

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

*Двадцять друга Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
23–24 травня 2024 р.*

Аліна Варивода

Кандидат історичних наук,
Начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

**ГАПТОВАНІ ЄПИТРАХИЛІ ФЛОРІВСЬКОГО ГАПТАРСЬКОГО ОСЕРЕДКУ 1740–
1770-рр.: ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ СХЕМ**

До монастирів, що здобули славу осередків вишивки золотними і срібними нитками, належав Києво-Флорівський Вознесенський монастир. Ця найстаріша у Києві жіноча обитель відома з XVI ст. і розташовувалася на київському Подолі. Флорівські майстерні займали провідне місце у виготовленні гаптованих церковних тканин для київських монастирів і церков. Їхні вироби користувалися значним попитом і були відомі далеко за межами Києва. Значною мірою налагодженню гаптарської справи у флорівському монастирі сприяло переведення до обителі у 1711 р. черниць Києво-Вознесенського дівочого монастиря, серед яких було багато вправних гаптувальниць¹. Хоча цей вид рукоділля і потребував значних фінансових вкладень на закупівлю матеріалів, він приносив чималий дохід. Знані і заможні черниці-гаптарки часто залучали штат помічниць для більш масового і швидкого виготовлення речей.

У діяльності флорівського гаптарського осередку особне місце займає період 1740–1770 рр. (правління ігумень Єлени Держантисової (1741–1752), Юстини Тодорської (1753–1760) і Федори Сморжевської (1760–1770)). Характер флорівських гаптованих творів вказаного періоду є досить оригінальним і впізнаваним. Йому притаманні творчий підхід до вирішення художніх задач, висока якість шитва, розмаїття орнаментального декору. Про налагоджений процес виготовлення гаптованих речей у монастирі свідчать численні повтори вдалих композиційних схем в оздобленні богослужбового одягу.

У колекції НЗКПЛ зберігається велика група гаптованих предметів – творів черниць флорівського монастиря 1740–1770 рр. Передусім, це богослужбове облачення священства, що традиційно прикрашалось гаптуванням (фелони з розшитими опліччями, підризники, палиці), а також літургійні покрови (воздухи, покрівці), вишиті плащаниці. Разом з тим, деякі типологічні групи тканин практично не представлені. Зокрема, маємо лічені зразки такого неодмінного предмета облачення священнослужителя, як епитрахиль. Вона являє собою широку смугу тканини, що одягається під фелон на шию². Спосіб крою та вживання епитрахилей обумовили поширення в їхньому оздобленні вертикально орієнтованих композицій. Для зосередження уваги глядача відразу на обох половинках виробу, людські постаті часто зображували у зустрічному русі, а сусідні орнаментальні мотиви робили симетричними. Для української богослужбової практики XVII ст. були характерними епитрахилі, пошиті з двох смуг матерії, з'єднаних між собою гудзиками (т. зв. “розрізні”). Від XVIII ст. епитрахилі почали виготовляти з однієї широкої смуги.

У колекції заповідника нині виявлено і атрибутовано лише дві епитрахилі (КПЛ-Т-2674, 2682) і один фрагмент епитрахилі (КПЛ-Т-2689) флорівської роботи XVIII ст. Мета

¹ *Крайня О. О.* Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток. Київ, 2012. С. 81–82.

² Історично епитрахиль походить від дияконського ораря, перекинутого обома кінцями на груди. Цей генетичний зв'язок ораря та епитрахилі пояснюється тим, що священник, який був спочатку в сані диякона, має право одягати всі облачення попереднього духовного ступеню, тобто, стихар, оряр, поручі.

даної статті – на підставі збережених джерел і архівних матеріалів представити композиційні схеми, поширені в оздобленні єпитрахилей, виготовлених у майстернях Києво-Флорівського Вознесенського монастиря у 1740–1770-х рр.

Аналіз інвентарних книг Лаврського музею культів і побуту (з 1926 р. – Всеукраїнського музейного городка (далі – ВМГ)) 1920–1930-х рр. засвідчує, що напередодні Другої світової війни у музеї нараховувалося кілька десятків єпитрахилей XVIII ст. На жаль, збірка художнього текстилю і вишивки зазнала значних пошкоджень під час вибуху Успенського собору у листопаді 1941 р., де на той момент перебувала більша частина колекції ВМГ. Предмети з тканин постраждали нерівномірно, але єпитрахилі виявилися одними з найбільш ушкоджених груп пам'яток. Ще одним поясненням катастрофічно малої кількості гаптованих єпитрахилей XVIII ст. у колекції НЗКПЛ може бути факт вивезення музейних предметів нацистами у Німеччину або зникнення артефактів під час евакуації колекції ВМГ, яку проводила радянська влада напередодні окупації Києва.

Доповнити уявлення про характер оздоблення втрачених єпитрахилей роботи флорівського гаптарського осередку XVIII ст. можна шляхом візуального аналізу фотографій, якими доповнювалися інвентарні картки музейних предметів з колекції Лаврського музею/ВМГ у 1920–1930-х рр. Ці унікальні джерела нині зберігаються у колекціях НЗКПЛ та ЦДАМЛМ України. Загалом, на сьогодні виявлено зображення ще 11 єпитрахилей, втрачених у роки Другої світової війни. За наявним на світлинах старими інвентарним номерам встановлено, що предмети надійшли до колекції Лаврського музею/ВМГ з ризниць київських монастирів: Києво-Печерської лаври, Києво-Софійського собору, Флорівського та Мало-Микільського Слупського монастирів.

Спосіб оздоблення українських єпитрахилей, в цілому, наслідував східнохристиянську традицію, поширену в Греції, на Афоні, Балканах, Грузії та Молдовському князівстві. Він полягав у тому, що простір виробу, розділений написами в рамках на умовні прямокутники, заповнювали ростовими зображеннями святих, а у верхньому регістрі розміщували сцену Благовіщення: праворуч – Богородицю, ліворуч – архангела Гавриїла. Постаті зображували під арками, розмежовуючи рослинним орнаментом або в овальних медальйонах, оточуючи зусібіч пагонами з квітами.

Вказані варіанти композиційних схем мали чітко структурований характер, де ритм задавали геометричні елементи: написи у прямокутних рамках, півциркульні арки, встановлені на тонкі колонки, а орнаментальні елементи виконували допоміжну роль. З останньої третини XVII ст., з посиленням ролі рослинного орнаменту в оздобленні гаптованих богослужбових тканин, спостерігається відхід від чітких лінійних композицій, в бік живописних, побудованих за рахунок заповнення усєї площини виробу пишним рослинним орнаментом. В цей час у гаптуванні єпитрахилей широко використовували сюжет “Древо Єсееве”, що символічно представляв родовід Христа, описаний у Євангелії від Матвія. На єпитрахілях образ генеалогічного древа Спасителя поєднувався із зображенням виноградної лози від “кореня Єсеевого” – символом Хресної Жертви. Піднімаючись знизу вгору виноградний пагін підносив у чашечках квітів погруддя царів і пророків з сувоями і символами прославлення Богородиці в руках. В цьому гаптуванні єпитрахилей наслідувало різьблення Царських воріт іконостасів.

У роботах флорівського гаптарського осередку XVIII ст. традиційні композиційні схеми єпитрахилей набули подальшого розвитку і нової інтерпретації. Визначальною рисою гаптів вказаного періоду було активне застосування рослинної орнаментики. Найулюбленишими фітоморфними мотивами флорівських майстринь були хвилясті пагони з акантовим листям і паростками, багатопелюсткові квіткові розетки, троянди, квіти фантазійної форми та з гострими пелюстками типу лотоса. З них формували доволі щільні орнаменти, які, заплітаючи простір тканини, підпорядковували фігуративні зображення. Хоча єпитрахилі в цей час шили переважно нерозрізними, тобто з однієї полоси матерії, їхнє декорування довгий час продовжувало складатися з двох паралельних смуг орнаменту. В

цьому простежується орієнтація на традиції більш раннього часу, коли кожен смугу епитрахилі виділяли окремо.

На підставі аналізу збережених пам'яток і світлин втрачених предметів можна виділити чотири композиційні схеми в оздобленні епитрахилей роботи флорівського гаптарського осередку середини – другої половини XVIII ст.

Для першої композиційної схеми характерно використання ростових зображень святих в обрамленні рослинного орнаменту. Зокрема, за таким принципом було вигаптовано нині втрачену епитрахиль, що надійшла до колекції Лаврського музею з ризниці Флорівського монастиря (іл. 1)¹. На ній представлено три пари святителів у повному архієрейському облаченні, щільно оточені з боків пагонами з квітами і листями. У розробці простору епитрахилі використано традиційне попарне розміщення постатей, проте плавні лінії орнаменту значно послаблюють враження чіткої симетрії. Невеликі, на тлі укрупненого орнаменту, постаті святителів органічно вписані в оточуюче рослинне плетіння: фігури ледь виокремлені лінією пагонів і не спираються на підніжжя у вигляді поземелля чи хмар, а стоять на обернених догори квітах. Над кожним святим розміщено прямокутну рамку з іменем, виконаним олійними фарбами; вертикальну вісь епитрахилі підкреслено вигаптуваними гудзиками-намистинами овальної форми.

Іл. 1. Фотографія “Епитрахиль із ростовими зображеннями святителів. 1740-ві рр. З ризниці Флорівського монастиря”.

Іл. 2. Фотографія “Епитрахиль із ростовими зображеннями апостолів. Середина XVIII ст. З ризниці Флорівського монастиря”.

Іл. 3. Фотографія “Епитрахиль із ростовими зображеннями апостолів. Середина XVIII ст. З Мало-Микільського Слупського монастиря”.

Епитрахиль червоного оксамиту з ризниці Флорівського монастиря, що нині зберігається у колекції НЗКПЛ (КПЛ-Т-2682), оздоблено шістьма парами ростових зображень апостолів (іл. 2)². Інші втрачені пам'ятки цього типу відомі за архівними світлинами і описами в інвентарних книгах Лаврського музею/ВМГ. Це епитрахиль

¹ КПЛ-А-НДФ-134, арк. 11, № 52; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 82.

² КПЛ-А-НДФ-134, арк. 11, № 53; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 43.

малинового оксамиту з ризниці Успенського собору¹, епитрахиль зеленого оксамиту з ризниці Києво-Софійського кафедрального собору², епитрахиль зеленого оксамиту з Миколо-Слупського монастиря³. Орнаментальна композиція побудована тут на основі двох паралельних хвилястих стебел, від яких інверсійно відгалужуються закручені бічні пагони, утворюючи дванадцять попарно розташованих кругів-медальйонів з ростовими постатями апостолів в середині. Плавню окресливши коло, кожен пагін увінчується великою квіткою, що служить підніжжям для фігури. Різної форми листя, завитки і дрібні квіткові галузки заповнюють вільний простір у середині кіл, делікатно оплітаючи зображення святих. Рівномірне чергування невеликих рослинних мотивів, укріплених по зовнішньому краю основного стебла, додатково підкреслює метричний ритм орнаменту та врівноважує динаміку основної графічної лінії. Центральну вісь у цій двоскладній схемі не виділено вертикальною лінією, а тільки намічено симетрично вигнутими пагонами, що торкаються один одного або переплітаються за принципом дзеркальної симетрії. Завершенням композиції у цій схемі виступав образ благословляючого Христа-архієрея у хмарах.

Розробка композиційної схеми із ростовими зображеннями святих і апостолів може бути віднесена до 40–50-х рр. XVIII ст. На це вказує домінуюча роль орнаменту у побудові художнього образу епитрахилей, репертуар і комбінації рослинних мотивів, притаманні флорівським роботам цього часу⁴. Разом з тим, судячи з кількості повторів, попит на епитрахилі із ростовими постатями апостолів зберігався тривалий час. Так, останньою третинною XVIII ст. можна датувати втрачену епитрахиль з Миколо-Слупського монастиря (іл. 3). Час виготовлення пам'ятки виказує характер орнаменту: графічно-виразний, з незначною кількістю рослинних елементів, близький до рокайлевого. Його малюнок дотичний гаптуванню опліч парних фелонів 1772 р. з ризниці Успенського собору КПЛ (КПЛ-Т-1392, 1393).

Другою композиційною схемою, поширеною в оздобленні епитрахилей роботи флорівського гаптарського осередку XVIII ст., було зображення пророків і царів, молитовно звернених до образу Діви Марії – Непорочне Зачаття з фланкуючими його архангелами Гавриїлом і Михаїлом. За змістом і малюнком ця схема має багато спільних рис із сюжетом Древа Єсеєва, у візуальну символіку якого було закладено ідею втілення Бога і, відповідно, вшанування Богородиці. Скласти уявлення про цю композицію дозволяють світлини і описи предметів з колекції Лаврського музею/ВМГ. Так, до Другої світової війни у музейній збірці обліковувалося три епитрахилі з ризниці Успенського собору КПЛ, розшиті за вказаною схемою. Згідно примітки в описі ризниці, облачення надійшли до собору від невідомої особи (осіб) у першій половині XVIII ст.⁵ Збережені світлини двох епитрахилей доводять виконання пам'яток за одним малюнком-прорисом (іл. 4 а, б). Єдина відмінність полягає у наявності розшитого рослинним орнаментом верхньої частини на одній з епитрахилей.

Композицію побудовано на двох паралельних осях, розташованих за дзеркально-симетричним принципом. Осі оформлено у вигляді хвилясто вигнутого стебла, в півциркульних завитках якого серед густого листя аканту розміщено 14 поясних зображень старозавітних царів і пророків, піднесених у чашечках квітів. Царів представлено зі скипетрами і державами в руках, пророків – із сувоями. Над кожним з них вміщено живописні медальйони з іменами. Звертає на себе увагу розмаїття основних і додаткових елементів, використаних для утворення орнаменту, яким щільно заповнено всю поверхню епитрахилі. Комбінації рослинних мотивів у симетрично розташованих медальйонах не

¹ КПЛ-А-НДФ-134, арк. 231, № 1333.

² Там само, арк. 100, № 618.

³ Лаврський музей, відділ шиття й тканини, № 1695.

⁴ Серед них – фелон 1746 р. із зображення рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги (КПЛ-Т-230), опліччя фелонів з композиціями “Деїсус з апостольським чином” (КПЛ-Т-1391), “Різдво Христове” (КПЛ-Т-1372) та “Сходження святого Духа” (КПЛ-Т-1386).

⁵ КПЛ-А-363. Опис ризниці Успенського собору, арк. 575–576, №№ 1130/9, 1131/10, 1132/11; КПЛ-Ф-13076, 13077; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 49, 53.

повторюються двічі: кожна пара фігуративних зображень має свій варіант заповнення внутрішнього простору кола листям аканту, фантазійними і натуралістичними квітами, завитками. Різної форми медальйони з написами обрамлені у примхливі візерунки з прямих і вигнутих стрічок, що сходяться під прямим кутом – орнамент пізнього бароко, відомий під назвою “стиль Регенства”. Він був започаткований у Франції у першій третині XVIII ст. і поширився у багатьох європейських країнах, зокрема, Німеччині і Польщі. У творах українського сакрального мистецтва орнамент з розірваних і переплетених полос набув особливої популярності у першій половині XVIII ст. Зокрема, його використовували в оздобленні золотарських виробів (літургійний посуд, напрестольні хрести, оправы напрестольних Євангелій), у декорі гаптованих богослужбових тканин. Близькі аналогії орнаментальним композиціям у гаптуванні епитрахилі знаходимо у вишуканому різьбленні дерев’яної лави-стасидії з Троїцької надбрамної церкви. Все це вказує на те, що малюнок під гаптування виконав досвідчений і вправний майстер, очевидно, пов’язаний із лаврським мистецьким середовищем.

Про характер і техніку гаптування пам’яток цього типу дає уявлення епитрахиль з колекції Ростово-Ярославського архітектурно-художнього музею-заповідника (інв. № Т-2435). Її виготовлено із зеленого оксамиту, розшитого золотними і срібними нитками технікою гаптування за твердим підстеленням з картону. Обличчя постатей і живописні вставки – мальовані. Особливої вишуканості епитрахилі надають колірні акценти: гаптовані яскраво-рожевими, блакитними і зеленими сканими нитками деталі облачень святих та густо-червоне тло живописних вставок у медальйонах.

Стилістична подібність орнаментальних мотивів до інших творів флорівського гаптарського осередку, окремі технічні прийоми гаптування, неординарність у вирішенні композиції дають підстави вважати, що розглянуті епитрахилі були виготовлені у флорівській обителі у другій третині XVIII ст. Наявність кількох епитрахилей цього малюнку у Лаврській ризниці підтверджує факт популярності схеми, її тиражування і замовлення для оздоблення пожертв.

Третьою композиційною схемою, типу двоскладних, що активно тиражувалися у гаптуванні епитрахилей флорівськими майстринями впродовж XVIII ст., є зображення сцени “Явлення ангела праведним Іоакиму та Анні”. Епитрахиль з цією іконографією зберігається у колекції НЗКПЛ (КПЛ-Т-2674). Пам’ятка походить з ризниці Успенського собору Лаври, має втрати через перебування в руїнах зруйнованого Успенського собору¹. Ще три втрачені епитрахилі зі збірки Лаврського музею/ВМГ закарбовано на світлинах: дві з ризниці Успенського собору КПЛ (іл. 5 а, б)², одна – з Києво-Софійського кафедрального собору³.

Рідкісний апокрифічний сюжет про отримання батьками Діви Марії звістки щодо народження доньки, симетрично скомпоновано двома сценами у великих картушах на обох половинках епитрахилі. Ростові постаті святих, обернені у зустрічному русі до благовісника, представлено на тлі умовного пейзажу. Фігурні картуші, що виступають обрамленням сюжетних композицій, мають вгорі прямокутні таблички з написами, увінчаними квіткою гвоздики з двома бічними галузками. Весь простір епитрахилі заповнено орнаментом у вигляді гостроверхих картушів, утворених схрещеними стеблами з акантовим листям. Частину картушів заповнено рослинними мотивами, а у двох парах нижніх розміщено ростові постаті пророків Захарії та Аарона, преподобних Антонія і Феодосія Печерських⁴. Включення фігур пророків надає додаткові смислові відтінки композиції епитрахилі, акцентує тему прославлення Богородиці – заступниці і покровительки Печерського

¹ КПЛ-А-363. Опис ризниці Успенського собору, арк. 576, № 1133/12; КПЛ-А-НДФ-134, арк. 231, № 1332; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 47.

² КПЛ-А-363. Опис ризниці Успенського собору, арк. 576, № 1133/12, 1134/13; КПЛ-А-НДФ-134, арк. 230, № 1331, арк. 239, № 1379; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 55.

³ КПЛ-А-НДФ-134, арк. 100, № 619.

⁴ Зображення преподобних Антонія і Феодосія Печерських відсутні лише на одній з розглянутих епитрахилей, а саме – з колекції НЗКПЛ (КПЛ-Т-2676).

монастиря. Образи засновників обителі вказують на спеціальне призначення облачення для храмів Лаври. Ця практика поширювалась й на інші предмети богослужбового вжитку, книги, ікони виготовлені або замовлені для лаврських храмів.

Лл. 4 а, б. Фотографії “Епитрахилі “Древо Єсееве”. Середина XVIII ст. З ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври”.

Лл. 5 а, б. Фотографії “Епитрахилі з композицією “Явлення ангела праведним Іоакиму й Анні”. Середина XVIII ст. З ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври”.

В оформленні епитрахилей вказаного типу привертає увагу архаїчність орнаменту, елементи і спосіб трактування якого більш притаманні мистецтву XVII ст. Пояснення цьому полягає у тому, що в якості зразка для гаптування використано малюнок-прорис більш раннього часу. Так, сцену Явлення ангела праведним Іоакиму й Анні представлено у шитві епитрахилі 1640 р., виготовленій на замовлення лаврського ієромонаха Антонія Дусинського¹. До Другої світової війни ця унікальна пам’ятка українського церковного гаптування Могиллянської доби зберігалася у колекції Лаврського музею, куди надійшла з Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії (іл. 6)². М. Новицька, яка дослідила і опублікувала епитрахиль 1640 р., відмітила, що композицію пам’ятки, за винятком верхньої сцени (тут зображено преподобних Антонія і Феодосія Печерських), було точно відтворено у гаптуванні епитрахилі 1743 р.³. Однаковий розмір і майже повна тотожність малюнка, виявлена у накладанні однієї епитрахилі на іншу, дозволили припустити їхнє походження з однієї майстерні, яка зберігала свої традиції та зразки протягом віків⁴.

¹ Очевидно, замовником епитрахилі був духівник Печерського монастиря ієромонах Антоній (у схимі – Андрій) Дусинський, чия надгробна плита із записом про дату смерті 29 квітня 1642 р. експонується у лапідарії НЗКПЛ.

² КПЛ-А-НДФ-134, арк. 54, № 326; Новицька М. Датовані епитрахилі Лаврського музею 1640–1743 рр. *Український музей*. Київ, 1927. С. 66–67, табл. I; КПЛ-Н-2662-2664; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 3.

³ КПЛ-А-НДФ-134, арк. 239–240, № 1380.

⁴ Новицька М. Датовані епитрахилі Лаврського музею... С. 59, 69, табл. IV, рис. 15.

Скоріше за все, гаптарським центром, де виготовили епитрахиль 1640 р., був Києво-Вознесенський жіночий монастир. Після об'єднання з Флорівським жіночим монастирем, вознесенські черниці продовжили гаптарську справу у новій обителі. Не викликає сумнівів, що з собою вони принесли малюнки-схеми для вишивки, що потім зберігалися довгий час, слугуючи взірцями для нових творів.

Для пізніших повторень оригінальна композиція епитрахилі 1640 р. скопійована практично без змін. Основні елементи узору, як-от: гостроконечне листя аканту, площинно трактовані квіти гвоздики збережені тут заради вдалого композиційного рішення. Про орієнтацію малюнка нових епитрахилей на естетичні вподобання замовників середини XVIII ст. свідчить введення ажурного фантазійного орнаменту в нижній площині виробів, оздоблення кінчиків листків аканту спіралью закрученими вусиками, динамічний малюнок складок одягу, як намагання підкреслити рух і об'єм фігур. Золоті нитки, використані для гаптування замість оригінальних шовкових у поєднанні із кольоровою сканню задають виразно піднесений, бароковий лад творів.

Лл. 6. Фотографія “Епитрахиль з композицією “Явлення ангела праведним Іоакиму й Анні. 1640 р.”

Лл. 7 а, б. Фотографії “Епитрахилі із зображеннями дванадесятих свят. Середина XVIII ст. З ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври”.

Гаптовані роботи Києво-Флорівського монастиря XVIII ст. характеризує новаторський (нестандартний) підхід до оформлення предметів богослужбового вжитку, що виявився не тільки у розширенні тематико-іконографічного репертуару, але й у зміні загального композиційного рішення виробів. Приклад цьому – четверта схема оздоблення епитрахилей, що являє собою не дві традиційні гаптовані смуги, а чотири великі медальйони із сюжетними зображеннями, розміщеними в один поздовжній ряд майже на всю ширину виробу.

У колекції НЗКПЛ зберігається лише фрагмент епитрахилі цього типу, на якому частково вціліло зображення сцени “Різдво Богородиці” (КПЛ-Т-2682). Епитрахиль

надійшла до колекції Лаврського музею у 1920-х рр. з лаврської ризниці¹ і зазнала пошкодження під час вибуху Успенського собору (іл. 7а). За збереженою світлиною і документальними джерелами відомо, що пам'ятку прикрашали чотири овальні медальйони з сюжетами (знизу вверху) “Покрова”, “Різдво Богородиці”, “Благовіщення”, “Успіння”. Обабіч шийного отвору розмішувалися ростові постаті преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Кожен медальйон мав картуш з квіткових гірлянд і S-подібних завитків та увінчувався невеликою мушлею. Легкі граційні форми орнаменту, збільшення кількості натуралістичних рослинних елементів є типовими ознаками стилю рококо, що починає вирізняти роботи флорівського гаптарського осередку від середини XVIII ст. Між медальйон розмішувалися чотири пари ангельських голівок, обернені вишукано заокругленими крильцями до зовнішніх країв епитрахилі.

Традиційна для флорівських робіт XVIII ст. техніка гаптування золотними і срібними нитками за твердим підстеленням з картону дозволила передати усі нюанси моделювання постатей, відобразити глибину простору. Використання у шитві різнокольорових сканих ниток посилює декоративний ефект твору. Складні багатофігурні композиції у медальйонах мають чимало спільних рис із лаврською різцевою гравюрою, що може свідчити про участь професійного художника у створенні прорису під гаптування.

Збережені світлини дозволяють скласти уявлення ще про дві епитрахилі з сюжетними медальйонами, що надійшли з ризниці Успенського собору і до Другої світової війни зберігалися у колекції Лаврського музею/ВМГ². Обидві були пошиті із жовтого оксамиту і мали по чотири медальйони з фігуративними композиціями в обрамленні картушів з пишного рослинного орнаменту. На одній були вигаптувані (знизу вверху) “Апостоли Петро і Павло”, “Успіння”, “Покров”, “Преображення”, на іншій – “Праведні Йоаким та Анна”, “Хрещення Господнє”, “Різдво Христове”, “Воскресіння” (іл. 7б). Вільне тло з боків епитрахилей заповнено вишитими зірками. Характерний малюнок орнаменту, один з важливих елементів якого – хвилясте стебло з листям аканту, що утворюючи завиток, закінчується трояндовою квіткою, є ознакою робіт флорівського осередку 1740–1750-х рр. Цим часом можна датувати і гаптування вказаних епитрахилей.

Отже, флорівський гаптарський осередок, що впродовж XVIII ст. набув значення провідного центру золотного шитва у Києві, розвивався у фарватері художніх процесів епохи. Флорівські майстрині, чутливо реагуючи на зміну мистецьких стилів і смаків, виробили свій неповторний гаптарський стиль і ствердили новий етап в еволюції українського церковного гаптування. На прикладі композиційних схем у шитві епитрахилей священства, можна простежити основні тенденції, притаманні флорівським роботам 1740–1770-х рр.: сталість традицій в оздобленні богослужбового облачення і започаткування кардинально нових варіантів його оздоблення. До наукового обігу введено три пам'ятки з колекції НЗКПЛ та надано інформацію ще про 11 втрачених епитрахилей зі збірки Лаврського музею/ВМГ. На основі аналізу збережених артефактів, документальних джерел і фотодокументів виділено чотири способи художнього оформлення епитрахилей, притаманних флорівському гаптарському осередку XVIII ст. Перспективним напрямом подальших досліджень гаптарських традицій Києво-Флорівського Вознесенського монастиря може стати вивчення принципів комплектування священницького богослужбового одягу XVIII ст., співставлення оздоблення епитрахилей і фелоней задля виявлення і атрибуції комплексів гаптованого облачення духовенства, виготовлених у Флорівському монастирі.

¹ КПЛ-А-363. Опис ризниці Успенського собору, арк. 576–577, № 1136/15; КПЛ-А-НДФ-134, арк. 231, № 1334.

² КПЛ-А-363. Опис ризниці Успенського собору, арк. 576–577, №№ 1136/15; КПЛ-А-НДФ-134, арк. 224–225, № 1302, 1303; ЦДАМЛМ України, спр. 164, арк. 111, 121.

Олександр Гадинко

Вчитель історії, спеціаліст
Красноільський ліцей № 3, Чернівецька область

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЦЕРКВИ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (МІСТО СТОРОЖИНЕЦЬ У 1940–1991 рр.)

До приходу радянської влади в червні 1940 р. територія краю в церковному відношенні входила до складу митрополії Буковини, Хотина і Марамурешу, однієї з п'яти митрополій Румунської Православної Церкви. Православна церква в Румунії мала державний статус і користувалась повагою в суспільстві¹. Мала всі можливості для власного розвитку, включаючи матеріальні й фінансові ресурси. Ще в часи Австро-Угорської монархії Буковинська митрополія володіла Релігійним Фондом, в якому були зосереджені чималі матеріальні статки. Вони використовувалися на церковні потреби, зокрема, на утримання служителів Церкви та духовних навчальних закладів, на фінансування викладання релігії в загальноосвітніх закладах, будівництво храмів і монастирів, випуск церковної друкованої продукції.

Прихід нової влади в 1940 р. означав всеосяжну радянізацію, яка вела за собою запровадження комуністичних стандартів життя в суспільстві. Суть церковної політики нового керівництва зводилась до того, що релігія і церква – анахронізми минулого капіталістичного суспільства. Зайняття ними нової соціальної ніші в майбутньому комуністичному суспільстві означена ідеологія не передбачала. Влада проводила прискорені заходи проти релігії: адміністративні, законодавчі, ідеологічні та силові для вирішення тих чи інших церковних питань².

За дуже короткий термін православна церква краю була підведена під діюче в СРСР релігійне законодавство. В першу чергу, її було позбавлено прав юридичної особи, тобто права володіти і розпоряджатися майном, яке було націоналізоване і переходило в державну власність. Храми та інше церковне начиння надавалось церкві на правах безкоштовної оренди. Все майно Релігійного фонду Буковини, а це ліси, озера, землі, будинки, теж вилучалися з церковного користування. В подальшому Православній церкві в Буковині довелося пережити жахи Другої світової війни, а також гоніння повоєнного часу. Постійно наголошувалося “не забувати про атеїстичну пропаганду серед народу”. У зв'язку з необхідністю активної розробки програми швидкого переходу радянського суспільства до комунізму, активно обговорювався озвучений у січні 1959 р. на XXI з'їзді КПРС, заклик дати “останній бій усім попам-затьмарювачам народної свідомості”. “Безбожна влада” обіцяла остаточно подолати пережитки капіталізму, зокрема, релігії в свідомості народних мас. “Останнього радянського попа” керівництво держави обіцяло показати вже через 20 років. Згідно плану “подолання релігійної свідомості мас” та “звільнення людей від релігійних упереджень” було нагальною партійною задачею “хрущовської відлиги”. Наслідки такої політики невдовзі позначились і на місті Сторожинець. У 1962 р. церковній громаді повідомили про припинення служби в храмі Св. Георгія і передачу замість нього недіючої церкви на цвинтарі (на Майдані). Не зважаючи на потік скарг і поїздку делегації невдоволених до Москви, рішення влади залишилося незмінним. Така ж доля спіткала церкву Різдва Богородиці (колишню греко-католицьку) по вул. Чернівецькій та Св. Геогія по вул. Т. Шевченка, в яких не відбувалося богослужінь протягом 1960–1989 і 1962–1993 рр. відповідно. Отже, після 1962 р. діючою залишилася лише церква Св. Михаїла на Майдані³.

¹ Гадинко О. Сторожинець: мандрівка крізь віки. Чернівці : Прут, 2013. С. 13–14; Квітковський Д., Бринзан Т., Жуковський А. Буковина, її минуле і сучасне. Париж-Філадельфія-Детройт : Зелена Буковина, 1956. С. 741–743.

² Буковина. Історичний нарис. Чернівці : Зелена Буковина, 1998. С. 282–283; Історія міст і сіл Чернівецької області. Київ : УРЕ АН УРСР, 1969. С. 548–550; Речмедін А. П. Сторожинець. Ужгород : Карпати, 1977. 9–12.

³ Антошкіна Л. Особливості буковинського пограниччя: історія культурного полілогу: Монографія / Лідія Антошкіна, Олександр Гадинко, Гелена Красовська, Петро Сигеда, Олексій Сухомлинов. Донецьк : “Ноулідж”, 2010. С. 153–156; Буковина. Історичний нарис. С. 128–130, 316.

Відтоді церковне життя громадян міста керувалося численими нормативно-правовими актами, зокрема указом Президії ВР УРСР “Про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про релігійні культу” від 26 березня 1966 р., указом “Про внесення доповнень до ст. 138 Кримінального кодексу УРСР від 26 березня 1966 р., постановою “Про застосування ст. 138 Кримінального кодексу УРСР” від 26 березня 1966 р., постановою ЦК КПРС “Про посилення атеїстичного виховання населення” від 16 липня 1971 р. та ін. Активно діяла в Сторожинці наукова атеїстична секція “Знання”. Суворі регламентації державою сфери церковних відносин пояснювалися перш за все присутністю “націоналістичних тенденцій та уніатських настроїв” серед населення краю.

За адміністративним поділом у церковному відношенні станом на 1 січня 1963 р. в Чернівецькій області налічувалося 10 благочинь, серед них і Сторожинецьке, яке за новим адміністративним розмежуванням на початку 1963 р. залишилося без змін.

У першій половині 1980-х рр. стосовно протестантських громад влада проводила так зване “впорядкування релігійної мережі”, а точніше – легалізувала підпільні релігійні громади¹. Причиною цього стала ціла низка обставин. По-перше, проти протестантів в Україні не проводилося таких тотальних акцій, як проти православних. По-друге, сама організаційна структура протестантських громад не давала змоги державі настільки сильно впливати й контролювати їх діяльність. По-третє, протестанти значну увагу приділяли місіонерству, де при цьому були набагато активнішими і більш досвідченішими ніж православні. По-четверте, вони мали більше поле своєї діяльності. Їх реєстрували в органах влади, дозволяли будувати культові споруди, брати в оренду будинки для молитовних потреб, одночасно, відмовляючи у реєстрації православним громадам. Крім цього, стосовно протестантів не існувало стільки заборон, скільки для православних. Зокрема, протестантам мали змогу здійснювати поминальні служби вдома, а православним лише у храмі або на цвинтарі. У відповідь лідери протестантських сект запевняли представників влади в тому, що вони дотримуватимуться радянського законодавства про культу та інформуватимуть органи влади в разі його порушення. Це було пов’язано з тим, що влада не була в змозі припинити підпільну діяльність протестантських громад і тому вважала за краще вивести їх з підпілля, і так контролювати. Протягом 1981–1985 рр. з Чернівецької громади АСД (Церква адвентистів сьомого дня) було виділено Сторожинецьку й Новоселицьку громади².

Крім того, в області виникали різноманітні релігійні громади та поширювалось їх вчення: євангельські християни-баптисти, церква християн віри євангельської, релігійна організація свідків Єгови та інші. Протестанти займали ту соціальну нішу, з якої були колись витіснені православні християни. Головним шляхом поповнення і розширення протестантських громад та їх вчення було активне вербування православних, що свідчить про оперативність “місіонерської діяльності сектантів”. Здебільшого це були люди пенсійного віку, розчаровані життям, діти членів сект, подекуди молодь, і ті, хто шукав відповідь сенсу життя в Біблії, пояснення і тлумачення тих чи інших церковних, релігійно-філософських питань тощо. Лібералізації державно-церковних стосунків сприяло також проголошення на січневому Пленумі ЦК КПРС 1987 р. політики “гласності”, де спочатку лейтмотивом цього стало “повернення до ленінських норм” – утопічної моделі соціалізму. У цьому відношенні за сприяння М. Горбачова оперативно розроблявся новий закон “Про свободу совісті”. “Перебудова” всіх сфер життя відкрила людям небачені проблеми радянської дійсності. Суспільство прагнуло все більше дізнаватися про злочини, скоєні системою: про політичні репресії, здійснені Й. Сталіним і його найближчим оточенням, про жертви серед віруючих і духовенства, про жертви сталінських концтаборів та ін. Епоха М. С. Горбачова розпочала перебудовні процеси політичної реабілітації системи, духовного розкріпачення та відродження... Почали відкриватися храми, монастирі, відправлятися церковні служби, видаватися духовна література, зрештою, влада змушено була повертати

¹ Буковина. Історичний нарис. С. 283–284; Яремчук С. Православна церква на Буковині у радянську добу (державно-церковні взаємини). Чернівці : Рута, 2004. С. 159–161.

² Яремчук С. Православна церква на Буковині у радянську добу. С. 212–213.

відчужене майно храмам. Лібералізація державно-церковних відносин йшла небаченими кроками. Почали з'являтися паростки невідворотних демократичних процесів¹. Розпався Радянський Союз... Виникли нові постсоціалістичні держави.

Проголошення суверенної і незалежної Української держави посприяло духовному відродженню суспільства. На сьогодні у місті функціонують багато святинь: церкви Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Чернівецька, 53), Свято-Михайлівська (вул. Полтавська, 6), Свято-Юріївська (вул. Т. Шевченка, 31), Свято-Михайлівська на Майдані (пров. Б. Хмельницького), Свято-Преображенська на Кошково (вул. Матросова). Окрім того, в місті діють греко-католицька церква Св. Анни (вул. Чернівецька, 23), костел Св. Анни (вул. Т. Шевченка, 30), а також протестантські громади: молитовний будинок адвентистів сьомого дня і молитовний будинок Євангельських християн-баптистів². Протестантська громада адвентистів сьомого дня здійснює службу в молитовному будинку по вул. Миру. Інша релігійна конфесія євангельських християн-баптистів здійснює службу в колишній німецькій кірсі по вул. Б. Хмельницького. Не діючими залишаються єврейський храм та німецька кірха, в якій розташований вже означений молитовний будинок євангельських християн-баптистів. Зауважимо, що в радянський час молитовний храм колишньої німецької громади виконував різноманітні функції господарського призначення, а деякий час тут розміщувалася спортивна школа. Подібне становище і досі займає єврейська синагога.

Не зважаючи на життєві труднощі, складні суспільно-політичні та економічні обставини, храми міста відновили своє функціонування, а люди право на молитву до Бога. Головне сьогодні – не втратити природне і духовне право на спілкування та відвідування означених культових святинь та не втратити своє обличчя у сучасному швидкоплинному технологічному світі.

¹ Яремчук С. Православна церква на Буковині у радянську добу. С. 221–223.

² Гадинко О. О. Місто Сторожинець: культова мозаїка населеного пункту у давнину. *Кожолянківські читання*: Зб. матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 14 червня, 2023 р. Чернівці. 2023. С. 64–67; Гадинко О. О. Минуле Сторожинця за археологічними та історичними матеріалами: молдавський період (1359–1774 рр.). *Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації*. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції (8–9 грудня 2023 р. м. Суми) у 2 ч. Суми : ФОП Цьома С. П., 2024. Ч. 1. С. 56–58.

Ірина Жиленко

Провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ПИТАННЯ КАНОНІЗАЦІЇ СВЯТИХ КНЯЖОЇ ДОБИ: НОВІ ДАНІ

За свою наукову кар’єру я написала декілька робіт на схожу тему. Зараз більшість із них – неактуальні. Причиною цього є те, що в наукових студіях досі використовується схема, запроваджена ще першими московськими дослідниками канонізації – В. Васильєвим¹ і Є. Голубінським². Ця схема взагалі не дуже підходить для української церковної історії, оскільки центральне місце там відводиться Макарівським соборам, які не мають до України жодного стосунку. Вже не кажучи про те, що зараз зрозуміло: і в Московії ці собори не були власне канонізаційними – це були політичні акти, так би мовити “приведення під московську владу” давно вшановуваних святих із завойованих московітами територій. Однак канонізаційна історія княжої доби (та частина, що відноситься до власне Русі – переважно Києва і Чернігова) була в основному описана позірно адекватно. Виключенням є доволі дивні висновки про запровадження вшанування деяких київських святих у Заліссі чи Новгороді, у доволі пізній час³. Те, що такий погляд на проблему не є вірним, зокрема, відзначав у своїй рецензії на роботу Є. Голубінського С. Суворов⁴. Однак, не дивлячись на це, така думка не лише потрапила до енциклопедичних видань⁵, але й до вагомої для сучасної практики канонізації РПЦ, викладеній у доповіді митрополита Ювеналія 1988 р. Натомість, українська практика, очевидно, була іншою. Це пояснювалося *живим* церковним життям⁶, позбавленим (навіть за княжої доби) перетворення Церкви на державний атрибут,

¹ Васильєв В. История канонизации русских святых. *ЧОИДР*. 1893. № 3.

² Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903; Сергиев Посад, 1894. Існують також сучасні біляпатріархальні московські дослідження, в основному спрямовані на практичні сучасні авторам завдання (Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (XI–XVI вв.). М., 1986. С. 6). Однак було практичне застосування й у більш ранніх дослідженнях. У синодальній РПЦ, через майже повне припинення канонізацій у попередні століття, були відсутні стандартні нормативні документи для цього. Питання загальнонародної віри у Синоді в принципі не розглядалися, стосовно ж іншого не надто освічені його члени взагалі мало що знали. Та у цей час царська сім’я й її релігійне і псевдорелігійне оточення забажали розпочати нові канонізації. Потреба в цьому давно настала, тут питань нема, однак спосіб підготовки був не ясний. І тут їм допомогла книга Є. Голубінського. Він сам у своїх спогадах пише, що вона “зіграла неабияку роль в історії канонізації Серафима Саровського. Комісія, призначена для огляду його мощей, знайшла замість цілого тіла самі кістки й у збентеженні повернулася до Петербурга. Синод, коли йому донесено було комісією про те, що вона знайшла, також був збентежений і не знав, що робити. На засідання Синоду, який у розгубленості міркував, як бути, з’явився Саблер із моєю книгою під пахвою і, показуючи на книгу, виголосив: “Ось ця книга нас виручить!” Річ у тому, що в своїй “Історії канонізації” я доводжу, що у святі канонізуються не за нетління мощей, якого іноді й немає, а за чудеса, що відбуваються при гробі. На мою книгу посилався також митрополит Антоній у листі своєму з приводу канонізації преподобного Серафима, надрукованому в “Новом времени”, 1903, червень” (Голубинский Е. Воспоминания. *Жизнь и труды*. М., 1998. С. 221). Насправді, система, запропонована Є. Голубінським, набагато ближча до католицької, де з часом виробилась власна практика, і право канонізації перейшло безпосередньо до пап, ініціатива ж канонізації – переважно до єпископату.

³ Віхи української канонізаційної практики дуже тяжко відслідкувати, і саме це викликало непорозуміння, зумовлюючи, приміром, визнання дослідниками пізнього початку вшанування тих же святих рівноапостольних Ольги та Володимира, хоча останні дослідження підтвердили, що це – абсолютно не вірно (Див.: Жиленко І. В. Пізні українські житія святого князя Володимира. Тексти і коментарі. Київ, 2013. С. 9).

⁴ Суворов Н. С. Е. Голубинский. История канонизации святых в русской церкви. Москва, 1903. Рецензія. *ЖМНП*, 1903. Июль. Т. СССХХХХVIII. С. 289.

⁵ В словнику Брокгауза і Евфрона канонізація розшифровується, як “узаконення, через особливу, кожного разу, постанову вищої церковної влади, вшанування Церквою померлого подвижника благочестя, як святого”. Цікаво, як було перейняте це радянськими енциклопедіями. У першому виданні БСЭ дане слово трактується, як “затвердження церквою культу нового святого. Як офіційний, регламентований порядок проголошення чистіс святості К. зустрічається не тільки в християнстві”. Навіть у радянські часи в УРЕ подібного твердження не було, тут просто говориться про “включення тієї чи іншої особи до числа “святих” і запровадження культу нового “святого”.

⁶ Порівн.: Суворов Н. С. Указ. соч. С. 291–293.

що ми зустрічаємо у Московському царстві. Разом із тим, слід відзначити, що висновки вищезгаданих дослідників були забазовані на відомих тоді матеріалах. З тих пір пройшло ледь не 150 років, і за цей час було отримано як матеріали українського походження (тут ми тільки на порозі досліджень), так і новгородського. Їх наявність дозволяє по-новому глянути на історію київської канонізації.

Говорячи про московські дослідження, не слід забувати, що існує й одна узагальнююча українська робота на цю тему. Мова йде про мінімонографію митр. Іларіона Огієнка “Канонізація святих в українській Церкві”¹. На жаль, як пише автор у передмові: “Свого часу я склав був широку окрему монографію: “Канонізація Святих в Українській Церкві”, і року 1942-го передав її видавцеві Юркові Сірому в Празі для видрукування окремим томом у моїй праці “Нариси з історії Української Церкви”. На жаль, року 1945-го ця праця в видавця загинула... Праця була складена на основі і таких джерел, яких тепер я не маю”². Дійсно, дане видання у частині відмінній від висновків В. Васильєва і Є. Голубінського радше ставить питання, ніж на них відповідає, хоча поважний автор у цьому не винен.

Все ж митрополит Іларіон поставив питання, в основному обґрунтоване ще В. Васильєвим³ стосовно головної рушійної сили запровадження вшанування у Візантії. Цією силою виступали (переважно, але не завжди) широкі маси мирян чи нижчого духовенства, монахів. Та ж традиція прижилась і в нас, причому в умовах відсутності національної державної влади розвинулась ще більше. В Новгородсько-Псковській землі і Заліссі дана традиція була присутньою до моменту анексії їх Московією. Роль місцевого єпископата при цьому ніхто не відмінює. З того самого моменту, коли разом із мучениками та сповідниками стали вшановуватися інші святі, саме на священноначалля лягла необхідність перевіряти уже вшановуваних осіб, організувати фіксування їхнього життя і чудес⁴. При цьому, звичайно, не обходилося і без ініціативи “зверху”, тому у Візантії виявилися канонізованими майже всі патріархи, які не були зрадниками Православ'я. Константинопольські місяцеслови первісно були місцевими, але в подальшому Вселенська Церква запозичувала святих із інших єпархій⁵ і, таким чином, склався певний список всецерковно вшановуваних святих. В. Васильєв уважав, що усталення цього списку пов'язане з появою Синаксаря, який був створений за імператора Василя Булгаробойця (975–1025). Однак на практиці місцеві календарі суттєво відрізнялися один від іншого не тільки в різних регіонах, але й у різних середовищах. Так, Студійський устав мав свій список святих, до якого входили, крім загальновшановуваних осіб, також подвижники з-поміж братії⁶.

¹ Іларіон, митр. Канонізація святих в українській Церкві. Вінніпег, 1965.

² Там само. С. 13.

³ Васильєв В. История канонизации русских святых. С. 23.

⁴ Там само. С. 34, 42–43, 48. Взагалі, канонізаційна практика, не дивлячись на надзвичайну вагомість вшанування святих у Церкві, майже не регламентується правилами Вселенських соборів. Тільки у правилі 83(94) Помісного Карфагенського собору зустрічаємо: “Ухвалено і це: всюди на полях, і у садах, поставлені нібито на пам'ять мучеників вітварі, при яких не виявляється покладеним жодного тіла або частини мощей мученицьких, нехай зруйнують, якщо можливо, місцеві єпископи. Якщо ж не допустять до цього народні сум'яття: принаймні нехай буде напоумлений народ, щоб не збирався в таких місцях, і щоб правомислячі до таких місць не прив'язувалися ніяким марновірством. І пам'ять мучеників зовсім нехай не звершується, хіба що якщо десь є або тіло, або якась частина мощей, або, як свідчать перекази з давніх-давен, їхнє житло, або надбання, або місце страждання. А вітварі, де б то не було поставлені, згідно зі сновидіннями і суєтними одкровеннями деяких людей, нехай будуть всіляко усунуті” (Никодим (Милош). Правила поместных соборов с толкованиями. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikodim_Milash/pravila-pomestnyh-soborov-s-tolkovanijami/#0_249). Як бачимо правило якраз стосується контролю архієрея за вшануванням тих чи інших осіб, причому навіть за протистояння з частиною пастви. Включно із забороною будувати церкви чи місця поклоніння під відкритим небом без благословення. Окреме розпорядження, що єпископ мусить бути готовим виступити навіть проти народного заворушення, свідчить про актуальність подібних негативних ситуацій. Але разом із тим – і про велику роль народу у справі початку вшанування святих.

⁵ Васильєв В. История канонизации русских святых. С. 57–58.

⁶ Разом із тим В. Васильєв, можливо, задля проходження цензури наполягає, що головними дійовими особами все ж виступали архієреї (Васильєв В. История канонизации русских святых. С. 50–51). Слід відзначити, що про канонізаційну практику у Візантії відомо дуже мало, і В. Васильєв, навпаки, пропонує для її реконструкції

Колосальну роль пастви у питанні запровадження канонізації визнавали також Є. Темніковський¹ і В. Суворов². Останній прямо критикує Є. Голубінського за його спроби перенести висновки стосовно канонізаційних процесів у Московії XV–XVI ст. і пізніших століть для більш раннього періоду³.

В пізньосередньовічній Київській митрополії у сильно полонізованій частині з'явилась власна практика, яка поєднувала православну і католицьку традиції в питанні канонізації. І тут не йдеться про греко-католиків та їхні спроби “католикувати” українських святих. 1506 р., коли втечу з території Білорусі татар приписали заступництву св. Єлисея Лаврашівського, у січні 1514 р. київський митрополит Йосиф Солтан здійснив його канонізацію в межах собору (не спеціального канонізаційного). На жаль, до нашого часу не дійшли ані записи соборних діянь, ані навіть житіє святого⁴. Однак саме з цієї ініціативи було взято московітами ідею канонізаційного собору, точніше – двох соборів, які увійшли в історію як Макарівські (1547 і 1549 р.). Після них у Московії встановилась бюрократизована, подібна до католицької система, коли канонізація є перш за все справою ієрархії, а роль пастви стає все пасивнішою. Визнання певної особи святою з того часу залежить не стільки від всенародного вшанування, як від формального чиновницького “обиска”, що статистично фіксував чудеса і нетлінність мощей.

В Україні соборна практика не прижилась можливо тому, що в Києві все ще діяла візантійська традиція. На сьогодні ясно, що вшанування, наприклад, святих рівноапостольних Ольги і Володимира почалося у Києві, і не пізніше XI ст., але подробиць їхньої канонізації ми не знаємо. Наші знання про канонізацію Преподобних Печерських теж мінімальні. Але ми маємо нагоду отримати дані про практику канонізаційного процесу в Києві ранньомодернового часу на прикладі початку вшанування прп. Юліані⁵. Мощі святої, мирянки з шляхетного роду Ольшанських, були знайдені біля зовнішньої стіни Великої Церкви. Про це говориться у двох наявних редакціях оповіді – друкованій під 6 липня у “Житіях святих” свт. Димитрія (Туптала) і рукописній⁶. Остання відома у складі збірника, що походить із книжкового зібрання Києво-Печерської лаври⁷, а наразі зберігається в НБУВ⁸. М. Петров датував його початком XVIII ст.⁹ (орієнтовно до 1702 р.¹⁰).

Мощі святої були знайдені за архимандритства Єлисея Плетенецького. Тіло було зовсім ціле, зберігся також одяг, який, втім, дуже скоро розсипався на порошок. Тоді у “чакливо нное новое ѿдѣланіе шолоковоє оклаченіе быша чыж стѣл мощи, и положены сътъ в Цркви стѣ Релікѣ Чудотѣи Печѣскѣ, в оуглѣ ѿ запада къ полѣноци, не нарочито, без ѡкрашеніа достѣиѣише иже подоклаѣтъ стѣмъ почетію; ихъже тѣло различныи людѣ смотрѣхъ, без възданіа подоклаѣцѣа чѣти”.

користуватися тодішніми українськими реаліями, справедливо припускаючи, що наша практика тоді відповідала візантійській (там само. С. 35–37). Це підтверджує вагомість наших досліджень канонізації, як і вагомість подібних досліджень в інших країнах, зокрема, південноєвропейських.

¹ Темниковский Е. К вопросу канонизации святых. Ярославль, 1903. С. 19–20.

² Суворов Н. С. Указ. соч. С. 298–299.

³ Там само. С. 288–289.

⁴ Котельников А. К вопросу об основателе Лавришевского монастыря URL: https://bogoslav.ru/article/2488869#_ftn5.

⁵ Ім'я святої в загальнохристиянській традиції – Іуліанія, так вона йменується в літературі XIX ст. Проте у більш ранніх текстах варіюються версії імені, що починаються на “Ю”. Найбільш автентичним нам видається варіант, наведений у рукописній версії тексту.

⁶ Існує інформація про публікацію оповіді чудес св. Юліані окремим виданням 1705 р. (Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб, 1882. С. 283–284; Евгений, митр. [Болховитинов], Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов лавры и обеих пещер. Издание третье, исправленное и умноженное. Киев, 1847. С. 109–110). Ф. Титов про нього не згадує (Титов Ф. Типография Киево-Печерской лавры. Исторический очерк (1606–1616–1916 гг.). Киев, 1916. Т. 1).

⁷ На книзі є приписка “ѿ книжъ ѿ монаха Мудеста Гнѣцкога намѣнника Печѣскаго”

⁸ ІР НБУВ, ф. 306, № 227 (49). Рукописний скорописний збірник XVIII ст., арк. 62зв.–66.

⁹ Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в г. Киеве. М., 1897. Т. 2. С. 75–76.

¹⁰ У кінці збірника зроблено приписки літописного характеру. Розпочинаються вони записом еродіякона Лаври Йосифа про постриг його в чернецтво 25 березня 1702 р. архимандритом Йоасафом Кроковським.

Отже печеряни, віднайшовши мощі, були зацікавлені навіть не в отриманні даних про поховану (а може й не змогли їх знайти), але зважаючи на нетлінність, зробили все можливе, аби виявити, чи будуть від неї інші чудеса. Отже сама по собі нетлінність не була головним доказом святості. Пройшло кілька років, і вже новий архімандрит Петро Могила побачив святу уві сні. На той час мощі були прославлені чудесами¹. Тому святитель провів канонізацію св. Іуліанії. Наказав зробити нову раку, заново обрядити мощі. Потім скликав “собор”. За контекстом тут явно йдеться не про канонізаційний єпископський собор в розумінні того ж Є. Голубінського, а просто про засідання капітули монастиря, хоча можлива й участь деяких єпископів, пов’язаних з Лаврою. Тут були обговорені чудеса святої і було визначено, що вона є святою. Потім святитель відслужив Службу з подякою Господу і Пресвятій Богородиці, а також преподобним печерським.

Таким чином, у вищенаведеному описі знаходимо традицію канонізації явно візантійського (студитського?) походження, яка була притаманна не лише Лаврі, а й Києву загалом. До неї входили:

1. Знайдення мощей (у печерах, у Великій Церкві, в інших місцях, як от приміром, митрополита Михаїла чи мученика Іоанна).
2. Перенесення мощей до певного місця для поклоніння.
3. Спостереження над ними задля фіксації чудес.
4. Пошук інформації про життя канонізовуваної особи. Якщо вона не знаходилась, то це не було причиною для відмови у канонізації.
5. Зібрання місцевого кліру і, скоріш за все, певної кількості єпископату, які обговорювали вірогідність святості даної людини.
6. Остаточна канонізація, серед іншого – канонізаційна служба.

У Лаврі канонізаційний процес відбувався *всередині* обителі, цілком можливо, що певні канонізації взагалі не мали публічності. Є всі причини думати, що первісно така практика була запозичена у Студійському монастирі, де також був власний календар пам’ятей, що включав членів братії, переважно, мучеників і сповідників, які постраждали в період іконоборства.

Крім загального погляду на канонізаційну практику, студії останніх десятиліть внесли нову інформацію до датування та перебігу канонізації майже всіх київських святих. Обсяг доповіді не дозволяє розглянути всю наявну інформацію, тому наведу лише кілька прикладів.

Відомо, що звістка про канонізацію прп. Феодосія наявна у нині існуючому тексті “Повісті минулих літ” під 1108 р.² І хоча саме це повідомлення викликає дуже багато запитань, однак дата існує і представляє певний етап у вшануванні святого. Проте постає питання: чому прп. Антоній не потрапив тоді до згаданого у літописі “синодика”? Цілком може бути, що у випадку з прп. Феодосієм мова йшла про окремий акт, ініційований князем Святополком Ізяславовичем, котрий незадовго до того став особливим прихильником обителі після побачених чудес св. Прохора Лебідника³. Тоді це точно не мало стосунку до реального вшанування прп. Феодосія всередині обителі та й за її межами, у Києві.

Однак щодо прп. Антонія ми не знаходимо нічого схожого, більше того, як відомо, в нині існуючому тексті “Повісті” нема навіть дати його приставлення. З цього робився висновок про пізню канонізацію прп. Антонія. При цьому за хронологічний репер бралися відомі дослідникам ХІХ ст. згадки про вшанування прп. Антонія і Феодосія у ХV ст.⁴, якщо якщо вже не міфічний “канонізаційний могилянський собор” 1643 р.⁵ Причини дослідниками

¹ Пізніше чудеса святої також фіксували. Так, описано чудо з посиланням на ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря Феодосія Софоновича під 6 липня 1667 р.

² Жиленко І. В. Преподобний Феодосій Печерський. Джерела і матеріали. Київ, 2015. С. 16–18.

³ Жиленко І. В. Послання Симона і Полікарпа. Джерела і матеріали. Київ, 2022. С. 464 і далі.

⁴ Васильєв В. История канонизации русских святых. С. 109–111.

⁵ Дива печер Лаврських. Видання друге, доповнене. Київ, 2011. С. 156. Можна припустити, що вся фантастична фантастична версія із канонізаційним собором часів свт. Петра Могили була результатом тиску на Печерську обитель синодальної влади у ХVІІІ ст. Від печерян вимагали формального підтвердження як давності

дослідниками називалися часом аж надто оригінальні. Так, Є. Голубинський припустив, “що Богу, згідно невідомого Його Промислу, не завгодно було прославити преподобного даром чудотворінь (як не завгодно було явити і самих його мощей), тому що, якби відбувалися чудотворіння при його раці, то, безно було б установлене йому і святкування”¹. Проте автор помиляється. Попри дійсну, але повністю пояснювану в монастирських переказах відсутність мощей, чудеса прп. Антонія, як прижиттєві, так і посмертні, були широко відомі в монастирі. На разі, частина дослідників взагалі не знаходить пояснення пізньої канонізації². Не менш парадоксальною теорію висловив М. Присьолков, як частину більш поширеної своєї дивної теорії про негативну роль Візантії в церковній історії Київської держави³. В даному випадку він протиставив вшанування прп. Феодосія, як національного святого, вшануванню прп. Антонія, як “прогрецького святого”. У результаті останній, мовляв, був канонізований тільки через декілька століть. Попри малоімовірність такого висновку, подібне “протистояння”, причому не лише у вшануванні обох святих, але й за їхнього життя обстоювалися деякими дослідниками, як українськими, так і московськими⁴.

На сьогодні можна назвати кілька чинників, які однозначно дозволяють датувати початок вшанування прп. Антонія найпізніше XII ст., а, фактично – першими десятиліттями після приставлення святого.

По-перше, це наявність зображення святого, яке згадане в Патерику, а до нашого часу дійшло тільки у вигляді не дуже добре намальованої копії Печерської Богородиці Свенської XIII ст. Створення її оригіналу пов’язують із прп. Аліпієм⁵, і в нас нема підстав стверджувати, що це було не так. Однак у самій Лаврі давні образи Печерської Богородиці не збереглися, і найбільш раннім потвердженням її існування на теренах обителі є знаменитий триптих XV ст., виконаний на замовлення київського князя Симеона Олельковича на честь закінчення робіт у храмі 1470 р. (з відповідним записом). Тут, щоправда, зображено не Пресвяту Богородицю на троні, а Оранту (найвірогідніше – відображення вівтарної мозаїки Великої Церкви) з предстоячими прп. Антонієм і Феодосієм Печерськими (див. іл. 1).

По-друге, останнім часом з’явилися також свідчення про доволі раннє поширення зображень прп. Антонія і Феодосія в українському мистецтві, зокрема, у пам’ятках перемишльського іконопису кінця XV–XVI ст., причому мова йде про ікони іконостасні, та ще й з Деїсусного ряду, поява яких аж ніяк не могла бути випадковою⁶. Наявність такої стійкої і розвинутої традиції у XV ст. поза Києвом безперечно передбачає значне поширення вшанування обох святих задовго до того.

патерикового тексту, так і канонізації печерських святих в розумінні петербурзьких властей. Єдиним прикладом для останніх слугували макаріївські “канонізаційні” собори. Однак після пожежі 1718 р. Лавра просто не мала давніх рукописних патериків, а “соборних” актів канонізації печерських святих не існувало в принципі. Тоді печерянами було взято “Правило” київським святым (Пречестныи Акафісты... Киев, 1677. С. 274–282), що приписувалося Мелетію Сиригу, але насправді написане було свт. Петром Могилою чи кимось із його оточення. Не зважаючи на те, що Правило є пам’яткою гімнографічною, а не канонічною, і включає всіх київських святих, а не лише печерських, печерянам вдалося придумати міфічний канонізаційний собор, який буцімто відбувся у Києві 1643 р. Дата, можливо, пов’язана з “Правилом” або виходом т.зв. “Полуустава” – келейного Псалтиря зі службами і місяцесловом, де були відзначені преподобні печерські. Це не є першим виданням Лаври, де є ці пам’яті, однак, освітній рівень керівництва Синоду був, як можна припустити, настільки низьким, що обурююча цілком пройшла.

¹ Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. Сергиев Посад, 1894. С. 14–15.

² Васильев В. История канонизации русских святых. С. 110; Федотов Г. П. Святые Древней Руси (X–XVII ст.). Нью-Йорк, 1959. С. 32.

³ Ця теорія була розроблена у низці публікацій даного автора.

⁴ Пархоменко В. А. В какой мере было тенденциозно несохранившееся древнейшее “Житие Антония Печерского”? *ИОРЯС*. 1919. Т. 19. № 1; Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации. С. 42.

⁵ Жиленко І. В. Святиня. Історія Києво-Печерської лаври XI–XVI ст., Київ, 2005. С. 84–85; її ж. Послання Симона і Полікарпа. С. 1034–1035.

⁶ Александрович В. С. Моління зі святыми Антонієм та Феодосієм Печерськими в ансамблях ікон перед вівтарної огорожі західноукраїнських храмів XV–XVI ст. *Могилянські читання 2000 р.* Київ, 2001. С. 16–18.

Іл. 1 Триптих зроблений з плит тесаного білого каменю – тернопільського мармурового вапняку і пізніше грубо розписаний. Первісно він був вмурований у вівтарну апсиду Великої Церкви, та після пожежі 1718 р. його було звідти знято і поміщено над дверима до Великої дзвіниці, де він перебуває і до сьогодні.

По-третє, уже у творах прп. Симона і Полікарпа прп. Антоній виступає як усім відомий загальношанований святий, тоді як про інших вони пишуть, як про не всім відомих навіть у власній обителі.

По-четверте, маємо всі підстави стверджувати, що вже за княжої доби існувало як мінімум два тексти життя прп. Антонія – поширене і коротке проложне (в основі останнього лежав літописний текст, чи, можливо, і житіє, і літопис спиралися на якийсь спільний матеріал). Особливо важливе тут проложне житіє, оскільки воно знаходиться у практично офіційному тексті Пролога, який вийшов з митрополії, і фіксує офіційне вшанування святого.

Ще одним цікавим уточненням стосовно часу канонізації доволі несподівано виявилась ситуація з прп. Ісакієм. Він не особливо виділений у дослідженнях з історії канонізації і, переважно, її відносять ледь не до XVII ст. Є доволі дивним, що він єдиний до XVIII ст. український святий, що підвизався, як юродивий. До останнього часу житіє цього святого було відоме у двох варіантах – літописному (під 1074 р.) і патериковому. Між собою вони не особливо відрізняються, і патериковий текст явно походить від літописного. Ці тексти докладно досліджувалися О. Шахматовим. На сьогодні висновки цього дослідника не можуть вважатися аксіомою, однак на загал багато з них є достатньо вагомими¹. Зокрема є всі підстави стверджувати, що текст не написаний одним автором, а має декілька шарів. Можливо автором більш пізньої частини був прп. Нестор.

Дослідження останніх років довели, що зберігся й інший варіант тексту життя. Уже у XII – на початку XIII ст. у Києві було створено кілька редакцій Прологу з уведенням житій українських святих. Оскільки єдиною структурою, здатною здійснити таку колосальну працю міг бути скрипторій при митрополії, є всі підстави вважати, що введені житія відображають реальне вшанування тих чи інших святих як у Києві, так, можливо, і по всій території Київської держави.

Наразі, в одній з найдавніших (якщо не найдавнішій) редакції т. зв. Поширеному Простому Пролозі серед низки інших печерських пам'ятей знаходимо окреме житіє прп. Ісакія (під 27 квітня)². Це житіє має суттєві відмінності від відомого нам літописного і патерикового текстів. Зокрема додано специфічну назву-передмову, яка в загальних рисах збереглась і в більш пізніх проложних редакціях. Текст є значно коротшим, зокрема, нема мирського імені прп. Ісакія – Черн, а також частини історії боротьби святого з нечистими духами. Також повністю відсутня частина, де описується втеча прп. Антонія до Чернігова. Вірогідно, що ця інформація була відсутня у первісному тексті, з якого походить літописна редакція, оскільки, фактично, він належить до біографії прп. Антонія, а не прп. Ісакія.

Також відсутня частина, де описується одужання святого і його юродство. Останній момент є особливо важливим, оскільки доводить, що святий не завжди і не скрізь сприймався, як юродивий. Ну й, головне, сама наявність даного житія у Пролозі, як і житія прп. Антонія, передбачає доволі поширене вшанування святого за межами Печерського монастиря.

¹ Жиленко І. В. Преподобний Антоній Печерський. Джерела і матеріали. Київ, 2015. С. 314–318.

² Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII – первой трети XV веков. М., 2009. С. 215–216.

Микола Зиза

Кандидат історичних наук, доцент
ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

САКРАЛЬНІ ПЕЧЕРНІ КОМПЛЕКСИ НА ЛУГАНЩИНІ МОДЕРНИХ ЧАСІВ

Однією з найвидатніших та найзагадковіших пам'яток Луганщини ранньомодерної доби є печери, створені у різних частинах регіону у високих крейдяних виступах, розташованих неподалік поселень, створення яких приходиться на часи козацького освоєння краю. Найбільш відомими такими об'єктами є печерний лабіринт поблизу від сіл Наугольне і Преображенне на Сватівщині; а також залишки рукотворної печери у крейдяній горі Пристин, поблизу містечка Новопсков.

Їх походження та функціональне призначення достеменно невідоме. Майже не зберіглося свідчень про те, яку роль ці печери відгравали у житті перших місцевих поселенців, що представляли існуючі тоді полки Слобідської України: Острогозький та Ізюмський. Залишки схожих за способом побудови об'єктів можна побачити, зокрема, поблизу від містечка Біловодськ Луганської області, або, у селі Макарів Яр Довжанського району.

У першому випадку, вірогідно, вирита печера виконувала роль замаскованого від ворожого погляду тимчасового козацького житла – “бордюга”. Що ж до Макарова Яру, то археологічне дослідження отворів у місцевому крейдяному виступі, відомому під назвою “Білоусове джерело” показують, що вони, вірогідно, є залишками великих рукотворних каналів для випалювання кераміки¹. Це було пов'язано із тим, що село, починаючи з XVIII ст., було важливим центром розвитку білоглиняного товарного гончарного виробництва.

Проте існує й інша версія походження згаданих печерних комплексів, яку відстоює, зокрема, Олександр Набока – один з авторів опублікованої у 2023 р. колективної монографії “Нариси історії Луганщини”². На його думку рукотворні печерні комплекси на Сватівщині та Новопсковщині мають сакральне значення. Вони виконували роль монастирів, які створювалися на зразок головної православної козацької святині – Києво-Печерської лаври.

Особливо важливим об'єктом у цьому сенсі є справжній печерний комплекс на Сватівщині, який уявляє собою лабіринт вузьких ходів, які поєднують невеликі “кімнати”. Загальна довжина комплексу складає 580 кв. м³. На стінах об'єкту до нашого часу можна знайти графіті релігійного змісту, зокрема, надписи “благовісти”, або зображення хреста. Важливо також відзначити, що одне з найбільших приміщень печерного комплексу має хрестоподібну форму, як і православний храм.

Спираючись на думки місцевих краєзнавців, О. Набока робить припущення, що ці печери виконували роль монастиря-“пустки”, до яких йшли козаки, які через похилий вік більше не могли нести військову службу. “Ймовірно, крейдяні печери поблизу Преображеного відігравали роль підземного християнського храму – “пустки”. Як відомо, у православній традиції саме “пустки” були місцем найвищого духовного подвигу. У підземному світі легковідмовитися від мирських спокус, зосередившись у його темній прохолоді на щирі молитву. В “пустку” йшли лише найстійкіші, часто вже літні ченці, для яких навколишній світ був ілюзорним тліном”⁴.

На думку вченого, печери-“пустки” мали значення своєрідного опорного пункту на “духовному” кордоні між православною та ісламською цивілізаціями. Ця філософія, вірогідно, формувалася ще за киево-руських часів, коли київське лівобережжя сприймалося

¹ НА ІА НАНУ. Ф. е. 29569. 2008/74. Стадник О. В., Стадник А. И. Отчет о разведках Луганского областного краеведческого музея в Краснодонском районе Луганской области в 2008 году, Луганск, 2009, л. 4

² Курило В. С., Набока О. В., Забудкова О. А. Нариси історії Луганщини. Полтава ; Київ : Талком, 2023. 301 с.

³ Там само. С. 55.

⁴ Там само. С. 56.

як кордон кочового світу. Відповідно, правобережні печери монахів виконували схожу роль релігійного бар'єра, який не допускав можливого розповсюдження “поганської”, язичницької віри.

Просуваючись у XVII–XVIII ст. вглиб земель, які сторіччями належали різним кочовим етносам, козаки відтворювали знайомий їм ритуал “духовного кордону”. “Населена поважного віку козаками пустка... була притулком для ... людей, котрі все життя захищали межі християнського світу від нападів мусульман. Старі козаки продовжували відігравати свою роль уже в новій якості. Печера була частиною духовної оборони православ'я на шляху розповсюдження ісламу, тож свою головну роль її мешканці бачили в тому, щоб перешкоджати йому постом та щирою молитвою”¹, – відзначав О. Набока.

Сакральний сенс крейдяних печер відчувався й у XIX ст. Народні легенди, поширені на Луганщині, вказують на те, що вони слугували за келії для монахів-затворників. Зокрема із новопокровською печерою пов'язана популярна історія про пустинника, “святого Дмитра Горського”, мошці якого до сьогодні зберігаються у розташованій поруч церкві с. Осинове. Біографію затворника виклав історик церкви свт. Філарет (Гумілевський)². У нарисі, присвяченому церковному життю с. Осинове, яке у XIX ст. входило до складу Старобільського повіту Харківської губернії, він і згадав історію місцевої печери, появу якої від пов'язував із будівництвом “черкаського острогу” у першій половині XVII ст. “Цей осиновий острог був саме на Айдарі (річка, що тече поруч із крейдяною печерою – М. З.), там де місцевість утримала назву Осинової і по заселенню черкасів. Тільки цей острог був верстою нижче Черкаського містечка по р. Айдару і знаходився на крутій, ледь доступній горі. На його місті і поселився раб Божий Дмитро Горський”³.

Майбутній пустельник народився в Осиновому, у родині ткача, “військового обивателя” Ігната Черкашеніна. До 42-х років Дмитро жив звичайним життям, був одружений, мав двох дітей. Проте одного разу він у гніві підняв руку на батька і згодом дуже розкаювався у цьому. Намагаючись замолити свій гріх, Дмитро здійснив паломництво до Києва, де духівник-ієромонах порадив йому скалічити руку, якою він вдарив батька. Він дійсно відрубав собі кисть руки та пішов з дому. На високому правому березі річки Айдар він вирив собі печеру і там провів 46 років. Саме у цей період життя Дмитро навчився читати, щоб освоїти Псалтир. Він не їв навіть риби, у великий піст вживав їжу лише два рази на тиждень. Згодом слава про старця почала поширюватися округою. До Дмитра почали приходити люди за благословенням. Зазвичай він говорив із гостями рано-вранці або пізно увечері, на вершині Пристіну, відмовляючись від їжі, яку вони приносили. Якщо ж йому пропонували гроші, то він закликав віднести їх до церкви. Дмитро Горський помер у віці 88 років, 15 грудня 1828 р., і почитався за святого у місцевих мешканців. Вони зберігали його печеру, тут завжди була запалена лампада, стояли дві ікони – святителя Дмитра та Божої Матері. Поблизу від оселі монаха було влаштовано цвинтар⁴.

Таким чином, важливою частиною духовного життя українського населення півночі Луганської області нового часу були печерні монастирі. Їх заснування було частиною прикордонної релігійної свідомості, згідно з якою проголошувалася необхідність не тільки військової, але й духовної оборони від сусідніх ворожих народів, які сповідували іншу релігію. Сакральне значення “пусток” простежувалося і після входження місцевих черкаських поселень до складу Харківської губернії, у першій половині XIX ст.

¹ Курило В. С., Набока О. В., Забудкова О. А. Нариси історії Луганщини. С. 57.

² Святитель Филарет [Д. Г. Гумилевский] Историко-статистическое описание Харьковской епархии: в 2-х томах. Харьков : Издательство “Харьковский частный музей городской усадьбы”, 2011. Т. 2. 440 с.

³ Там само. С. 285.

⁴ Там само. С. 284.

Роман Качан

Начальник науково-дослідного відділу історії Києво-Печерської лаври та муніципалітету

Ярослав ЛитвиненкоКандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”**ВІДОМІ – НЕВІДОМІ ГРАФІТИ ДАЛЬНІХ ПЕЧЕР**

Графіті, про які піде мова, знаходяться на закритій для відвідування ділянці Дальніх печер. На зведеному плані печер ця ділянка відмічена між № 26 і 27 (іл. 1)¹. Тривалий час вона була невідома для дослідників, в усякому випадку на планах Дальніх печер XVII – початку XX ст. це відгалуження не позначається.

Досліджувався цей відрізок печер під час археологічних робіт у 1968 р. Довжина відкритого коридору складає всього 10 м, висота близько 1 м 20 см, ширина – близько 70 см. В часи, коли ділянка була викопана, вона з'єднувалася з так званою келією прп. Феодосія. В самому її кінці були виявлені графіті, що досліджував С. А. Висоцький. Накреслене у печерному коридорі ім'я “Федор” С. А. Висоцький за палеографічними ознаками датував XVII ст. (іл. 2). Інші написи опинилися поза його увагою, тому й відповідного резонансу не отримали.

У 2024 р. в процесі дослідження цієї ділянки при були виявлені раніш невідомі графіті. На деяких із них і зупинимося.

Графіті № 1 (іл. 3).

Напис складається з двох слів, які прочитуються як “*Исакий многогрешный*”. Людина, яка відвідала дану ділянку, залишила на згадку своє ім'я з додаванням прикметника – “многогрешный”. Для XVII ст. (саме так необхідно датувати дане графіті) це досить стандартна форма написання. Майже пряма аналогія існує в авторській підтекстовці у стінопису в Близьких печерах під образом Христа Вседержителя (іл. 4). Автор стінопису за допомогою фарб написав:

*“Сие украси ... о.....е Патронови своему
Пр[еподо]бному Исакию своею рукою Наигрышней
ший Исакий Драник маляр З могилева ... у от рож[дества] Х[ристо]ва
АХПЗ (1687) фебруария...”*

Як в графіті з Дальніх печер, так і в живописі з Близьких спостерігається майже повний збіг написання, тільки в графіті Ісакий називає себе: “многогрешный”, а в живописному варіанті – “наигрышней”. Стверджувати, що обидва написи були виконані однією людиною було б дуже сміливо, для цього необхідно провести детальний палеографічний аналіз. Але якщо виявиться, що напис створений однією рукою, то графіті можна датувати близько до 1687 р.

Графіті № 2 (іл. 5).

Наступний напис, як і попередній, за палеографічними ознаками датується XVII ст. В ньому можна прочитати наступне “*Петр ка... другий...*”.

Досліджуючи графіті у Варязьких печерах, автори зверталися до втраченого напису 1665 р., де фігурує Петро калечний та “другий” Артем Кашовар, які, так би мовити, проводили розкопки (а, мабуть шукали скарб) у Варязьких печерах (іл. 6)². Напис прочитується наступним чином:

*“Тут копал
иеродьякон Петр
к[о][а]лечный дру
г[ый] к мо*

¹ Дива печер лаврських. Київ : Видавничий дім “KM Academia”, 1997. С. 145.

² Литвиненко Я. В. Графіті Варязьких печер Києво-Печерської лаври. *Болховітинівський щорічник 2015/2016*. Познань-Київ, 2017. С. 114.

2

3

4

5

Писанъ
 Писанъ
 ермитажъ
 ильзвннй дръ
 насъ ирпечн
 сщодъ х ирр
 тв артема
 ка шова
 х х х

6

7

8

9

*настыр[ю] печер
ского х и дру
гый Артем
Кашовар
АХ҃҃҃ (1665)”*

Порівнюючи обидва написи, можна відзначити майже повну ідентичність у написанні літер та слів. Так, у напису друге слово, яке починається з літер “К” і “А”, відповідає слову із графіті Варязьких печер, тобто “Калечний”. Зіставляючи подібності у написанні літер та слів можемо стверджувати, що обидва графіті накреслені одним автором, тому їх можливо датувати одним роком – 1665.

Графіті № 3 (іл. 7).

Графіті складається з двох рядків, в яких чітко прочитується “*Ер. монах Калист*”, тобто ієромонах Каліст. За палеографічними ознаками даний напис можна датувати XVIII ст.

З архівних джерел в історії Києво-Печерського монастиря XVIII ст. відомо декілька ієромонахів на ім’я Каліст. Найвідомішим із них є лаврський постриженник, з 1766 р. намісник приписного Свенського монастиря, яким він керував до 1770 р. У березні 1767 р. цей намісник був направлений до Синоду від українського духовенства з підготовленим для Комісії проектом Нового Уложення з 74 пунктів (тут мається на увазі проект Катерини II про реформування Російської імперії). У наступному 1768 р. ієромонах Каліст був відряджений до Санкт-Петербурга для отримання грошей на укріплення дальньопечерного пагорба, але його місія видалася невдалою¹. У 1768 р. почалася російсько-турецька війна. Помер архімандрит Каліст у 1792 р. та був похований на кладовищі Дальніх печер за церквою Різдва Богородиці (іл. 8).

До нашого часу збереглася нагробна плита від поховання на якій прочитується “*Здесь погребен святой лавры наместник архимандрит Каллест Преставился 1792 року октября 9*”.

Стверджувати, що графіті в Дальніх печерах залишив саме архімандрит Каліст ми не можемо, але таку вірогідність ми не виключаємо. Майбутні дослідження з палеографії та вивчення архівних документів підтвердять або спростують цю гіпотезу.

Графіті № 4 (іл. 9).

Напис складається з двох слів. Верхнє впевнено прочитується як “*МИХАИЛЬ*”, безумовно, це ім’я автора графіті. У другому слові збереглися не всі літери, так з п’яти вцілілих добре розпізнаються лише останні чотири, а саме: “...СИЛИ...”. Можливо це частина імені іншого відвідувача печер “(ВА)СИЛИ(Й)”.

Звернемо увагу на написання літери “М” в імені автора графіті. Дві петлі відходять від середин обох шогл та об’єднуються в нижній частині. Подібне написання літери “М” відоме з написів на поховальних плитах XVI ст. з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Типове для XVI ст. й написання літери “Л” в імені іншого відвідувача “*Василия*”. Коли верхня частина літери має петлю й ліва шогла починається під нею. Так, попередньо можемо стверджувати, що розглянуті графіті з іменами “*Михаила*” та “*Василия*” датуються серединою XVI ст.

Наприкінці хочеться додати, що хоча на планах Дальніх печер XVII – початку XX ст. ділянка з відомими-невідомими графіті не позначена, але ченці монастиря її добре знали, відвідували та залишали своє свідцтво про таке – “паломництво” у вигляді написів-автографів на стінах печер.

¹ Кагамлик С. Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). Київ : ЗАТ “Віпол”, 2005. С. 380.

Олексій Кузьмук

Кандидат історичних наук, завідувач фондів
Державний архів міста Києва

ЗОБРАЖЕННЯ САКРАЛЬНИХ СПОРУД РАДОМИШЛЬСЬКОГО ПОВІТУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ У МАТЕРІАЛАХ ФОНДУ 127 ЦДІАК УКРАЇНИ

Київська духовна консисторія виконувала функції вищого колегіального органу Київської митрополії. До функцій Київської духовної консисторії входив захист і поширення православ'я, нагляд за порядком богослужіння у храмах, контроль за діяльністю духовенства, станом парафій і монастирів, освячення нових храмів, висвячення священників і дияконів, здійснення суду над особами духовного звання і мирянами, розгляд справ про перехід осіб різного віровизнання на православ'я, сімейно-шлюбних справ тощо.

Після скасування установи в 1919 р. документи та архів Київської духовної консисторії знаходились на зберіганні у Київському обласному історичному архіві. Під час Другої світової війни фонд залишався в Києві. У березні 1944 р. його було передано до ЦДІА УРСР у м. Києві. В умовах воєнного часу передача була проведена без оформлення акта передачі й акта перевіряння наявності та стану документів з приблизним підрахунком кількості справ та обсягів документів. Багато описів написано від руки у ХІХ ст., заголовки не розкривали змісту справ, і їх важко прочитати і сприймати нашим сучасникам у ХХІ ст.

Під час карантину працівниками архіву почалося вдосконалення описів фонду 127 (Київська духовна консисторія) ЦДІАК України шляхом наскрізного перегляду справ, передруку з одночасним уточненням заголовків та крайніх дат документів. Результати праці колективу викладені на сайті архіву і робота триває. Під час роботи зі справами було виявлено низку зображень православних храмів та дзвіниць, які раніше не використовувалися в історичних, краєзнавчих та архітектурних дослідженнях.

Креслення походять з сіл Радомишльського, Васильківського, Махнівського, Липовецького, Сквирського та Київського повітів. Виявлені зображення датуються першою третинною ХІХ ст. Навіть побіжний перегляд дає зрозуміти, що ці храми були побудовані набагато раніше. Зображення відрізняються різною якістю виконання. Серед них є креслення проєктів, які хотіли б реалізувати місцеві поміщики-католики. І власне цей візуальний ряд наочно демонструє різноманіття підходів, шкіл креслення та смаків у суспільстві того часу. Старожитні храми стояли поруч зі спорудами стилю класицизму. Судячи з супровідних записів, креслення складали місцеві селяни, священники, військові та запрошені архітектори, вчителі місцевих духовних училищ тощо.

Все це дає нам новий матеріал до осмислення архітектурної історії Київщини. Адже креслення замовлялися громадою та поміщиками для ремонту або будівництва храму. Чому креслення виконувалися дуже по-різному? Була схожість, але не було типових проєктів, які з'явилися у кінці ХІХ ст.

Перелік справ фонду 127 ЦДІАК України, які містять зображення церковних споруд Радомишльського повіту

	Церква	Населений пункт	Опис	Справа	Арк.	Рік
1	Різдва Пресвятої Богородиці	с. Кам'янка	407	20	13	1820 р.
2	Воскресіння Господнього	с. Ставки	409	26	3	1822 р.
3	Святого Михаїла	с. Кам'яний Брід	409	32	5	1821 р.
4	Святого Михаїла	с. Веприн	409	34	5	1821 р.
5	Пресвятої Трійці	с. Макалевичі	409	36	5	1822 р.
6	Покрова Пресвятої Богородиці	с. Кичкирі	410	15	3	1824 р.
7	Воздвиження Чесного Хреста	с. Шершні	410	31	4	1824 р.
8	Різдва Пресвятої Богородиці	с. Торчин	411	10	6	1825 р.

1. 1820 р., квітня 2. План і фасад церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Кам'янка 3-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Іванківського р-ну Київської обл.), знято з обліку після аварії на ЧАЕС. Художник протоіерей с. Янівка Власій Чернявський¹.

За за рапортом від 15 травня 1820 р. священника Симеона Захарієвича храм потребував ремонту стін і покрівлі, для чого підготували 20 соснових брусів, 5000 гонти, 150 шальовок, 2 гонтові фаски, 2000 великих цвяхів і для майстрів 150 рублів асигнаціями.

1) село у володінні поміщика, прилуцького старости Антонія Пеньковського, католика.

2) ризниця бідна.

3) парафія розміром півверсти в довжину і черть версти у ширину, приписні села Писарівка (за 5 верст), Кам'янська Буда (4 версти) того ж поміщика, с. Головки поміщиці дівиці Цицилії Моршковської, дочки покійного київського презеса Моршковського, католички. Шляхи зручні, найближча церква св. Миколая у с. Пиріжки (20 верст).

4) у парафії на 1819 р.: 264 особи чоловічої статі, 255 осіб жіночої статі, указних дворів 66.

5) священник Симеон Захарієвич (29 років) доброї поведінки. Дячка (помер у 1810 р. Євфимій Сушицький) і паламаря (у 1802 р. Дем'ян Сушицький виключений у світську команду) немає.

6) церковної землі – рілля та сінокоси 33 десятини².

№	Регистр о книгахъ церковнаго круга, по камянской Рождество Богородичной церкви ³	Годъ
1	Евангеліе въ листъ печати кievской, оправленное въ черный плисъ	1746
2	Трафологионъ въ листъ печати московской	1752
3	Минеи нацѣлой годъ въ шести книгахъ печати кievской	1811
4	Часословъ въ листъ печати кievской	1751
5	Октоихъ въ листъ печати кievской	1758
6	Апостоль въ черть листа печати кievской	1727
7	Краткое поученіе въ листъ на весь годъ печати московской	1794
8	Триодъ постная въ листъ печати кievской	1755
9	Триодъ цвѣтная въ листъ печати московской	1755
10	Псалтирь въ черть листа печати кievской	1763
11	Требникъ въ осьмуху печати московской	1795
12	О должности христiянина въ черть листа печати московской	1795
13	Служебникъ въ осьмуху печати московской	1795
14	Молебное пѣніе въ черть листа печати кievской	1802
15	Регистръ панихидный въ черть листа печати московской	1804

2. 1822 р., травня 3. План і фасад церкви Воскресіння Господнього с. Ставки 2-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Радомишльського р-ну Житомирської обл.). Художник невідомий⁴.

За рапортом від 3 травня 1822 р. благочинного священника Іоанна Мацкевича храм потребував ремонту стін, покрівлі і нового кам'яного фундаменту, для чого граф Дунін Вонсович подарував 1000 гонти, 300 шальовок, 20 стосів каміння і для майстрів зібрано пожертв 20 рублів сріблом і власне церковних грошей 113 рублів 66 копійок міддю.

1) село у володінні поміщика, графа Дуніна Вонсовича, католика.

2) ризниця забезпечена начинням і книгами

3) парафія розміром верста в довжину і черть версти у ширину, приписні села Слобідка Ставецька на відстані дві версти через р. Тетерів, с. Юрівка на відстані п'яти верст, шляхи зручні, володіння того ж поміщика Вонсовича. Найближча церква у с. Кичкирі на відстані три версти.

4) у парафії на 1821 р.: 437 особи чоловічої статі, 475 осіб жіночої статі, указних дворів 109.

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 407, спр. 20, арк. 13.

² Там само, арк. 1–2.

³ Там само, арк. 11.

⁴ Там само, оп. 409, спр. 26, арк. 3.

Іл. 1. 1820 р., квітня 2. План і фасад церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Кам'янка 3-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Іванківського р-ну Київської обл.), знято з обліку після аварії на ЧАЕС. Художник протоієрей с. Янівка Власій Чернявський. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 407, спр. 20, арк. 13.

Іл. 2. 1822 р., травня 3. План і фасад церкви Воскресіння Господнього с. Ставки 2-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії. Художник невідомий. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 26, арк. 3.

5) священник Іосиф Ницкевич (32 років) і стихарний дячок Федор Ницкевич (46 років) обидва доброї поведінки, паламаря немає після вибуття у 1820 р. до с. Забілоччя до церкви св.Михаїла на посаду дячка Сави Ницкевича.

6) Орної землі на три зміни на 20 днів, сінокосу на 10 косарів. Документів на землю немає, священнослужителі володіють безперешкодно.

7) престол рухати не будуть¹.

Реєстръ книгамъ церковнаго круга Радомишльскаго повѣта села Ставковъ церкви Воскресенской учинень 1822 го года февраля 20 го дня ²				
№	Званіе книгамъ	В какой типографіи печатанны	Въ какомъ году	Способные ли къ богослуженію и или по обветшалости неспособ:
1	Евангеліе напрестольное въ александрійскомъ листу отягнутое синимъ плисомъ и обложенное сребренными позолоченными бляхами	Московской	1775	Спо соб ные
2	Евангеліе въ листъ отягнутое краснымъ плисомъ, обложено бляхами мѣдными побѣленными	Московской	1751	
3	Апостоль въ листъ оправленный подъ простую кожу	Кіевской	1738	
4	Псалтирь въ четверть листа	Кіевской	1752	
5	Служебникъ въ осмуху въ кожу оправный	Московской	1795	
6	Трефоліонъ въ листъ въ кожу оправный	Кіевской	1766	
7	Тригодъ постная въ листъ въ кожу оправная	Кіевской	1743	
8	Триодъ цвѣтна въ листъ въ кожу оправная	Кіевской	1756	
9	Миней въ шести частяхъ мѣсячная въ листъ въ кожу оправная	Кіевской	1811	
10	Часословъ въ листъ въ кожу оправный	Кіевской	1794	
11	Поученія въ листъ на праздничные и воскресные дни пространныя въ кожу оправныя	Московской	1781	
12	Поученіе краткое въ листъ въ кожу оправное	Той же	1795	
13	Требникъ въ осмуху въ кожу оправный	Московской	1795	
14	Осмигласникъ въ четверть листа въ кожу оправный	Московской	1762 //	
15	Молебнихъ пѣній въ четверть листа книжиць три	Московской	1797, 1795, 1816	
16	Благодарное моленіе въ четверть листа	Кіевской	1802	
17	Регистръ панахидный въ четверть листа	Московской	1796	
18	Табель высокаторжественныхъ и вѣкторіальныхъ дней	При Святѣй-шемъ Синодѣ	1819	
	Къ сему регистру села Ставковъ церкви Воскресенской священникъ Яковъ Мицкевичъ подписался			
	Свидѣтельствую благочинный Іерей Іоаннъ Мацькевичъ.			

3. 1821 р., січня 28. План і фасад церкви св. Михаїла с. Кам'яний Брід 3-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Коростишівського р-ну Житомирської обл.). Художник протоіерей с. Янівка Власій Чернявський³.

За рапортом від 14 червня 1822 р. благочинного іерея 3-ї частини Радомишльського повіту Федора Войни, що своїм донесенням священник церкви св. Михаїла с. Кам'яний Брід Трохим Молмот і церковний староста Іван Яковенко доводять, що потрібен ремонт, для чого підготували матеріал гонти 5000, гонталей одна фаска і грошей від благодійників 104 рублі 80 копійок та церковних грошей 136 рублів 50 копійок і майстер вже договoren.

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 26, арк. 1–2.

² Там само, арк. 2а–2а зв.

³ Там само, спр. 32, арк. 5.

- 1) село у володінні поміщика, графа Іосифа Крушинського, католика.
- 2) церква дерев'яна, однопрестольна, ризниця забезпечена начинням і книгами
- 3) парафія розміром верста з половиною в довжину і половина версти у ширину. Найближча церква у с. Торчин Різдва Пресвятої Богородиці на відстані три версти і слободі Миколаївці на відстані чотири версти.
- 4) у парафії на 1821 р.: 252 особи чоловічої статі, 261 осіб жіночої статі, указних дворів 63.
- 5) священник Трохим Молмотович (30 роки) і указний дячок Яків Федоров Рибчинський (22 роки) знаходиться у самовільній відлучці, указний паламар Павло Матвій Молмотович (32 роки), та заштатний священник Матвій Іосифов Молмотович (63 роки).
- 6) Орної землі на три зміни на 33 днів, сінокоосу на 10 косарів. Документів на землю немає, священнослужителі володіють безперешкодно¹.

Реєстръ. Церковнаго круга книгъ церкви Свято-Михайловской, состоящей Радомысльского повѣта въ селѣ Камянномъ Бродѣ²	
1	Евангеліе въ листъ печати московской.
2	Апостоль въ листъ печати кievской.
3	Служебникъ въ листъ печати кievской.
4	Служебникъ въ осмуху печати московской.
5	Трефологіонъ въ листъ московской же.
4	Шестодневъникъ или Октоихъ кievской.
5	Новый Завѣтъ печати неизвѣстной, но россійской.
6	Октоихъ печати почаевской.
7	Триодъ Постная печати кievской.
8	Триодъ Цвѣтная кievской же.
9	Часословъ въ листъ кievской же.
10	Иромологіонъ въ листъ печати почаевской.
11	Акафистникъ въ четверть листа печати почаевской.
12	Требникъ въ осмуху печати московской.
13	Требникъ въ осмуху же кievской.
14	Псалтирь въ четверть печати кievской.
14	Краткое Поученіе печати московской.
15	Разныя Поученія въ листъ печати московской.
16	Наставленіе Поученій приходскихъ въ осмуху печати почаевской.
17	Почуеніе о должности христiанина печати московской.
19	Молебственникъ торжественныхъ и высокаторжественныхъ дней печати кievской.
19	Реєстръ панихидный печати московской.
20	Табель торжественная печатанна при Святѣйшемъ Синодѣ 1819 го года.
	Благочинний Зей части іерей Федоръ Воина

4. 1822 р., травень. План і фасад церкви Святого Михаїла с. Веприн 1-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Радомишльського р-ну Житомирської обл.). Художник невідомий³.

Рапортом від 26 квітня 1822 р. благочинний іерей Кирило Щербинський повідомляв, що священник с. Веприн Григорій Шулькевич і церковний староста Дій Данилов Гарбар з парафіянами запропонували підмурувати каменем для більшої міцності. І вже привезли каміння 50 сажнів і вапна 60 четвертей, і грошей для майстра 100 рублів асигнаціями, є підсобники. Престол не будуть чіпати.

1) село у володінні поміщика, підкоморія Радомишльського повітового суду Михайла Галецького, католика.

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 32, арк. 1–2.

² Там само, арк. 3.

³ Там само, спр. 34, арк. 5.

- 2) церква дерев'яна, однопредстоянна, достатньо начиння, різниця достатня.
- 3) парафія в одну версту в довжину, а в ширинну півверсти, одне приписне село у 4 верстах дорога зручна. Найближча церква Різдва Богородиці с. Вишевичі у 2 верстах.
- 4) у парафії на 1822 р.: 392 особи чоловічої статі, 375 осіб жіночої статі, указних дворів 98.
- 5) священник Григорій Шулькевич (35 років), безмістний священник Іоанн Тарготи (76 років), звільнений паламар Данило Левицький (32 роки)
- 6) Орної землі на три зміни на 12 днів, сінокошу на 15 косарів¹.

Іл. 3. 1821 р., січня 28. План і фасад церкви св. Михайла с. Кам'яний Брід 3-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії. Художник прот. с. Янівка Власій Чернявський. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 32, арк. 5.

Іл. 4. 1822 р., травень. План і фасад церкви Святого Михайла с. Веприн 1-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії. Художник невідомий. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 34, арк. 5.

1-й части благочинія села Веприна церкви Свято-Михайловской о книгахъ церковнаго круга регистръ въ котормъ значится імінованіє оныхъ, какой печати и въ какихъ годахъ они напечатанны. Сочинень сего года 1822 го мая 7 го дня²

№	Наименованіє книгъ	Года
1	Евангеліє кїевской печати въ листъ въ бархатъ оправленное съ блихами сребренными вокругъ съ обоихъ сторонъ	1779
2	Апостолъ печати московской въ листъ, первого листа неимеется	
3	Трифолой кїевской печати въ листъ, которого года неизвестно	
4	Тригодъ Постна кїевской печати въ листъ, печатанна года	1727
5	Тригодъ Цвѣтна кїевской печати въ листъ, печатанна года	1747
6	Часословъ почаевской печати въ листъ	1777
7	Псалтирь кїевской печати въ польлиста, которого года печатанна неизвестно	
8	Іермолой печати почаевской	1774
9	Поучительная книга на воскресніи и праздничніи дни, кїевской печати въ листъ	1800
10	Молебное пеніє кїевской печати въ поллиста	1802

¹ Там само, арк. 1–2.

² ЦДІАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 34, арк. 3.

11	Октоихъ печати почаевской въ листъ	1773
12	Требникъ печати почаевской въ польлиста, первоначального листа неимеется	
13	Пастирския грамоті и благочиническая інструкція кїевской печати	1791
14	Требникъ въ осмуху, первоначального листа неимеется	
15	Краткое объясненіе церковнаго устава печати московской	1802 //
16	Регистръ панахидни высочайшей фламиліи	1804
17	Особая книжица на вступленіе на престоль, московской печати	1797
18	Нотное пение божественной литургіи златоустой, московской печати	1804
	Къ сему регистру села Веприна церкви Свято-Михайловской священникъ Григорій Шулькевичъ подписался	

5. 1822 р., травня 17. План і фасад церкви Пресвятої Трійці с. Макалевичі 1-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Радомишльського р-ну Житомирської обл.). Художник протоієрей с. Янівка Власій Чернявський¹.

Рапортом від 28 червня 1822 р. благочинний ієрей Кирило Щербинський повідомляв, що парафіяни просять дозволу зробити нову покрівлю для церкви і придбувати нову ризницю і підготували гонти 2000, 100 шальовок, 7000 залізних цвяхів і є домовленість з майстром за 100 асигнацій.

- 1) село у володінні підкоморія Радомишльського повітового суду Михайла Галецького, католика.
- 2) церква дерев'яна, однопрестольна, достатньо начиння, ризниця достатня.
- 3) парафія півверсти в довжину, а в ширину чверть версти. Найближча церква Святого Михаїла с. Веприн у 6 верстах.
- 4) у парафії на 1822 р.: 274 особи чоловічої статі, 257 осіб жіночої статі, указних дворів 64.
- 5) священник Доментій Хотинський, дячка ніколи не було, а паламар Павло Баталновський помер.
- 6) орної землі на три зміни на 9 днів, сінокосу на 5 косарів².

Реєстръ Радомишльскаго повѣта первой части благочинія села Макалевычъ Троецкой церкви церковнаго круга книгъ, и какой именно печати, и каковаго года напечатанны, и сколько имѣется оныхъ числомъ при выше показанной Троецкой церкви Макалевыцкой сего 1822 го года мѣсяца маія 9 дня учинень³.

№		Года
1	Евангеліе печати московской	1722
2	Евангеліе печати московской	1794
3	Апостоль печати кїевской	1768
4	Октоихъ печати кїевской	1768
5	Тріодъ Постная печати кїевской	1761
6	Тріодъ Цвѣтная печати кїевской	1765
7	Графологіонъ печати кїевской	1766
8	Псалтирь печати кїевской	1795
9	Ермологіонъ печати черниговской	1761
10	Часословъ печати кїевской	1768
11	Служебникъ печати кїевской	1765
12	Ежедневное Поученіе печати московской	1795
13	Требникъ печати кїевской	1807
14	Молебное Пѣніе печати кїевской	1802
15	Молебное Пѣніе въ тетрадь печати московской	1797
16	О побѣдѣ на супостаты Ектеніи московской печати	1815
17	Инструкція благочинническая печати кїевской	1802
18	Реєстръ о помыновеніи высочайшей фамиліи москоче	1804
19	Списокъ объ оспѣ печати московской	1805

¹ ЦДАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 36, арк. 5.

² Там само, арк. 1–2.

³ Там само, арк. 3.

20	Краткое наставленіе о лѣченіи болѣзни московской	1805
21	Послѣдованіе на день Пасхи печати кievской	1819
22	Табель печати московской	1819
23	Проскомедіальная служба печати кievской	
	Къ сему регистру священникъ Дометій Хотинскій подписался.	

6. 1824 р., квітня 19. План і фасад церкви Покрова Пресвятої Богородиці с. Кичкирі 2-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Радомишльського р-ну Житомирської обл.). Художник невідомий¹.

Рапортом від 15 квітня 1824 р. благочинний ієрей Іоанн Мацкевич повідомляв, що священник Симеон Бомбик (згодом його замінив Матвій Карпінський), староста Наум Стельмашенко з парафіянами просять дозволу зробити нову покрівлю для церкви для чого приготували матеріал – гонти 3000, 120 шальовок, цвяхів два пуди і домовилися з майстром за 158 рублів міддю. Рішення про ремонт тривало кілька років.

- 1) село у володінні поміщика Івановського, католика.
- 2) церква дерев'яна на цегляному фундаменті, однопрестольна, достатньо начиння, ризниця достатня.
- 3) у парафії на 1828 р.: 352 особи чоловічої статі, 373 осіб жіночої статі, указних дворів 88.
- 4) Священник Матвій Карпінський (31 років), дячок Афанасій Вітвіцький (34 роки), паламаря немає.
- 5) орної землі та сінокосу указних 33 десятини².

Регистр сколько Радомысльскаго повѣта села Кичкировъ въ церквѣ Покровской состоить книгъ ³		
№	Какие именно книги	Какой печати
1	Евангеліе на престольное въ листъ, оправленное мѣдною бляхою посребренною съ пятью финифтами	Московской печати
2	Евангеліе въ четверть листа на престольное жъ, въ плись красной оправленное съ пятью на бляхѣ изображеніями позолоченными	Той же печати
3	Евангеліе Страстное въ бумажныя палятурки оправленное	Той же печати
4	Библія въ пяти томахъ въ футляре въ паргаминоу оправленная	Московской
5	Уставъ церковный въ листъ	Той же
7	Служебниковъ два, одинъ въ четверть листа, а другой въ осмуху подъ кожу оправленные	Той же
9	Апостоловъ два, одинъ въ листъ, а другой въ четверть листа подъ кожу оправленные	Московской
11	Октоиховъ два по четыре гласа въ листъ, подъ кожу оправленные	Московской //
23	Миней по одному мѣсяцъ дванадцять, въ листъ подъ кожу оправленные	Московской печати
24	Триодъ Постная въ листъ подъ кожу оправленная	Московской печати
25	Триодъ Цвѣтная тожь въ листъ подъ кожу оправленная	Московской
26	Миней Праздничная въ листъ подъ кожу оправленная	Московской
27	Псалтырь въ листъ подъ кожу оправленная	Московской
28	Часословъ въ листъ подъ кожу оправленный	Московской
30	Требниковъ два, одинъ въ листъ, а другой въ четверть листа подъ кожу оправленные	Московской
31	Ирмилогіонъ въ четверть листа подъ кожу оправленный	Московской
32	Книга поучительная на три части раздѣленная въ листъ подъ кожу оправленная	Московской
33	Книга о служеніи по чиноположеніи православныя грекороссійскія церкви въ кожу оправленная	Московской

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 410, спр. 15, арк. 3.

² Там само, арк. 1–2, 11–13, 18.

³ Там само, арк. 4–5.

34	Краткая поучительная книга въ листъ подь кожу оправленная	Московской //
35	Послѣдованіе разныхъ молебныхъ пѣній въ четверть листа	Московской
36	Реестръ панахидной въ четверть листа	Московской
37	Краткое объясненіе церковнаго устава	Московской
41	Житія Святыхъ Отець въ листъ въ четырехъ томахъ, подь кожу оправленные	Московской
43	Кормчей тома два, въ листъ подь кожу оправленные	Московской
44	Инструкція благотворительная въ четверть листа	Кіевской

Села Кичкирею церкви Покровской Священникъ Симеонъ Боленко
Свидѣтельствую благотворительный іерей Іоаннъ Мацькевичъ

Лл. 5. 1822 р., травня 17. План і фасад церкви Пресвятої Трійці с. Макалевичі 1-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губ. Художник прот. с. Янівка Власій Чернявський. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 409, спр. 36, арк.

Лл. 6. 1824 р., квітня 19. План і фасад церкви Покрова Пресвятої Богородиці с. Кичкирі 2-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії. Художник невідомий. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 410, спр. 15, арк. 3.

7. 1824 р., червня 4. План і фасад церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Шершні 3-ї частини благочинія Радомишльського повіту Київської губернії (Коростенського р-ну Житомирської обл.). Художник протоіерей с. Янівка Власій Чернявський¹.

Рапортом від 11 червня 1824 р. благочинний священник Феодор Война повідомляв, що церква Воздвиження Чесного Хреста с. Шершні потребує ремонту покрівлі та покриття новими шальовками, для чого усі матеріали підготовлені і є домовленість з майстром.

- 1) село у володінні поміщиці генеральші Толстої, католички.
- 2) церква дерев'яна, однопрестольна, начиння достатньо, ризниця достатня, не вистачає тільки Місячних Міней.
- 3) церковної землі 33 указні десятини.
- 3) у парафії 210 осіб чоловічої статі, 219 осіб жіночої статі, указних дворів 52.
- 4) священник Василій Усаневич (33 роки), указний паламар Іаков Чернецький (32 роки), дячка немає. Обоє одружені, священник "поведенія нехудаго", а паламар "заражен п'янственою страстию"².

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 410, спр. 31, арк. 4.

² Там само, арк. 5–5зв.

Регистр книгамъ церкви Крестовоздвиженской состоящей Радомысльскаго повѣта въ селеніи Шершняхъ ¹		Какой печати
1	Евангеліе оправленное подъ плисъ на престольное въ листъ 1644го года	Кіевской печати
2	Апостоль оправленный подъ кожу въ поллиста	
3	Трафологій оправленный подъ кожу въ поллиста	
4	Трїодъ постная оправлена подъ кожу въ полулиста	
5	Трїодъ цвѣтная оправлена подъ кожу въ полулиста	
6	Октоихъ оправленъ подъ кожу въ поллиста	Кіевской печати 1821 году
7	Часословъ оправленъ подъ кожу въ поллиста	
8	Псалтирь оправленъ подъ кожу въ четверть листа	Кіевской печати
9	Служебникъ оправленъ подъ кожу въ осьмую часть листа	
10	Требникъ оправленъ подъ кожу въ осьмую часть листа	Кіевской печати
11	Поученія на каждую неделю оправленны подъ кожу въ поллиста	
12	Повседневныя поученія на цѣлой годъ оправленного въ пол:	Московской печати
13	О должности христїанина оправленно подъ кожу въ четверть листа	
14	Церковной уставъ	
15	Книжица подъ названіемъ молебное пѣніе	
16	Книга молебственная	
17	Благодарственное пѣніе на восшествіе на всероссійский престоль Александра Павловича	
18	Благодарственное пеніе пѣваемое ноября 6 и апреля 9го	
19	Нотное пѣніе придворной службы	
20	Книжица о биваемихъ на кафидахъ государственной фамиліи	
21	Способъ отъ оспенной заразы //	
22	Бѣседы Іоанна Златоустого	Московской печати
23	Благочинническая инструкція	Кіевской
24	Двѣ табели на високоторжественные дни Государственной фамиліи	Нечия
	Благочинній іерей Феодоръ Вайна	

8. 1825 р., квітня 18. План і фасад церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Торчин Радомишльського повіту Київської губернії (Коростишівського р-ну Житомирської обл.). Художник невідомий².

Рапортом від 7 лютого 1825 р. благочинний священник Василій Захарієвич повідомляв, що церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Торчин потребує ремонту покрівлі та покриття новими шальовками. Підготовлено 4000 гонти, 100 шальовок і є домовленість з майстром за 25 рублів сріблом³.

- 1) Власник поміщик Воронич, католик.
- 2) Церква дерев'яна, однопрестольна, начиння достатньо, ризниця “средственная”, книг достатньо, не вистачає тільки Місячних Міней.
- 3) Церковної землі 33 десятини.
- 3) У парафії 494 осіб чоловічої статі, 500 осіб жіночої статі, указних дворів 123.
- 4) На священницькій посаді диякон Олександр Кирвидовський (34 р.), доброї поведінки і вправний у співах. Місця священника, дячка і паламаря вакантні⁴.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 410, спр. 31, арк. 2–2зв.

² Там само, оп. 411, спр. 10, арк. 6.

³ Там само, арк. 1–1зв.

⁴ Там само, арк. 11–11зв.

Регистр книгамъ церковного круга Торчинской Рождства Богородичной церкви. Учинень марта 16 дня 1825 года ¹			
№	Какіе именно книги	Какого года	Какой печати
1	Напрестольное Евангеліе в листъ, оправлено въ бляхъ сребренной обьягнуто, писмомъ способное	1776	Кіевской
2	Служебникъ Великій	1775	Той же
3	Служебникъ въ осмуху	1795	Московской
4	Требникъ	Того жъ	Та же
5	Книга о должности христеянской	Того жъ	Та же
6	Научительная книга	Того жъ	Та же
7	Триодъ постная печати	1767	Почаевской
8	Триодъ цвѣтная	1759	Московской
9	Апостоль	1738	Кіевской
10	Трефолой на осемь день чрезъ целой годъ	1777	Московской
11	Октоихъ въ листъ	1779	Почаевской
12	Часословъ	1774	Почаевской
13	Псалтирь	1799	Почаевской//
14	Молебникъ	1791	Кіевской
15	Псалтирей три	1782	Кіевской
16	Молебное пеніе	1800	Кіевской

Свидѣтельству благочинный іерей Василий Захаріевичъ

Іл. 7. 1824 р., червня 4. План і фасад церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Шерині 3-ї частини благочинія Радомиського повіту Київської губернії. Художник прот. с. Янівка Власій Чернявський.
ЦДІАК України, ф. 127, оп. 410, спр. 31, арк. 4.

Іл. 8. 1825 р., квітня 18. План і фасад церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Торчин Радомиського повіту Київської губернії. Художник невідомий.
ЦДІАК України, ф. 127, оп. 411, спр. 10, арк. 6.

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 411, спр. 10, арк. 4–4зв.

Оксана Ластовська

Кандидат історичних наук, завідувач сектору “Музей “Золоті ворота”
Національний заповідник “Софія Київська”

**КИЇВСЬКІ МИТРОПОЛИТИ СЕРАПІОН (АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ)
ТА ЄВГЕНІЙ (БОЛХОВІТІНОВ) У 1822-1824 рр.
(за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)**

Щоденники київського митрополита Серапіона – надзвичайно цікава пам'ятка побутового характеру початку XIX ст. Достатньо одноманітна за стилем оповіді, тим не менш, вона містить в собі велику кількість інформації щодо подій різного характеру – політичного, культурного, церковно-релігійного та ін.

1822–1824 рр. – це останні два роки життя київського митрополита Серапіона, які проходили у Києві, але на цей час він вже не перебував у статусі керівника єпархії. І одночасно – це два перших роки діяльності нового очільника єпархії – митрополита Київського і Галицького Євгенія (Болховітінова). Також це період переходу Київської єпархії від одного стилю управління до іншого, адже відомо, що Серапіон, на відміну від Євгенія, ніколи не виїжджав за межі Києва і особливо не переймався місцевим духовенством, хіба що за винятком якихось скандальних ситуацій.

Наразі відомо, що Серапіон після своєї добровільної відставки вирішив проживати чомусь не в чернечому середовищі (наприклад, у Києво-Печерській лаврі), а неподалік від свого колишнього місця роботи, Як засвідчив Петро Лебединцев (1819–1896), “всю южную сторону Золотоворотской улицы занимал большой ореховый сад Турчаниновой с большим деревянным домом, в котором жил, по увольнении на покой, и скончался митрополит Серапион”¹. Сумніватися у цьому повідомленні не доводиться. Адже Петро Лебединцев був протоієреєм Києво-Софійського собору та, до того ж, скрупульозним науковцем. Самого Серапіона він, звичайно, не знав, проте потрапив у Київ і навчався у Київській духовній семінарії у 1830-х рр., коли пам'ять про нього ще не стерлася у місцевого духовенства.

Сама Анна Турчанинова (1774–1848), відома поетеса в середовищі тодішньої російської еліти, була постійним персонажем щоденників митрополита. Зустрічалися і спілкувалися вони достатньо часто.

Коли саме Серапіон вирішив відійти від справ, пов'язаних із управлінням Київською єпархією, важко сказати. Можливо, вже на початку 1822 р. В усякому разі, 17 лютого він написав свій заповіт з відповідними розпорядженнями, свідками чого, між іншим, стали і його племінники – священник Георгіївської церкви Іоанн Романовський та підпоручник Єгор Александровський².

На жаль, за 1822 р. щоденники Серапіона не збереглися. Тому в нашому розпорядженні є лише його записи за 1823–1824 рр.

Зустрічі між Серапіоном та Євгенієм відбувалися постійно. Як показують записи в щоденниках – по кілька разів на місяць, щонайменше 5-6 разів. При цьому в записах Євгеній Болховітінов фігурував як просто “Митрополит”, “Митрополит Євгеній” та “здешний духовный начальник”.

У більшості випадків зустрічі обох митрополитів відбувалися у форматі тет-а-тет. При цьому в щоденниках повідомлення про ці зустрічі зафіксовані як достатньо однотипні. Наприклад, можемо скласти собі уявлення про них в період за січень 1823 р.:

10 січня – “...в начале 6: часу посещал нас митрополит Евгений: и беседовали до 8: часа: потчеван был кофе и чаем”,

12 січня – “...в 9: часу присылал митрополит просить к себе в мыльню но я отказал(ся?) за сильным морозом”,

¹ Лебединцев П. К материалам для исторической топографии Киева. *Труды Киевской духовной академии*. 1909. № 2. С. 336.

² ІР НБУВ, ф. 160, № 171, арк. 1–3.

20 січня – “... в половине 12: часа ездил в митрополічєй Софійский, и был сперва у митрополита в покоях; а потом в мыльне его”,

27 січня – “...в начале 10: часа присылал митрополит просить в Киев? в мыльню но занемог отказав по болезни”,

30 січня – “...в половине 5: часа посетил меня митрополит, и до половины 7: часа беседовали с ним”¹.

Аналогічні записи бачимо й далі, хоча й з деякими відмінностями.

В деяких випадках зустрічі митрополитів відбувалися в більш широкому колі. Так, 1 січня 2023 р., після відвідин Софійського собору, до митрополита заїжджали “губернатор Иван Гаврилович Ковалев и комендант Петр Андреевич Аракчеев, генерал-майор Орлов и Пичюгин, полковники Семинютч и Лисинский, полицместер Дуров, архитектор Мелецкий и другие и были потчеваны водкой с закускою, и пили шампанское, коле в 1: часу приехал митрополит и поздравлял, в подарок дал календарь. и обедал запросто в зале с ним и были тут Ан. Алексеев и Вар. Алек. и г-жа Лыкова с Амосовою Наталиєю Алексеевною, на 8 конв. после обеда пили кофе, потом чай и вареньем потчеваны: и в исходе 4: часа митрополит отбыл”². 4 липня до нього навідалися “ректор Академии Архимандрит Мойсей с прозбою на свои годичные экзамены; и был потчеван водкою, потом обедал со своею малолетнею племянницею Сашею в кофейней... в 8 часу приехал сюда Главнокомандующий первою армиею граф Сакен”³.

До Серапіона місцева еліта навідувалася і на великі свята. 22 квітня 1823 р. на “Воскресенье светлое” до нього двері фактично не закривалися і відвідувачі з вітаннями прибували цілими делегаціями. В той день, зокрема, до нього “приехал митрополит К[иевский]. Евгений с комендантом в одной карете а за ними ректор архимандрит Братский Моисей, иеромонах Кириловский и архимандрит Николаевский Варлаам и...” У щоденнику тільки перелік сановитих гостей займає декілька рядків⁴.

Виходячи із записів, складається враження, що Євгеній Болховітінов не просто формально виявляв Серапіону увагу як своєму попереднику, а справді переймався певною турботою про нього. Так, 23 червня 1823 р. Євгеній запрошував митрополита до себе “для врачевания в мыльню”⁵. А в березні-квітні 1824 р. митрополит Євгеній неодноразово цікавився “о моем здоровье”, та й сам Серапіон “присылал к Митрополиту по случаю моей болезни, поговорить с ним, и он, по любви своей, тотчас приехал; и принят в молитвенной, где беседовали о нужном около получаса”⁶.

Між іншим, щоденники свідчать про достатньо слабе здоров’я Серапіона в зазначений період. Запис від 2 червня 1823 р. зафіксував, що у митрополита “был лекарь Бунге и дал скляночку гарлемских капель” (це – сечогінний препарат)⁷, а 3 червня він записав, що “сие утро страдал болею в ногах и руках и спиртом обтирал все тело”⁸.

Деталі всіх розмов, що точилися між митрополитами під час їх зустрічей, реконструювати важко. Скоріш за все, вони точилися навколо тих подій, які й описувалися Серапіоном у своїх щоденниках. Так, 6 липня 1823 р. бачимо запис про військові навчання у Києві: “а в зверинской крепости было примерное взятие оной графом Сакеном, которое с 6 часа продолжалось до 10 часа при безпристанной почти палбе из ружей и пушек, что было все в слухе нашем”⁹. А 11 липня до Серапіона “приехал г. государственный секретарь

¹ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 709зв.–711.

² Там само, арк. 709.

³ Там само, арк. 724зв.

⁴ Там само, арк. 717зв.

⁵ Там само, арк. 723.

⁶ Там само, арк. 747зв.–748.

⁷ Там само, арк. 721зв.

⁸ Там само.

⁹ Там само, арк. 724зв.

Сперанській с г. Могилянским, и около часа посидели беседовали о древностях Киевских и о красоте мест его и Лавры”¹.

Інколи крізь ці записи можна побачити й відголоски подій, що стосувалися єпархіяльних справ та діяльності самого митрополита Євгенія. Зокрема ми зустрічаємо інформацію про відспівування та поховання за його участі 1 травня 1805 р. у Михайлівському Золотоверхому монастирі померлого єпископа Іринія Фальковського (1762–1823)², про призначення нового єпископа замість покійного³, про нагородження його орденом і зіркою Св. Олександра Невського⁴, про його поїздку (можливо, інспекційну) єпархією впродовж 16–20 травня 1823 р.⁵, таку ж поїздку (“для обозрения оной”) впродовж 16–21 травня 1824 р.⁶

Із записів очевидним також стає, що не дивлячись на те, що Серапіон перебував на пенсії, все ж таки, залишався впливовою особою у вирішенні якихось справ. Наприклад, 2 липня 1823 р. до нього звертався “иеромонах Петр бывший строитель Китаевской пустыни, высылаемый из Лавры, с прозбою ходатайства моего об оставлении его в лавре, в чем ему от меня отказано”⁷.

Якими ще справами займався Серапіон на пенсії, крім прийому відвідувачів? Його дозвілля складалося із читання книг та прогулянок. Так, з його записів видно, що у червні-липні 1823 р. він “занимался чтением полученных периодических книжок”, “чтением проповедей препод. Платона”, “чтением истории российской церкви преосв. Платона”, “чтением своих старых книг” та ін.⁸ Інколи митрополит здійснював прогулянки (мабуть, каретою) “за Золотые ворота в поле”⁹.

Таким чином бачимо, що митрополит Серапіон в свої останні роки, після закінчення управління Київською єпархією, проводив достатньо спокійне життя, постійно спілкуючись із діючим митрополитом Євгенієм Болховітіновим, київським та іншим духовенством, місцевою та заїзною елітою імперії. За його щоденниками реконструюються стосунки між обома митрополитами та окремі моменти їх життя і діяльності у Києві, впливу на церковне життя Київської єпархії.

¹ ІР НБУВ, ф. 1, № 6, арк. 725.

² Там само, арк. 718зв.

³ Там само, арк. 726зв.

⁴ Там само, арк. 719.

⁵ Там само, арк. 719зв.–720.

⁶ Там само, арк. 753, 756.

⁷ Там само, арк. 724.

⁸ Там само, арк. 722–723зв., 726.

⁹ Там само, арк. 714, 725зв.

Валерій Ластовський

Доктор історичних наук, професор,
Київський національний університет культури і мистецтв

ДЖЕРЕЛА ДО БІОГРАФІЇ АРХІМАНДРИТА МЕЛЬХИСЕДЕКА ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКОГО

В історії України однією з визначальних подій вважається Коліївщина (1768) – повстання на Правобережжі. При цьому практично завжди, в оповіді про неї в літературі фігурує ім'я ігумена Троїцького Мотронинського монастиря Мельхиседека Значко-Яворського (1716/1721–1809). Найчастіше він називається навіть організатором або ж ідейним натхненником повстання, хоча насправді, звісно, таким не був.

На жаль, до сьогодні більш-менш повної наукової біографії архімандрита так і не з'явилося. Все, що стосується його життя і діяльності, фактично було описано ще у 1860-х рр. відомим українським істориком Феофаном Лебединцевим, котрий використав для своєї праці достатньо великий масив архівних документів, до нього ще не введених до наукового обігу.

Всі пізніші дослідження переважно базуються на тій самій інформації. При цьому її обмеженість у хронологічному плані та вибірковість документів призводить до певної міфологізації образу і спотворенні реальних історичних процесів. Тому, відповідно, для представлення більш повної і наукової біографії архімандрита існує необхідність у розширенні джерельної бази і введення до наукового обігу нових документів.

Основна документальна база щодо біографії Мельхиседека була опублікована ще у 1864 р. Тоді вийшли друком II-й та III-й томи I-ї частини відомого зібрання документів “Архива Юго-Западной России”. До II-го тому було включено 159 документів за період від 1759 по 1766 рр., до III-го тому – 170 документів за період від 1767 по 1806 рр.

Документи, опубліковані в “Архиве Юго-Западной России”, мають достатньо широкий діапазон. Не всі вони, зрозуміло, з огляду на це, стосуються саме діяльності Мельхиседека Значко-Яворського. У більшості з них він згадується лише як адміністративна особа, яка здійснює певні розпорядчі дії по управлінню церковним життям на Правобережній Україні. Але є й документи, які проливають більше світла на Мельхиседека як на особистість. Серед них, зокрема, “Донесение игумена мотронинского монастыря Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с подробнейшим описанием поездки его в Варшаву на сейм 1768 г. для занесения жалобы об обидах, причиненных поляками и униатами...” (1768), “Краткий формуляр архімандрита Мелхиседека Значко-Яворского” (1806) та ін.

Окрім цих актів в архівах України збереглися ще й документи, які були неопубліковані і не введені до наукового обігу. Їх оприлюднення та використання в наукових дослідженнях дозволить створити вже нову наукову біографію Мельхиседека Значко-Яворського. Ці документи зберігаються у фондах ЦДІАК України та ІР НБУВ.

Зокрема, документи, що збереглися, дозволяються суттєво уточнити цілу низку моментів біографії Мельхиседека.

1. Коли народився Мельхиседек? Як правило, в літературі ця дата коливається в межах від 1716 до 1724 р.¹ Плутанину в питання вніс ще перший біограф Мельхиседека – Феофан Лебединцев, котрий у 1864 р. означив народження свого героя 1716 р., посилаючись на якусь відомість 1785 р., де було записано, що йому 64 роки; але проста математика у цьому випадку вказує на 1721 р., а не 1716-й. Плутанина тут очевидна, а відтак виникає і питання щодо відомості 1785 р. Проте ми маємо іншу відомість: у 1782 р. у формулярі Мельхиседека чітко зазначалося, що йому 62 роки². Отже, стає зрозуміло, що його рік народження – 1720-й.

¹ Лебединцев Ф. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский. *АЮЗР*. Ч. I. Т. II. Киев, 1864. С. XXIII; Модзалевский В. Малороссийский родословник. Т. 2. Киев, 1910. С. 168; Матях В. Мелхиседек Значко-Яворський. *Історія України в особах: Козаччина*. Київ, 2000. С. 244.

² ЦДІАК України, ф. 130, оп. 2, спр. 615-а, арк. 2.

2. Коли вчився Мельхиседек в Києво-Могилянській академії? З цього питання побутує думка, що він закінчив тут “повний курс” навчання до 1738 р.¹ Та це твердження потребує деякого пояснення і уточнення.

По-перше, “повний курс” Мельхиседек, все ж таки не закінчив, що видно вже з офіційних формулярів. Там зазначається, що він навчався у нижніх класах та філософії². Але повний курс включав в себе ще й навчання впродовж 4 років у богословському класі³. Тобто з усіх 12-ти років навчання Мельхиседек в Академії навчався лише 8 (6 років у нижніх класах та 2 роки у класі філософії).

По-друге, на сьогодні збереглися списки студентів цього навчального закладу починаючи частково начебто (оригінальний запис відсутній) за 1736–1737 та за 1738, 1740 рр. і далі. Частково списки також були опубліковані ще 1904 р. Миколою Петровим (1840–1921). Фактично, у цих списках Мельхиседек Значко-Яворський відсутній. Очевидно, саме це й дало підстави вважати, що він закінчив своє навчання до 1738 р.

Та є деякі моменти, які дозволяють у цьому сумніватися.

По-третє, у формулярних списках Мельхиседека чітко зазначається, що він вивчав в Академії грецьку та німецьку мови⁴. І тут треба звернути увагу на той факт, що для вивчення цих мов були відкриті класи лише у 1738 р.⁵ Уже з цього випливає, що він не міг звершити своє навчання до цього часу.

По-четверте, у списку учнів Академії під назвою “Ведомость о учениках в монстре Брацко училищном Киевском о обучающихся немецкого языка”, котрий датується 1740 р., у розділі “Граматики” міститься запис: “Матфеи Яваровскіи” з оцінкою “почаль отдучатися”⁶. Це, власне і є свідчення про навчання Мельхиседека Значко-Яворського. При народженні він отримав ім’я Матвій; і в деяких документах іноді вказується тільки друга частина його прізвища. Тому тут сумнівів бути не може.

Якщо взяти до уваги, що Мельхиседек повинен був ще 2 роки навчатися в класі філософії, то, щонайменше, його перебування в Академії повинне було завершитися у 1742 р. І, скоріш за все, так і було, оскільки в 1745 р. він був пострижений в ченці Троїцького Мотронинського монастиря. 3-річний період між цими двома подіями – це період послушництва, який визначений 5-м правилом Константинопольського Двократного Собору (861).

3. Коли померли батьки Мельхиседека? Першим із його батьків, очевидно, помер Карпо Іллч. У формулярі 1782 р. біля його прізвища стоїть позначка у вигляді хрестика (при цьому ще й підкреслена), що, як правило, означає в документах смерть відповідної особи⁷. Це дає підстави вважати, що Карпо Значко-Яворський помер незадовго до цього часу. Щодо матері, то вона, можливо, теж померла десь у цей період. В усякому разі, у 1780 р. Мельхиседек звертався з проханням до єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона щодо видачі йому пропускних документів: “По требованию матки моей жиючей в городе полковом Лубнах должность имею за свиданием с нею и родительского ее благословения удостоитесь, чего для вашего высокопреосвященства прошу приказать дать билет и о сем учинить архипастырское определение”⁸. Можливо, мати Мельхиседека, вже перебуваючи на смертному одрі, просила свого сина про останнє побачення.

Таким чином, ми можемо бачити, що введення нових документів до наукового обігу дозволяє нам поставити питання про необхідність більш детального вивчення біографії Мельхиседека Значко-Яворського вже на основі сучасних підходів і методології.

¹ Горобець В., Жук В. Значко-Яворський Матвій Карпович. *Києво-Могилянська академія в іменах. XVII–XVIII ст.* Київ, 2001. С. 228–229; Дзюба О. Мельхиседек. *Шевченківська енциклопедія.* Т. 4. Київ, 2013. С. 148–149.

² ЦДІАК України, ф. 130, оп. 2, спр. 615-а, арк. 1зв.; *АЮЗР.* Ч. I. Т. III. Київ, 1864. С. 864.

³ Вишневский Д. Киевская академия в первой половине XVIII столетия. Київ, 1903. С. 93.

⁴ ЦДІАК України, ф. 130, оп. 2, спр. 615-а, арк. 1зв.; *АЮЗР.* Ч. I. Т. III. Київ, 1864. С. 864.

⁵ Вишневский Д. Киевская академия в первой половине XVIII столетия. Київ, 1803. С. 92; Хижняк З., Маньківський В. *Історія Києво-Могилянської академії.* Київ, 2003. С. 72.

⁶ ІР НБУВ, ф. 160, № 172, арк. 72зв.

⁷ ЦДІАК України, ф. 130, оп. 2, спр. 615-а, арк. 1зв.

⁸ ІР НБУВ, ф. II, № 4086, арк. 5.

Наталія Литвин

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ПЛОДОВО-ЯГІДНІ НАСТОЯНКИ: ДО ІСТОРІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВЖИТКУ В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ОБИТЕЛІ (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)

Плодово-ягідні настоянки в Україні XVIII – початку XIX ст. були настільки поширено вживаними, що їх можна вважати народним напоєм. Україна була країною плодоносних садів. В садах потопали монастирські обителі. З поміж київських монастирів особливої слави зажила своїми садівничими угіддями Києво-Печерська лавра. З архівних документів XVIII ст. дізнаємося, що в лаврських садах плодоносили, “яблуні, груші, горіхи, бергамоти, вишні, сливи, кизил, барбарис, виноград, черешні, абрикоси, персики, агрус, смородина, малина, порічки”¹. Не бракувало в лаврському господарстві і винокурень, в яких для власних потреб виготовляли доволі якісну горілку. Інколи навіть купували, адже якість настоянки цілковито залежала від якості використаних ягід чи фруктів та горілки. Що ж до лаврських шинків, то, очевидно, для них годилася горілка різної якості.

У лаврському повсякденні плодово-ягідні настоянки було прийнято називати сочками, що знайшло своє відображення в монастирському документообігу.

Особливо затребуваними у вжитку лаврської братії XVIII ст. були вишнівки та слив’янки. Менш популярними були настоянки з яблук та груш. Серед сортів груш найбільш придатними для виготовлення настоянки вважались груші сорту “дулі”. Ці груші не лише відправляли з Лаври до імператорського столу, сором’язливо називаючи “грушами хорошого сорту”, але й виготовляли грушеву настоянку, яка так і називалась “дулівка”².

І все ж в ордерах, які щорічно в червні та на початку липня за підписом лаврського архімандрита відправляли прикажчикам, городовим та управителям лаврських вотчин, насамперед йшлося про вишнівку. Зміст ордерів повторювався з року в рік з незначною редакцією, тому наведемо, як приклад, текст ордерів відправлених із Лаври 7 липня 1765 р. за підписом лаврського архімандрита Зосими Валкевича: “Вже наближається той час, коли вишневі ягоди, придатні для залиття їх горілкою, досягають, а оскільки тих сочків в Лавру негайно вже потрібно, тому... як здавна заведено, цих ягід за добрим наглядом найстиглиших зірвати в усіх садах, приналежних до Вашого відомства, а якщо з садів лаврських не буде достатньо, то купівлею, лишень недорогою ціною, намагатися заготовити. І скільки можна буде діжок найкращою пінною господарською, а якщо в господарстві доброї немає, то хоч би купленою горілкою налили й утримувати їх в пристойному місці в цілості, не чіпаючи до наступної резолюції”³.

Перше, що необхідно, щоб дізнатися про секрети рецептів монастирської вишнівки, це відповідь на питання: що таке “пінна горілка”? Слушною вважаємо думку, що в XVII–XVIII ст. “пінним вином” називали кращої марки горілку, а саме слово “пінка” в ті часи мала значення “краща концентрована частина будь-якої рідини”⁴.

Про те, що пінною називалась горілка високої якості, стає зрозумілим, зокрема з рапортів Радичевського управителя Михайла Білуги архімандриту Зосимі від 1 травня 1778 р. та 4 червня 1783 р. В першому з них йдеться про наступне: “З господарства Радичевського в силу надісланого мені з Лаври Ордера виробленої в тутешніх винокурних заводах пінної двісті тринадцять, а напівгарної сто сорок сім, а всього триста шістьдесят відер горілки... на байдаку в Лавру посилаю...”⁵. Оскільки в ключню надіслану горілку ключник приймав не лише перемеріючи її ємність, але й вчиняючи їй пробу, то зауваження ключника

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 220, арк. 35, 50.

² Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. Київ, 1991. С. 104.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 216, арк. 38.

⁴ URL: <http://www.sadko-vodka.com/library/libvodka/sadkohist/sadkohist.html>.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 214.

ієромонаха Онисифора, що надіслана радичевським прикажчиком “...горілка пінна виявилась по пробі напівдоброю, а напівдобра значно нижче напівдоброї...”¹ цілком вписується в розуміння того, що “пінною” називалась горілка високої якості на відміну від “напівдоброї”, тобто нижчої якості. Отже в ордерах про виготовлення наливки обумовлювалося, аби достиглі ягоди були залиті найкращою, тобто “пінною горілкою”.

Набагато важче виявилось скласти уявлення про стале співвідношення при виготовленні вишневого монастирського сочкун горілки і вишневих ягід. Як впливає з щорічних рапортів городничих, управителів та наглядачів лаврських вотчин, надісланих до Лаври, в яких зазначається кількість вишень та витраченої для їх прилиття горілки, мірою вишень і горілки слугували відра. Однак у деяких випадках складники настоянки вимірювалися або різними відрами: указними і водоносними, або різними ємностями: вишні відрами, горілка діжками.

І хоча в око впадає досить широке розмаїття співвідношення вишень і горілки, що використовувалась для їх прилиття, що, найімовірніше, залежало від якості наявної горілки, все ж найчастіше повторюване співвідношення вишень і горілки при виготовленні монастирської вишнівки це: 2 до 1, або 3 до 1². Співвідношення вишень і горілки або спирту в пропорції 3 до 1 характерне і для виготовлення гетьманської вишнівки³.

Наливку виготовляли в діжках або куфах. Куфа (куха) – це українська міра рідини у XVII–XVIII ст., власне теж діжка, ємність якої дорівнювала на Лівобережній Україні 40 відрам горілки або води. Побутували також діжки в 30, 20 відер і діжечки в 10 і 5 відер. Отже заповнивши на 2/3 діжку вишнями їх заливали пінною горілкою і запечатували. Для прилиття використовували лише достиглі плоди. Запечатані діжки зберігали в льохах чи коморах. Отримавши з Лаври ордери, їх доправляли в монастирську обитель. Вишнівку виготовляли зазвичай в липні, а до Лаври доставляли, починаючи з жовтня⁴. Таким чином вважалося, що смакових якостей напій набував, починаючи з 3-місячного терміну.

Одночасно до лаврської ключні вишнівки й інші настоянки намагались відправляти в холодніші пори року та згідно з потребами лаврської братії. Так у 1767 р. з Радичевського господарства з-поміж іншої провізії до Лаври було відправлено у грудні місяці “2 діжки яблунівки та 2 діжки слив’янки”⁵.

В урожайний на вишні 1768 р. з вотчин в лаврську ключню було доставлено 13 діжок вишневого сочкун загальною ємністю понад 5000 літрів⁶. Зазвичай настоянки була якісними, але траплялися випадки, коли ключник зазначав, що доставлена в ключню настоянка “підла”, іншими словами – неякісна.

В лаврських вотчинах виготовляли також ягідні настоянки: тернівку, малинівку, чорничну, брусничну та бруснично-полинову гірку настоянку. Найбільше ягідних настоянок доставляли в Лавру з Ліщицької та Бобовицької вотчин⁷.

Практикували виготовлення фруктових настоянок безпосередньо і в лаврській ключні, особливо коли Лавра в результаті секуляризації втратила свої вотчинні господарства. Найбільш вживаними в Лаврі були вишнівка та слив’янка. Ці напої посідали чільне місце серед інших, які видавали в братську трапезу у визначені дні.

В які дні в Трапезу видавали наливки, дає нам уяву “Положення в які дні видавати в трапезу водку, вино, питний мед та пиво”⁸. Згідно із згаданим Положенням, затвердженим київським митрополитом Ієрофеєм (Малицьким) 21 липня 1797 р., напої в Трапезу мали видавати по 4 статтях.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 347зв.

² Там само, спр. 216, арк. 3, 4.

³ Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. С. 106.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 216, арк. 10, 10зв., 42, 42зв., 44.

⁵ Там само, арк. 335.

⁶ Там само, арк. 62, 62зв., 65, 65зв., 68, 69, 70, 70зв., 83, 83зв., 84.

⁷ Там само, спр. 356, арк. 283; спр. 335, арк. 7, 7зв., 8, 8зв., 41, 816, 816зв.; спр. 216, арк. 44, 114, 137, 137зв., 145, 145зв., 146, 155.

⁸ Там само, спр. 1033, арк. 5, 5зв.

До першої були вписані найбільші православні свята та знаменні події імператорського двору – зокрема перший день Пасхи, перший день Різдва Христового, Успіння Богородиці, день П'ятидесятниці, день сходження на престол та день коронації імператора, дні тезоіменитства імператора і государині. В ці дні з напоїв в трапезу видавали – “солодку водку, виноградне волоське вино та питний мед”¹.

За другою статтею, до якої зараховували День Богоявлення, День Преображення, День Прп. Антонія Печерського, день Прп. Феодосія Печерського, День Благовіщення, День в'їзду Господнього в Єрусалим, а також всі святкові дні царської родини: “міцну водку, наливку та питний мед”².

Хоча по третій і четвертій статтях, зазначених в Положенні, наливки не видавали, зауважимо, що до третьої статті були включені 1 січня, 2 лютого, сиропусна неділя, другий і третій дні Пасхи, Вознесіння, другий день П'ятидесятниці, неділя Всіх святих, 14–16 серпня, 8–14 вересня, 1 жовтня, 14 листопада, 5, 9–26 грудня. В ці дні в трапезу видавали “гаряче вино і питний мед”³.

До четвертої статті були зараховані всі недільні дні, а також дні, коли в Лаврі відправляли всенощні і коли були пом'янослів'я по братії. В ці дні в Трапезу видавали “гаряче вино”, тобто горілку.

Згідно з випискою ключника монаха Ісхонії від 15 травня 1814 р.⁴ сочок (настоянка) протягом року мав видаватися в Братську трапезу 14 разів, а саме в Святкові дні: на Стрітєння Господнє, сирне заговіння увечері, Благовіщення Пресвятої Богородиці, В'їзд в Єрусалим, Успіння прп. Феодосія Печерського, Вознесіння Господнє, Святих Апостолів Петра і Павла, Успіння Прп. Антонія Печерського, Преображення Господнє, Різдво Богородиці, Покрова Богородиці, Вхід в храм Богородиці, у високоурочисті дні: Сходження на престол імператора Александра Павловича, коронація імператора. Всього ж святкових днів у році нараховувалось 47, а високоурочистих і урочистих, в які святкували дні народження та тезоіменитства членів царської родини – в сукупності 21. Серед цих “урочистих” днів по-імперському повчально відзначали день “Згадування перемоги під Полтавою”. В цей день в братську трапезу подавали гаряче вино (горілку) та питний мед.

Подібні “Положення” з чітким розписом які напої в які дні видавати до братської трапези, більш раннього часу поки що невідомі. Ймовірно подібні документи існували. Втім варто зважати і на існування певної традиції, щодо того, які саме напої мали бути в трапезі в ті чи інші свята. Це було звичаєвим знанням лаврських насельників. Лише після кардинальних змін у звичаєвому устрої життя лаврських іноків, пов'язаних з ліквідацією лаврської архімандрії та введенням монастирських штатів, виникла більш нагальна потреба в формалізації будь-яких проявів монастирського устрою, в тому числі і братської трапези.

Зауважимо, що вищенаведене “Положення” про монастирську трапезу свідчить також про те, що традиційні лаврські напої: питний мед, вино, горілка, плодово-ягідні настоянки відігравали роль своєрідних маркерів в річному колообігу святкових днів монастирської обителі, урізноманітнюючи їх в братській трапезі своєрідністю смакових відчуттів.

Щодо об'єму порції настоянки кожному учаснику братської трапези, то оскільки сочок в разі нестачі заміняли виноградним вином – можна припустити, що одна порція сочку, як і вина, складала один трапезний стакан. За проведеними нами обрахунками один трапезний стакан містив в собі 246,6 грамів вина або наливки.

Ймовірно, саме традиційним пошануванням братією монастиря наливки було обумовлено те, що серед дерев Митрополичого саду за реєстром економа Досифея початку ХІХ ст. було найбільше слив: 215 дерев із загального числа дерев – 546 шт., а у Печерному саду на Звіринці – 1478 вишневих дерев із загальної кількості фруктових дерев – 4254 шт.⁵

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1033, арк. 5.

² Там само, арк. 14, 14зв.

³ Там само, арк. 5зв.

⁴ Там само, арк. 17.

⁵ Там само, спр. 952, ч. 1, арк. 368, 368зв.

Втім з кінця 30-х – початку 40-х рр. XIX ст. плодово-ягідні настоянки, насамперед вишнівка та слив'янка, не згадуються серед напоїв, які вживали в братській трапезі. Набута в попередні десятиліття монастирська культура виготовлення плодово-ягідних настоянок почала занепадати, оскільки купувати вино, з яким вони були порівнянні, для Лаври було простіше і дешевше. Цей процес був пов'язаний з імперськими установами київських митрополитів, які прищеплювали і заохочували споживацьке ставлення і зверхність до настійного пошуку удосконалення і прикладення зусиль в будь-якій сфері діяльності.

Андрій Лопушинський

Провідний науковий співробітник
Музей історії міста Києва

“ЧУМАЦЬКІ” ІКОНИ НА КАМБАЛІ – ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

На сьогодні нам доступна інформація про сім ікон на камбалі, що надійшли у 1882–1925 рр. до музеїв та письмова згадка XIX ст. про ще одну таку ікону що перебувала у приватної особи. До нашого часу збереглись лише дві ікони з с. Демки Золотоніського району Черкаської області.

У записах музейних інвентарних книг, музейних каталогах, доповідях етнографів зустрічаються такі визначення: ікона на камбалі, ікона на риби-камбалі, ікона на рибі (камбалі), образ на рибі камбалі. Слово “риба” завжди уточнюється до “камбала”. Дві такі ікони, що збереглись до нашого часу написані на калкані азовському та річковій камбалі чорноморській (глось), поширеній у Чорному морі, у Сиваші та прилеглих ділянках Азовського моря. Обидва види риб належать до камбало подібних, тож вважаємо допустимим використання терміну – “ікони на камбалі” на відміну від широко розповсюджених ікон на головах крупних риб, що створювались для паломників у Палестині.

Після первинної письмової фіксації про надходження ікон на камбалі до музеїв вони стали об'єктом уваги лише двох науковців¹. Загалом у трьох публікаціях описано п'ять з семи ікон на камбалі, що надійшли до музеїв у 1901–1925 рр. Надходження ікон на камбалі до Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії у 1882 та 1893 рр. залишилось поза увагою сучасних дослідників.

Відомі на даний момент ікони на камбалі розглянемо за хронологією надходжень до музеїв – це дозволить прослідкувати сприйняття таких ікон дослідниками у різні роки.

Ікони “з берегів Азовського моря”

У Вказівнику Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії 1897 р. зафіксовані дві ікони на камбалі “з берегів Азовського моря”, вони розміщувались у вітрині після образів на перламутрі, лісовому горісі, кипарисі, камені, гірському кришталі, коралі, маслиновій деревині з Єрусалима у групі разом з іконами на “риб'ячій кістці” (на черепі великої риби) та на палестинських й інших (“круглих”, як вони названі у Вказівнику) каменях².

Найповніша інформація про надходження міститься у Повідомленнях Церковно-археологічного товариства Київської духовної академії. Коментарі про унікальність ікон на камбалі відсутні, імовірно, на той момент вони сприймалися як досить рідкісний, що необхідно для музею, але відомий феномен:

¹Визір Н. Унікальна чумацька ікона в колекції Івана Зарецького. *Чумацький шлях*. 2011. Вип. 3. С. 22; Лалак І. Ікони Свято-Миколаївського храму с. Синява на рибі (камбалі). *48-мі Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева*. Біла Церква 2019. С. 10; Лалак І. Свято-Миколаївський храм с. Синява Рокитнянського району. *49-мі Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева*. Біла Церква 2020. С. 16.

²Петров Н. И. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. Киев, 1897. С. 151, 237.

1. “Від законоучителя реального училища в Ростові на Дону, священника М. Я. Кирилова: ікона на рибі (камбалі), отримана ним з одного з поселень на Азовському морі, жителі якого майже виключно займаються рибальством. З одного боку зображено воскресіння Христове – з іншого Казанська ікона Богоматері. Про камбалу існує наступне апокрифічне сказання. Якось пресвята Богородиця після хресної смерті Спасителя їла рибу камбалу. В цей час її сповістили про воскресіння її любого Сина. Але пресвята Богородиця вважала неймовірною цю звістку і, показуючи на камбалу, яка була вже наполовину з’їдена, сказала: скоріше ця риба попливе, ніж Син Мій воскресне. На цих словах камбала ожила й попливла по морю, – і Богородиця повірила у воскресіння свого Сина. Це апокрифічне сказання поширене між місцевими рибалками які тому нерідко використовують камбалу як матеріал для іконопису, а саме для зображення Воскресіння Христового та Богоматері. Подібна ікона на камбалі є у інспектора народних училищ в Новочеркаську А. А. Крилова”¹.

2. “Від причта приморського села Маргаритівки, Ростовського на Дону округу, області Війська Донського, через законоучителя Ростовського на Дону училища, священника Василя Тимофієва – зображення Богородиці з Богонемовлям та великомучениці Катерини, написані на рибі камбалі і пожертвовані років 40–45 тому місцевими рибалками до своєї приходської церкви. Про походження риби камбали існує якась місцева народна легенда”².

Ці два випадки (рахуючи згадану ікону інспектора А. А. Крилова – імовірно три) з восьми подають побутування ікон на камбалі серед морських рибалок, в інших випадках – серед чумаків. На сьогодні у нас немає даних для визначення середовища походження ікон на камбалі – у спільноті морських рибалок чи чумаків. Можемо лише стверджувати їх паралельне використання і рибалками і чумаками, хоча кількісна перевага відомих ікон на камбалі на боці чумаків.

Зважаючи, що в обох випадках ікони передавались через законоучителів одного училища, можна припустити, що “одне з поселень на Азовському морі, жителі якого майже виключно займаються рибальством” це рибальське поселення на Чубурській косі біля с. Маргаритівка. Зауважимо також, що це поселення розташовувалось у безпосередній близькості до місця скупки риби у Таганрозькій затоці³ імовірно поблизу селища Кругле на узбережжі. Жителі с. Кругле та селищ Батайськ і Койсуг, розташованих за день шляху від заливу, протягом майже всього року чумакували. Вони перевозили хліб, масло, сало, деревину з Ростова-на-Дону в Таганрог та фрукти й сіль з Криму на Дон⁴. Також на Дон приїжджали за рибою та на зимівлю не місцеві чумаки⁵. Таке безпосереднє спілкування чумаків та рибалок пояснює поширеність ікон на камбалі в обох спільнотах.

Ікони з с. Синява

Дві ікони на камбалі були виявлені у 1901 р. в Микільській церкві с. Синява (Рокитнянський район Київської обл.)⁶. За словами священника ці ікони багато років тому були пожертвовані місцевими жителями – чумаками, які їздили до Криму, на подяку за те, що їх воли вцілили від бувшого тоді мору. Одна з цих ікон пожертвована священником отцем Павлом Волковим до музею Історичного товариства ім. Нестора Літописця при Київському університеті Святого Володимира⁷. Ці ікони виявив влітку 1901 р. дійсний член Товариства В. І. Щербина, який здійснив “археологічну екскурсію” разом з Л. П. Добровольським –

¹ Петров Н. И. Известия Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за май 1882 г. *ТКДА*. 1882. № 7. С. 338–339.

² Петров Н. И. Известия Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за май 1893 г. *ТКДА*. 1893. № 8. С. 718.

³ Данилевский Н. Я. Исследования о состоянии рыболовства в России. Т. 8 : Описание рыболовства на Черном и Азовских морях. СПб., 1871. С. 200.

⁴ Агафонов А. И. Развитие внутренней торговли на Дону и в Приазовье в первой половине XIX в. *Дон и степное Предкавказье: XVIII – первая половина XIX в.* С. 184.

⁵ Аксаков И. Исследование о торговле на украинских ярмарках. СПб., 1858. С. 18, 303.

⁶ Лалак І. Ікони Свято-Миколаївського храму с. Синява на рибі (камбалі). С. 10.

⁷ Щербина В. И. Отчет об археологической экскурсии в Бердичевский, Васильковский и Уманский уезды летом 1901 г. *ЧИОНЛ*. 1901. Кн. 15. Вып. IV. Отд. I. С. 74.

викладачем історії Київського реального училища, за дорученням Товариства. Метою дослідження стали старі церкви XVII–XVIII ст. інформацію про які, за попереднім запитом, Товариство отримало від місцевих священників¹. Оглядаючи церкви Щербина та Добровольський склали їх плани, інколи робили фотографії як самої церкви, так і деяких предметів всередині. Ці плани і фотознімки демонструвались під час проголошення доповіді на засіданні Товариства 7 жовтня 1901 р. Ікона на камбалі, подарована музею Товариства, демонструвалась в натурі².

Ні сама ікона, ні її фото, ні опис зображення на ній не збереглися. Не зрозуміло чи двостороння вона. Зі слів священника ікони датували XVIII ст., що навряд чи відповідає дійсності через не стійкий до часу матеріал основи ікони. Вперше з'являється прив'язка ікон на камбалі до чумаків. Названі вони “цікавою побутовою пам'яткою”.

Ікони з с. Демки

Дві ікони на камбалі у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в с. Демки (Золотоніський район Черкаської обл.) виявив на початку XX ст. відомий український археолог та збирач української старовини Іван Зарецький під час етнографічної експедиції. Написані вони олійними фарбами, мають розмір 38×29 та 20×12 см. На одній зображено Ісуса Христа з піднятою десницею – з одного боку, Богоматір – з іншого. На другій – Син Божий – з одного боку, Богоматір з дитиною на руках з іншого. Вкриті позолотою голова риби, хвіст і плавники слугують рамою ікони. Зважаючи на місце своєї тимчасової роботи (у 1902–1906 рр. він був співробітником етнографічного відділу музею Олександра III в Петербурзі), Іван Зарецький передав їх у 1906 р. до цього музею, де вони експонуються до сьогодні. Зарецький вказав що ікони чумацькі та відмітив, що “таких ікон немає в жодному музеї півдня російської імперії”³. Така оцінка дослідником унікальності ікон на камбалі свідчить про те, що він або не знав про попередні надходження до музеїв, або вони на той час не збереглися.

Ікони, що надійшли до Білоцерківського окружного музею

В Інвентарній книзі Білоцерківського окружного музею за 1924–1935 рр. записані дві ікони на камбалі:

№ 88. “Ікона на рибі камбалі в рамці під шклом, як символ відбитку тотемізму первісного суспільства, що має багато релігійних повір'їв. Відноситься до часів XVII–XVIII ст. Вартість – 50 крб. Надійшла з церкви с. Синява. Анतिрелігійний відділ”⁴.

Імовірно це друга ікона з тих, що були виявлені у 1901 р. В. І. Щербиною

№ 229. “Образ на рибі камбалі, символ тотемізму. Вартість – 15 крб. Надійшов від селянина села Пруси Грабовського Антона Осиповича”⁵.

Судячи з оціночної вартості, ймовірно це були більша й менша ікони. Одна з них була оформлена в кіот – “в рамці під шклом”.

Ці дві ікони на камбалі були внесені до списку речей археологічних придбань Білоцерківського окружного музею від 15 квітня 1925 р., поданого до Археологічного комітету Всеукраїнської академії наук згідно з відношенням від 13 березня 1925 р. У списку ікони мають позначку “Unikum”⁶.

Отже, в чотирьох випадках з восьми відомо, що ікони двосторонні з зображеннями: Воскресіння Христове – Божа Матір з немовлям; Божа Матір з немовлям – великомучениця Катерина; Ісус Христос – Божа Матір; Ісус Христос – Свята Марія. В інших випадках інформація про кількість і сюжет зображень відсутня.

¹ Щербина В. И. Отчет об археологической экскурсии... С. 67–68.

² Там само. С. 81.

³ Визір Н. Унікальна чумацька ікона в колекції Івана Зарецького. С. 22.

⁴ Лалак І. Свято-Миколаївський храм с. Синява Рокитнянського району. С. 25.

⁵ Там само.

⁶ Там само.

Дві ікони з с. Демки, що збереглись¹, дозволяють проаналізувати манеру виконання: вони нагадують козацькі ікони на полотні або народні ікони на дереві Наддніпрянської України. Їх характеризують простонародні типи облич, певна площинність передачі постатей, використання контрастних кольорів. Авторами таких ікон виступають народні богомази, які зазвичай перемальовують святі лики з інших ікон. Цікаво, що образ Богоматері Провідниці (Одигітрії) з Немовлям є правостороннім, що не часто зустрічається².

У більшості описаних випадків зафіксовано населений пункт з церкви якого або від приватної особи звідти, ікона на камбалі потрапила до певного музею, при цьому не відомо місце вилову риби та місце створення ікони на цій рибі. Лише для двох випадків є наближення до місця вилову, а імовірно й місця написання – Азовського моря. Це ікони передані рибалками Чубурської коси до церкви с. Маргаритівка у Таганрозькій затоці. Зважаючи, що у XVIII–XIX ст. камбала не мала великого промислового значення³ і масово не вивозилась за межі регіону вилову у засоленому вигляді⁴ (камбала консервована в олії завозилась з-за кордону⁵), можемо припустити, що традиція використання ікон на камбалі сформувалась на узбережжі Азовського моря. Зимівля частини чумаків на узбережжі сприяла культурному обміну між чумаками та рибалками, які займались осіннім та зимовим ловом риби. Можливо у цій взаємодії і народилась традиція використання ікон написаних на засоленій та висушеній камбалі.

З другої половини XVIII ст. майже усі береги Таганрозької затоки та частина устя Дону були заселені українцями⁶. Ймовірно цей період можна вважати часом виникнення української традиції написання ікон на камбалі.

Припускаємо, що палестинські євлогії – ікони на черепі крупної риби могли стати прикладом для створення чумаками ікон на місцевій рибі – камбалі. Паломники привозили з собою зі Святої Землі ікони на черепі риби на пам'ять про мандрівку, велика їх кількість надійшла до музеїв і збереглась до нашого часу. Чумаки не тільки могли їх бачити в Україні а й самі бували паломниками. Такий переказ зафіксований етнографами на початку XX ст.⁷

В чумацьких бувальщинах, записаних етнографами, не часто згадуються ікони, але є розповіді про спілкування зі священниками та відвідування церков. Похідні умови життя породжували специфічні форми відправлення релігійних обрядів, як, наприклад, сповідь перед смертю товаришу, який згодом переказував її священнику⁸. Та все ж чумаки за змогою змогою дотримувались традиційних обрядів.

Джерела не містять інформації, в яких випадках чумаки використовували саме ікони на камбалі. Зважаючи на побутування таких ікон у приватних осіб, вони не замовлялись тільки для пожертви до церкви, а, отже, використовувались у повсякденному житті.

¹ Російський етнографічний музей. РЭМ 994-35, РЭМ 994-36.

² Дякую за опис мистецтвознавиці Владиславі Дяченко.

³ Данилевский Н. Я. Исследования о состоянии рыболовства в России. Т. 8. С. 14.

⁴ Там само. С. 341.

⁵ Там само. С. 365.

⁶ Военно-статистическое описание Российской империи. Т. 11, ч. 5: Земли войска Донского. 1852. С. 178.

⁷ Матеріали до вивчення виробничих об'єднань. Вип. 2: Чумаки. Київ, 1931. С. VIII.

⁸ Данилевский Г. П. Чумаки. Из путевых заметок 1856 года о нравах и обычаях украинских чумаков. Библиотека для чтения. Т. 143. 1857. С. 38–39.

Мар'яна Нікітенко

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

КОЛИ НАРОДИВСЯ І У ЯКОМУВІЦІ ПОМЕР ПРЕПОДОБНИЙ ФЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ? ГЕРМЕНЕВТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО “ЖИТТЯ”

Картина первинної історії Києво-Печерського монастиря може бути суттєво доповнена завдяки прихованій інформації, що міститься в “Житті преподобного Феодосія Печерського”. Особливо це стосується двох кордонів життя Феодосія: його народження і смерті. Як відомо з “Повісті временних літ”¹ і “Життя преподобного Феодосія”², святий помер 6582 р. (тобто у 1074 р.), проте рік його народження давньоруські джерела не згадують. Відтак дослідники кожного разу відштовхуються від дати заснування Києво-Печерського монастиря, котра міститься у “Повісті временних літ” – 1051 р.³

Згідно з однією з версій, Феодосій народився в 1035–1038 рр., якщо припустити, що він прийшов до Антонія 18–20-літнім юнаком у 1055–1056 рр. Згідно з іншою, дата народження Феодосія – близько 1036 р., якщо він прийшов до Антонія 20-літнім юнаком не пізніше 1056–1057 рр.⁴. Відтак, у 1074 р. Феодосій помер у віці близько 40 років. Натомість, як дуже влучно помітив В. Топоров, виходячи із “Життя преподобного Феодосія” складається враження про “тривалість життєвого шляху і чернечого подвижництва Феодосія, тієї мудрості і досвідченості преподобного, які даються тільки довгим життям”⁵.

У “Житті преподобного Антонія”, вміщеному у “Києво-Печерському Патерику” (1661) роком народження Феодосія названо 1029 р. Отже, за цим джерелом святий дожив до 45 років. Існують версії про народження Феодосія у 1008 чи 1009 рр. Ці версії, загалом прийняті в Церкві, враховують інформацію “Життя преподобного Феодосія”, що міститься у Касіянівських редакціях “Києво-Печерського патерика” XV ст. У них йдеться про рік постригу Феодосія у 1032 р.⁶. Відповідно, від цього року вираховують 23 чи 24 роки, у які Феодосій либонь прийшов до Києво-Печерського монастиря⁷. І в цьому випадку Феодосій прожив 65–66 років. Тож досі не існує єдиної думки про рік народження Феодосія, і відповідно – невідомо в якому саме віці він помер. Це питання неможливо з’ясувати достеменно, але принаймні необхідно зрозуміти, як його усвідомлювали за Середньовіччя. Відтак вперше в науці пропонуємо розглянути це питання крізь призму символічної інформації “Життя преподобного Феодосія”.

Так само, як “Києво-Печерський патерик”, “Житіє преподобного Феодосія” наповнене числовою символікою, що поглиблює і розширює ідейні змісти цього твору, помножує його семантичні ряди. До того ж числова інформація була наявна вже в авторському тексті Життя,

¹ Повість врем’яних літ. Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньоруської, післяслово, комент. В. В. Яременка. Київ, 1990. С. 288.

² Житие Феодосия Печерского. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. URL: <http://lib.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=4872>

³ Повість врем’яних літ... С. 246.

⁴ Топоров В. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 1995. С. 623.

⁵ Там само. С. 623.

⁶ Дата постригу прп. Феодосія у 1032 р. є дуже ранньою, і, на нашу думку, містилася в авторській (Несторовій) версії “Життя преподобного Феодосія”. (Див.: Нікітенко М. Числова інформація “Життя преподобного Феодосія Печерського” як ключ до розуміння його глибоких символічних змістів. URL: https://www.academia.edu/124039536/ЧИСЛОВА_ІНФОРМАЦІЯ_ЖИТТЯ_ПРЕПОДОБНОГО_ФЕОДОСІЯ_ПЕЧЕРСЬКОГО_ЯК_КЛЮЧ_ДО_РОЗУМІННЯ_ЙОГО_ГЛИБОКИХ_СИМВОЛІЧНИХ_ЗМІСТІВ. С. 123.

⁷ Про прихід преподобного Феодосія до Києво-Печерського монастиря у 23 чи у 24 роки йдеться у пізніх Патериках XIX ст. Очевидно, вони враховують також інформацію “Життя преподобного Феодосія” з Успенського збірника про те, що святий у підлітковому віці, перед тим як прийти до Києво-Печерського монастиря, 12 років випікав проскури при церкві. Принаймні так трактували інформацію Життя Г. Яковлев і П. Казанський, які також наполягали на тому, що святий прийшов до Антонія 25-річним, але яких вельми слушно критикував В. Чаговец (Див.: Чаговец В. Преподобный Феодосий Печерский. Его жизнь и сочинения. Историко-литературный очерк. Киев, 1901. С. 12).

написаного Нестором і здебільшого збереженого в складі Успенського збірника XII–XIII ст. Ця книга – найдавніша пам'ятка східнохристиянської писемності, до складу якої поряд із традиційними перекладними творами житійної і церковно-учительної літератури входять оригінальні давньоруські, а також південнослов'янські твори.

У роботі над рукописом Успенського збірника брали участь два писарі, що писали уставом безпосередньо один за одним. Перший створив текст від першого аркуша рукопису і до середини стовпця “r” 46-го. Другий писар розпочав текст одразу за першим і писав до кінця рукопису¹. Перехід від першого до другого писаря припадає саме на “Житіє преподобного Феодосія”. Цікаво, що в тексті Житія, написаного другим писарем, з'являється загадкова нумерація, представлена числами від “61” до “100”. Зазвичай вважають, що числа означають номери розділів чомусь не виокремлені першим писарем, тому ці розділи починаються не з 1-го, а з 61-го².

Проте важливо, що нумерація починається від числа “61” не на 46-му аркуші, з якого почав писати другий писар, а на 49-му. Відтак імовірно, загадкова нумерація не була творчим доробком другого писаря, а містилася вже в авторському тексті “Житія преподобного Феодосія” і другий писар її просто скопіював. До того ж числу “61” ніколи не передували числа від “1” до “60” – “номери розділів”. Поготів числа від “61” до “100” в жодний спосіб не виокремлюють частини тексту за логікою і змістом, як це належало б номерам розділів.

Впадає в очі, що “останнім числом” “Житія преподобного Феодосія” є “100”. Як ми багато писали в інших працях, це число має глибокі сакральні змісти, воно символізує довершеність Небесного Єрусалима³. Як ми показали раніше⁴, число “100” у “Києво-Печерському патерику” знаменує вершину, апогей – найбільший ступінь наближеності до Бога. Загалом у Патерику число “100” висловлює ідею “повноти”, “цілісності”, “досконалості”. Наведімо лише деякі приклади. У “Слові 7”, яке має назву “Нестора мниха обители манастыря Печерьскаго, сказание что ради прозвася Печерьскый манастырь”, йдеться, що під час ігуменства преподобного Феодосія Печерського братія у монастирі збільшилася від 20 до 100 ченців⁵. Число “100” виступає тут як виразник деякої “повноти” – “цілісності”, воно означає “достатню кількість”, “цілокупність” ченців, що спасаються в монастирі.

У “Слові” Патерика про створення Великої Печерської церкви йдеться про те, що київський князь Святослав Ярославич дав 100 гривень золота на її будівництво⁶. Тут також число “100” висловлює ідею деякої “абсолютної”, “достатньої”, “повної” плати – дарунку, себто внеску князя Святослава на розбудову великої святині – церкви Богородиці в Печерському монастирі.

У цьому ж “Слові” Йоан дає 1000 гривень срібла і 100 гривень золота своєму синові Захарії. За Божественним велінням ці гроші подвоюються і Захарія передає їх на будівництво церкви⁷. Числа “1000” і “100” тут також означають “повну міру”, яку вдвічі збільшує Бог. У всіх прикладах використання числа “100” в “Києво-Печерському патерику” це число має такі змісти.

Саме числу “100” відповідає найсакральніша частина Великої Печерської церкви – zenit її купола. Маємо на увазі інформацію материкового “Слова” преподобного Симона про її створення. “Слово” починається з розповіді про долю варяга Шимона (сина варязького князя Африкана), котрий, залишивши Скандинавію, прибув у Русь, де служив київському князю Ярославу Володимировичу (1016–1018, 1019–1054), а потім його синові Всеволоду (1078–

¹ Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971. С. 20.

² Жиленко І. Житіє прп. Феодосія Печерського. До історії редагування тексту. *Могиланські читання 2011 року*. Київ, 2012. С. 38–48.

³ Нікітенко М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва. Київ, 2013. С.267–347; її ж. Небо на землі: від Альфи до Омegi. Феномен Спасіння – освячення в Києво-Печерському монастирі (давньоруська доба). Київ, 2022. С. 322–373.

⁴ Нікітенко М. Святі гори Київські... С. 267–347 ; її ж. Небо на землі: від Альфи до Омegi... С. 322–373.

⁵ Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. Київ, 1991. С. 19.

⁶ Там само. С. 8.

⁷ Там само. С. 12–13.

1093). Лишаючи батьківщину, він узяв із собою золотий пояс і вінець, які прикрашали монументальне Розп'яття Христа. Знімаючи пояс з Розп'яття, Шимон почув “глась от образа”, що звелів варягу віднести ці реліквії преподобному Феодосію на те місце, де буде створена церква на честь Пресвятої Богородиці. Пливучи морем зі Скандинавії в Русь, Шимон побачив видіння: у небі йому було показано образ майбутнього храму та визначені його розміри: “И якоже видѣхом, величествомъ и высотой, размеривъ поясомъ тѣмъ златымъ, 20 въ ширину и 30 въ дълину, а 30 въ висоту стѣны, съ вѣрхомъ 50”¹. Тобто головний храм Києво-Печерського монастиря мусив бути вимірний поясом варяга Шимона в такий спосіб: ширина Успенського собору мала складати 20 поясів, довжина – 30 поясів, висота – 30 поясів, а висота “разом з верхом” (тобто висота у всій своїй “повноті”) – 50 поясів. Відтак, головним сакральним числом храму, як образу Небесного Єрусалима, було “100” (20+30+50=100). Отже, за Патериком, саме числу “100” відповідала найсакральніша частина Великої Печерської церкви – zenit його купола².

Тож, як міркуємо, завдяки введенню числа “100” до “Життя преподобного Феодосія”, тут підкреслено думку про досягнення святим духовної досконалості – теозису (обоження), входження його в Бога Трійцю і Небесний Єрусалим. Саме тому це число є останнім у Житті – ним наче “увінчано” розповідь про земні подвиги і посмертні чудеса святого, а далі вже йдеться про його наступника – Стефана.

Якщо символіка числа “100”, вміщена в “Житті преподобного Феодосія” досить зрозуміла, то що ж означає число “61”, із якого починається відлік? Знаменно, що сума “6”+“1”, яка дорівнює “7”, означала Ім'я Христа в знаменитому “Листі Авгара” (“Epistula Evgarī”). Як вважали за Середньовіччя, в цьому “Листі” була закодована духовна сутність Христа, символізована числом “7”, що утворюється як сума “6” і “1”. До того ж “популярність” “Листа Авгара” у християнському світі неймовірно виросла саме із середини XI ст., адже 1032 р. із Едеси у Константинополь було перенесено вже не копію, а оригінал листа³. Саме в XI ст. у тексті “Листа” з'явилось найважливіше твердження: він написаний власною рукою Христа й запечатаний його власними печатками – числом “7”. В “Epistula Evgarī” наведені слова Христа: “Це – для зцілення і для твердої надії, оскільки послання написано моєю власною рукою і [запечатане] моїми власними печатками. Їх на написано сім: +ΨΧΕΥΡΑ: Ісус Христос – Син Бога і Син Марії, що має душу і має дві природи – Бог і Людина. Ось значення печаток. “Хрест” символізує, що Я був розп'ятий на хресті з власної волі. “Псі” (Υ), що я – не звичайна людина, але Людина істини. “Хі” (Χ), що сиджу на херувимах. “Епсілон” (Ε), що Я Бог перший, Я і після того, і окрім Мене немає іншого Бога. “Іпсілон” (Υ), високий цар і Бог богів. “Ро” (Ρ), роду людського спаситель. “Альфа” (Α), постійно, безперервно і вічно живу і перебуваю на Небесах. Ці печатки накреслив на листі Я – Той, хто створив скрижалі, надані Мойсею”⁴.

Знаменно, що сума чисел, які відповідають шести буквам ΨΧΕΥΡΑ складає число “6” (700+600+5+400+100+1=1806=1+8+6=15=1+5=6). Характерно також, що число “6” відповідає кількості букв сакральної формули без хреста на її початку. Імовірно, в такий спосіб втілене число імені Христа – Ісус, яке грецькою складається з шести букв (Ιησοῦς). Проте печаток саме сім, а не шість, значить перша печатка-хрест означає “1”, або “10”, адже якщо додати “1” або “10” до інших шести чисел – отримаємо сакраментальну сімку (1+700+600+5+400+100+1=1807=1+8+7=16=1+6=7); (10+700+600+5+400+100+1=1816=1+8+1+6=16=1+6=7).

Відтак першій печатці відповідав хрест (еквівалент “1” чи “10” – числам, що символізували Христа), а наступним шести печаткам – певна буква, що висловлювала

¹ Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. С. 3.

² Нікітенко М. М. Святі гори Київські... С. 267–347; її ж. Небо на землі: від Альфи до Омegi... С. 322–373.

³ Детально про це чит.: Нікітенко М. М. Небо на землі: від Альфи до Омegi... С. 426.

⁴ Epistula Evgarī. Сказание о переписке Христа с Авгарем / Перевод с греч. А. Ю. Никифоровой, предисловие и комментарии А.М. Лидова. Реликви в Византии и Древней Руси. Письменные источники. М., 2006. С. 299.

духовну сутність Христа: “+ΨΧΕΥΡΑ”¹. Взагалі, не лише всі ці букви разом, а й кожна з них окремо, були втіленням Імені Спасителя і Його Хреста. Отже, недарма, ці літери мали таку захисну силу. Пізніше до шести букв Святого Листа “ΨΧΕΥΡΑ” почали додавати літери “ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ”, які “замінили” хрест на початку формули. Прикладом цього є середньовічні амулети, що мали велике апотропеїчне значення. Сувій-амулет XIV ст. з бібліотеки Пирпонта Моргана у Нью-Йорку містить не лише 6 печаток Христа, а й літери “ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ” що, очевидно, є “заміною” знаку хреста на початку формули. Загалом, можна висувати, що числа “6” і “1”, які в сумі дорівнюють сімці, за Середньовіччя вважали такими, що висловлюють духовну сутність Христа, що полягає в Його Імені.

Отже припускаємо, що число “61” у “Житті преподобного Феодосія” має передусім сакральний зміст: воно щонайбільше уподібнює Феодосія Христові. Ось чому число “61” міститься не на початку твору, а наприкінці нього, де Феодосія описано як подвижника, котрий уже досяг вершин духовної досконалості. До того ж, імовірно, це число акцентувало ідею *Імені Христа*, яке “підняло” преподобного до вершин святості, котрої він досяг на піку свого життя, що тривало саме 61 рік. У такому разі зрозуміло, що число “61” у його Житті, так само як і число “100”, втілює думку про *Ісусову молитву ісихазму*, котра є “рушійною силою” на шляху духовного зростання святого.

Ще одним надто важливим і вельми показовим моментом є те, що різниця між числами “61” і “100” дорівнює “40”. Зокрема, якщо вести відлік від “61”, то “40” припадає саме на “100”. Спадає на думку, що в такий спосіб у “Житті преподобного Феодосія” цього святого порівняно з пророком Мойсеєм. У наших попередніх працях багато сказано щодо образної паралелі “пророк Мойсей – Феодосій Печерський”, імпліцитно (приховано) наявною в Житті². Зрештою в давнину існувала біблійна традиція співвідносити образ пророка Мойсея з числом “40”. Зокрема протягом 40 років Мойсей переховувався біля Синаю від гніву єгипетського фараона; 40 днів пророк пробув на Синаї у спілкуванні з Богом, коли дізнавався про Закон для ізраїльського народу, про влаштування Скинії та священства при ній; через 40 днів після покарання ізраїльтян за зраду (поклоніння золотому тільцю) Господь обіцяв помилувати їх та ввести у Край Обіцяний; після цього Мойсей знову залишався на Синаї протягом 40 днів, розбиті скрижалі Завіту були знову написані, а порушений Ізраїлем заповіт з Богом був відновлений³.

Цікаво, що саме на 61 розділ поділене “Житіє преподобного Феодосія” в Другій Касіянівській редакції “Киево-Печерського патерика” 1462 р. Тут, на відміну від більш давньої редакції Життя в Успенському збірнику, розділи, що йдуть від “1” до “61”, логічно ділять твір від його початку на частини. Висловимо припущення, що в такий спосіб інок Касіян зберіг число “61” зовсім невипадково: книжник уважав, що це число називає кількість років, проведених Феодосієм на землі. Недарма число “61” “увінчує” “Житіє преподобного Феодосія” в Другій Касіянівській редакції Патерика так само, як в Успенському збірнику, число “100” знаменує досягнення Феодосієм Небесного Єрусалиму. Припускаємо, що в Успенському збірнику число земних років Феодосія – “61” співвідноситься з числом Небесного Єрусалима і досконалості – “100” як початок і кінець – Альфа й Омега – символ Христа, Якому уподібнено преподобного Феодосія.

Відзначимо ще один важливий момент: якщо числом “61” ознаменовано кількість земних років Феодосія, тоді його життя в давнину ділили на такі віхи: святий народився 1013 р. Цікаво, що цей рік збігається із роком започаткування преподобним Антонієм Києво-Печерського монастиря, згідно з Густинським літописом, куди ця дата потрапила либонь із давнього “Життя преподобного Антонія”. Очевидно ця дата є дуже ранньою: вона наче “фіксує” ідейну єдність між заснуванням Печерського монастиря преподобним Антонієм і

¹ Лидов А. М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. М., 2009. С. 142–145.

² Нікітенко М. М. Небо на землі: від Альфи до Омєги... С. 508–534.

³ Чтения о Святой Земле. Издание Императорского православного Палестинского общества. 51-е чтение. Хитрово В. Н. Богошественная гора Синайская. СПб., 1899. С. 16–24.

народженням Феодосія у 1013 р., який на початку 30-х рр. XI ст. прийшов до обителі. У 1032 р., тобто у 19 років, Феодосій прийняв чернечий постриг, а у 1062 р. – у 49 років був обраний ігуменом Печерської обителі. Зрештою у 1074 р. – у віці 61 року він помер, досягши вершин святості і цілковито уподібнившись Христові. Ця концепція цілком узгоджується з історичними реаліями існування Києво-Печерського монастиря задовго до літописної дати заснування обителі в 1051 р.

Насамкінець необхідно сказати і про інші глибокі символічні змісти наведеного бачення, котре імовірно існувало за Середньовіччя. Маємо на увазі вік Феодосія під час його чернечого постригу – 19 років та поставлення святого на ігуменство у 49 років.

Роздивимося середньовічну символіку числа “19” на конкретному прикладі: розписі zenіту купола Софії Київської. Передусім зазначимо, що число “19” розкладається на “10” і “9”. Враховуючи принцип гематрії, поширений за Середньовіччя, це число так само являє “1” і “9”. Знаменно, що в zenіті купола Софії Київської образ Христа Пантократора (символ “1” чи “10”)¹ розміщений у центрі медальйона, що складається з 9 різнобарвних, мов райдуга, кіл. Як зазначає Н. Нікітенко: “Райдуга – символ Завіту між Богом і людиною, встановленого після потопу на знак примирення Неба і Землі. Вона утворює коло як монограму Бога, символ Його довершеності й вічності. Водночас райдужний медальйон символізує небесний Престол Пантократора з дев’яти богоносних ангельських чинів. Містика найбільш сакраментального числа “дев’ять”, “тріади тріад”, означає розгортання назовні внутрішніх енергій Трійці. Невидимі безплотні сили, що сходять від Пантократора, оточують хороводом вічну Його славу. Райдуга навколо Пантократора, під образом якого віряни приймали причастя, акцентує зішестя на них від Христа Святого Духа”².

Ми погоджуємося з такою інтерпретацією образу Христа Пантократора, оточеного райдужними колами, у zenіті купола Софії Київської. Проте наголосимо на поєднанні символіки числа “9” (кількість райдужних кіл) і “1” (єдиний центральний образ Пантократора). Річ у тім, що крізь містичне поєднання чисел “9” і “1”, внаслідок якого утворюється “10”, візантійська екзегеза розглядала ідею Премудрості Божої. Зокрема, у проповіді святого Іоанна Златоуста на Євангеліє від Луки (Лк.15:8-10) читаємо: “І знову Премудрість, світоченосиця Христова, закріпивши свічку і поставивши її на свічнику хреста, всьому всесвітові освітлює шлях до благочестя. Свічкою цією користувалася Премудрість Божа, коли шукала загублену драхму, єдину з десяти, тим самим дев’ять ангельських драхм зібрала воєдино. Хто ж жона, що має десять драхм, треба, кохані мої, мовити! То сама Премудрість Божа, що має десять драхм. Яких? Полічи: Ангели, Архангели, Начала, Влади, Сили, Престоли, Панування, Херувими, Серафими, – і Адам первозданний. Ось цю драхму Адамову, диявольською підступністю вкрадену і в безодню житейську вкинену, і розмаїтими гріховними насолодами засипану, Премудрість Божа, з’явившись, знову знайшла. Як знайшла, кохані? Зійшла з Небес, прийняла глиняну лампаду плоті, засвітила в ній світло Божества, закріпила на свічнику хреста, знайшла драхму у дворі цьому і у вівчарні ангельській поклала її”³. З цього уривка зрозуміло, що образи Христа і Премудрості перебувають між собою у взаєминах одночасно і тотожності, і відмінності. На нашу думку, тут явно читається ідея Втілення Христа через Богородицю, адже йдеться про “глиняну лампаду плоті” і “свічник” (відомий у Середньовіччі образ Богоматері), освітлену “світлом божества” і хрестом (Христом). На думку С. Аверинцева, саме “нечіткість меж образу Софії, відкритість цього образу вгору, в напрямку Бога-Слова, і вниз, в напрямку просвітленої “тварі” істотно пов’язана з глибинною природою самого поняття Премудрості. Адже у світі Софії частина дорівнює цілому, чию цілокупність вона вбирає у себе; у світі Софії нижче є подібним до вищого, чий образ воно вбирає”⁴. Тож числом Премудрості – Христа є “10”,

¹ Детально про це див.: Нікітенко М.М. Небо на землі: від Альфи до Омеги... С. 456–459.

² Нікітенко Н. Мозаїки та фрески Софії Київської – Mosaics and Frescos of St. Sophia of Kyiv. Київ, 2018. С. 61.

³ Цит. за: Аверинцев С. До з’ясування напису над конхою центральної апсиди Софії Київської. *Софія-Логос. Словник*, 2 е вид., Київ, 2004. С. 292–293.

⁴ Там само. С. 293.

подібно до того, як числом Нового Адама – Боголюдини – Христа є “1”, що разом із дев’ятьма янгольськими чинами знову-таки утворює “10”.

Враховуючи таку символіку числа “19”, вважаємо, що вік преподобного Феодосія під час його чернечого постригу – 19 років за Середньовіччя мали сприймати у такому ж сенсі. Відтак постриг святого співвідносили із головним чинником, що призвів до цілковитого уподібнення Феодосія Христові. До того ж постриг Феодосія уявляли як сакральну дію Божественної Премудрості у символічному плані тотожну Боговтіленню. Як Бог під час Боговтілення став Людиною, так і Феодосій внаслідок чернечого постригу досяг обоження – став богом за благодаттю¹.

Імовірно так самої сприймали за Середньовіччя і вік досягнення преподобним Феодосієм ігуменства у 49 років. Річ у тому, що число “49” є “7” помножене на “7”. Враховуючи те, що число “7” символізує Ім’я Спасителя, то взяте 7 разів, воно як не найбільше “підтверджує” цей свій статус. До того ж число “49” у числовому еквіваленті дорівнює “13” (4+9=13). Із числом “13” у “Житті преподобного Феодосія” пов’язано початок духовних подвигів святого, котрі він розпочав саме в 13 років². Річ у тому, що за Середньовіччя число “13” так само як і число “7”, символізувало Ім’я Христа ‘Ісус Христос’, яке грецькою мовою складається саме із 13 літер (Ιησοῦς Χριστός). У світлі такого бачення зовсім не випадково головний храм Русі, присвячений Премудрості Божій (Софія Київська) мав саме 13 куполів. Це число Богородичного Акафіста, який символізував Премудрість Божу – Боговтілення – Пришестя в світ Христа через Богоматір. У Софії Київській число “13” було співвіднесене з вершиною храму, і вочевидь означало Ім’я Втіленого Бога – Ісус Христос³.

Враховуючи вищесказане, припускаємо, що сакральні змісти, котрі були пов’язані з датами, відкривалися освіченому і вдумливому читачеві давнього “Життя преподобного Феодосія”, являючи різні грані святості знаменитого засновника Києво-Печерського монастиря. Смерть (“успіння”) Феодосія у 1074 р., коли йому виповнився 61 рік, була тією “вершиною”, з висоти якої таємниче “розкривалося” все його життя. Головним лейтмотивом твору Нестора Літописця було цілковите уподібнення Феодосія Христу, тобто досягнення ним обоження, що досягали саме в контексті традиції ісихазму.

¹ Цікаво, що число “19” і справді мало велике сакральне значення у традиції чернецтва. Зокрема у Житті преподобного Ісака Сирина йдеться, що він прийняв чернечий постриг також саме у 19 років. Через 19 років послуху своєму духовному батькові преподобний Йоан Ліствичник розпочав своє досконале духовне життя. У 19 років прийшов на місце свого подвигу в Палестинській пустелі преподобний Сава Освячений.

² Житие Феодосия Печерского. Электронные публикации Института русской литературы...

³ Детально про це чит.: Нікітенко М. Небо на землі: від Альфи до Омеги... С. 369.

Наталія Пільтяй

Науковий співробітник

Національний заповідник “Гетьманська столиця”

ДО ІСТОРІЇ ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ БАТУРИНА

За свою багатовікову історію Батурина мав різну кількість храмів, однак однією з найвідоміших пам'яток архітектури міста є церква Покрови Пресвятої Богородиці, яка веде свою історію з XVII ст.

В історіографії Батурина історія церкви Покрови Пресвятої Богородиці спеціально не розглядалася, натомість науковці побіжно зверталися до неї в контексті вивчення інших тем. Окремі демографічні характеристики парафії Покровської церкви Батурина XVII–XVIII ст. висвітлювали у своїх розвідках Наталія Саєнко та Каріна Солдатова. Архієпископ Філарет (Гумілевський) у своєму багатотомному описі Чернігівської єпархії описав церковне життя Чернігівщини другої половини XVII–XVIII ст. Демографічні аспекти окремих парафій православних церков Чернігівщини XVII–XVIII ст. досліджувалися Сергієм Горобцем і Дмитром Казіміровим. Питання фінансового і матеріального забезпечення осіб духовного звання та парафіян Чернігівської єпархії висвітлював у своїх розвідках Максим Блакитний. Благодійництво та добротинність в Україні загалом, у т. ч. церковне, висвітлено у працях Олександра Доніка, безпосередньо на теренах Чернігівської єпархії – у працях Галини Полієнко. Важливу інформацію про історію даної церкви надають архівні джерела. У фонді № 679 Чернігівської духовної консисторії Держархіву Чернігівської обл. зберігаються Метричні книги церкви за 1798–1801, 1807–1816, 1901–1907, 1908–1918 рр., клірові відомості за 1902 р., сповідні книги 1795 і 1800–1802 рр.

Дерев'яна церква Покрови Пресвятої Богородиці в Батурині була зведена у другій половині XVII ст. З матеріалів Бендерської комісії відомо, що на підтримку цієї церкви виділяв кошти Іван Мазепа. Точне місцезнаходження церкви не встановлене. У Генеральному описі 1765–1769 рр. вона згадується на передмісті, на Київській і Перспективній вулицях. Перспективна вулиця, на думку Н. Саєнко, була відгалуженням Київської у північному напрямку і співпадала з відрізком сучасної вулиці Кооперативної, що прямує від Батуринської міської ради до території базару. Можемо припустити, що саме в районі сучасного базару, за адресою вулиця Кооперативна, могла міститися Покровська церква¹.

До володінь Покровської церкви належало дві земельні ділянки: перша поблизу церкви, придбана в 1729 р. за 9 кіп, друга – на Київській вулиці, призначена для торгової комори. Поблизу церкви був двір священника храму, 50-річного намісника Івана Джунковського. Двір був придбаний у 1729 р. за 70 золотих. На території садиби містилися 3 жилі хати власника, 2 хати людські, комора, стайня, хлів та клуня. Священник мав двох служителів, яких наймав по 2 руб. у рік на власних харчах та одязі.

Біля Покровської церкви знаходився двір, де мешкали брати Івана Джунковського Василь і Григорій. Садибу брати успадкували від батька, який придбав її в 1697 р. На території цього двору були 2 хазяйські хати, комора та хлів. Василь Джунковський, як і його брат, був священником².

Із зазначеного опису дізнаємося також, що при церкві, яка була вже старою і не мала приділів, були шпиталь (богодільня) і школа. У школі при церкві проживало четверо школярів з козацького стану: 20-річний Стефан Трофименко, уродженець с. Пальчики Батуринської сотні, 28-річний Афанасій Зварковський, уродженець с. Подолове Кролевецької сотні, 19-річний Мойсей Науменко, уродженець с. Чеплівка Воронізької сотні. Мешканцями шпиталю були 49-річна Євдокія Рупуриха з 16-річним сином-калікою Захарієм (“хром на ногу”) і 10-річною донькою Степанидою з Обмачева, а також сліпа 59-річна

¹ Саєнко Н. А. Історична топографія Батурина XVII–XVIII ст.: дис. канд. іст. наук : 07.00.01. Чернігів, 2021. С. 93.

² Саєнко Н. А. Київська вулиця Батурина у XVIII ст. *Сіверщина в історії України*: Зб. наук. пр. Вип. 8. Київ ; Глухів, 2015. С. 158.

Агафія Черкаська з Кролевця. Відомостей про майно чи заняття мешканців цих закладів у Генеральному описі Батурина немає. 9 січня 1783 р. ця церква згоріла “зовсім до останку”¹.

У 1789 р. стараннями священника Івана Джунковського та на пожертви парафіян було збудовано новий мурований Покровський храм². Він мав розмір у довжину і ширину 21 м. У фондовій колекції Національного заповідника “Гетьманська столиця” зберігаються світлини Покровської церкви 1909 р. на яких видно, що споруда стояла на одному з пагорбів Батурина. Цегляна, ззовні побілена, з високою триярусною дзвіницею над західним притвором. З клірових відомостей дізнаємося, що приміщення було холодним, неопалюваним. Престол був один. Церква була забезпечена начинням, необхідним для здійснення щоденного і урочистого богослужіння. Серед реліквій церкви особливо цінною була ікона Богоматері у визолоченій ризи³. Цей образ, за переказом, був привезений з Данцігу (Гданську) у 1791 р. Дмитром Стожком, який служив сотником Батуринської сотні упродовж 1750–1773 рр.

У фонді “Чернігівська духовна консисторія” Держархіву Чернігівської обл. зберігаються документи, які містять відомості про деякі ремонтні роботи в церкві. Один з них – це переписка з Батуринським благочинним Іваном Петровським і священниками про ремонт церков у Батурині, Митченках, Самборі Конотопського повіту. З цього документу ми дізнаємося про ремонтні роботи у Покровському храмі в 1817–1820 рр., за священника Василя Прединського⁴.

Зазвичай будівництво, перебудова чи ремонт тієї чи іншої церкви розпочиналося з дозволу єпархіального правління – Духовної консисторії. Процес підготовки документів для ремонту храму йшов повільно, безкінечне листування затягувало початок ремонту, а подолання певних бюрократичних перешкод вимагало не лише часу, а й коштів. З документу відомо, що 1817 р. священник Покровської церкви Василь Прединський звернувся з проханням до архієпископа Чернігівського та Ніжинського Симеона про видачу книги, у якій зазначалися подаяння від людей для ремонту дерев’яного даху церкви, ремонту всередині храму та для фарбування цвинтарної огорожі. За три роки дах церкви покрили залізом, пофарбували, потинькували фасад, також були проведені ремонтні роботи у вівтарі. На час ремонту храму о. Прединському було дозволено проводити служби у Воскресенській церкві, куди були перенесені на час ремонту Святі дари та антимінс. У травні 1820 р. ремонт був завершений. За кілька місяців благочинний Іван Петровський рапортував архієпископу, що 19 жовтня 1820 р. церква була освячена і богослужіння відновлено.

Другий документ надає відомості про невідомі сторінки історії побудови дзвіниці Покровського церкви у 1859 р. З нього ми дізнаємося, що у 1846 р. священник храму Петро Боровський та парафіяни зверталися до чернігівського архієпископа Павла з проханням розібрати стіну нижнього ярусу західного фасаду церкви для зведення кам’яної дзвіниці над ним⁵. У той час ремонт і будівництвом державних і публічних споруд в містах губернії опікувалася Чернігівська губернська будівельна і дорожня комісія. Будівництво чи перебудова церкви розпочиналося з вирішення питання про її тип, розміри, архітектурні форми і, звичайно ж, план. Процес підготовки документів для прибудови дзвіниці також йшов повільно, листування тривало роками і обтяжувало хід будівництва цієї споруди. І лише у квітні 1858 р. структурний підрозділ комісії виніс резолюцію, що у проханні не зазначено: церква тепла чи холодна, на яку кількість людей розрахована, не відомо, хто буде керувати будівництвом дзвіниці, якої ваги будуть дзвони, адже без цієї інформації прохання не може бути схвалене. Тому комісія звернулася за додатковою інформацією до Чернігівської духовної консисторії. Подальша історія будівництва дзвіниці поки залишається невідомою. Це перспектива для наступних розвідок з історії Покровської церкви. Але

¹ ЦДІАК України, ф. 206, оп. 3, спр. 552, арк. 1.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 214.

³ Филарет [Гумілевський]. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов. 1874. Кн. 6. С. 351.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 1533, арк. 12

⁵ Там само, ф. 179, оп. 28, спр. 44, арк. 1.

світлини початку ХХ ст. свідчать, що над західним притвором церкви була збудована трьохярусна дзвіниця, де вершини ярусів прикрашали фризи у вигляді гранованих кубиків.

Церковний причт завжди приділяв увагу облаштуванню помешкань для священно- і церковнослужителів. Так, у 1885 р. на приписаній до храму землі був збудований дерев'яний будинок з металевим дахом на кам'яному фундаменті для священника¹. Біля будинку зведено дерев'яну комору і стайню, з плоту (ліси, лози) – клуню і хлів для худоби та інших господарських потреб.

На церковній землі також зводився будинок для псаломщика, який на той час винаймав квартиру і з дозволу єпархіального керівництва отримував за це 24 руб. в рік від церкви².

Для забезпечення різноманітних потреб церкви староста використовував надходження від користування церковним ґрунтом. На початку ХХ ст. Покровська церква мала земельну ділянку площею 1695 сажнів, з якого церква мала дохід 6 руб. на рік. Також церква мала ружні землі, що відводилися з казенної чи селянської землі для утримання причту. За кліровими відомостями Покровській церкві було відведено: для городу 1 десятина і 244 сажнів, орної землі – 22 десятин, сінокісної – 13 десятин. Вся земля була середньої якості, тому врожаю ледь вистачало на утримання причту³.

Упродовж багатьох століть церкви і монастирі були соціально спрямованими осередками. При них відкривалися богадільні, шпиталі, парафіяльні школи, бібліотеки, велася постійна робота, спрямована на матеріальну підтримку парафіян. Не виключенням була й Покровська церква Батурина, яка, за архівними документами, турбувалася про покращення повсякденного життя своїх парафіян.

У другій половині ХVІІІ ст. при храмах єпархій, у т.ч. Чернігівської, почали організовуватися парафіяльні опікунства, які мали опікуватися навчальними закладами, що були при церквах, відкривати лікарні, надавати допомогу бідним людям парафії. Матеріальну основу мали складати добровільні пожертвування від парафіян і благодійників. Але парафіяльні опікунства виконували лише частину цих обов'язків, адже пожертви, переважно, йшли на ремонт та благоустрій церкви, а школами здебільшого опікувалися самі священники.

За даними клірових відомостей за 1902 р. при Покровській церкві також діяло опікунство, яке, на жаль, не було фінансово забезпечене належним чином. Керівником опікунства був священник вказаної церкви Лаврентій Ніжинцев.

Саме на кошти опікунства був збудований будинок для священника цього храму, а згодом – цегляна будівля церковнопарафіяльної школи поруч.

Тож, одним з основних обов'язків парафіяльного духовенства була освітня робота. Школа грамоти з трирічним терміном навчання відкрилася при Покровській церкві у 1898 р. Спочатку вона містилася в орендованому коштом церкви приватному будинку. Згодом, завдяки старанням та наполегливості о. Лаврентія та церковного старости Леонтія Домашенка, біля церкви була збудована цегляна споруда (21×8,5 м) церковнопарафіяльної школи, яка разом з церквою утворювала єдиний архітектурний комплекс. Школа збереглася до нашого часу, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення і входить до складу Національного заповідника "Гетьманська столиця".

Навчальний рік у школі переважно починався у жовтні й закінчувався у квітні (було пов'язано з польовими роботами й випасом худоби). Шкільний вік починався з 9 років. Через недостатню кількість підручників та навчальних посібників, в школі навчалася не дуже багато учнів. З 1 жовтня по 1 грудня 1901 р. учнів було лише 24, за рік кількість учнів збільшилося на 9. Переважно грамоту отримували хлопчики. Учителем був козак с. Вирівки Михайло Шинкаренко, який за свою роботу отримував зарплатню від церкви та Конотопського відділення Єпархіальної ради по 60 руб.⁴ У клірових відомостях Покровської церкви за 1902 р. вказано, що з 1 жовтня до 1 грудня навчалася 15 хлопчиків і 9 дівчаток. За

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 214зв.

² Там само.

³ Там само, арк. 214.

⁴ Там само, арк. 215.

рік кількість учнів збільшилася – їх стало відповідно 22 і 11. Восени 1905 р., як звітував о. Лаврентій Ніжинцев у Конопотське земське відомство, в парафії Покровської церкви 9-річних дітей було 18 чоловічої статі і 18 – жіночої, з яких до школи грамоті пішло навчатися лише 9 хлопчиків і 3 дівчинки. Це можна пояснити тим, що за навчання потрібно було платити, через що не всі батьки мали змогу віддавати дітей до школи. До того ж, у Батурині, крім трьох церковнопарафіяльних шкіл, була ще й земська школа, в якій учням навчальні посібники видавали безкоштовно.

Іл. 1. Покровська церква, поч. ХХ ст.

Іл. 2. Покровська церква, 1934 р.

Наступним кроком у вирішенні соціальних питань було забезпечення державними грошовими виплатами священно- та церковнослужителів.

У другій половині ХІХ ст. сільські священники отримували заробітну платню в середньому 120–160 руб., псаломщики – від 30–40 руб. в рік. Причти церков мали в середньому по 30 десятин землі та причтовий капітал від 300 до 1000 руб., з якого священник та псаломщик отримували певний відсоток прибутків. Покровська церква за розписом парафій на початку ХХ ст. належала до V класу, тобто згідно штату мала священника й псаломщика. З державної казни на платню причту виділялося 142 руб., з яких священник отримував 106 руб., решту – псаломщик. Капітал церкви був більше 500 руб. Такі суми виплат були сталими для церков Чернігівської єпархії. За результатами досліджень Полтавської єпархії краєзнавця Петра Яковенка, сільське духовенство церков Липоводолинського краю отримувало таку ж саму платню. Проте, як зазначає історик

Володимир Меша, з 9 парафіяльних церков у Полтаві священно- та церковнослужителі 5 парафій зовсім не отримували жалування¹.

Також клір отримував відсоток за книгою ощадної каси Конотопського повітового казначейства, яка була видана у 1887 р. на 100 руб. у сумі 3 руб. 60 коп. від лікаря Миколи Федоровича Затворницького та його сестри Єфросинії на вічне поминання їх матері Софії. Добровільних пожертв від парафіян церква щорічно отримувала 400 руб.²

За даними сповідних книг за 1796 р. Покровська парафія нараховувала 151 двір, де мешкало 1230 осіб³. У 1832 р. загальна кількість домогосподарств зазначеної церкви становила 135, у них мешкало 1102 особи⁴. Тобто, за 35 років вона зменшилася на 16 дворів і на 128 парафіян. Імовірно, це пов'язано зі смертю Кирила Розумовського й поступовим занепадом його Батуринської економії. Хоча кількість дворів зменшилася, парафія залишалася досить чисельною. Для порівняння, за сповідними книгами батуринських церков за 1832 р., парафія церкви Воскресіння Христового нараховувала 1560 осіб, 244 двори; Іаонна Богослова – 640 осіб, 97 дворів. На початку ХХ ст. чисельність парафіян Покровської церкви була 1812 осіб обох статей, дворів – 221, що складало 33% від загальної кількості парафіян батуринських церков, яка становила 5629 осіб та 678 дворів. Таку кількість покровських парафіян обслуговував церковний притч лише з двох осіб – священника та псаломщика.

Настоятелем Покровської церкви з 1909 р. був Михайло Імшенецький. У Держархіві Чернігівської обл. зберігається дві архівно-слідчі справи щодо нього. З них дізнаємося, що Михайла Миколайовича тричі арештовувала більшовицька влада, він був засуджений та розстріляний 23 травня 1938 р. у Чернігові, помертвено реабілітований⁵.

У 1936 р. у ході антирелігійної кампанії церкву Покрови Пресвятої Богородиці розібрали, а в 1950-х рр. знищили дзвіницю. Зараз на місці храму знаходиться артезіанська свердловина з водонапірною вежею місцевого водоканалу. Рештки цегляного фундаменту церковної огорожі було виявлено у трасі інженерних комунікацій у 2004 р. Покровський цвинтар, що формувався навколо церкви упродовж усього періоду її функціонування, наразі знівельований та частково пошкоджений інженерними траншеями водоканалу.

У 2000 р. у приміщенні церковнопарафіяльної школи, яка збереглася до нашого часу, відновила свою діяльність батуринська Свято-Покровська община УПЦ КП, якою керує митрофорний протоієрей отець Роман Кривко.

У 2007–2008 рр. зусиллями громади Покровської церкви була придбана земля, на якій збудовано Покровський храм у стилі козацького бароко за проектом архітектора Георгія Рогожина. Храм був зведений за благодійні кошти української діаспори в Канаді і США. Меценатів навколо ідеї відбудови церкви згуртував уродженець Батурина Микола Кочерга (м. Чикаго, США).

Освячено храм 25 серпня 2008 р. Патріархом Київським і всієї Русі-України Філаретом за участі Президента України Віктора Ющенка.

Отже, церква Покрови Пресвятої Богородиці має багатовікову історію. Внаслідок різних обставин святиню неодноразово руйнували. Але в силу сприятливих обставин храм завжди поставав.

¹ Меша В. Г. Матеріальне становище духовенства в Україні 1875–1900 років. *Південний архів. Сер.: Історичні науки*. 2008. Вип. 28–29. С. 321.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, спр. 6, арк. 214.

³ Там само, ф. 712, оп. 1, спр. 206, арк. 440.

⁴ Там само, ф. 679, оп. 1, спр. 478, арк. 629.

⁵ Сніжок З. М. Безбожна влада проти батуринського священника. URL: https://www.sknews.net/bezbozhna-vlada-proty-baturyns-koho-sviashchenyka/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAR3nvMksa4HLXiscJISNS51q7VfKDQOa0Ps6Wxe3VRYsjAxUNz4LN3JtiVk_aem_AS30WcPdwLikv0UnBZY_a7odmS4AEfhRq_V6yogRQocqrGZwjufkuuoZdViLRmtG0viKCHt_VzwMGUMzNolsnyu.

Ганна Путова

Провідний науковий співробітник

Музей історії міста Києва

АСИМІЛЯЦІЯ ДО ОСТАННЬОГО: РИМО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ VS ДЕРЖАВНА ВЛАДА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. ЗА ДОКУМЕНТАМИ ЦДІАК УКРАЇНИ

Політика Російської імперії, спрямована на максимальну асиміляцію та русифікацію підкорених народів, залишається до сьогодні актуальною в російській федерації. Історія Римо-католицької церкви на Правобережній Україні – одне з потужних свідчень того, що мова, якою послуговується населення для своїх духовних і освітніх потреб, має велике значення і дає можливість зберегти свою національну і релігійну ідентичність.

Від 1830-х рр., тобто від часу Листопадового повстання, російська імперська машина спрямовувала все більші зусилля на максимальну русифікацію польського населення земель, що увійшли до її складу. Тільки цей шлях, на думку чиновників, міг забезпечити безпеку держави, сприяти запобіганню внутрішніх заворушень. Дії держави були комплексними і включали як зусилля зі скорочення римо-католицьких парафій, секуляризації монастирського майна, так і цілеспрямоване штучне зменшення кількості богопосвячених осіб шляхом примусового витіснення їх за межі країни, а також обмеження можливості польського населення задовольняти свої релігійні потреби рідною мовою.

Після Січневого повстання 1863 р. ця політика набула ще більшої послідовності. Посилився тиск на не-російське населення; до комплексу заходів долучилося знищення або обмеження отримання не лише вищої і середньої, але й початкової освіти рідною мовою. Якщо говорити про територію Південно-Західного та Північно-Західного краю, то корінні мешканці цих земель (українці, білоруси, литовці, поляки), а також колоністи, що склали в останній чверті ХІХ ст. значний відсоток населення (чехи, німці) були значно обмежені у можливості розвивати освіту, культуру та вільно визнавати віру рідними мовами.

Так, 23 вересня 1870 р. єпископ Луцький та Житомирський Каспер Боровський написав відкритого листа до міністра віровизнань (очевидно, під цим формулюванням слід розуміти Департамент духовних справ іноземних сповідань Міністерства внутрішніх справ, тобто, єпископ звертався або до голови департаменту, або до міністра внутрішніх справ Олександра Тимашева). До написання листа Боровського спонукали спроби державної влади вжити заходів для перекладу релігійної літератури римо-католиків імперії російською мовою. Тут ідеться, вочевидь, не про місали (літургія продовжувала служитися латиною), а про требники, молитовники, пісенники та інші подібні видання, призначені для широкого вжитку. Зокрема, єпископ зазначав: “...мова у наших околицях становить справжню демаркаційну лінію між двома віровизнаннями. Вона одна не дозволяє їм поглинути одне одного”¹. Адже церква у російській імперії лишилася чи не єдиним місцем, крім родини, де прості люди неросійської національності могли постійно чути рідну мову. Уряд намагався запровадити зміни у м’якій формі, пропонуючи парафіянам на вибір – справляти треби рідною, або російською мовою. Що не змінювало суті проблеми, адже за умов повсюдного використання російської, молоде покоління за звичкою стало б послуговуватися нею в усіх сферах життя і таким чином асиміляція відбулася б протягом одного покоління. Боровський поплатився за свою принципову позицію. Його було заслано до Пермі 1869 р.

Коли стало зрозумілим, що русифікувати все неросійське населення імперії не вдасться, а польської громади це стосувалося і поготів, влада вдавалася до гібридних способів боротьби з відхиленням від державної генеральної лінії. Це переважно виливалося в абсурдні обвинувачення римо-католицького духовенства у пригнобленні православного населення, антиурядовій діяльності і т. п. Політика асиміляції та русифікації посилювалася з

¹ Цит. за: Путова Г. Лист єпископа Луцького і Житомирського Каспера Боровського до міністра віровизнань. *Пам’ятки: археографічний щорічник*. Київ, 2005. С. 35.

роками, набувала нових форм, зокрема, виражалася у боротьбі зі змішаними шлюбамі, або пильному нагляді за тим, щоб православна сторона у парі в жодному разі не прийняла католицизм. Цей принцип погано виконувався в українських селах центрального і західного Правобережжя, де православне і католицьке населення тісно співіснувало.

Ні події 1905 р., ні подальше позірне послаблення національної політики держави не вплинули на положення речей, і вже на початку ХХ ст. то там, то тут на теренах Київської, Подільської і Волинської губерній виникали конфлікти, декотрі з яких носили абсурдний характер. Нове покоління духовенства добре це розуміло, але тим не менше вимушено було так само вступати у листування з єпископами з приводу обвинувачень, висунутих з боку державних органів. Нерідко національне питання тісно перепліталось з питанням віровизнання, оскільки потужно вкорінений стереотип “католик” дорівнює “поляк” у той час мав майже офіційний статус. Не слід забувати, що поняття національності як такої у російській імперії не існувало. Основну роль відігравало віровизнання. І на цьому тлі конфлікти між Римо-католицькою церквою і офіційною владою були практично безперервними, оскільки відділити православних від католиків часом було вкрай важко.

Показово у цьому сенсі є справа про обвинувачення священника римо-католицької парафії у с. Кутківці Кам'янецького пов. Подільської губ. Вацлава Шиманського у примусовому наверненні до католицизму дружини місцевого парафіянина Юстини Рогацької.

Скаргу до канцелярії Київського, подільського і волинського генерал-губернатора 31 жовтня 1908 р. подав єпископ подільський і брацлавський Серафим¹. Серед іншого у його доповіді містилося таке: *“...Рогацька... зі своїм хворим чоловіком-католиком була у священника с. Кутківець Кам'янецького пов. для сповіді його, але ксьондз, дізнавшись, що вона православного віросповідання, відмовив у сповіді чоловікові і заявив, що він до тих пір не буде сповідати його, доки вона не приєднається до католицизму, оскільки вона, нібито є причиною хвороби чоловіка, внаслідок небажання прийняти католицизм. Коли Рогацька не погодилася з такими доводами ксьондза і не побажала прийняти католицизм, то ксьондз відмовився сповідати хворого Рогацького...”*².

Справа тягнулася 2 роки, 15 січня 1910 р. подільський цивільний губернатор здійснив перевірку благонадійності о. Шиманського, і не знайшов причин для притягнення його до кримінальної відповідальності³, а припускався саме такий розвиток подій.

Нарешті єпископ Луцький і Житомирський Кароль-Антоній Недзялковський, який завжди старався залагоджувати всі справи з підлеглим йому духовенством особисто, надав генерал-губернатору пояснення о. Шиманського, де він за пунктами відповів на всі висунуті проти нього обвинувачення, зокрема, ті, які не увійшли до документів справи. Недзялковський охарактеризував о. Вацлава як “людину спокійну й сумирну”⁴, і зауважив, що дуже здивований обвинуваченнями, що були висунуті проти цього священника. Пояснення о. Вацлава Шиманського варто зацитувати:

“Вчора мною отримано догану Вашого Преосвященства за вчинки й дії, що мали вороже ставлення до православної церкви і осіб змішаних шлюбів. З почуттям повного задоволення можу визнати Вашому Преосвященству, що подібного роду вчинки не мали місця.

1. Відмова сповідати не була мною вживана як засіб спонукання православних членів змішаних шлюбів приймати католицизм.

2. Змішаний шлюб не служить причиною відмови у сповіді – я маю 340 осіб змішаних шлюбів – а як видно з книг народонаселення, вони сповідаються у Кутковецькому костьолі.

3. Сповідати хворого Рогацького, чоловіка Юстини, я не міг відмовити, оскільки жодного разу мене до нього не просили – але й він, здається, здоровий – бо ходить до костьолу, хоча має 8 верст.

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 858, спр. 451, арк. 1–2.

² Тут і далі цитати з документів подано у перекладі Г. В. Путової.

³ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 858, спр. 451, арк. 12.

⁴ Там само, арк. 17.

Юстину Рогацьку я також не міг змушувати прийняти католицтво, оскільки один раз у житті її бачив, коли вона з'явившись до мене, заявила про бажання прийняти католицьку віру.

5. Сварити дітей змішаних шлюбів "чортенятами" мені навіть подібна думка не спадала.

6. Два прискорбні випадки переходу у православ'я справді мали місце – але я сумніваюся, щоб вони зробили це завдяки мені – інші фактори керували цією справою; я точно не знаю причини, оскільки з ними не бачився після переходу.

Шкодою, що завдяки брехливим доносам, я міг завдати Вашому Преосвященству хоч маленьку неприємність і тим пильніше слідкуватиму за собою, щоб подібних, навіть брехливих доносів не було."¹

o. Вацлав Шиманський

o. Антоній Медушевський

o. Євгеній Швертберг

Фото священників подано за виданням: Filipowicz, Jerzy. Album kapłanów diecezji Łucko-Żytomierskiej i Kamienieckiej. Kojów, 1917. 32 s.

Схожих випадків було чимало, наприклад, від 1908 до 1914 р. тривало розслідування у справі діяльності о. Антонія Медушевського, який у той час служив у парафії с. Кунів Острівського пов. Волинської губ. Його обвинувачували у тому, що він, буцімто, не допускав до сповіді парафіян, що не навертають у католицтво своїх дітей від змішаних шлюбів.

У рапорті Волинського губернатора на ім'я міністра внутрішніх справ, зокрема, можна прочитати: "...Крім того у своїх проповідях в костьолах згаданий ксьондз закликає своїх парафіян не вступати у шлюби з православними, до яких збуджує ворожнечу з боку католиків, і забороняє учням-католикам місцевого училища бути присутніми на уроках закона Божого з православними, результатом чого було те, що учні-католики утікали з училища перед початком уроку православного священника, а від деяких учнів він вимагав замінити російський буквар польським; батькам же дітей-учнів навіював посилати їх до польських шкіл і застосовувати все польське"².

Слід зауважити, що йдеться про 1908 р., тобто, про період, коли національним меншинам формально було дозволене навчання рідними мовами. Однак о. Медушевському його дії закидають як кримінальний злочин. Навесні 1914 р. о. Антонія також намагалися звинуватити у проведенні "нелегального" польського зібрання у приміщенні Шепетівського заводського клубу, яке відбулося 13 жовтня 1913 р.³

Безумовно, одним з найпоказовіших прикладів, до того ж пов'язана із Києвом, є історія о. Євгенія Швертберга. 6 березня 1913 р. раптово помер настоятель київської парафії Св. Олександра о. Станіслав Шептицький.⁴ Єпископ К.-А. Недзьялковський збирався призначити на цю посаду о. Теофіла Скальського, але оскільки той мав, як викладач,

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 858, спр. 451, арк. 18.

² Там само, спр. 443, арк. 2.

³ Там само, арк. 4.

⁴ Там само, ф. 1268, оп. 1, спр. 66, арк. 114.

завершити навчальний рік у Житомирській духовній семінарії, тимчасовим виконувачем обов'язків настоятеля було призначено о. Євгенія Швертберга, священника, усунутого від посади настоятеля парафії св. Варвари у Бердичеві та Бердичівського декана, переведеного на вікарну посаду до Києва. О. Євгенія було піддано дисциплінарному покаранню через те, що він відмовився викладати Закон Божий учням-полякам російською мовою. Навіть тимчасове його призначення виконувачем обов'язків настоятеля викликало хвилю обурення з боку місцевої влади. О. Євгеній Швертберг почувався надзвичайно приниженим через те, що його, вже немолоду та заслужену людину, позбавили можливості обіймати керівні посади у дієцезії. Тоді ж він звернувся до своєї знайомої, княгині Ольги Лопухіної-Демидової, яка була останньою власницею маєтку в Корсуні. Серед іншого о. Швертберг писав: *“У пам'ять про те, що я 13 років був настоятелем Богуславського приходу і у цей час вінчав вашу племінницю Столипіну з графом де Сонісом – [прошу] не відмовити у можливо короткий час написати листа до пана Начальника Краю Трепова. Що, як ви мене знаєте з Корсуня, і дізнавшись про мою долю, просите зі свого боку про допомогу...”*¹.

З документів видно, що княгиня у свою чергу звернулася до генерал-губернатора із заступництвом за о. Євгенія, оскільки у тій же справі міститься лист до неї Ф. Ф. Трепова, у якому той сухо констатує: *“...надані мені Київським губернатором відомості про ксьондза Швертберга не дають мені можливості дати про нього позитивний відгук”*. До справи відклалася також чернетка листа генерал-губернатора, з якої видно, що первісно відповідь Ф. Трепова була не лише сухою, але й досить грубою: *“...<надані мені Київським губернатором відомості про ксьондза Швертберга> не відповідають тій характеристиці названої особи, яку Ви зволили викласти у Вашому листі, продиктованому, очевидно, бажанням допомогти людині, що зуміла переконати Вас, що він несе незаслужене, буцімто, адміністративне покарання”*². Таким чином, о. Євгеній так і не зміг реабілітуватися. Варто повторити, що все це сталося лише через реалізацію ним права на викладання учням предмету їхньою рідною мовою.

Незабаром до Києва приїхав о. Теофіл Скальський. Київський цивільний губернатор, посилаючись на свого волинського колегу, характеризував його Ф. Трепову людиною, яка *“за своїми політичними переконаннями належить до націоналістів поляків крайнього табору, але будучи спритною і скритною людиною, старається вести свої справи тонко...”*³. Спогади самого о. Теофіла свідчать, що він дійсно старався діяти тонко і натискати на важелі зв'язків із вищою владою через численних знайомих. Таким чином йому вдалося розвинути справу польських товариств, які згодом суттєво підтримали поляків-біженців під час Першої світової війни.

Описані випадки є лише невеликою ілюстрацією конвульсивних спроб царської влади втримати старі позиції і зберегти імперію, яка тріщала по швах. Вражає, наскільки уперто репресивна машина продовжувала відтворювати себе навіть напередодні великої катастрофи. Адже ці події відбувалися перед самим початком Першої світової війни. Всього за 4–5 років після них настав період формування нових національних держав. У 1917 р. Києвом пройде перша міжнаціональна демократична маніфестація. Україна і Польща братимуть участь у світовій політиці як повноцінні політичні суб'єкти. Все це навіть у страшному сні не могли уявити собі царські чиновники, які мислили незмінними категоріями і користувалися оцінками, сформульованими ще у 1838 р. київським військовим, волинським і подільським губернатором Д. Г. Бібіковим: *“...<місцеві> люди не довіряють урядові, змішуючи переважно для місцевих умів хибне поняття патріотизму з поняттям про релігію...”*⁴

Минуло майже 80 років від написання цих слів, але спадкоємці Бібікова так і не змогли визнати свого провалу, продовжуючи трактувати будь-який патріотизм, крім російського, як “хибний”. Минуло ще 100 років, але дивовижним чином цей тип мислення залишився домінуючим у сучасній російській федерації, і саме його вона транслює, здійснюючи

¹ ЦДІАК України, ф. 442, оп. 860, спр. 157, арк. 30.

² Там само, арк. 22–22зв.

³ Там само, арк. 12.

⁴ Там само, оп. 788, спр. 160, арк. 1.

військову агресію проти України. Однак історія показує, що така позиція незмінно матиме наслідком катастрофу передовсім для самих її провідників.

Ростислав Романюк

ВЗАЄМОДІЯ ЦЕРКВИ ТА СУСПІЛЬСТВА У ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОГЛЯДАХ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА

“Як видно, Боже Провидіння призначило Тобі в тому часі щось більше здобути – людські серця”¹, – так у своєму листі до Любомира Гузара з нагоди присвоєння вченого звання професора Римського університету писала його мати, Ростислава Гузар.

Життєвий шлях Любомира Гузара був непростим, але завершився в Україні, до якої він так прагнув. За роки своєї невтомної діяльності він щиро вболівав за долю рідної України і робив усе від нього залежне для того, щоб зберегти український дух серед українців в умовах еміграції. Ще від дитинства, яке проходило в оточенні інтелігенції, Любомир розумів важливість спілкування, передачі міркувань, ідей, які, будучи правильно почутими і зрозумілими, зрештою, дають результати. Слово та діяльність Блаженнішого Любомира Гузара як добре зерно із притчі про сіяча, яке попало на добрий ґрунт, і дало плід, що посходив і ріс.

Любомир Гузар, вже будучи патріархом, наводитиме традицію спілкування як приклад співіснування та перебування освіченого класу в співпричасті з церквою. За його спогадами з дитинства, багато чоловіків проводили час у розмовах під церковними стінами, а не всередині них. Цьому дитячому враженню майбутній кардинал, напевно, зобов'язаний першими припущеннями про те, що “церква” і “спілкування” – нероздільні поняття².

Безхмарне дитинство закінчилося у вересні 1939 р: 1 вересня Німеччина напала на Польщу. Німці почали бомбити Львів. Війна вирішила подальшу долю родини Гузарів. У 1944 р. сім'я була вимушена емігрувати до Австрії – Ярослав Гузар потрапив у списки НКВС на заслання до Сибіру³. У місті Зальцбург Любомир продовжив навчання в українській гімназії, а переїхавши у 1949 р. в США, закінчив середню освіту в Малій духовній семінарії⁴.

Молодий семінарист і згодом священник Любомир Гузар брав активну участь у влаштуванні українських громад, відтворенні національних форм життя “в мініатюрі”: залучався до роботи у молодіжних організаціях, служив капеланом у виховній оселі Спілки української молоді. Ці патріотичні організації на еміграції брали на себе дозвілля дітей, чий батьки тяжко працювали⁵. Однією із таких організацій був “Пласт”. У США у 1950 р. Любомир вступає в члени 23-го куреня УСП “Червона Калина” з осідком в Нью-Йорку і бере активну участь у їхній праці. Навіть після прийняття священничих свячень, він знаходить час на участь у курінних нарадах, на пластових Конгресах, З'їздах, нарадах виховників, де висловлює свої думки про проблеми виховання пластової молоді. Головною його темою була потреба зміни й осучаснення Пласту, щоб запобігти швидкій асиміляції⁶.

¹ “Найдороща Мамусю!” Листування о. Любомира Гузара з матір'ю (1975–1992) / Упор. Марія Рипан, Олег Турій. Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2018. С. 14.

² Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. Харків : Віват, 2018. С. 8.

³ Людина Любові і Світла: до 90-річчя від дня народження Любомира Гузара: біобібліограф. досє / Уклад. Н. Карпінська. Полтава, 2023. С. 6.

⁴ Блаженніший Любомир Гузар. Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви. URL: <https://synod.ugcc.ua/data/blazhennishyy-lyubomyr-guzar-430/>

⁵ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 35.

⁶ Блаженко-Титла Б. Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Любомир Гузар. *Пластовий шлях*. 2015. № 3. С. 38–41.

“Така праця, хоча б вона вимагала багато посвяти, мала б далеко сягаюче значення для “Пласту” на американській землі. Пласт дав стільки українському народові, що було б величезною й прямо непростою втратою, коли б ми дали й йому змогу знидіти через брак допливу доросту. Хоча стан є дуже поважний, але ще не є безнадійний, якщо скоро почнемо свою обнову, то доживемо хвилини, коли наш “Пласт” викаже свою повну життєздатність на еміграції й допоможе виховати нові кадри свідомих і готових до чину українців – гідних синів своїх славних батьків”¹.

Через багато років спочатку помічник патріарха, а потім і патріарх УГКЦ Любомир Гузар залишатиметься прихильником ідеї подорожей для виховання молоді. Він упевнений, що люди повинні їхати в чужі краї, щоб дивитися, слухати, вчитися і переймати те, чого не побачиш удома, те, що є добрим і корисним². Навіть вимушену еміграцію в 1944 р. він коментував так, що “то була добра нагода побачити світ”³.

Говорячи про чесноти кандидата на хоч скільки-небудь помітну посаду, Гузар неодмінно зауважить: “Він бачив світ”. Не “навчався в такому-то університеті”, яким би престижним той заклад не був, а саме “бачив”. Пізнав. Пережив. Засвоїв. Важливі не стільки самі по собі знання, здобуті на старанно відвідуваних лекціях, скільки набутий душевний досвід і духовний багаж⁴.

Сам Любомир Гузар об’їздив мало не весь світ, бував усюди, де знаходяться греко-католицькі громади (Австралія, Латинська Америка, Європа). “Ці подорожі наштовхнули мене на дуже просту і ясну думку – люди всюди однакові. З ними треба розмовляти, спілкуватися. Їх треба слухати, їх треба поважати. Тільки з взаєморозуміння і взаємоповаги може вирости щось вагоме і гідне”⁵.

Українські громади, які гуртувалися навколо релігійних осередків, відтворювали й у такий спосіб зберігали Україну. Можна припустити, що в цих громадах підміняли релігію політикою, Бога – Україною, живу віру – звичаями й обрядами. Так воно й було, судячи з того, що між священниками та особливо затятими патріотами час від часу спалахували конфлікти щодо підміни вчення церкви політичними гаслами – нехай і дуже приємними українському вуху. Утім, на тлі цих колізій вдалося вберегти і церкву, й український дух.

Першу парохію Любомир Гузар отримав в українському культурному центрі – “на Союзівці”, оселі Українського народного союзу, розташований у містечку Кергонксон. Заснований на початку 1950-х рр., український культурний центр “Союзівка” дотепер лишається однією з провідних організацій діаспори у США. Він був створений як модель України “в мініатюрі”: кожна його будівля дістала назву одного з регіонів України. Сюди часто приїздив батько майбутнього патріарха, так само, як багато інших українців. Одного разу приятель Ярослава Гузара, співдиректор “Союзівки”, запропонував йому запросити сина-священника відправляти недільні служби для відвідувачів. Згодом на “Союзівці” утворилася парафія Пресвятої Трійці. “З мого досвіду я сказав би, що на загал у США в нас було дуже добре парафіяльне життя, – згадує Гузар. – Наші громади в 1950–60-х роках були живі, гарно організовані, мали свої школи, плекали благодійництво. Їхній дух дуже залежав від священника. Він вів свої громади. Священники також між собою спілкувалися. Ми радо спілкувалися зі старшими священниками, а вони були до нас відкриті. Це було щось особливе й дуже гарне – відчувати цю товариськість. Наша мета була – триматися разом”⁶.

¹ Любомир Гузар. Думки про Пласт в нових обставинах. *Вісті Курінної Канцелярії Червоної Калини, ювілейне видання з нагоди 50-ліття Пласту, Пластовий музей, Парма, Огайо, США*. URL: <http://100krokiv.info/2017/07/olyubomyr-huzar-dumky-pro-plast-v-novyhobstavynah/>

² Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 18.

³ Титиш Г., Шеремет П. Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі. *Українська правда*. 28.10.2016. URL: <https://www.prawda.com.ua/articles/2016/10/28/7121750/>

⁴ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 18.

⁵ Згадати Все: сьогодні минає 91 рік від дня народження Блаженнішого Любомира Гузара. *Українська Греко-Католицька Церква Івано-Франківська Архієпархія*. 26.02.2024. URL: <https://ugccif.org.ua/zhadatyvse-sohodni-mynaie-91-rik-vid-dnia-narodzhennia-blazhennishoho-liubomyra-huzara/>

⁶ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 30–31, 36, 37.

Перебуваючи у Римі, в листах до рідних 1989 р. Любомир Гузар писав про потребу в українській громаді: “Ми тут на українським безлюддю. Це таки дається взнаки. Різном ми пробували, але без рідної громади таки годі”¹.

Любомир Гузар негативно ставився до асиміляції, вказував, що до асиміляції схильні тільки люди духовно бідні. Вони не мають почуття ідентичності. “Коли ми, східні католики, приїхали до Америки, то там думали: якщо католик – значить латинник. Минуло багато часу, поки вони зрозуміли, що я, східний католик, маю іншу традицію, інший спів, інше богослов’я – і цим збагачую і католицьку церкву, і американську культуру. Якби я почав мавпувати латинників – що я приніс би іншим? Хіба що кількість, але не духовне збагачення”².

В листі до матері Любомир писав: “Довідався, що на Англію призначили Владика Кучмяка, колишнього пароха Ньюарку. Це не є велика особистість. В Ньюарку не проявився. Він дивізійник, але цілком заамериканізувався”³.

З одного боку, подібне ставлення до асиміляції можна пов’язати з небажанням втратити вірних і парафії за кордоном. З іншого, свого часу саме завдяки такій політиці українцям у діаспорі вдалося зберегти і власну церкву, і дещо таке, що допомогло Україні вже за часів Незалежності згадати себе й відродитися. “Нашою Батьківщиною були культура, мова, церква”, – згадував Блаженніший, адже УГКЦ – унікальний, виключно український церковний проєкт, в існування якого – так само, як в існування України, – багато хто у світі не міг і дотепер не може повірити чи змиритися з цим⁴.

В час повномасштабного вторгнення, коли благополуччя існування України поставлено під загрозу, громада потребує підтримки та комунікації не лише від влади політичної, але й від церковних діячів. В часи важких випробувань церква може стати моральним орієнтиром для суспільства.

Як у 1988 р. в листі до матері писав Любомир враження від поїздки до Польщі: “лихо, для нашої громади, що багато молодих дере до Канади та США. Цим наша громада дуже слабне, бо втікають молоді”⁵.

Незважаючи на це, Любомир Гузар був одним з найбільших оптимістів відродження церкви. Греко-католики знали, що їхня Церква продовжує існувати в катакомбах і не втрачати надії, що колись вона таки вийде з підпілля⁶.

Греко-католицька церква поверталася в Україну в надзвичайно напружених умовах. Величезні труднощі, які пережила греко-католицька церква в підпіллі, виховали в людях якості, непридатні для мирного, вільного життя. Не просто непридатні – ці якості заважали жити. З іншого боку, люди, які приїжджали з-за кордону, щоб утілювати мрію про “ідеальну церкву в Україні”, не мали ані найменшого уявлення про місцеву реальність, яка настільки їх вражала, що багато хто “ламався” і тікав назад, у свій затишний діаспорний світ⁷.

Як казав Блаженніший, “якою буде наша рідна Україна – залежить від нас, від кожного з нас. Усе залежить від того, скільки добра ми бажаємо всім громадянам нашої Батьківщини і скільки зусиль готові докласти, щоб те всенародне благо стало дійсністю”⁸.

Маючи здібності духівника та перемовника, Гузар досить швидко зрозумів, що він покликаний служити в доволі хворому суспільстві – серед людей, глибоко травмованих несвободою. Ідеал “життя-спілкування” для Блаженнішого залишився ідеалом, який він прагнув – як багато інших напрацювань – перенести й прижити на українському ґрунті. Комунікативний бар’єр виявився потужним, але, на щастя, не непереборним. Особистість

¹ “Найдорожча Мамусю!” Листування о. Любомира Гузара з матір’ю. С. 142.

² Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 33–34.

³ “Найдорожча Мамусю!” Листування о. Любомира Гузара з матір’ю. С. 152.

⁴ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 33–34.

⁵ “Найдорожча Мамусю!” Листування о. Любомира Гузара з матір’ю. С. 137.

⁶ Людина Любові і Світла: до 90-річчя від дня народження Любомира Гузара. С. 6.

⁷ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 99.

⁸ “Якою буде наша Україна залежить від кожного з нас”: блаженніший Любомир Гузар про свободу і гідність українців. *Українська Греко-Католицька Церква Івано-Франківська Архієпархія*. 21.11.2023. URL: <https://ugccif.org.ua/iakoju-bude-nasha-ukraina-zalezhyt-vid-kozhnoho-z-nas-blazhennishyj-liubomyr-huzar-pro-svobodu-i-hidnist-ukraintsiv/>

Блаженнішого надто вже приваблива для людей, які мають достатньо сміливості та розуму або простоти та довірливості, щоб оцінити таку відкритість¹.

Професор НаУ “Острозька академія” о. Василь Жуковський наголошував, що владика Любомир був міжконфесійним християнином, як справжні християни, які не замикаються в межах власної конфесії і не заглиблюються у розбіжності. Мудрість, людяність і простота – це три якості, якими найчастіше описували владика Любомира Гузара².

Життєвий шлях Блаженнішого Любомира Гузара показує нам як не зважаючи на складні життєві обставини зберегти себе, присвятити своє життя служінню, бути добрий пастором, який уміє зберегти любов до України в серцях українців, у тому числі в еміграції. Любомир Гузар і досі, не лише серед вірян греко-католицької церкви, залишається орієнтиром і взірцем для мільйонів людей.

Олена Сергій

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

Світлана Березова

Науковий співробітник
Скарбниця Національного музею історії України

ПОТИР “ДОЛИВА” КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА” ТА ЙОГО ДВІЙНИК. ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ.

Коштовні літургійні чаші посідають в історії середньовікової культури особливе місце. Їх створення та поява у храмі завжди було подією й для вкладника, й для всіх парафіян. Традиція таких вкладів бере початок у добу Костянтина Великого – імператори кожного року дарували константинопольському собору Святої Софії потири та диски з кольорового каміння, срібла та золота. Це був своєрідний прояв, демонстрація піклування государів про Церкву й сприяв сакралізації їх влади.

На цих дарах виконувались не тільки канонічні літургійні написи, іноді наносились вкладні, або історичні написи, які частіше робились на піддоні потиру, до якого прикладались ті, хто приймав причастя. На особу дарувальника міг вказувати образ тезоіменого святого або герб вкладника. Треба зазначити, що наразі потирів з геральдичними позначками дарувальників у вітчизняних мистецьких зібраннях відомо небагато. Один з таких – в колекції Національного заповідника “Киево-Печерська лавра” (КПЛ-М-9608). На його піддоні карбуванням виконаний герб, відомий в геральдиці під назвою “Долива”. У зв’язку з тим, що напис з ім’ям замовника/вкладника так само як і майстра-ювеліра на потирі відсутній, ми, для зручності, деякий час будемо називати пам’ятку “потир Долива”.

Потир висотою 36,7 см (d піддону – 21,5 см, чаші – 13,3 см) виконаний з срібла, повністю золочений. Його короткий опис є в “Книзі описів предметів церковного начиння з Успенського собору Києво-Печерської лаври”, укладений в кінці XIX ст. (КПЛ-А-389, с. 247, № 14). Однак на фотографії* в “Альбомі цінностей Лаврського музею” 1925 р. (КПЛ-Ф-12664). під його зображенням значиться “Соф. Соб.”.

¹ Щоткіна К. Любомир Гузар. Хочу бути Людиною. С. 109, 37, 112.

² Любомир (Гузар): “Найдорожчий подарунок – то всі люди, які за мене молилися, а все решта – то дрантя”. *Релігійно-інформаційна служба України*. 02.03.2013 URL: https://risu.ua/lyubomir-guzar-naydorozhchiy-podarunok-to-vsi-lyudi-yaki-za-mene-molilisya-a-vse-reshta-to-drantya_n61797.

* Фотофіксація 1920-х рр.: КПЛ-Н-5193, 5322.

Іл. 1. Потир колекції НЗКПЛ. КПЛ-М-9608

Іл. 2. Потир колекції СНМІУ. ДМ-2758

За фондовою документацією пам'ятка датується другою половиною XVII ст., чому відповідає специфіка її конструкції, зокрема, виразні форми нодусу та піддону, характер декоративного оформлення. Потир був опублікований у різних виданнях¹. М. З. Петренко у своїй монографії з історії українського золотарства датував пам'ятку кінцем XVII ст. й охарактеризував, як “цілком зрілий і оригінальний твір, який знаменує початок розквіту українського золотарства”². (іл. 1)

Перш за все потир привертає увагу формами стрункого силуету з виваженими пропорціями та щедрим декоративним оформленням. Подібні форми трапляються на окремих екземплярах літургійного посуду XV–XVI ст. західного виробництва.

У художньому зібранні Скарбниці Національного музею історії України (СНМІУ) є двійник потиру Доливи³. Форми елементів конструкцій двох пам'яток ідентичні, співпадає й “набір” композиції, повторюється послідовність їх розташування на чашах та піддонах.

¹ Україна – козацька держава/Ucraina – Terra Cosacorum: ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Упоряд., худож., фот., іл. В. Недак; [наук. ред.: О. К. Федорук, В. О. Щербак]. [2-ге вид., допов. і допрац.]. Київ : ЕММА, 2004. С. 899.

² Петренко М. З. Українське золотарство XVI–XVIII століть. Київ : Наукова думка, 1970. С. 77, 78.

³ Потир складений (невідомо ким й коли) з двох частин (ДМ-2785, ДМ-5727).

(іл. 2) Однак існують й деякі розбіжності незначного характеру, зокрема – потир колекції СНМІУ дещо менший за потир Доливи (21,5 см, d чаші – 9,5 см, d піддону 13,5 см) і замість гербу в одному з медальйонів піддону зображений св. Миколай. Деяка відмінність є у дрібних нюансах в зображеннях.

Загальний характер іконографії обох потирів західний. По-перше, в їх іконографічній схемі відсутнє зображення Розп'яття, що для західних потирів явище доволі поширене¹. По-друге, акцент на темі Христових Страждань у вигляді зображення Знрядь тортур. На двох потирах Символи Христових Страждань вплетені в рослинний ажур прорізної “сорочки” чаш і є центром рослинних композицій між трьома медальйонами з сюжетами. Центром першої групи є Голгофський хрест, за ним схрещені спис та жердина з губкою; другої – Ризи Христові, за ними висока вузька драбина, з боку (на рівні плеча) – кліщі. У третій групі є деякі відмінності. Центром обох композицій є стовп, за ним, угорі – в'язанка різок. На потирі Доливи в'язанка перехрещена з батогом о трьох жилах, на потирі з СНМІУ – коротким мечем, батіг з трьома жилами зображений нижче. На потирі Доливи праворуч стовпа – невеликий ліхтар, на другому потирі – трикутний ворок з срібляниками. В обох композиціях поверхня стовпа має малюнок кам'яної кладки – на потирі Доливи він делікатний, на потирі з СНМІУ – більш виразний.

За деякими ознаками іконографію потирів можна назвати парадоксальною. На їх чашах – три великих фігурних медальйони однакової форми, увінчані голівками ангелів. В одному з медальйонів зображена Богоматір західного іконографічного типу “Непорочне зачаття Діви Марії” (Імакулата). Богородиця зображена у сльозі, серед хмарин, стоячі на півмісяці, по боках від Неї ангели. Ідея Непорочного Зачаття – “суто католицький теологічний внесок.[...] До Київської митрополії концепція Непорочного Зачаття [...] проникла із польських практик, де перші обходи відповідного празника літургійні календарі фіксують уже в XIV столітті, а з останньої третини XVI–початку XVII століття ідея [...] стає однією з центральних у проповідях та “народній побожності”². Саме через “народну побожність” ця ідея глибше проникла у Київську митрополію. За збереженими текстами та згадками можна стверджувати, що шанувальниками культу Непорочного Зачаття були “усі помітні могилянці другої половини XVII ст. (Антоній Радивилівський, Варлаам Ясинський, Димитрій Туптало)”³. Дослідники вважають, що ікони з образом Богоматері Непорочне Зачаття вперше з'являються в православних храмах не пізніше другого десятиліття XVII ст.⁴

У другому медальйоні зображена композиція Благовіщення (також західної іконографії). Марія представлена сидячи у півоберта за невеликим столиком, за Нею в оточенні хмарин – Архангел Гавриїл з квіткою в руці. Риси західної іконографії має й композиція третього медальйону – Різдво Христове. Подія відбувається у хліву, під навісом, що характерно для західноєвропейської іконографії сюжету. Між зображеннями на потирах також є незначні відмінності. На потирі з СНМІУ навіс виконаний більш охайно, різниця є також у трактуванні образу св. Йосифа – на ньому він має більш виразні іудейські риси.

Стояни потирів високі, складної конструкції і виразними об'ємними нодусами між двома балясинами. Балясини мають виступи у вигляді сплющеної по горизонту сфери. На їх конфарених поверхнях закріплені три невеликі литі голівки ангелів. Примітно, що голівки ангелів на потирі з колекції СНМІУ, спрямовані головами донизу – вочевидь, під час ремонту потиру, верхня та нижня балясини були переплутані місцями. Між голівками ангелів на верхній балясині – невисоким рельєфом карбовані рослинні композиції. Нодус у вигляді великої, сплющеної з полюсів сфери, розділений на дві (верхню та нижню) частини вдавненим широким “пасочком” з гладкою полірованою поверхнею. Поверхні півсфер матові, поділені на ови поверхні яких оброблені конфарником. По центру ов карбуванням

¹ Наприклад – потир колекції НЗКПЛ 1688–1709 рр. майстра Г. Вогеля (КПЛ-М-9921).

² Яковенко Н. У пошуках нового неба. Життя і тексти Йоанікія Галятовського. Київ : Лаурис Критика, 2017. С. 293, 295.

³ Там само. С. 299.

⁴ Там само. С. 295.

виконані плодово-рослинні композиції, що чергуються з зображеннями голівок ангелів. На самому “пасочку” закріплені три литі голівки ангелів.

Нижня балясина стояну прикрашена низкою срібного перлинника, з'єднана з шестигранною шийкою піддону. Грані переходять в заокруглені лопаті східчастого піддону. Краї граней та лопатей означені опуклими гладкими стрічками. Поверхні граней шийки основи прикрашені карбованими композиціями з пальмети, з якої “виростає” стилізована квітка. На широких ділянках лопатей – великі медальйони витягнутої форми. У п'яти медальйонах піддону зображені композиції Євангельських сюжетів – Зішестя Святого Духа (П'ятидесятниця), Тайна вечеря, Хрещення, Воскресіння, Вознесіння. На шостій – герб Долива з слов'янськими літерами навколо – з лівого боку “М І Т К”, з правого – “Д М Σ К”. У такій саме послідовності розміщені композиції на піддоні потиру з колекції СНМІУ, за винятком того, що, як вже відмічалось вище, у шостому медальйоні зображена півпостать св. Миколая. Зауважимо, що послідовність розміщення композицій не зовсім відповідає євангельській хронології подій.

Не зважаючи на західний характер іконографії цих двох потирів, типажі персонажів композицій, написи слов'янськими літерами в деяких з них (Зішестя Святого Духа, Хрещення), образ св. Миколая – одного з найшановніших святих в українських землях – вказують на, так би мовити, слов'янське їх походження.

Декілька слів про технічний рівень виконання зображень. Оксамитові фони матового металу підкреслюють чіткі контури карбованих зображень з полірованими поверхнями. При цьому образи святих – їх постаті, ліки виконані схематично, пропорції тіл порушені. Виключенням є образ св. Миколая на потирі з СНМІУ, на потирі НЗКПЛ ретельністю виконання виділяється герб Долива.

Іл. 3. Герб Долива. Фрагмент потиру колекції НЗКПЛ

Іл. 4. Герб Долива

М. Петренко, описуючи потир, визначив належність цього гербу якомусь М. Доливі з “написом М.Д.І.М.Т.Σ.К.К”¹. (іл. 3) В “Книзі описів предметів церковного начиння з Успенського собору Києво-Печерської лаври” (КПЛ-А-389) в короткому описі потиру герб названий “гетьманський”. Напис чорнилом “гетманская” (чаша) є на клаптику паперу, що наклеєний на зворотному боці піддону потиру.

Герб Долива (іл. 4) – один з чисельних польських родових гербів, яким користувалось за одними даними 232, за іншими – понад 370 шляхетських родів Польщі, Литви, Білорусі та

¹ Петренко М. З. Українське золотарство XVI–XVIII століть. С. 78.

України. Перша письмова згадка про цей герб датується 1311 р. Після Городельської унії (1413) герб Долива у числі інших польських гербів був закріплений за представниками української шляхти. Серед великого списку прізвищ родів гербу Долива є прізвище Дзик.

В історії України відомо декілька представників гілки шляхетного польського роду Дзиків які осіли в Україні й прийняли “грецьку віру”. Зокрема – сини козака Миколи Дзика, який “ходив з військом по Брацлавщині”, а “повернувши на Україну, бере в оренду великі добра кн. Корецького і хозяєє в них сам тоді, коли старший син його Петро служить у Війську Запорозькому, як полковник хвастівський [з 1651 р. – авт.], а молодший Михайло Мелетій, [...] ректор Могиллянської Академії, тепер у цій Академії готується до своєї духовної й наукової карери”¹. Третій, молодший син, Данило відзначився тим, що прибувши у 1660 р. на навчання до Падуанського університету записався як “Йозеф Данило Дзик, національність – українець” – це найдавніший запис “українець” у списках студентів Падуанського університету².

Михайло (у чернецтві Мелетій) Дзик (? – 7.02.1682) професор поезики та риторики, ректор Київської академії 1655–1657 та 1662–1665 рр. – одна з видатних постатей української історії. Здобувши освіту в Київській академії він, на запрошення ректора Лазаря Барановича, залишився вчителювати в ній³. Мелетій Дзик був не просто одним з найосвіченіших церковних діячів свого часу. Він, прихильник гетьмана Дорошенка, уславився як справжній український патріот. Разом із Сильвестром Косовим, Йосифом Тризною, Варлаамом Ясинським і Пилипом Орликом був поборником незалежності України. До останніх днів життя він відстоював незалежність української Церкви від московських імперських атак. У 1666 р. Мелетій Дзик на чолі посольства від духовенства їздив до Москви з листом підписаного ним, Інокентієм Гізелем, Феодосієм Софоновичем, Феодосієм Углицьким, Варлаамом Ясинським та Олексієм Туром з метою відстояти непорушність прав і старовинних вольностей української церкви. Тоді наші інтелектуали відстояли права Київської митрополії на незалежність й московитам так і не вдалось анексувати українську Церкву та нав’язати свою імперську волю.

Інтелектуал і просвітник Мелетій Дзик виховав цілу плеяду українських геніїв. Серед його учнів були Йоанікій Галятівський і Даниїл Туптало. У 1658 р. Мелетій Дзик став ігуменом Київського Троїцького Свято-Кирилівського монастиря. Саме у Кирилівському монастирі розпочалась тривала дружба між о. Мелетієм Дзиком та майбутнім святителем Димитрієм. Від нього 9 червня 1668 р. Данило Туптало прийняв чернечий постриг⁴. У 1677 р. Дзик був переведений ігуменом Михайлівського Златоверхого монастиря. Перед смертю (7 лютого 1682 р.) ігумен Мелетій заповів Димитрію Тупталу два червонці на спомин своєї душі.

Припускаємо, що герб Долива на потирі колекції НЗКПЛ, належить ігумену Київського Кирилівського монастиря Мелетію Дзику. На нашу думку вісім літер навколо гербу можна розшифрувати наступним чином: перша (верхня права) “М” – Мелетій, верхня ліва “Д” – Дзик, “Т” – ігумен, “М” – монастиря, “Т” – Троїцького, “Σ” – Свято, “К” – Кирилівського, “К” – Київського. Дати ігуменства М. Дзика у Кирилівському монастирі дозволяють уточнити атрибуцію потиру й датувати його у межах 1658–1677 рр., однак який з цих двох потирів був зроблений першим, а який є його повторенням – залишається загадкою.

Автори висловлюють щире вдячність співробітникам НЗКПЛ – ст.н.с. О. Лопухіній та художнику-реставратору Н. Онопрієнко за інформативну допомогу в роботі над матеріалом.

¹ Липинський В. Україна на зламі історії 1657–1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті. Відень, 1920. Видання друге. Фотодрук з 1-го видання (“Дніпросоюз”, Київ ; Відень 1920), накладом Видавництва Булава в Нью-Йорку, 1954. С. 110.

² Там само. С. 181.

³ Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст. : енциклопедичне видання. Київ : КМ Академія, 2001. С. 110.

⁴ Марголіна І., Ульяновський В. Дзеркало вічності: Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир. Київ, 2019. 384 с.; Марголіна І. Кирилівська церква XII ст. у Києві. Путівник. Київ, 2015. С. 89, 90.

Любов Стромилюк

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Софія Київська”.

**ЩОДО ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ ВІД ПОШКОДЖЕНЬ ПРИ
ПОЖЕЖІ АБО БОМБАРДУВАННІ (документ від 15 серпня 1941 року)**

В умовах бойових дій пам’ятки архітектури та монументального мистецтва є однією з найуразливіших складових історико-культурної спадщини, адже якщо музейні колекції можна евакуювати чи перемістити у захищене сховище, то зі спорудами так не вчиниш. Нерідко вони є архітектурними домінантами міст, тож під обстріли та бомбардування можуть потрапити одними з перших. Тож захист пам’яток архітектури в зоні бойових дій досі є викликом для пам’яткоохоронних структур. Для Києва це було актуально і в 1918, і в 1941 чи 1943 рр.¹, або ж у 2022 чи 2023 рр., залишаючись гострим і донині. Прикметно, що майже в усіх випадках агресором виступала російська чи радянська армія, за винятком 1941 р., коли загроза обстрілів йшла з боку нацистської Німеччини. Про це й піде мова нижче.

У вересні 1939 р. терени Європи охопила велика війна. Вона була розв’язана двома диктаторськими режимами – нацистським та комуністичним, яких заохочувала млява реакція на агресивні дії європейських союзників, що дотримувались політики “умиротворення агресора” та сподівались обійтися малою кров’ю шляхом певних поступок диктаторам за рахунок сусідніх держав. Однак через неповні два роки, у червні 1941 р., колишні союзники перетворились на смертельних ворогів, розпочалась нова фаза світової війни.

За усними свідченнями мешканців Києва, місто з самого початку німецько-радянської війни зазнавало авіаційних бомбардувань². 7 липня – 19 вересня 1941 р. відбувалася “Битва за Київ” (у радянській військовій історіографії “Київська оборонна операція”), яка закінчилася нацистською окупацією міста.

В умовах бойових дій та бомбардувань Києва, загального управлінського хаосу, відбувалася евакуація підприємств і людей; у тому числі вивозились музейні колекції. Фондові збірки Софійського музею не були евакуйовані³, хоча є свідчення, що у травні та червні 1941 р. співробітники Софійського музею готували до передачі художньому відділу Будівництва Палацу Рад “...фрагменти мозаїк та фресок Київського Софійського собору і набір фресок к[олишнього] Михайлівського монастиря...”⁴. Працівники заповідника та особи, дотичні до музейної та пам’яткоохоронної діяльності, одночасно намагались знайти спосіб захистити нерухомі пам’ятки.

Варто зазначити, що напередодні Другої світової війни до складу Державного архітектурно-історичного заповідника “Софійський музей”⁵ входили на правах філіалів такі пам’ятки архітектури, як Андріївський собор, Видубицький монастир, Кирилівська церква та церква Спаса на Берестові⁶. За адресою по вул. Володимирській (тоді – Короленка), 24 до

¹ Див. докладніше: Лукомский Г. К. Повреждения киевских храмов. Киев: церковная архитектура XI–XIX века; византийское зодчество; украинское барокко. Мюнхен : Орхис, 1923; Іванисько С. Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917–1941 рр.): дис... канд. іст. наук: Київ, 2008. 326 арк.

² Стріхарська Т. Бої за Київ 1941 р. та 1943 р. в усноісторичних джерелах (за матеріалами Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс). *Військово-історичний меридіан*. Електронний науковий фаховий журнал. Вип. 1 (23). Київ, 2019. С. 25–42; Держархів Київської обл. ф. Р–2412, оп. 2, спр. 198, арк. 11–11зв.

³ Костючок О. В. Функціонування Софійського заповідника в роки нацистської окупації (1941–1943 рр.) *Сторінки історії*. 2013. Вип. 36. С. 136–146.

⁴ Держархів Київської обл., ф. Р–2412, оп. 2, спр. 184, арк. 13, 14, 15, 16.

⁵ Така назва була “одноразово повідомлена” керуючим справами РНК товаришем О. Шинкарьовим начальнику управління в справах мистецтв при РНК УРСР товаришу Компанійцу [так у тексті – Л. С.]. ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 162, арк. 45. Публікація документу: Преловська І. М. Передумови, обставини організації та перші роки функціонування Софійського державного архітектурно-історичного музею-заповідника. Київ, 2015. С. 209.

⁶ Преловська І. М. Вказ. праця. С. 163; ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 162, арк. 48 “Витяг з Постанови № 217 Ради Народних Комісарів УРСР від 7 березня 1939 р.” Оpubліковано: Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду УРСР. Видання офіціальне НКЮ УРСР. Київ, 1939. № 37. С. 4.

складу заповідника входив Софійський собор та дзвіниця. Документів щодо забезпечення захисту філіалів або інших пам'яток Софійського подвір'я наразі не виявлено. Проте нам вдалося виявити один документ 1941 р., який свідчить про спроби забезпечити захистити найдавнішу споруду заповідника – Софію Київську.

Згідно з документом, у 1941 р. окремі члени Спілки архітекторів УРСР та працівники Софійського музею створили комісію, під час засідань якої обговорювалися питання "...про захист будинку Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні"¹.

Прикметно, що означений документ зберігся не в офіційній частині діловодства Спілки архітекторів УРСР, що зберігається у ЦДАМЛМ України. Адже у цьому фонді присутні документи за 1936–1938 рр.² та від 1942 р.

Документ, про який йде мова, зберігся в особовому фонді П. Ф. Альошина³. Ця справа має назву "Протокол засідання Спілки архітекторів України (голова Альошин П. Ф.) про захист будинку Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (м. Київ). Синьки". Цікаво, що спершу датування документу в описі фонду було зазначене як "почато 23 лютого – закінчено 19 червня 1935 р.", але згодом працівники архіву виявили неточність. Тож простим олівцем зроблено виправлення: "15 серпня 1941 р."⁴ Назва справи, де зберігається лише один документ, не співпадає з назвою самого документу, а його заголовок "Протокол засідання комісії Спілки радянських архітекторів УРСР щодо питання охорони архітектурних пам'яток міста Києва від 15 серпня 1941 року"⁵ не відображає змісту. Адже текст стосується виключно захисту Софійського собору, а не пам'яток Києва в цілому.

Машинописний документ надруковано російською мовою на обох сторонах аркушу. Місцями текст затухаючий; на лицьовій стороні аркушу помітні відбитки від напису чорнилом перової ручки; одне слово в документі ретельно закреслено. Весь документ надрукований чорними чорнилами, окрім прізвища одного з членів комісії на лицьовій та зворотній стороні аркуша. В цьому випадку використано світло-фіолетові чорнила. Вірогідно, ім'я одного з членів комісії – Іполита Моргілевського, було або пропущене, або внесене додатково, вже після того, як сам документ був узгоджений і надрукований.

На лицьовій стороні аркуша у пункті "Слухали" ледь читається одне слово: на звороті чорнильною ручкою професор Микола Шехонін поставив жирний підпис, який відбився на іншій (лицьовій) стороні аркуша. На цій же стороні, у пункті "Постановили", неможливо прочитати одне слово: його кожну літеру ретельно замалювали.

У пункті "5", у слові "куполів" (рос.) акуратно чорнилами дописано закінчення *-ов*. Весь текст пункту "6" з лівого боку аркушу виділено вертикальною лінією та знаком запитання. Правку зроблено перовою ручкою з фіолетовими чорнилами.

До складу комісії ввійшли: професори П. Ф. Альошин, М. О. Шехонін⁶, І. В. Моргілевський⁷, І. В. Моргілевський⁷, архітектори О. М. Смик¹, П. Ф. Костирко², М. В. Холостенко³, інженер

¹ ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 1.

² Там само, ф. 640, оп. 1 Спілка архітекторів України за 1936–1938, 1942–1972 рр.

³ Альошин Павло Федотович (1881–1961) – архітектор, дійсний член Академії архітектури УРСР (1945–1958), почесний член Академії будівництва та архітектури УРСР (з 1958), доктор архітектури (з 1946). Від 1921 р. – професор Київського архітектурного інституту, від 1923 р. – професор Київського художнього інституту.

⁴ ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 1.

⁵ Пунктуацію збережено.

⁶ Микола Олексійович Шехонін (1882–1970) – архітектор. Освіту отримав у Петербурзькому Інституті цивільних інженерів (закінчив 1907 р.). 1908 р. оселився у Києві. У 1909–1941 рр. на педагогічній роботі, викладач Київського будівельного технікуму, Київського політехнічного інституту, Дніпропетровського будівельного інституту, Київського художнього інституту. Протягом 1920–1930-х рр. розробив генеральний план Києва. З 1930 р. – професор. З 1932 р. керівник Другої архітектурної мистецької майстерні в Києві. Восени 1943 р. виїхав за межі СРСР.

⁷ Іполит Владиславович Моргілевський (1889–1942) – інженер-технолог, історик архітектури, мистецтвознавець, професор, член-кореспондент Академії архітектури СРСР (з 1941 р.). Закінчив Київський політехнічний інститут. З липня 1918 до січня 1919 р. фахівець з обміру й дослідження пам'яток старої архітектури відділу охорони пам'яток старовини й мистецтв Головного управління мистецтв та національної

А. К. Шевчук [ініціали за російським текстом – Л. С.]⁴, виконуюча обов'язки директора Софійського музею⁵ О. К. Гейбель⁶, а також Н. М. Орлова⁷ та П. О. Ємець⁸ співробітники Софійського музею (Павло Ємець обіймав посаду сторожа, Ніна Орлова, мабуть, була екскурсоводом).

Підписи членів комісії, чиї прізвища вказані на першій сторінці, містяться в кінці документа, на зворотній сторінці аркуша, після речень про терміни виконання прийнятих рішень та відповідальної особи. Біля прізвищ посади членів комісії не вказано, лише Микола Шехонін, ставлячи розбірливий підпис, перовою ручкою зазначив “Проф[есор]. арх[ітектури]. М[икола] Шехонін”⁹. На документі відсутній підпис архітектора Петра Костирка.

Аркуш було складено вісім разів: спочатку по вертикалі, потім по горизонталі, потім ще раз по горизонталі. Архівний документ було реставровано: на місцях згинів папір має значні потертості, краї зазнали пошкоджень. Реставраторами зроблено реставраційні вставки у місцях втрати цілісності паперу: угорі, внизу та по лівому краю аркуша, по горизонтальній лінії згину та знизу вгору по вертикальній лінії згину (реставраційна вставка виходить за межі перетину ліній згину по вертикалі та горизонталі).

Документ, що розглянуто вище, відкриває одну зі сторінок історії як самого Софійського собору в 1941 р., так і загалом додає цікавих штрихів до висвітлення питання щодо організації музейниками та пам'яткоохоронцями справи зі збереження пам'яток архітектури під час бойових дій, що особливо актуальним виявилось у наші дні через обстріли Києва російськими агресорами. Зараз на підставі цього документу складно робити висновки про ефективність чи неефективність пропонуваніх заходів захисту пам'ятки, тим більше, що через швидкий перебіг бойових дій довкола Києва, брак необхідних матеріалів, людей та часу, усіх зазначених

культури Міністерства освіти під керівництвом академіка М. Біляшівського. Викладав у київських інститутах – архітектурному, художньому, будівельному; з 1923 р.– професор. У 1926–1927 рр. декан архітектурного факультету Київського художнього інституту. На високому науковому рівні проводив обміри архітектурних пам'яток Києва, Чернігова, Канева та ін. Автор першого макету первісного архітектурного вигляду Софійського собору (1938–1939 рр. Фонди НЗ “Софія Київська” Інв. н. КП-449, О-223).

¹ Олександр Миколайович Смик (1900–1942) – український архітектор. Закінчив Київський художній інститут (1928/29–1941 рр. – його викладач).

² Петро Федорович Костирко (1897–1982) – український архітектор. У 1930 р. закінчив Київський художній інститут. Учень П. Альошина, О. Вербицького, В. Кричевського. З 1936 р. викладач Київського художнього інституту, пізніше директор Київського будівельного інституту; з 1963 р. професор Київського художнього інституту.

³ Микола В'ячеславович Холостенко (1902–1978) – український архітектор. 1922 р. вступив до Київського архітектурного інституту. Його викладачами були І. Моргілевський, В. Риков, В. Кричевський, О. Вербицький, П. Альошин. В 1929 р. закінчив Київський художній інститут. У 1930-х рр. працював у майстерні разом з Й. Каракісом і П. Юрченком.

⁴ Невстановлена особа.

⁵ Ще 20 червня 1941 р. директором Софійського заповідника була Є. В. Маковська (ініціали за російським текстом): Держархів Київської обл., ф. Р-2412, оп. 2, спр. 184, арк. 13. Проте підпис на документі, датованому 15 серпня 1941 р., ставить виконуюча обов'язки директора О. К. Гейбель: ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 1.

⁶ Гейбель Ольга Конрадівна (Кіндратівна) (1904–1997). Вищу освіту отримала в Київському державному художньому інституті. 2 листопада 1929 р. зарахована до аспірантури при Музеї мистецтв ВУАН під керівництвом проф. Сергія Гілярова. Емігрувала восени 1943 р. / К. Чуєва. URL: <https://www.facebook.com/profile/100064767248610/>

⁷ Орлова (Булавицька) Ніна Миколаївна (1921–2015) – дружина художника Олексі Булавицького. Співробітниця Софійського музею з кінця 1930-х до 1943 р. Емігрувала восени 1943 р. Бризгун-Соколик О. С. Сині волошки св. п. Ніні Булавицькій у першу річницю смерті (1921–2015). *Наше життя*. Рік LXXIII. Жовтень Ч. 10. 2016. С. 14–15. Дані “по батькові” встановлено на основі листа-подяки з: “Нові дні”. Рік XIX. Ч. 227. Грудень 1968. С. 31.

⁸ Ємець Павло Омелянович (1876–1958) – “беззмінний доглядач Софійського собору”. Див.: Преловська І. П. О. Ємець (1876–1958?) – беззмінний доглядач Софії Київської. *Софійські читання*. Матеріали IV міжнар. науково-практ. конф. “Пам'ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь”, присвячених 990-річчю першої літописної згадки про Софію Київську (1017–2007 рр.). Національний заповідник “Софія Київська”, Київ, 25–26 жовтня 2007 р. Київ, 2009. С. 304–319.

⁹ ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 13в.

у документі заходів безпеки так і не було вжито. Свідченням цього твердження можуть бути фотографії окремих пам'яток Софійського подвір'я у 1941–1943 рр.

Зважаючи на значення “Протоколу засідання комісії” для висвітлення історії Софійського музею, в рамках загальної планової роботи Національного заповідника “Софія Київська” з введення до наукового обігу документів, що мають стосунок до його пам'яток та осіб, із ними пов'язаних, нижче публікуємо цей документ відповідно до вимог, які висуваються до сучасних археографічних публікацій¹. Документ друкується в перекладі українською мовою сучасним правописом, проте у наближенні до мови оригінальної пам'ятки.

Протокол

засідання комісії Співки радянських архітекторів УРСР щодо питання охорони архітектурних пам'яток міста Києва від 15 серпня 1941 року²

Присутні: проф[есор] Альошин П. Ф., проф[есор] Шехонін М. О., арх[ітектор] Смик О. М., арх[ітектор] Костирко П. Ф., арх[ітектор] Холостенко М. В., інж[енер] Шевчук А. К. [ініціали за російським текстом – Л. С.], виконуюча обов'язки директора Софійського музею Гейбель О. К., тов[ариш] Орлова Н. М. і тов[ариш] Ємець П. О., проф[есор] Моргілевський³.

Слухали: про заходи⁴ щодо захисту споруди Софійського музею (собору) від можливих випадкових пошкоджень і пожежі при бомбардуваннях.

Постановили: враховуючи, що повний захист споруди Софійського музею (собору) від руйнувань при прямому попаданні бомб потребував би дуже складних та дорого вартісних конструкцій⁵, що виконати на даний час неможливо, – вважаємо необхідним для захисту окремих окремих більш цінних частин споруди від пожежі, вибухових хвиль та уламків обмежитися наступними заходами:

1. Організувати на території музею цілодобовий пожежний пост.

2. Для захисту центральної абсиди зовні від уламків та ударної⁶ хвилі зробити дощату обшивку, закріплену дерев'яними фермами, попередньо закривши щитами віконні пройми.

Простір між дерев'яною обшивкою та стіною абсиди засипати шаром сухої землі до 25 см, попередньо проклавши ізолюючий шар по стіні з двох рядів толі.

3. Для збереження мозаїки XI ст., розташованої на внутрішній стороні абсиди, від можливих уламків підвісити на сталевих тросах м'які завіси в три ряди за іконостасом і одну завісу попереду іконостаса, всього чотири завіси.

4. У відділі Феодальної Русі (кімната Михайлівського монастиря) зняти три фрески і перенести у більш надійне, сухе, приміщення для збереження.

Віконні пройми в цьому відділі в кількості 11 штук закрити щитами.

5. Відкриті в даний час люки в барабанах куполів закрити для запобігання затікання дощових вод.

6. Вважати доцільним заклеювання всіх мозаїк щільним папером на спеціальному клеєві для запобігання їх руйнування при струсі⁷ стін⁸.

7. Складання креслень за встановленою комісією схемою та кошторисів на ці роботи доручити інж[енеру] Шевчуку і арх[ітектору] Костирку.

Термін надання вказаних матеріалів 16/VIII – 1941 р.

Нагляд за будівельними роботами доручити тов[аришу] Шевчуку.

Голова комісії проф[есор] Павло Альошин (Альошин)⁹

¹ Див.: Корнієнко В.В. Зміни підходів до археографічних публікацій у сучасних умовах оцифрування документів. *Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек*. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 3–5 жовтня 2023 р.). Київ, 2023. С. 545–548.

² Пунктуацію збережено.

³ Текст надруковано фіолетовими чорнилами. Ініціали Моргілевського не вказані, на відміну від інших осіб.

⁴ Текст у цьому місці ледь читається: на звороті чорнильною ручкою хтось проставив жирний підпис.

⁵ У тексті – “дорого стоящих сооружений”.

⁶ У тексті – “воздушная волна”.

⁷ Вібрації.

⁸ Текст пункту виділено вертикальною лінією та знаком запитання. Правку зроблено перовою ручкою з фіолетовими чорнилами.

⁹ Прізвища надруковано по правому краю у круглих дужках.

Секретар арх[ітектор] *підпис* (Смик)

Члени комісії *підпис*: проф. арх. М. Шехонін (Шехонін)

підпис відсутній (Костирко)

підпис (Холостенко)

підпис (Шевчук)

підпис (Гейбель)

підпис (Орлова)

підпис (Ємець)

підпис (Моргілевський)

ЦДАМЛМ України, ф. 8, оп. 1, спр. 163, арк. 1–1зв., машинопис, оригінал.

Тетяна Ткаченко

Начальник наукового відділу аналізу проектних робіт, координації наукових архітектурних досліджень, охорони та обліку нерухомих пам'яток відділу

Катерина Сорока

Старший науковий співробітник

Іван Псьол

Старший науковий співробітник

Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

**РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ
НА ПАМ'ЯТЦІ АРХІТЕКТУРИ “БАШТА ІВАНА КУШНИКА”.
Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших
досліджень**

Башта Кушника входить до ансамблю оборонних споруд Верхньої лаври. Це восьмигранна, витягнута по осі схід – захід трьох'ярусна споруда. Несучі стіни зведено з жовтої цегли розміром 28–31×15–16×5–6 см на вапняно-піщаному розчині, товщина стін у першому та другому ярусі 1,5 м, у третьому – 1,2 м. Система кладки – порядкова, система перев'язки швів – ланцюгова. Стіни башти із зовнішньої сторони потиньковані і побілені. В стінах першого ярусу влаштовані амбразури, на другому ярусі – прямокутні прорізи і ніші для флангового рушничного вогню, в кожній грані третього ярусу влаштовано віконні прорізи зовні декоровані утопленою профільованою лиштвою. Вхід до I-го ярусу розташовано з боку Монастирського саду. Фундаменти споруди стрічкові, цегляні та бутові, муровані на вапняному розчині, з глибиною залягання від 1,9 до 2,35 м. За час свого існування башта Івана Кушника неодноразово перебудовувалася і ремонтувалася.

Ймовірно в 1718–1728 рр., під час відновлення монастиря після пожежі 1718 р., над баштою було надбудовано III-й ярус, у середині споруди в гранях влаштовано ніші з бійницями і дверні прорізи. З часом, коли мури втратили оборонне значення, прорізи амбразур I-го ярусу зовні були замуровані цеглою. Із внутрішньої сторони ніші та відкоси амбразур збереглися. III-й ярус був надбудований пізніше для розміщення в башті церкви. Розписи інтер'єру, що були виконані під час переобладнання споруди під церкву повністю втрачено. В бібліографічних, іконографічних або архівних матеріалах не зберіглося жодного зображення башти цього часу.

Періодично на башті замінювалася залізна покрівля та виконувалося пофарбування. Про це говориться в документах, зокрема 1785 р. – “О награждении монаха Агапита и прочих в сем деле показанных побойщиков за покрытие им башен на ограде Лаврской

состоящих называемых Кушника и бойни листовым железом”¹. Цього року під наглядом Агапіта “... ограды Лаврской на башни именуемой Иоанну Кушнику нижнюю и среднюю куполы покрыто железною бляхою, на которую и положено четыреста шестьдесят листов; да сверх того маковицу, кзимсы и слупы”².

20 квітня 1797 р. було укладено контракт в економічному правлінні Києво-Печерської лаври між ним та київськими міщанами С. Благодарним і П. Лозовським на підряд “...нижепоказанные места, по своему искусству починить, оштукатурить и побелить... а именно: 1-е от башни, где вал, до экономических ворот, ограду каменную по всей ее высоте и в середине экономических ворот, где опало оштукатурить, а потом и все побелить, а таким же порядком и прочее: ...2-ое от экономических ворот до угла, 3-е от угла до башни (все лицо против арсенала) именуемой Иоанна Кушника, 4-е от башни, на которой имеются часы, до самых нижних ворот...”³.

У вересні 1928 р. експертною комісією в складі геологів Українського відділу Геологічного комітету А. Зеленко і М. Фремда, інженерів С. Коклика і Г. Антропова було встановлено, що в конструкціях ряду будівель Києво-Печерської лаври наявні значні деформації. Серед них була і башта Івана Кушника. У зв’язку з цим було проведено відповідні інженерно-геологічні дослідження і розроблено проект реконструкції дренажної системи заповідника, втілення якого в життя тривало більше десяти років. У 1920-х рр. було проведено й протиаварійні роботи з укріплення фундаментів башти.

Після Другої світової війни трестом “Будмонумент” виконані роботи з ремонту даху і покрівлі башти, а також тинькування і фарбування фасадів. У 1958 р. проведено ряд досліджень з метою виявлення первісного вигляду пам’ятки. Зроблено близько 40 зондажів. Вони мали різний характер, найбільш змістовні з них із розборкою мурування і розверстовкою цегляної кладки. Зондажі з розверстовкою мурування виконано переважно по І-му ярусу, де мурування амбразур було значно втрачено і потребувало докладок. На другому ярусі споруди такі зондажі дали змогу виявити первісний вигляд прорізів. За допомогою саме цих зондажів дослідникам вдалося відповісти на низку питань, які в подальшому надали можливість отримати відомості про матеріал і характер мурування, перебудови споруди – для визначення первісного вигляду башти.

З акту технічного обстеження перед початком проведення ремонтно-реставраційних робіт 22 серпня 1958 р. маємо опис технічного стану башти Кушника: “...произведено обследование состояния памятника Башни Кушника, сооруженной в 1698 г. На сегодняшний день это восьмигранное в плане, трёхъярусное сооружение, перекрытое сводом со световым фонарем. Башня завершается деревянным фонарем с главкой и крестом. Обследования наземной части показали: стены сооружения, толщиной 120–135 см возведены из кирпича на известковом растворе. Стены в нескольких местах имеют вертикальные трещины просадочного характера, начинающиеся от фундаментов и доходящие до шельги свода барабана. Отдельные трещины свода у его пяты доходят до 11 см с затуханием кверху. Снаружи кирпичная кладка стен неоднократно ремонтировалась, особенно в нижней части 1-го яруса.

Трещины на стенах и сводах расчищались и ремонтировались новым кирпичом на цементном растворе, как снаружи, так и внутри. Снаружи под венчающим карнизом барабана поставлен металлический бандаж из кованого полосового железа. Внутри, в месте сопряжения свода с барабаном установлены два металлических распорных кольца. Их установка произведена одновременно с ремонтом сводов.

По 1-му ярусу в северной стене в двух местах разрушена кирпичная кладка, на отметке 1,45 м раскрывающая паз, размером 20×20 см от деревянной связи,

¹ Краткая историческая справка. Проект реставрации, обмерные чертежи и материалы исследования памятника архитектуры XVII в. “Башня Кушника” в Госзаповеднике “Киево-Печерская лавра”. Киев, Укрпроектреставрация, 1959. С. 3.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1вотч., спр. 127, 1785, арк. 3.

³ Там само, оп. 1заг., спр. 1043, арк. 7.

существовавшей, по-видимому, по всему периметру 1-го яруса. На отметке 6,65 м деревянные связи, представляющие собой дубовые брусья 20×20 см обнаружены по всему периметру стен. Заложены эти связи в толще стены. Эти связи полностью сгнили.

Внутри сооружения кирпичная кладка по низу 1-го яруса местами повреждена на глубину 30–40 см. Почти все откосы амбразур 1-го яруса разрушены.

По 1–2-му ярусам существовавшие первоначально амбразуры заложены. Глубина закладки от ½ до 3-х кирпичей (15–95 см).

По 3-му ярусу и барабану оконные проемы тоже заложены (глубина закладки 15–30 см).

Между 1-м и 2-м ярусами существовало перекрытие по деревянным балкам, которое в настоящее время полностью отсутствует.

Вся штукатурка, как снаружи, так и внутри подлежит полной замене, исключая внутренние стены 1-го яруса, которые не были оштукатурены. Пол отсутствует. Помещение завалено слоем мусора, толщиной 40–60 см.

Все деревянные конструкции: куполов, фонаря, луковичи и железная кровля подлежат полной замене. Крест снят в связи с аварийным состоянием закрепляющих его конструкций”.

Також відомо, що в цей період башта отримала крен в бік вулиці. На цей процес вплинув також і підземний хід висотою 1,15 м, шириною 1,1 м, з цегляним кріпленням виявлений на глибині 6–7 м від поверхні землі і 3 м нижче підшви фундаментів. Протяжність його паралельно стіні прослідковано на 25–30 м. Склепінчаста стеля місцями була обвалена, підземний хід на окремих ділянках мав вивали. Деформації башти Кушника були обумовлені довготривалими замоканнями лесових ґрунтів водою, що проникла в підземні ходи. Тріщини розриву, які утворилися в результаті цих процесів характерні при провально-просадкових деформаціях і мають переважно горизонтальний і діагональний характер¹. Для збереження башти і прилеглих до неї мурів в 1962 р. цей хід було забутовано. Деформації частково припинились.

Обстеження 1960-х рр. виявили, що 3-й ярус башти зведено пізніше двох нижчих, про що й зараз свідчать сліди перебудов. По 3-му ярусу викладаються віконні отвори. Оборонний характер споруди змінюється. До надбудови башта Кушника, вірогідно, походила як по ярусності, так і по стилістиці на Годинникову башту: “Первая – это церковь Св. Онуфрия, последняя – Иоанна Кушника. Что до третьей, то, возможно, башня около настоятельных покоев такой же архитектуры, как и церковь Кушника”².

Науково-дослідним сектором Республіканських спеціальних науково-реставраційних виробничих майстерень Держбуду УРСР під керівництвом архітектора А. Кулагіна в 1961–1962 рр. проведено дослідження споруди, а в 1969–1973 рр. фахівцями цих же майстерень виконано реставрацію башти, зміцнено склепіння і стіни пам’ятки, реставровано конструкції даху, глави та ін.

Дослідження технічного стану виявили метричні характеристики, стан цегляного мурування стін, характер руйнувань, елементи первинного вигляду башти. В зв’язку з тим, що про башту Кушника майже немає бібліографічного і іконографічного матеріалу, основні етапи її будівництва можна простежити лише на дослідженнях, виконаних закладанням різного характеру зондажів, основний обсяг яких виконано під час ремонтно-реставраційних робіт 1959 р. з метою з’ясування первісного вигляду пам’ятки.

Аналіз зондажів 1959 р.:

По 1-й ярусу зовні цегляне мурування стін неодноразово ремонтувалося. Чисельні тріщини на стінах і в склепіннях розчищалися і ремонтувалися новою цеглою на цементному розчині, як зовні так і всередині. Всередині споруди цегляне мурування по низу 1-го ярусу місцями зруйноване і пошкоджене на глибину 30–40 см. Більшість відкосів амбразур зруйновано. На 2-у ярусі залишки рідних ніш закладено. Глибина закладок від ½ до 3-х

¹ Котлов Ф. В., Брашина И. А., Синяшина И. К. Город и геологические процессы. М., 1967.

² Щербина В. І. Нові студії з історії Києва. Київ, 1926.

цеглин (15–95 см). По 3-у ярусу і барабану віконні отвори також закладено на глибину від ½ до 1 цеглини (15–30 см).

Між 1-м і 2-м ярусами існувало перекриття по дерев'яним балкам, яке повністю зруйновано. Вся штукатурка всередині і ззовні зруйнована, виключаючи внутрішні стіни 1-го ярусу, що і спочатку не були поштукатурені. Приміщення завалено сміттям, підлога відсутня. Всередині башти виявлено ознаки пожежі. Такий стан зафіксовано перед початком виконання зондажів. Висновки, надані після виконання досліджень, не втратили актуальності й досі, і лягають в основу подальших досліджень.

Зондаж 1, 2 виконані з метою визначення характеру перев'язки стіни башти з мурами. Після видалення штукатурного шару в місці примикання стін башти до мурів на рівні 1–2-го ярусів встановлено, що стіни башти і стіни мурів в кладці мають між собою перев'язку. Це свідчить про спорудження основного об'єму башти і мурів одночасно.

Зондаж 3, 20, 18 виконано на західній стіні мурів біля північної грані башти (від позначки 3,60 до 5,83 м) з метою виявлення в цьому місці отвору. Вони демонструють, що в західній стіні муру біля південної грані башти і в південній стіні муру біля східної грані башти в рівні 2-го ярусу ніші бійниць було розтесано під дверні отвори. Зондаж 20 фіксує зрублені поверхні зовнішніх відкосів, тріщини зі сторони подвір'я мають лицьову поверхню цегли потиньковану і побілену. Цей зондаж дає можливість прослідкувати рештки, збережені у п'яти аркової перемички, в рівні якої проходить карниз тяга, оперізує верх монастирського муру.

Зондажі 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 зроблено по всьому периметру башти на позначці 3,60 м в рівні напіввалика муру з метою виявити продовження напіввалика на гранях башти. Після видалення штукатурного шару на позначці 3,60 м виявлено зрублений ряд, укладений на ребро цеглин. Розміри ряду співпадають з розмірами цегли на мурах напіввалика. В цих же місцях на кожному з кутів башти і в місці примикання муру виявлено зрублені дубові бруси, перетином 20×20 см, закладені в мурування на глибину 112–120 см. На деяких кутах брус відсутній, проте добре збережені отвори “гнізда”. **Зондажі 6, 10** на позначці 3,82 м і вище виявили закладку та потинькований відкос існуючого раніше прорізу Д-1, Д-2. Ці зондажі підтверджують припущення, що напіввал стіни оперізував башту по всьому периметру. На кожному з кутів башти в місці стиковки її граней до муру існували закладені в мурування консолі (у вигляді дубових брусів 20×20 см), які слугували опорами дерев'яної ходової площадки навколо башти, що підтверджується існуючими в цьому ж рівні чотирма дверними отворами, два з яких зв'язували цю площадку з ходовою площадкою монастирських мурів.

Зондаж 5 виконано на південній грані башти від позначки 5,28 до 7,24 м. В місці примикання карниза муру до північної грані башти виявлена раніше потинькована поверхня з вапняною побілкою вглиб до позначки 5,78 м. Вище карниза муру до позначки 6,64 м поверхня мурування стіни башти перекладена і валик, оперезуючий башту в цьому рівні на цій ділянці збитий. Цей карниз муру викладено пізніше і нижче раніше існуючого. Встановити горизонтальний профіль карнизу і позначку його верху не вдалося, бо передбачуване місце його примикання до грані башти повністю перекладено.

В рівні карниза муру від позначки 5,20 до 6,05 м зондажем виявлено верх мурування аркового отвору. Відкос, перемичка, п'ята, розміри цегли, розчин і виконання відрізняються від загального мурування стін башти. На позначці 6,85 м виявлено підвіконня закладеного віконного отвору і зовні примикаючий штукатуркою та побілкою відкос. Н-7 (Д-2) з трицентровою аркою перемички, він не первісний. Віконний проріз О-7 до закладання функціонував.

Зондажі 8, 14, 25, 26, 27, 28, 29 зроблено з метою роз'яснення призначення ніш 2-го ярусу. Після зняття штукатурки на стінах ніш від позначки 4,26 до 4,83 м було виявлено цегляні закладки, шириною 60–63 см з обгорілою дошкою поверх закладок. Після розбирання закладки ніші Н-5 було виявлено бійницю з дерев'яною дощатою перемичкою. Після видалення мурування і закладу ніші Н-1 визначились первинні габарити ніші, бійниці,

аналогічної бійниці в ніші Н-5 і кругле вікно над бійницею. Лівий відкос ніші Н-7 має зрублену поверхню цегляного мурування відкосів, передбачуваного дверного отвору (зондаж 29), що відрізняється від мурування стін основного об'єму башти.

Зондажі виявили, що всі ніші по 2-му ярусу були бійничними. Лівий відкос ніші Н-1 розтесано під кругле оглядове вікно над бійницею (вірогідно для огляду південної стіни муру з Годинниковою вежею). Проріз Д-2 є наслідком розтески бійничної ніші, аналогічної нішам Н-3,4,5.

Зондаж 15 виконано на західній стіні муру на позначці 4,80 м з метою виявлення місцезнаходження бійниці з зовнішньої сторони. Після розкриття мурування і розборки цегляної кладки виявлено отвір бійниці з залишками побілки на відкосах. В рівні позначки 4,40 м на західній і південній стіні муру існували бійниці розміром 26×17 см рівновіддалені одна від іншої на відстані прибіл. 2–3 м.

Зондажі 16, 17 зроблені в місці примикання західної і південної куртини мурів до відповідних граней башти в рівні 2-го ярусу зі сторони подвір'я з метою означення характеру примикання. Виявлено, що мурування в цих місцях примикає до граней башти без перев'язки. На північно-східній грані башти на рівні 2-го ярусу зі сторони подвір'я існував отвір, що слугував входом в башту, аналогічний входу до Годинникової башти. Пізніше (з надбудовою третього ярусу) цей вхід було закладено цеглою, про що свідчать зондажі 21, 22.

Зондажі 21, 22 закладено на всю ширину північно-східної грані башти на рівні 2–3-го ярусів. На верхній частині мурування примикання до грані башти без перев'язки, а з відмітки 6,30 м і нижче мурування уходить вглиб стіни башти. Розміри цегли виступаючої кладки (32×15,5–16×5,5–6 см) не відрізняються за розмірами цегли основного об'єму, в той час як розчин і ширина швів основного об'єму різняться. Виступаюча з площини північно-східної грані башти цегляна кладка являє собою закладку прорізу, що слугував входом в башту з ходової дерев'яної галереї мурів.

Зондажі 23, 24 зроблені з метою виявлення конфігурації і габаритів раніше існуючого в цьому місці дверного прорізу. Виявлено, що правий відкос ніші Н-8 має зрублену поверхню цегляної кладки. Перемичка ніші виконана пізніше, примикає до розтесаного відкосу цієї ніші, і не має в місці правої п'яти регулярної перев'язки з відкосом. Часткова розборка цегляного мурування низу ніші в правій частині виявила, що нижче позначки 4.60 м в товщу стіни проходить продовження східної грані башти з оштукатуреною поверхнею і побілкою ще на 50 см, а потім мурування під тупим кутом загортає праворуч. Можна зробити висновок, що ніші Н-6, Н-7, Н-8 зроблено пізніше. Конфігурацію відкосів і габарити цього отвору встановити не вдалося, бо розширення зондажів не передбачалося.

Зондажі 30, 31 зроблені з метою визначення початкового профілю лиштви, оздоблюючої віконний проріз, і, видаливши цегляну закладку, визначити розміри цього отвору.

Після видалення штукатурки і закладів виявлено добре збережені виступаючі чверті отвору з потинькованою поверхнею. В 10 см від чверті виявлено дубовий брус, перетином 20×20 см, розташований горизонтально вздовж грані. Обидва його кінці заходять під відкоси отвору. Зроблено висновки, що всі віконні прорізи 3-го ярусу існували початково. Дубовий брус в муруванні підвіконня є елементом дерев'яних зв'язків по 3-му ярусу.

Зондаж 38 зроблено з метою виявлення габаритів віконного прорізу барабану з первісного рівня до підвіконного відливу. Після розборки цегляної закладки-отвору і розбирання існуючого дерев'яного, обшитого залізом, ліворуч виявлено добре збережена чверть з потинькованими поверхнями та первісний рівень підвіконного відливу, прихований під існуючим відливом. Тобто, на південній і північній гранях барабану існували віконні прорізи, пізніше закладені в чвертях. Існуючий підвіконний відлив – явище пізніших перебудов.

Зондажі 39, 40, 41 мали на меті виявити чи існували віконні отвори на всіх гранях барабану, чи тільки на чотирьох з них. Зондування, виконане всередині барабану, показало, що на гранях між вікнами отворів закладок чи перекладок не було. Кладка цих граней регулярна з перев'язкою цегли на кутах. На інших гранях віконних отворів не було.

В результаті проведених досліджень проектом реставрації 1959 р. було запропоновано відновити пам'ятку в первісному вигляді. В першу чергу пропонувалось виконати роботи з підсилення і укріплення стін та склепінь пам'ятки. З цією метою на відмітках +1.45 і +6.65 проектом запропоновано розчистку каналів дерев'яних зв'язків по всьому периметру башти і їх підсилення.

По 1-му ярусу було заплановано повністю відновити цегляне мурування стін і відкосів амбразур в місцях руйнувань. В амбразурі А-1 викласти нову арочну перемичку. Позначка “чистої підлоги” мала складати 95 см.

По 2-му ярусу в нішах Н-3 і Н-5 розібрати закладку. В нішах Н-2, Н-4 розібрати закладку і виконати їх відновлення. Нішу Н-1 відновити в первісному вигляді розбиранням закладок, викладкою лівого відкосу і перемички в первісних межах. Дверні отвори Д-1 і Д-2, які були наслідком повної розтески амбразурних ніш аналогічних нішам Н-3 і Н-5 мали бути відновлені аналогічно цим нішам, шляхом викладання в межах дверного отвору ніш з амбразурами без порушень арочних перемичок дверних отворів. Ніші Н-6, Н-7, Н-8 мали залишитись без змін, дверний отвір не відновлювався.

По 3-му ярусу закладку в одну цеглину у всіх віконних прорізах розібрати і місця пошкодження відкосів відремонтувати.

В барабані закладку в півцеглини у всіх чотирьох вікнах розбирати. Виконати ремонт аркових перемичок і віконних відкосів. По периметру башти на відм. 3,55 м відновити валик з цегли. Дерев'яні конструкції купола, ліхтаря, маківки повністю замінити новими без зміни первісних форм. Залізну покрівлю також змінити, обшивку купола виконати в шашку з лежачим фальцем (розмір шашки 60×60).

Ліхтар і маківку обшити мідними листами на дерев'яних карнизах ліхтаря, мідь виколотити за профілем. Ліхтар, маківку і хрест позолотити з попереднім ремонтом хреста. Покрівлю куполів пофарбувати олійними фарбами під медянку.

Проектом було запропоновано влаштувати дерев'яне перекриття та сходи, але через низку причин це не було реалізовано.

Зовні і всередині башту запропоновано тинькувати, частково в площині 1-ярусу. Було передбачено відновлення амбразур в первісних формах. В зв'язку з тим, що південно-східна частина об'єму башти погано проглядалася через примикання до південної грані башти огорожі інституту інфекційної лікарні, її передбачалося знести до східної грані.

Роботи з реставрації пам'ятки розпочато в 1970-х рр. Було відремонтовано цегляне мурування в інтер'єрах, виконано покрівельні роботи, золочення купола, реставрацію фасадів. Об'єкт здано в експлуатацію в серпні 1973 р., але в квітні 1977 р. зафіксовано замокання мурування над дверним прорізом 1-го ярусу внаслідок відсутності вертикального планування з північного фасаду. Після здачі пам'ятки виявлено “недоробки”: не відновлено мурування над входом в башту, не завершено відмостку біля входу з північного фасаду, в результаті чого відбувалося замокання стін. Інтер'єр пам'ятки не було відновлено (відсутнє освітлення і вентиляція), в тому числі і перекриття 2-го ярусу. Внаслідок невиконаної гідроізоляції протягом 1980-х рр. відбувалося постійне замокання і руйнування мурування та штукатурного шару 1-го ярусу і цоколів башти. Відсутнє вирішення водовідвідної системи, звис покрівлі після реставрації виявився замалим, як наслідок – постійне замокання фасадів і вспучення з відшаруванням штукатурного шару.

В 1990-х рр. відбувалася регулярна побілка фасадів. Деформацій, тріщин або інших змін в роботі основних конструкцій виявлено не було. Башта не експлуатувалася, бо не було виконано роботи в інтер'єрах. Хоча вона вважалася частиною екскурсійного маршруту, її функціональне призначення не було означено, не зроблено підходів (благоустрою території), та й територія монастирського саду залишалася закритою для відвідування.

Після довгої перерви, у 2008 р., державним науково-дослідним та проектним інститутом “УкрНДПроектреставрація” було виконано проект реставрації пам'ятки архітектури національного значення “Башта Івана Кушника”. В переліку проектних робіт зазначалося виконання архітектурно-будівельної частини; технологічне і інженерне

обстеження пам'ятки; інженерно-геодезичні вимірювання, тощо. В 2011 р. НЗКПЛ замовив науково-проектну документацію на виконання комплексу ремонтно-реставраційних робіт, спрямованих на фізичне збереження пам'ятки, з пристосуванням під експозиційний об'єкт, яку виконало Колективне підприємство "Творча архітектурна майстерня "Ю. Лосицький". В зв'язку з недосконалим законодавством та, як наслідок, неможливості профінансувати допоміжні заходи на стадії проектування (в даному випадку влаштування риштувань для проведення натурних досліджень на висоті), у 2011 р. не було змоги забезпечити проведення натурних досліджень пам'ятки, а саме: не визначено дійсний стан існуючого опорядження інтер'єру на відмітці вище 4 м від рівня підлоги. Подальші дослідження пам'ятки передбачається виконати в повному обсязі.

При огляді Башти Кушника під час проведення ремонтно-реставраційних робіт в 2021–2023 рр. та спостереженні за станом пам'ятки на початку 2024 р., очевидно, що башта потребує не тільки додаткових попередніх досліджень, а й досліджень у вигляді виконання, в тому числі, репрезентативних зондажів, для підсилення сприйняття пам'ятки як фортифікаційної споруди.

Згідно розробленої в 2023 р. "Програми досліджень фасадів башти Кушника методом виконання зондажів" запропоновано розширити напрямки дослідження пам'ятки виконавши зондажі різних видів. Так, існуючий зондаж 1 (Див. схему зондажів 1) розташований в рівні другого ярусу, біля внутрішнього кута примикання Монастирського Муру (Ділянки № 6). Його необхідно розчистити, поновити і доповнити, зв'язати на куті з муруванням Монастирського муру для фіксації їх одночасного будівництва. Даним зондажем розкриваємо характер мурування, характеристики цегли і час будівництва даної ділянки пам'ятки.

Амбразури 1-го ярусу, які існують в інтер'єрах башти, мали, звісно, відображення і на фасадах. Через втрату оборонної функції споруд (мури і башта), значній перекладці мурування фасадів башти в рівні 1-го ярусу, підняття рівня денної поверхні вулиці Лаврської й інших трансформаційних процесів за періоди існування пам'ятки амбразури на фасадах башти закладено. Існуючий наразі зондаж 3, в рівні першого ярусу, над гранітним цоколем

однієї з граней південного фасаду башти, фіксує систему кладки (бійниця). Даний зондаж підкреслює фортифікаційну складову пам'ятки при огляді в комплексі з оборонними мурами як єдиного комплексу споруд. Зондаж № 3 дає уявлення про первісне функціональне призначення пам'ятки. При розкритті мурування фасадів в ході ремонтно-реставраційних робіт можна додатково залишити подібний зондаж на ще одному з фасадів (граней) башти Кушника, якщо він буде інформативним.

Вимушене розкриття значної частини мурування башти в рівні першого ярусу, над гранітним цоколем переважно в межах західного фасаду, обумовлене регулярними перезволоженнями через акумуляцію атмосферних опадів, які оперативно не відводяться системою зливовідвідної каналізації та інфільтруються у ґрунтову основу, що спричиняє та провокує подальший розвиток деформаційних процесів конструкцій пам'ятки. Ця ділянка фасаду постійно замокає, штукатурний шар бухтить, стіни перезволожені, до того ж вужкість тротуару призводить до механічних пошкоджень пам'ятки.

В середині шару тинька знаходилася іржава металева сітка, яка кріпилася до мурування башти за допомогою металевих цвяхів. Ця сітка з'явилася в один з періодів реставрації. Можливо її встановили у третій чверті ХХ ст. під час проведення реставраційних робіт. За цей час корозія майже розчинила її, що свідчить про високий рівень вологості мурування. Під шаром тиньку відкрито мурування з двох типів цегли. Перший, початковий, датується 1689–1701 рр., має колір червоної вохри, розміри $28\div 29\times 16\times 5,5$ см. Висота 10 рядів мурування складає $73\div 74$ см. Приблизно 70% лицьової поверхні крихка. Це наслідок багатьох циклів заморожування. Другий тип цегли має колір жовтої вохри та габарити $26\div 28\times 13\times 6\div 7$ см. Висота 10 рядів мурування складає $75\div 76$ см. Можливо ця цегла відноситься до часу надбудови третього ярусу башти (1718–1727). Цей тип цегли на кожному фасаді займає його центральну та цокольну частини.

Об'ємна вологість цегли першого та другого типів не однакові: першого типу знаходиться в межах від 2,8 до 15,5%, а другого типу від 1,8 до 5%.

Зараз зондаж має доволі значні габарити: висота – 1,41 м, загальна довжина – 7,96 м. На відстані до 5 см від цегляного мурування він закритий листами оргскла (плексиглас). В результаті не достатньої вентиляції зафіксовано запотівання, перезволоження і відшарування цегляного мурування. Виконавши графоаналітичний аналіз вважаємо наявні габарити зондажу завеликими. Зондаж не є інформативним. Його розміри заважають візуальному сприйняттю пам'ятки, її фасадів в цілому, деформуючи монументальність і лаконічність пропорцій.

Виконані в попередніх реставраціях зондажі 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 зроблено по всьому периметру башти на позначці 3,60 м в рівні напіввалика муру з метою виявити продовження напіввалика на гранях башти. Вони так і не набули відображення на фасадах. Тому закладаючи зондаж в рівні 2-го ярусу башти, перша грань від місця примикання башти до ділянки муру № 6, треба продовжити існуючий на площині монастирського муру напіввалик. Таким чином відбудеться фіксація єдиного з мурами ансамблю споруд. Проте через надбудову 3-го рівня і появу додаткових елементів декору фасадів (профіль між 2-м і 3-м ярусами), продовження його по всьому периметру фасадів башти, вважаємо, буде візуально дробити монументальність споруди. Тому зондажем № 6 пропонується зафіксувати історичне існування напіввалика між 1-м та 2-м ярусами з його частковим відтворенням.

Наступний із запропонованих зондажів, під № 4, виконується в рівні 2-го ярусу, біля внутрішнього кута примикання монастирського муру ділянки № 6, на площину зовнішнього фасаду мурув. Він має на меті підтвердити або ж спростувати твердження зазначене в історичній довідці Паспорту пам'ятки національного значення “Башта Івана Кушника”: *“Перев'язка в кладці башти та фортечних стін свідчать про одночасність зведення основного обсягу башти та фортечних стін”*. За наявності перев'язки мурування стіни і башти можна відкрити дане місце для огляду, зробити репрезентативний зондаж.

Досить цікавим буде розкриття на грані башти в осях А-Б, в рівні 2-го ярусу, в ніші Н-7 (Див. схему 2), на фасаді площини довкола відкритого отвору бійниці правіше і над отвором

бійниці (або ж в подібному місці на іншій грані башти). Орієнтовні габарити 500×500 см. Даним зондажем можна підкреслити історичну оборонну складову комплексу споруди.

Виконаний в рівні 2-го ярусу в осях А-Б, а також на площині монастирського муру на місці отвору з внутрішнього боку муру найближчого до башти зондаж надасть можливість дослідження наявності мурування і існування прорізу дверних отворів Д-1 і Д-4 для відтворення етапів перебудов башти і її історичної внутрішньої структури. Припускаємо, що після надбудови 3-го ярусу з формуванням симетричного в плані контуру стін задля влаштування склепінь було закладено отвір Д-3 та виконано отвори Д-2 і Д-4 для організації переходу з башти на рівень бойових галерей ззовні. Дані зондажі необхідні для відтворення етапів еволюції будівництва пам'ятки, поточнення наявних елементів конструкцій всередині башти для її подальшої реставрації.

Виконання зондажу в межах 3-го ярусу башти, над арковою перемичкою віконного простору, дасть змогу розкрити характер мурування 3-го ярусу на ділянці аркової перемички віконного прорізу (лиштва). Даним зондажем можна продемонструвати мурування на період будівництва 3-го ярусу пам'ятки, зафіксувати один з будівельних періодів та притаманні йому матеріали.

В комплексі з баштою Кушника, на ділянці монастирського муру в рівні 2-го ярусу, в місці існуючих з внутрішньої сторони муру бійниць, пропонується розкрити наявні бійничні прорізи, і в одному з вибраних зондажем розкрити характер цегляного мурування аркової перемички. Досить цікавим є елемент на південно-східному фасаді, в осях Ж-И, в рівні 2-го ярусу башти – кругле вікно. Закладання зондажу розчисткою незначної ділянки мурування від штукатурного шару для дослідження елементів бійниці підтвердить оборонну функцію споруди і зафіксує формоутворення бійниці на фасаді. При виборі консерваційних заходів на пам'ятці необхідно враховувати критерії оборотності інженерних і технологічних заходів, які передбачають можливість повторної консервації без завдання шкоди пам'ятці. Залишки стародавнього мурування мають бути повністю збережені.

Марина Хармак

Завідувач відділу історії Гетьманства

Надія Прокопенко

Молодший науковий співробітник

Національний заповідник “Гетьманська столиця”

МЕТРИЧНА КНИГА ЯК ДЖЕРЕЛО РЕКОНСТРУКЦІЇ РОДУ

Метрична книга – це формуляр для офіційної реєстрації актів громадянського стану, де реєструвалися акти громадянського стану парафії церкви: хрещення (народження), вінчання (шлюб), поховання (смерть) з відповідною фіксацією днів і років. Записи велись для всіх соціальних станів. Метрична книга розраховувалася на рік, складалася з трьох частин: “Про народження”, “Про вінчання” та “Про померлих”. Вона містили не лише дати основних життєвих подій особи, але й звання особи, тобто її приналежність до певного майнового стану та місця приписки, імена батьків, хрещених батьків тощо. Це означає, що один метричний запис у книзі дає можливість дізнатися для генеалогії імена аж трьох поколінь – сина, батька та діда¹.

Наш пошук було зосереджено на виявленні відомостей щодо батуринських козацьких родин Галайб та Хармак на основі метричних книг: Воскресінської церкви м. Батурин Батуринської волості Конотопського повіту за 1876, 1898, 1904 рр.; церков с. Атюші Атюшської волості Кролевецького повіту – Ахистратига Михаїла за 1784–1894рр. та Св. Миколая за 1802–1826 рр.; Троїцької церкви с. Билки Кролевецького повіту за 1887 р. Робота щодо виявлення генеалогічної інформації метричних книг проводилася нами в Держархіві Чернігівської обл., ф. 679 “Чернігівська духовна консисторія”. Використовуючи як джерело для генеалогічної реконструкції роду метричні книги вищезазначених церков, нам вдалося виявити до 5 поколінь даних родин та підтвердити збереження станової ідентичності впродовж 75 років.

Інформація нащадків батуринської родини Хармаків, обмежувалася наступними даними: Хармак Микола Миколайович (1956 р. н.) уродженець с. Матіївка, Хармак Микола Макарович (1922 р. н.) уродженець с. Матіївка, Макар Агафонович (роки народження та смерті невідомі), уродженець с. Атюша. За спогадами родини Хармак, їх родина до встановлення радянської влади на території України належала до козацького стану, займалась землеробством, мала орні землі й садиби в с. Атюша та на хуторі Кучугури (нині Лісова поляна) поблизу с. Матіївка Батуринської волості. Тому пошуки було розпочато з опрацювання метричних книг церков Батуринської волості: Іоанна Богослова, Воскресенської, Пресвятої Покрови Богородиці та церков Атюшської волості: Св. Миколая Чудотворця, Ахистратига Михаїла.

У метричній книзі церкви Ахистратига Михаїла за 1893 р. у розділі “Про народження” з’ясовуємо дані про Макарія Хармака: “у Атюшського козака Агапія Трофімова Хармака та його дружини Наталії Авакумової народився 18 січня син Макарій”². Завдяки знайденим метричним записам маємо змогу з’ясувати не лише дату народження Макара, а й ім’я та по-батькові його батька – Агафона Тохимовича Хармака, а також його соціальний стан – козак.

Далі розпочався пошук записів про Агафона Трохимовича. Інформацію було віднайдено у метричній книзі Троїцького храму с. Билки за 1887 р. у розділі “Про шлюб”: “18 січня 1887 р. обвінчаний молодий козак Атюшський Агапій син Трохима Хармака та Наталія Нештіна”³. У даній метричній книзі віднаходимо запис й про рік народження нареченого – 1867 р.

Наше дослідження було продовжене у напрямку виявлення інформації про Трохима Хармака, батька Агафона. Так, у метричній книзі церкви Ахистратига Михаїла у розділі

¹ Летун Ю. Метричні книги, як джерело з вивчення селянської генеалогії Правобережної України XIX–XX ст. *Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170 річного ювілею*. Серія 6: Іст. науки. Київ, 2006. Вип. 3. С. 232.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 10, спр. 2267, арк. 65.

³ Там само, спр. 425, арк. 89.

“Про народження” від 15 квітня 1818 р. фіксуємо запис : “у козака *Атюшського Андрія Кузьмовича Хармака та його законної дружини Ксенії Іванової* родився син *Трофим*”¹.

Щодо Андрія Хармака, нами було віднайдено дані про його рік народження та ім'я по батькові у метриках церкви Архистратига Михаїла за 1783 р.: “...у *Атюшского козака Кузьми Хармака* родився син *Андрій 4 липня 1783 р.*”² У метричній книзі також задокументовано рік його одруження: “*обвінчаний Андрій Хармак син козака Атюшського Косьми Хармака 3 травня 1814 року*”³ та рік смерті: “*козак Атюшський Андрій Кузьмин Хармак помер 19 травня 1839 року*”⁴.

Інформацію про батька Андрія Хармака – Кузьму Хармака, у метричних книгах нами наразі не віднайдено. Можемо припустити, що Кузьма Хармак народився орієнтовно 1750-х рр. й збираємось продовжити пошуки про нього в інших джерелах – у Генеральному описі Лівобережної України 1765–1769 рр. та Ревізьких казках с. Атюші.

Інформація про представників батуринської козацької родини Галайби обмежувалася такими даними: Галайба Віктор Никифорович (1943 р. н.), Галайба Никифор Гордійович (1904–1989). Тож наш пошук був зосереджений на інформації пов'язаній з Никифором Гордійовичом. У метриці Воскресенської церкви м. Батурина за 1904 р. зафіксований запис у розділі “Про народження”: “*11 березня 1904 р. у козака Гордія Стефановича Галайби і Наталії Дмитрівни* народився син *Никифор*”⁵. Далі нами було продовжено пошуки інформації щодо Гордія Галайби. У метричній книзі Воскресенської церкви Батурина за 1898 р. у розділі “Про шлюб” було віднайдено запис про те, що козак Гордій Степанович Галайба у 28 років одружився на солдатці Наталії Дмитрівні Лапиній⁶. Таким чином ми отримали інформацію про рік народження Гордія Галайби (1870) та ім'я його батька – Степан. У метричній книзі Воскресенської церкви за 1876 р. у розділі “Про народження” є запис про брата Гордія – Марка: “*29 грудня 1876 р у козака Стефана Михайловича та Васси Вуколиної Галайби* народився син *Марко*”⁷. Даний запис дає нам відомості про ім'я батька Степана Галайби.

Наступну згадку про родину Галайб і ймовірне продовження роду зустрічаємо у описі Батурина за 1760 р. У документі є запис про статки та господу батуринського козака Михайла Матвієва Галайби⁸. У “Відомості про населення Батурина за ревізією 1735 р.” є зазначений козак Матвій Галайба, який проживав на слободі Гончарівка⁹. Можемо зробити припущення, що він був батьком вищезгаданого Михайла Галайби. Також про нього є згадки і в описі Батурина за 1726 р.¹⁰

Отже, використовуючи як джерело генеалогічної інформації метричні книги, нам вдалося виявити 5 поколінь родин Хармаків та Галайб, прослідкувати збереження станової ідентичності впродовж майже 100 років.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 12, спр. 62, арк. 301.

² Там само, спр. 61, арк. 4.

³ Там само, спр. 12, арк. 23.

⁴ Там само, спр. 65, арк. 105.

⁵ Там само, оп. 10, спр. 2740, арк. 130.

⁶ Там само, спр. 1176, арк. 20.

⁷ Там само, спр. 1072, арк. 23.

⁸ Дегтярьов С. Маловідомий опис м. Батурин 1760 р. *Сумський історико-архівний журнал*. VIII–IX. 2010. С. 44.

⁹ Коваленко О. Батурин сторінки історії: Збірник документів і матеріалів. Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”. 2009. С. 129.

¹⁰ Ситий І. Мазепина книга. ЦНТІ, 2005. С. 129.

*Olha Yashna*PhD, Senior Research Scientist
National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”**JEWISH RITUAL TEXTILE ITEMS FROM COLLECTIONS OF THE NATIONAL PRESERVE “KYIV-PECHERSK LAVRA”**

The funds of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” contain a certain number of items that can be interpreted as being of Jewish origin¹. Most of them came to the collection of the Department of Cults of the All-Ukrainian Museum Town² in the 20s and 30s of the twentieth century. Currently, the collection of the Main Storage Fund “Fabrics” includes 15 Jewish items. Among them are Torah Ark Curtains, Torah mantles, chuppah, tallit, tefillin and kippahs. The aim of this work is to bring into scientific circulation and analyze the Jewish textile items recorded in the inventory books of the Lavra Preserve's funds as parokhets (Torah Ark Curtains). The main tasks are to describe the objects, to interpret the symbolism of the images, to translate the inscriptions on the items, to date them, and to identify the reasons and ways in which they entered the Museum's collection.

The parokhet is the curtain that covers the door of the Torah Ark (Aron HaKodesh), which is located near the eastern wall of the synagogue's prayer room³. The curtain is usually richly embroidered (often decorated with images of lions or deer supporting a crown). The upper part of the curtain is covered with a scalloped lambrequin (kapporet), or the kapporet is part of the parokhet, i.e. sewn to it. It is often embroidered with ceremonial inscriptions in Hebrew⁴.

The parokhet in Ashkenazi communities has a symbolic meaning and refers to the Temple veil described in Exodus 26:31–34; 27:9–17. In particular, Exodus 26:31 reads:

ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים:

You shall make a **curtain** of blue, purple, and crimson yarns, and fine twisted linen; it shall have a design of cherubim worked into it⁵.

The significance of the curtain and its symbolism have been the subject of discussion and commentary by philosophers at different times. The curtain is a decorative element symbolizing the Jerusalem Temple. On the day of mourning and fasting, the Ninth of Av, in commemoration of the destruction of the First and Second Temples, the parokhet is removed in the synagogues of Ashkenazi communities, and in Sephardic communities the Aron HaKodesh is covered with a black cloth⁶. The kapporet, which only became a decorative and applied element of the parokhet in the seventeenth century⁷, symbolizes the cover of the Ark of the Covenant and is also first mentioned in Exodus 25:17, 21.

¹ I am grateful to the staff of the funds of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” for their assistance in my research in particular to Iryna Martyniuk (chief keeper), Anna Tytarenko (PhD, keeper of storage group “Fabrics”), Natalya Batenko (keeper of the storage group “Archive”), Inna Oleksyuk (keeper of storage group “Negatives”). Special thanks to Oleksandra Fishel and Alina Varyvoda for their counselling.

² The name of the Lavra Museum from 1926 to 1934.

³ In many Sephardic communities, the parokhet is hung inside the Ark or is absent.

⁴ *Kratkaya evreyskaya entsiklopediya: v 10 t. / Glavnyiy redaktor Itshak Oren (Nadel). Ierusalim : Obschestvo po issledovaniyu evreyskikh obschin: Tsentri po issledovaniyu i dokumentatsii vostochno-evropeyskogo evreystva: Evreyskiy universitet v Ierusalime, 1975–2001. T. 7. P. 830; Kotliar Ye., Susak V. Yevreiske mystetstvo: tradytsiia i Novyi chas. Narysy z istorii ta kultury yevreiv Ukrainy. Kyiv : Dukh i Litera, 2009. P. 303; Obyriadovyye predmety. Elektronnyaya evreyskaya entsiklopediya. URL: <https://eleven.co.il/judaism/rites-and-customs/13029/>; Parokhet and kapporet. *Jewish Virtual Library*. URL: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/parokhet-and-kapporet>.*

⁵ Exodus 26:31. *The Contemporary Torah*, JPS, 2006. URL:

https://www.sefaria.org/Exodus.26.31?vhe=Tanach_with_Ta%27amei_Hamikra&lang=bi&aliyot=0.

⁶ Levkovich N. Ya. Khudozhni tkanyny v ozdoblenni Aron-ha-Kodesh Skhidnoi Halychyny XVIII – pershoi tretyny XX st. *Paradyhma piznannia: humanitarni pytannia*. URL:

<https://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/482>; Parokhet and kapporet...

⁷ Levkovich N. Ya. Khudozhni tkanyny v ozdoblenni...

The funds of National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” contain three parokhets that were included in the collection of the All-Ukrainian Museum Town in the mid-20s–30s of the twentieth century (KPL-T, inventory numbers 4221, 4227, 4374)¹.

Fig. 1. Parokhet KPL-T-4227 from the funds of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”.

Fig. 2. The kapporet as part of the parokhet KPL-T-4227

The parokhet (KPL-T 4227) (fig. 1) was removed by the Document of Transfer from the Grazhdanska Synagogue in Kyiv on October 29, 1926, to the Department of Cults of the All-Ukrainian Museum Town². The parokhet with sewn-on kapporet is made of brocade with horizontal silver and gold stripes. Size: 128×156 cm. All the embroidery on the curtain is decorated with sequins. On both sides, the parokhet is bordered with brown satin. All edges of the item are decorated with fringe – long at the bottom, short at the top. The embroidered and pasted decoration is torn and missing in many places. The back of the product is hemmed with white calico. There are 4 octagonal foil stars on the kapporet (fig. 2), and above them there is an inscription in Hebrew, some of the letters of which are lost. Despite this, it can be interpreted as a quote from Exodus 25:21:

ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה³

Place the cover on top of the Ark...⁴

There are 18 octagonal foil stars along the 4 edges of the parokhet (one is almost gone). In the center are the Tablets of the Covenant with the beginnings of the 10 Commandments inscribed on them (the 4th Commandment “Remember the sabbath day and keep it holy” has not survived; some letters and words are missing from other commandments). Above the tablets is a foil crown. Below it is a six-pointed star that looks like a plant. Above the crown is an arched inscribed text (fig. 3):

נדבת חיי שרה בר יעקב קאטינאנסקי

The gift of Chaya Sarah, daughter of Jacob Katynansky

In other words, this parokhet was donated as a charity by a woman named Chaya Sarah in honor of some event in her life that cannot be determined. Items were often donated to the synagogue to mark a wedding or to mourn the dead. We can assume that the parokhet belongs to the end of the nineteenth century – the first quarter of the twentieth century, as it can be dated only by indirect evidence (technology of fabric production, embroidery characteristics and degree of preservation).

The confiscation of the parokhet was obviously connected with the anti-religious campaign of the 1920s and early 1930s, when synagogues had not yet been closed, but property had already been confiscated and transferred to museums. According to the Document of Transfer dated 29.10.1926, 17

¹ KPL-T: National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”, department of scientific and fund work, storage group “Fabrics”.

² National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”, department of scientific and fund work, storage group “Archive”, NDF-A-135, P. 403.

³ The letters פֶּר in the word הַכִּפֶּרֶת and the following עַל have not survived on the item.

⁴ Exodus 25:21. *The Contemporary Torah*. , JPS, 2006. URL:

https://www.sefaria.org/Exodus.25.21?vhe=Tanach_with_Ta%27amei_Hamikra&lang=bi&aliyot=0.

items of fabric (parokhets, kapporets, Torah mantle) were confiscated from various synagogues in Kyiv (Talnovska, Makarivska, Knessis Israel, Remisnychna and Grazhdanska). In addition to the parokhet, the collection of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” has one more item from this list¹.

The next parokhet with a sewn kapporet (KPL-T 4374) (fig. 4) is made of dark green velvet and measures 90×190 cm. There is a long blue fringe at the bottom and a short white fringe at the sides of the parokhet and at the festooned edge of the kapporet; in some places the fringe is lost. The cotton lining is only preserved in the upper part of the thing. The entire area of the item is decorated with embroidery made with gold and silver gimp threads; in some places, the embroidery has a paper backing and is decorated with sequins. There are two lace ribbons under and just below the hood.

Let's take a closer look at the images embroidered on the object. In the center of the kapporet (fig. 5) is the Magen David with a flower inside and plants in each corner. Above it is a crown with floral decoration. On the sides of the Star of David are two branches of a plant on which are perched birds that can be identified as doves or peacocks (two in total). The kapporet bears an inscription in Hebrew, which is a quote from Exodus 25:17:

ועשית כפורת זהב טהור

You shall make a cover of pure gold...²

The area of the parokhet is decorated with a composition full of Jewish symbols (fig. 4). On both sides there is a vertical floral decoration. In the upper part of the central scene there is a composition symbolizing the Tabernacle or Ark of the Covenant – a curtain hanging on two opposite sides. Above it is a crown. Seven triangular tassels extend from the curtain. In the middle part of the central composition are the Tablets of the Covenant with the beginnings of the Ten Commandments embroidered on them (fig. 6). There are plant branches on both sides of the tablets and between them. Above the tablets, the hands are placed in the gesture of the Kohanim blessing, when the fingers form the letter ψ (Shin)³, which means Shadai, one of God's names in the Torah. The Kohein arms are 'guarded' by two lions on each side. A crown is placed above the arms. Two birds (peacocks or doves) are embroidered in the lower part of the central composition, as if holding branches of plants. Above them are inscriptions – one in the form of two arches, the other placed between them. Before interpreting and translating the inscriptions, let's look at the meaning of some of the symbols described above.

In particular, the Magen David, the shield of David, was distributed among Jews in the late Middle Ages and in Modern times, although the image of a six-pointed star appears sporadically without specific reference and interpretation as Jewish much earlier. The Magen David has been widely used in the decoration of Jewish objects since the nineteenth century. It gained popularity through the attempts of Jewish communities to find a simple symbol of Judaism, following the example of the Christian cross⁴.

Crowns have an older symbolism. There are several references to crowns in the Talmud, particularly in the Mishnah tractate Pirkei Avot 4:13: “Rabbi Shimon said: There are three crowns: the crown of Torah, the crown of priesthood, and the crown of royalty, but the crown of a good name supersedes them all”⁵. There are three crowns on the item; we can safely assume that one is the crown of the priesthood, another is the Torah crown, and one is the kingdom crown, but it is not correct to say exactly which of the crowns on the parokhet correspond to the ones shown. Often the crowns on the

¹ National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”, department of scientific and fund work, storage group “Archive”, NDF-A-135, P. 401–404.

² Exodus 25:17. *The Contemporary Torah*, JPS, 2006. Access: <https://www.sefaria.org/Exodus.25.17?lang=bi&with=all&lang2=en>.

³ The correct way of performing this gesture is described in detail by the author of books on Jewish traditional law of the 19th century, Shlomo Ganzfried: *Kitzur Shulchan Aruch*, trans. Rabbi Avrohom Davis, Metsudah Pub., 1996 URL: https://www.sefaria.org/Kitzur_Shulchan_Arukh.100?lang=bi&with=all&lang2=en.

⁴ Magen David. *Elektronnaya evreyskaya entsiklopediya*. URL: <https://eleven.co.il/judaism/rites-and-customs/12556/>; Magen David – the Star of David. *Jewish Virtual Library*. URL: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/magen-david>.

⁵ Pirkey Avot. *Mishnah Yomit by Dr. Joshua Kulp*. URL: https://www.sefaria.org/Pirkei_Avot.4.13?lang=bi&with=all&lang2=en.

parokhets or Torah mantles are signed כתר תורה (keter torah), כתר כהונה (keter keguna), which are definitive definitions; in the case of the crowns on the parokhet described here, we can only suppose.

On the parokhet (KPL-4374), the Kohanim hands are “supported” by lions. Lions are a very old symbol in Jewish tradition, associated with the Temple in Jerusalem. The lion is a symbol of the tribe of Judah (Genesis 49:9):

Judah is a lion’s whelp;
On prey, my son, have you grown.
He crouches, lies down like a lion,
Like a lioness —who dare rouse him?¹

Fig. 3. Enlarged image of the central part of the parokhet KPL-T-4227

Fig. 4. Parokhet KPL-T-4374 from the funds of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”

There are 6 names for the lion in the Tanakh. According to Mishnah Middot 4:7: “The Hekhal² was narrow behind and broad in front, resembling a lion”³. In art, lions are often seen near the menorah, the main symbol of Judaism, guarding the candelabrum, protecting it and representing strength⁴. Images of these animals are used on both matzevot and coats of arms, notably the Jerusalem coat of arms features a lion against the backdrop of the Western Wall of the Temple Mount.

The birds depicted on the parokhet, together with the lions, are an ancient symbol in Jewish art. However, they are not so obvious, as they can be found in Jewish, Christian and Islamic art. The most common images are doves and peacocks. They are usually used as flanking motifs to accompany the menorah⁵, but sometimes they are the central element of the composition. Doves are traditionally depicted on funerary monuments, in synagogue art and, less frequently, as decoration on ritual and household objects. Researchers suggest that this is due to the fact that the bird is associated with the soul of the deceased⁶. In some images, the dove holds an olive branch in its beak. This comes from the Biblical text about Noah's Ark and the dove that brought Noah an olive leaf as a sign that the water was gone (Genesis 8:11)⁷. As for peacocks, in many cultures they

¹ Genesis 49:9 *The Contemporary Torah*, JPS, 2006. URL: <https://www.sefaria.org/Genesis.49.9?lang=bi&with=all&lang2=en>.
² Means the Hekhal of the Temple in the Jerusalem.
³ *Mishnah Middot. Mishnah Yomit* / by Dr. Joshua Kulp. URL: https://www.sefaria.org/Mishnah_Middot.4.7?lang=bi&with=all&lang2=en.
⁴ Hachlili R. The menorah, the ancient seven-armed candelabrum: origin, form and significance / by Rachel Hachlili. Leiden–Boston–Köln : Brill, 2001. (Supplements to the journal for the study of Judaism; Vol. 68). P. 232.
⁵ In the Light of the Menorah. Story of a Symbol. Israel Museum, Jerusalem. 30.04.1998-09.09.1998. P. 13.
⁶ Hachlili R. The Menorah: Evolving into the Most Important Jewish Symbol. Leiden–Boston: Brill, 2018. P. 145–146.
⁷ Genesis.8:11 *The Contemporary Torah*, JPS, 2006. URL: <https://www.sefaria.org/Genesis.8.11?lang=en&with=all&lang2=en>.

are a symbol of beauty and light, less often of the soul¹. The birds on the parokhet are most likely doves, as the ones at the bottom have a twig in their beaks and the ones at the top are sitting on branches. In addition, the inscriptions on the parokhet, which will be discussed below, refer to the soul of the deceased, which is also an indirect indication that this soul is ‘accompanied’ by doves.

The most informative source on the parokhet is the inscriptions (fig. 7), one of which is in the shape of two arches, and the other is located between them. The first read as follows:

עבור נשמת אשה רחל לאה בארשקין
הנפטרת כד אדר ראשון שנת תרסח

For the soul of the woman Rachel Leah Barshkin/Bershkin/Barshakin
Who died on 24 Adar I 5668.

The inscription located between the ‘arches’ reads as follows:

זה נדב רפאל

This was donated by Rabbi Raphael

Fig. 5. The kapporet as part of the parokhet KPL-T-4374.

Fig. 6. Reconstruction of the inscriptions on the Covenant tablets from the parokhet KPL-T-4374.

Fig. 7. Enlarged fragment with inscriptions on the parokhet KPL-T-4374

¹ Braunstein, Susan. Luminous art: Hanukkah menorahs of the Jewish Museum. New Haven and London: Yale University Press, 2004. P. 98.

So, we can say that the parokhet was donated to the synagogue by a man named Rabbi Raphael. It was a tzedakah (תְּדָקָה) – a charity for the sake of Rachel Leah's soul to ascend in peace. This is a fairly common rite in Jewish tradition. Rachel Leah may have been the wife or daughter of Rabbi Raphael. The latter assumption is based on the fact that the name of the deceased is usually followed by the person to whom she is a daughter. We do not see this on the parokhet, perhaps because her father already appears on the item, and he is Rabbi Raphael. Rachel Leah died in a leap year, as evidenced by the presence of the first month of Adar, i.e. it was Adar II, which is added in a leap year. Translated to the Gregorian calendar, the woman died on 26 February 1908, which indicates the date of the parokhet, which was produced shortly after her death.

Unfortunately, it has not been possible to find out to which synagogue the parokhet was donated, i.e. where it came from and when exactly it entered the Museum's collection. This is because the old inventory number on it refers to a lost inventory book. This book contains a list of objects received by the All-Ukrainian Museum Town between 1928 and 1931. Therefore, we can only outline this chronological range as the time of entry into the Museum's collection. The image of a parokhet is present on a negative from the 1930's exhibition (KPL-N-2438 – fig. 8)¹. This allows us to see that in the original it was longer at the top, and then it was shortened and a kapporet was sewn on again. It is difficult to say what caused this action, possibly damage. What is important is that the key elements for the analysis of the source were not damaged.

Fig. 8. Fragment of the negative KPL-N-2438 with the image of the parokhet KPL-T-4374 Fig. 9. Bimah cover KPL-T-4221 from the funds of the National Preserve "Kyiv-Pechersk Lavra".

The fabric item KPL-T-4221, registered as a parokhet in the Lavra Preserve, is the least informative source than the previous ones (fig. 9). It is made of ruffled velvet with a light brown background and large black leaves of flower plants. The size of the item is 110×120 cm. The one side has 5 laces with fastening rings, the opposite side is decorated with yellow fringe. The lining is made of dark brown calico. In the middle of the product is a golden-embroidered Magen David, which symbolism is described above.

¹ National Preserve "Kyiv-Pechersk Lavra", department of scientific and fund work, storage group "Negatives", inventory number 2438.

We doubt that this fabric product is in fact a parokhet. In terms of its external characteristics (size, square shape) it resembles a cover on the bimah (a platform in a synagogue on which a desk is placed from which the Torah is read¹). A visual comparison of fabric item KPL-T-4221 with the bimah cover (mappah) from the collection of the Centre of Jewish Art² suggests that it is most likely a mistake to interpret it as a parokhet. We are inclined to believe that the item is a mappah. I should note, however, that according to the article in Jewish Virtual Library, parokhet was sometimes used to cover bimah³.

It is difficult to date the fabric item KPL-T-4221 due to the lack of evidence. Using the old inventory number on item, it was possible to find it in the inventory book of the Central Anti-Religious Museum of 1937–1938⁴. This indicates its presence in the collection at that time. It is not known exactly where and when it was confiscated, but it is likely that its entry into the Museum's collection can also be linked to the anti-religious campaign and its consequences.

Thus, the Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra” are an important source for reconstructing the history of religious communities in Ukraine that suffered from the anti-religious campaign of the 20s and 30s of the twentieth century, which ended with the closure of prayer institutions for both Christians and Jews. At that time, the items were confiscated and added to the museum's collection. Analysis of the items has shown that they can be dated and used as an example to examine trends in Jewish religious ritual in the late nineteenth and early twentieth centuries; the items contain the names of members of the Jewish communities of Kyiv at that time, which is a source for genealogical research; the fate of the objects themselves is a source of reflection on the peculiarities of twentieth-century museum practice.

¹ Bimah. *Jewish Virtual Library*. URL: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/bimah>

² Bimah cover. *The Bezalel Narkiss Index of Jewish Art. The Center for Jewish Art*. URL: https://cja.huji.ac.il/search.php?submitted=submitted&free_text=bimah+cover

³ Parokhet and kapporet. *Jewish Virtual Library*. URL: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/parokhet-and-kapporet>.

⁴ National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”, department of scientific and fund work, storage group “Archive”, 1279, P. 216.

*Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
29–30 травня 2025 р.*

*Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до
Новітнього часу: інтердисциплінарні дослідження*

Мар'яна Нікітенко

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**САКРАЛЬНІ ЗМІСТИ “СЛОВА” ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО
ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО У СВІТЛІ ТРАДИЦІЇ ІСИХАЗМУ**

Герменевтичне вивчення давньоруських джерел є одним із важливих сучасних методів історичної науки. Такі студії дають змогу усвідомити ті ментальні парадигми, що існували у наших пращурів, а відтак і більш об'ємно розуміти історичний процес. У цій статті я спробую хоча б певною мірою осягнути, які образні паралелі застосовували за Середньовіччя для розкриття рівня святості преподобного Феодосія. А дати відповідь на це питання я пропоную крізь призму традиції ісихазму, що складала осердя духовного життя у ранньому Києво-Печерському монастирі. Тож розгляну, як традиція ісихазму відбилася у “Слові” “Києво-Печерського патерика” про перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського (Далі – “Слово”). Як зазначає І. Жиленко: “Ця патерикова стаття походить із літописної 1091 р., що знаходиться серед тексту, написаного ще попередником преподобного Нестора – ігуменом Іоанном. Безумовно, що останній не міг обійти увагою таку серйозну подію в історії монастиря. Проте, на думку О. Шахматова, преподобний Нестор під час підготовки свого літопису замінив її на власний текст”¹.

У “Слові” йдеться, що 1091 р. через 18 років після смерті Феодосія, у печері було віднайдене його нетлінне тіло. Прикметно, що мощі не могли знайти до опівночі, але до утрени ця справа увінчалася успіхом. Тоді над печерою, де здобули цей духовний скарб, два ченці бачили три світлові дуги, які згодом перейшли на купол Великої Печерської церкви. У такий спосіб Бог указав, що саме в цьому храмі мають бути покладені мощі святого: “и виднша три столпы, яко дугы зарени, и стоявшє, приидоша на верхъ церкви пречистыя, идеже положень бысть преподобный Феодосіє”². А ігумен Стефан, який їхав у цей час неподалік від Києво-Печерського монастиря і побачив яскраву зорю над печерою, одразу здогадався, що віднайшли мощі Феодосія. Тоді він промовив, що бачить янгольське світло і приїхав до печери³.

Звертаю увагу, що “Слово” акцентує безпосередній духовно-символічний зв'язок між печерою, де було поховано Феодосія, і храмом – Успенським собором. На цей зв'язок вказують три світлові дуги, що в дивовижний спосіб об'єднали печеру і храм. Імовірно ці описані у “Слові” три світлові дуги усвідомлювали саме в контексті традиції ісихазму – як Божественне світло Святої Трійці, до якого долучається подвижник на вершині свого духовного сходження чи на вершині Святої Гори. Це світло єднає печери і головний храм Києво-Печерської обителі в духовну цілість Небесного Єрусалима, куди увійшла обожена душа прп. Феодосія.

До того ж символічним є те, що за “Словом” мощі прп. Феодосія віднайшли в період від півночі до заутрені. Відповідно до тлумачень на добове коло богослужіння, час від полуночниць до заутрені відповідає моменту Боготвілення – надсвітлій події пришествя

¹ Жиленко І. Патерик Києво-Печерський за редакцією написаною 1462 року по Різдві Христовому печерським ченцем Касіяном. Київ, 1998. С. 238.

² Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. Київ, 1991. С. 80.

³ Там само. С. 81.

Христа у світ. З іншого боку, зі “Слова” стає зрозуміло, що обретіння мощей Феодосія сприймали, як пришествя святого в свій монастир. Зокрема про це свідчать наведені у творі слова церковних ієрархів про віднайдення мощей Феодосія: “...да приидет пастырь (тобто Феодосій) въ свою ограду...”¹. Відтак обретіння мощей Феодосія, котре сприймали як прихід пастиря в його монастир, очевидно співвідносили зі Пришестям Христа у світ – із Боговтіленням. Воно у традиції Церкви мислиться світлоносним явищем, із яким асоціюються у “Слові” три світлові дуги над печерою, де були віднайдені нетлінні мощі Феодосія. І сама ця нетлінність вказувала на те, що душа святого перебуває у Небесному Єрусалимі, який є Святою Горою – прообразом печери: місця подвигу і упокоєння Феодосія.

Отже припускаю, що диво із трьома світловими дугами сприймали передусім у символічному ключі. Купол церкви, на який вказали три світлоносні дуги, як відомо, є найсакральнішим місцем християнського храму – символом Небесного Єрусалима і Святої Гори, він є вертикальною проекцією вівтаря, який також сприймали Святою Горою; нею є і престол храму, на якому відбувається найбільше християнське Таїнство – Перетворення Святих Дарів. Це Таїнство у містичний спосіб являє таїну Боговтілення і Воскресіння Христа, котрі є головними умовами обоження і спасіння людини. Таку ж світлоносну і святу символіку мала й печера, в якій Феодосій досяг вершини Святої Гори обоження – за ісихастською термінологією він увійшов у *місце обоження* чи в *Небесний Єрусалим*.

Річ у тім, що шлях до обоження в ісихастській традиції з давніх часів ототожнювали із підйомом на Святу Гору. У плані розкриття цих ідей важливим є зрозуміти, що ж собою являла ця “Свята Гора” і “Небесний Єрусалим” у традиції ісихазму. Серед великих ісихастів – Отців Церкви, які могли б пролити світло на це питання, виділяється знаменитий християнський аскет і містик – преподобний Ісак Сирин (VII ст.). Він описує шлях духовного удосконалення людини саме як процес її поступового сходження на вершину Святої Гори – в Небесний Єрусалим. Кожному етапові духовного сходження, згідно зі святим Ісаком, відповідає *певне місце* Святої Гори: *місце чистоти* біля її підніжжя, *місце ангелів* на її схилах, і *місце обоження* на її вершині. Назви самих цих місць Святої Гори у різних Отців Церкви бувають відмінними від назв Ісака, проте сутність їх одна, тому немає нічого застережного у тому, що я користатимуся термінологією саме цього святого.

Згідно зі святим Ісаком, після першого періоду духовного сходження – *етапу очищення*, який полягає у справах жорстокої боротьби з плоттю, настає другий період чи *етап просвітлення*, коли плоть загалом приборкана і подвижник досягає духовного рівня споглядання Божественного світла (Феорії). А сам цей *етап просвітлення* ділиться на “три ступені одкровенень”, які починаються з *місця чистоти біля підніжжя Святої Гори*. Вище місця чистоти є ще дві містичні локації – *місце ангельського споглядання на схилах Святої Гори*, і *місце обоження на її вершині*. Про ці місця святий Ісак говорить, використовуючи висловлювання апостола Павла про гору Сіон (Євр. 12:22), на вершині якої височить Небесний Єрусалим: “Боже наш, Живий і Животворчий! До цієї гори, о надія наша, як сказав Павло, Твій апостол і служник, “ви наблизилися”: “Ви наблизилися до гори Сіону, – вона є віра і відання Господа, – і до граду Бога живого, до Єрусалиму на небесах, – котрий є долучення, що здійснюється в божественному спогляданні, – і до зібрань десятків тисяч янголів, – що є ум, долучений до них завдяки одкровенню, через сходження сходами віри на Сіон, гору Божу”².

Відтак думка “Слова” про перехід цілком обоженої душі Феодосія в Царство Небесне – Небесний Єрусалим чи на вершину Святої Гори очевидно осягали саме в контексті традиції ісихазму. До того ж образом цієї Святої Гори є як печера, так і Успенський собор, святість якого найбільше концентрують купол і вівтар – Свята Гора. І собі купол і вівтар головного

¹ Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. С. 79.

² Неовитос В. О чине исихастского созерцания (herga) в сочинениях преподобного Исаака Сирина. Ч. II. Чин просветленного служения разума. URL: https://www.academia.edu/86694102/О_чине_исихастского_созерцания_herga_в_сочинениях_преподобного_Исаака_Сирина_Часть_II_Чин_просветленного_служения_разума_On_the_Order_of_Hesychastic_Contemplation_herga_in_the_writings_of_St_Isaac_the_Syrian_Part_II_The_rank_of_enlightened_service_of_the_Mind_

храму Києво-Печерського монастиря є прообразами обоженої душі Феодосія. Отже печера, де віднайшли нетлінні мощі Феодосія, купол і вівтар Великої Печерської церкви, і нарешті – сама духовно удосконалена душа святого – співвідносяться із вершиною Святої Гори, яка в традиції ісихазму відповідає духовному рівню обоження людини.

Невипадково у “Києво-Печерському патерику”, що виник у тому ж ідейно-духовному середовищі, що і “Слово”, zenit купола Великої Печерської церкви співвіднесено з числом Небесного Єрусалиму – “100”. Саме це число утворює сума головних вимірів храму, які, згідно з “Києво-Печерським патериком”, складала ширину (20 поясів), довжину (30 поясів) і висоту Великої Печерської церкви “з верхом” (50 поясів): $20+30+50=100$. Процес вимірів храму чи його розмітка, що відбувалася просто на землі, мала глибоке сакральне значення: вона починався від північно-західного кута майбутнього храму і йшла до південно-західного його кута вздовж західного фасаду. Тоді вона продовжувалася із південно-західного кута – на схід вздовж південного фасаду храму. До того ж горизонтальні виміри: ширину і довжину храму, сума яких дорівнювала 50 поясам Шимона ($20+30=50$), уподібнювали до вертикальних – себто до його висоти, котра так само складала 50 поясів. А разом усі виміри Великої Печерської церкви ($20+30+50$) утворювали число Небесного Єрусалиму – “100”, сходячись в одній сакральній точці – в zeniti єдиного купола храму, який відповідав числу “100” (=1) і де був зображений Господь Пантократор. Горизонтальною проекцією купола сприймали вівтар Великої Печерської церкви, де височіла і сяла золотим світлом Небесного Єрусалиму монументальна фігура Богоматері Оранти¹. І вівтар і Богоматір символізують у християнській традиції Святу Гору – Небесний Єрусалим. З іншого боку, престол вівтаря є образом Гробу Господнього.

У попередніх працях я всіляко доводила, що в давнину існував глибокий духовно-містичний і навіть матеріальний зв'язок між печерами Київської лаври і Гробом Господнім. До того ж із давніх часів, – зокрема, з часів Євсевія Кесарійського, відомою є образна паралель між Гробом Господнім і Небесним Єрусалимом. Зокрема одразу після перемоги у 315 р. християнства в Римській імперії почали будувати базиліки для богослужбових відправ. Одна з перших базилік була побудована в Тирі (Фінікія). Під час її освячення у 315 р. грецький богослов, “батько церковної історії”, друг імператора Константина – Євсевій Кесарійський (Євсевій Памфіл) виклав свої уявлення щодо символіки християнського храму. Він зокрема порівняв “ветхий” і “Новий Ізраїль”. Відтак єпископа Тиру, будівничого базиліки, Євсевій зіставив із “новим Веселиїлом – будівничим Божественної Скинї” і з “Соломоном – царем Нового і прекрасного Єрусалиму” і з “Новим Зоровавелем”. Ці образні паралелі вказували на уподібнення самої церковної будівлі древньому храмові в Єрусалимі. У цьому новому храмі було “Святе Святих – жертovníк”, а сам храм зіставляли з “Єрусалимом, що називається Небесним, з Небесною Горою Сіон і Містом Бога Живого, що є над усім світом”².

Після побудови базиліки у Тирі минуло десять років, і в 325 р. відбувся Перший Вселенський собор у Нікеї. Статус християнства у Римській імперії значно укріпився. Тоді почалося велике будівництво базилік у Єрусалимі і його околицях. Ці храми здіймалися над “спасительними печерами”, які знаменували події історії Спасіння. Так на місці Хресних страждань, Поховання і Воскресіння Спасителя був побудований церковний комплекс, до складу якого увійшла ротонда над печерою Гробу Господнього і базиліка, що отримала назву Мартиріум³. Під час освячення Мартиріуму в 335 р. Євсевій Кесарійський назвав його “храмом” і “Новим Єрусалимом”, протиставивши його зруйнованому римлянами древньому Єрусалимові. Ці ідеї отримали подальший розвиток у традиції Церкви⁴.

Тож, як думаю, у “Слові” образ Небесного Єрусалиму так само синтезовано з образом Гробу Господнього – печерами, де творив подвиг, помер і воскрес для вічного життя

¹ Детально про це чит.: Нікітенко М. Небо на землі: від Альфи до Омєги. Феномен Спасіння-освячення в Києво-Печерському монастирі (давньоруська доба). Київ, 2022. С. 371.

² Пентковский А. Византийский храм и его символическая интерпретация в I тысячелетии. *ЖМП*. М., 2008. № 12. С. 58–59.

³ *Мартиріумами* називалися християнські храми-святилища влаштовані на місці поховання мучеників.

⁴ Пентковский А. Византийский храм и его символическая интерпретация в I тысячелетии... С. 59.

прп. Феодосій. Одночасно всі ці ідейні паралелі “переливаються” в образ-парадигму християнського храму – Успенського собору, і його духовного осердя – купола і вівтаря, де невимовним світлом сяють Христос Пантократор і Богоматір Оранта.

Крім того, як думаю, описані у “Слові” три вогняні дуги, що з’єднали печери і купол головного Києво-Печерського храму, могли бути символом найбільшого дива всього православного світу – сходження Благодатного Вогню на Гроб Господній, що впродовж століть відбувається на Великдень. Це світлоносне диво є свідченням Воскресіння Христа і запорукою воскресіння кожного християнина, досягнення ним Небесного Єрусалиму. У цій смисловій концепції печери, як місце подвигу і обоження преподобного Феодосія, і Велика Печерська церква, як місце його вічного спокою, єднаються в одній світлоносній реальності Небесного Єрусалима. Він є прообразом Гробу Господнього із його Благодатним Вогнем. А втіленням Небесного Єрусалима є християнський храм, сакральним центром якого є Таїнство Євхаристії, яке і собі має світлову природу. Принаймні за Середньовіччя, сходження Благодатного вогню на Гроб Господній у Велику суботу співвідносили із Таїнством перетворення Святих Дарів, що відбувається у вівтарі храму. Це Таїнство ототожнювали як із Боговтіленням, так і зі світлоносним Христовим Воскресінням, до якого найбільш досяжною для людини мірою долучився преподобний Феодосій Печерський.

Наталія Білоус

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Інститут історії України НАН України
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**ОБРАЗ АРХІМАНДРИТА ЄЛИСЕЯ ПЛЕТЕНЕЦЬКОГО В ТВОРАХ
ЛАВРСЬКИХ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.**

Ще за життя Єлисея Плетенецького сучасники намагалися звеличувати його діяння і заслуги. Першою такою особою був Олександр Митура – член лаврського інтелектуального гуртка, створеного Плетенецьким на початку XVII ст. У 1618 р. у друкарні Києво-Печерської лаври вийшов присвячений архімандриту панегірик за його авторства “Візерунок цнот...”¹, написаний давньою українською мовою. Вірш Олександра Митури – віршець панегіричного віршування, його завданням було прославити діяння архімандрита, який залишив глибокий слід в історії Православної церкви і Печерської обителі зокрема. Цей вірш на 12 друкованих сторінок є зразком світського книгодрукування у Києво-Печерській лаврі і добре відомий в історіографії. Йому приділяли увагу літературознавці – Володимир Перетц², Олександр Афанасьєв³, історики – Федір Тітов⁴, Степан Голубєв⁵, Ольга Крайня⁶. Усі дослідники відзначали високий рівень освіченості Олександра Митури й авторитетність серед діячів лаврського кола, які доручили

¹ Візерунокъ цнотъ превелебного в Бозѣ его милости, гдна ѡтца Єлисея Плетенецкого, архімандрита кievского, монастыря Печарского и проч. Друковано у Стой Великой Лаврѣ Києвопечарской. Року 1618. Вірш О. Митури опублікований сучасною українською мовою у перекладі М. Туз у виданні: Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епохи Ренесансу (друга половина XV–XVI століття) та в епоху бароко (кінець XV–XVIII століть): У 4 кн. / Упор. В. Шевчук, В. Яременко. Київ : Аконіт, 2006. Кн. 1.

² Перетц В. Панегірик “Візерунокъ цнотъ” превелебного отця Єлисея Плетенецького року 1618. *Записки Українського наукового товариства в Києві*. Київ, 1909. Кн. VI. С. 54–68.

³ Астаф’єв О. Релігійно-просвітницька діяльність Єлисея Плетенецького в умовах православно-католицького протистояння XVI–XVII століть. *Київські полоністичні студії*. Т. XXVII. Київ : КНУ, 2016. С. 10–21.

⁴ Тітов Ф. Типографія Києво-Печерской лавры. Исторический очерк (1606–1616–1916). Київ, 1918. Т. 1. С. 63–146.

⁵ Голубєв С. Панегірик киево-печерскому архимандриту Елисею (Плетенецкому) 1618 г. *ТКДА*, 1910, № 6. С. 296–350.

⁶ Крайня О. “Візерунок цнот...” як історичне джерело до біографії архімандрита Єлисея Плетенецького. *Лаврський альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*. Збірник наукових праць. Вип. 7. Київ, 2002. С. 105, 260–267.

саме йому писати цей панегірик. Зі слів В. Перетца, автор не гнався за високим стилем, а “був українцем, який не цурався живих прикмет рідної мови”, тобто писав простою розмовною мовою, прикрашаючи її іноді полонізмами без крайньої потреби¹.

Олександр Митура відповідно до жанру панегірика, спираючись на античні засади риторики, вихваляє чесноти Єлисея Плетенецького. У вірші “На урожене” спершу він прославляє його герб: “Певными сут свѣдками нбсныи знаки, сличный мсць з звѣздою, з ними крест чворакій”: “Уроженя твого Отче цнот великих же вийшов з фамілії продков знаменитих. / Котрим от не дармо тот клейнот даровано, кгдаж их веры и цноты завше дознавано /. А далі йдуть його короткі характеристики: “статечность у вірі” (16 рядків/віршів), “праця и старане о релѣгии старожитній” (16), “фундоване монастирей і церкви” (16), де зокрема згадується про розбудову храмів у Радомишлі і Городку на Волині, жіночого монастиря (“сведчит панян монастыр през тебе праженыи в монастыру печарском пенкне споряженыи”). “фундоване друкарні” (18), де йдеться про те, що архімандрит воскресив друкарню, “припалую пилом” після смерті Федора Балабана (1606). Завершує вірш “промова”, де автор просить прийняти його святковий подарунок на Різдво – коляду. В. Перетц, розмірковуючи з приводу розміщення тексту колядки наприкінці панегірика, припускає, що вона не пов’язана з ним і “автор прилучив її до панегірику механічно, почасти певне вважаючи за звичайне призначення колядки – вихвалити того, в чій оселі колядують”, або ж вона “показує на час, коли подано сього панегірика Єлисеєві Плетенецькому”². Проте, видається, що це не було випадково і механічно, й автор не дарма долучив тут колядку, бо це дійсно виглядало як святковий різдвяний подарунок своєму патрону, про що він сам зазначив у підсумковій “Промові”. Свідченням тому є також підпис автора наприкінці: “вашої милости моего милостивого пана поволний і найнизший слуга Александр Митура”, що вказує на патронально-клієнтарні стосунки між ними. Саме так підписувалися у той час піддані і слуги, пишучи листи своїм патронам.

Звісно, панегірик не міг описати всі сторони життя і діяльності архімандрита, наприклад, у ньому відсутні відомості про запровадження чину св. Василя в обителі та не йдеться взагалі про поліпшення умов життя монахів, про запрошення до Лаври інтелектуалів із різних міст, про відстоювання прав монастиря на свої володіння, яким передували різного масштабу конфлікти і судові суперечки з землевласниками, котрі посягали на майно монастиря та ін. На думку С. Голубева, автор “прагне не стільки до того, щоб перелічити всі дійсні заслуги печерського архімандрита, скільки потурбуватися про те, щоб якомога більше звеличити свого патрона, і притому звеличити із своєї, а точніше, панівної на той час точки зору стосовно цінностей тих чи інших похвал”³. Тому цей панегірик має особливу структуру, в такому жанрі треба було вказати шляхетську приналежність особи, яка прославляється, генезу її роду, справедливість, мудрість, використати низку аргументів, послуговуючись відповідними тропами за допомогою метафор, гіпербол, антитез і т.п.

Після смерті фундатора друкарні 29 жовтня 1624 р. було опубліковано “Казання на почесному погребі блаженного мужа і превелебного отця кір Єлисея, в ієромонахах Євфимія Плетенецького, архімандрита монастиря Печерського Київського...”, яке проголосив його наступник – Захарія Копистенський під час похорон архімандрита⁴. “Казання” обсягом 48 сторінок побудовано як тематичну алегоричну проповідь. Вона починається з епіграфа двома мовами – грецькою та слов’янською, взятого з зачала 14 Четвертої книги Царів: “Єлисей розболеся болезнію своею, ею же и умре, и сииде к нему Іоас цар Іівлев і плакасе над лицем

¹ Перетц В. Панегірик “Възерунокъ цнотъ” превелебного отця Єлисея Плетенецького ... С. 67.

² Там само. С. 68.

³ Голубев С. Панегірик кієво-печерському архімандриту Єлисею Плетенецькому 1618 года. Київ, 1910. С. 6.

⁴ блаженнаго мужа и превелебного отца, кир Єлисея в ієросхимонасехъ Євфимія Плетенецького, архімандрита монастиря Печерского Київского, преставленнаго в року 1624 Захарія Копистенський. Казанье на честномъ погребѣ, в октѣбру дня 29 през ієромонаха Захарію Копистенского, тогда нареченного, а теперь млстію бжією архімандрита тогожь монастиря Печерского киевского твореное и проповѣданое. В той же св. Лаврѣ монаст. Печер[ского] К[ієвского] лѣта ... 1624.

его...”. Паралель “пророк Єлисей – архімандрит Єлисей” задекларована у вступі і розгорнуто впродовж усього казання¹. Текст “Казання” поділено на три частини: перша – плач над померлим, друга – похвала отцю Єлисею, третя – прощення з померлим.

Проповідник розповідає про основні кар’єрні сходинки Плетенецького, згадуючи про те, що він у 1595 р. став архімандритом Лещинського монастиря поблизу Пінська, у вересні 1599 р. був обраний архімандритом Києво-Печерського монастиря, де прожив 25 років, прославивши цю обитель, помер у віці приблизно 70 років. Автор “Казання” звертає увагу на те, що архімандрит “жил свято, чистотне, въздержно, и прикладне, муж великий былъ, статечности и набожный Церковного правила особливе кождонощного постерегатель, всем предводитель и выполнител, впродъ пред всеми на Полунощницу и оноє набоженство становячися, и там аж до конца триваючи...”. Готуючись до смерті, він приготував собі труну і прийняв великую схиму, і став з Єлисея Євфимієм². Отже, на думку проповідника, гідним похвали є аскетичний спосіб життя, виконання церковних правил, приготування до смерті, прийняття схими. Копистенський окремо вирізняє чесноти, за які померлий є достойним похвали: він був отцем народів, ієреєм, котрий дбав про паству та сумлінно виконував свої обов’язки, виростив духовних синів, провадив побожне життя та підготував по собі наступника. Важливим видом діяльності архімандрита була підготовка проповідників. Від загальної схеми похвали Копистенський переходить до подій життя померлого, згадуючи його перебування в Лаврі, активну участь у її розбудові та в “помноженню всього Православія”. Перелічено такі історичні заслуги отця Єлисея: запровадження у Лаврі друкарні, відкриття папірні в Радомишлі, запрошення до Лаври фахівців і вчених для виправлення друкованих книг, збереження ставропігійальних прав обителі тощо. У прикінцевій частині проповіді міститься прохання до Бога щодо упокоєння душі отця Єлисея з усіма святими, перебування його з усіма праведниками після Страшного суду, вічне життя, вінець і Царство Небесне для нього.

У роковини смерті в 1625 р. печерський архімандрит Захарія Копистенський виголосив нове “Казання” під назвою “Омлія албо Казанье на роковую памят в Бозѣ велебногоу Блженной памяти отца Єлисея а в ієросхимонасех Євфиміа Плетенецкого”. Автор посилається на праці Отців Церкви – Іоанна Дамаскіна “Слово о усопших”, Кирила Александрійського, Діонісія Ареопігита, Кипріяна Карфагенського, Афанасія Александрійського, Василя Великого, Іоанна Золотоустого, які писали про порядки і звичаї поховання, поминання на третини, дев’ятини, сороковини, роковини. Копистенський наголошує на необхідності поминання померлих, невідворотності смерті і змушує слухачів і читачів замислитись над цими проблемами. Латинський вислів – *Memento mori* (укр. “пам’ятай про смерть”), що став крилатою фразою, тут звучить як основний мотив і повчання для живих. У другому казанні

Пророк Єлисей. Гравюра. Мінея святкова й загальна = Анфологійон с Богом съдержай церковную службу избранных святых на вес год. Київ, 1619

¹ Матушек О. Погребові казання українських проповідників XVII століття. *Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого* / Упоряд. Богдани Криси, Дарії Сироїд. Львів : Видавництво УКУ, 2017. С. 205.

² Захарія Копистенський. Казанье на честномъ погребѣ... Арк. Л.

Копистенський ще раз підкреслив заслуги померлого архімандрита, називаючи його “Батьком не тільки Лаври, а й усього народу руського”¹. Варто зазначити, що написання і виголошування таких казань – цілком західна (римо-католицька і протестантська) традиція, яка виникла в Києві в першій чверті XVII ст., утвердилася в київському християнстві і продовжувала активно розвиватись після смерті о. Єлисея.

Через 13 років інший сучасник Плетенецького – чернець Афанасій Кальнофойський написав твір “Тератоурґиѣ, lubo cuda” (1638), який став видатною пам’яткою українського літературного бароко². Кальнофойський здобув гарну освіту, судячи з усього навчався у західних освітніх закладах. Імовірно, завдяки зусиллям Плетенецького, який прагнув зосередити в Києві найкращі інтелектуальні сили, він залишився в Києво-Печерській лаврі і прийняв чернечий постриг. Кальнофойський був сподвижником Плетенецького, пізніше – митрополита Київського, Галицького і всієї Русі Петра Могили. Разом із Сильвестром Косовим він поставив за мету прославити лавру й заперечити заяви єзуїтів про те, що там припинилися чудеса. Твір “Тератоурґиѣ, lubo cuda” був написаний скоріше за все за наказом Петра Могили³. Перед тим, у 1635 р., у друкарні Києво-Печерської лаври вийшов у світ “Paterikon” Сильвестра (Косова) – перше друковане видання житій києво-печерських святих, які були доповнені додатками історичного і полемічного змісту; а в 1638 р. – “Тературґіма або чуда, котрі у самому святочудотворному монастирі Печерському київському, так і в обох святих печерах, у яких, за волею Божою, поживши, поклали тягарі тіл своїх благословенні отці печерські, вірно й пильно тепер уперше зібрано і світу подано через велебного отця Афанасія Кальнофойського, законника того ж святого монастиря Печерського”⁴.

Книга задумувалася як своєрідне продовження і завершення твору Сильвестра (Косова). Афанасій Кальнофойський активно використав записки Петра Могили, давні українські літописи, насамперед “Повість минулих літ”, польські хроніки Яна Длугоша і Мацея Стрийковського, виявив високий рівень знання Біблії. У творі міститься опис Києва та його околиць, Києво-Печерської лаври, тексти епітафій видатним діячам, похованим у Лаврі (до них він додав і свої вірші у бароковій манері); опис 47 чудес, які тут сталися; генеалогічні дані, насамперед про рід князя Іллі Святополка-Четвертинського, якому присвячено цей твір, про роди українських князів Острозьких, Корецьких, Вишневецьких та ін. У “Тературґімі” Афанасій Кальнофойський виступає як поет, прозаїк, історик, топограф, автор першого історично-краснзнавчого твору.

Для нас цікавим є запис епітафії на надгробку архімандрита Єлисея Плетенецького (с. 45–46, № XXVI): “Świętej duszy świętobliwego staruszka Ieliseja Pletenieckiego, archimandryta pieczarskiego pamięć. Ten odpoczywa zmarszy zewnątrz Cerkwi w kapelli tey, którą żyjąc za trunnę zmurował sobie. Roku P. 1624. Octob. 29 d. Godziny 19. Tu położony wielki Niepompeius, bo nie sigieyskie brzegi. Wielki tu położony Ielisey Pleteniecki, archimandryta pieczarski, który cerkiew tego monastyra od ruin ciężkich uleczywszy, w maiętnościach zastarzałe odmłodziwszy : gdzie nie były nowo postawiwszy, aparatami przystoynemi opatrzywszy, praesbyterów osadziwszy, electa po sobie zostawiwszy : Ociec zakonnikom, miły pan u pasterz dobry, sługom poddanym. Z pokoіu doczesnego w wieczne postąpił mieszkania”. Запис за змістом не співпадає з оригінальним на віднайденій археологами у 1952 р. надгробній плиті. Автор частково переклав на польську мову кириличний запис, але більшу частину домислив сам, оформивши текст в літературні барокові шати. Отже в українському перекладі цей текст звучить так:

¹ Омліліа албо Казанье на роковую памят в Бозѣ велебногоу Блженной памяти отца Єлисея а в іеросхимонасех Євфиміа Плетенецькогоу архімандрита печерского киевского през велебного и всечестного отца кир Захарію Копыстенского... 1625; Голубев С.Т. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт исторического исследования. Киев, 1883. Т. 1. С. 282.

² Шевчук В. “Тературґіма” Атанасія Кальнофойського. *Хроніка–2000*. Вип. 17–18. Київ, 1997. С. 18–22.

³ Голубев С. Панегирик киево-печерскому архимандриту Елисею Плетенецькому 1618 года... С. 10–14.

⁴ Оригінальна назва: “Тератоурґиѣ lubo Cuda które były tak w samym Świątucudotwornym Monastyru Pieczarskim Kiiowskim jako i w obudwu świętych pieczarach w których po woli Bożej Błogosławieni Oycowie Pieczarscy pożywszy, i ciężary ciał swoich złożyli, wiernie i pilnie teraz perwszy raz zebrane u światu podane przez w. Oycа Athanasusa Kalnofoyskiego, zakonnika tegoż Ś. monastyra Pieczarskiego”.

“Святої душі благочестивого Старця Єлисея Плетенецького пам’ять.

Він відпочиває померши, в середині церкви у тій каплиці,
в якій за життя труну собі змурував.

Року Божого 1624, жовтня 29, о годині 19.

Тут покладений не Великий Помпей,
бо не сігейські тут береги.

Великий тут покладений Єлисей Плетенецький,
архімандрит печерський,

котрий церкви того монастиря від руїн тяжких порятував,
в маєностях давніх відновив, а де не було – нові поставив,
пристойними апаратами забезпечив, пресвітерів осадив,
наступника по собі залишив.

Отець для монахів, милий пан і добрий пастир для слуг і підданих
з дочесного буття у вічне перейшов життя”.

У тому ж творі Кальнофойський перелічує й описує чуда, що трапилися за архімандритства Плетенецького; в одних випадках його ім’я лише згадано, в інших він виступає як дійова особа. На ці факти звертали увагу раніше у своїх дослідженнях С. Голубєв і В. Перетц. Так, в чуді VII-му (1603) архімандрит згадується як свідок: “Було ж воно так: один німець – цирулик або хірург Сінна Нанус дорогою з військом до Москви, зайшовши до Лаври, одірвав ногу св. Антонію і, прийшовши до оселі, поклав ногу на полицю. Вночі господиня прокинулася, наче від пожежі: це світилась дивним вогнем нога святого, і це сяйво було подібне до блискавки. І тричі показувалося це сяйво. Втрачену ногу святого було віднайдено, цирулик покався, а господар Богдан Скачко вчинив шану мощам і повернув їх синклітові духовних з Єлисеєм Плетенецьким на чолі”¹.

У чуді IX, що сталося року 1616, йдеться про те як один Іван зі Шклова прийшов до Лаври на прощу; його випадково замкнули у церкві, він простяг руку, щоб украсти коштовний образ Богородиці, але сама Богородиця одкинула його до амвону. Упертий злодій, покинувши “zły obraz”, пішов в оферторіум, вкрав срібні чарки і пішов далі з метою пограбування у великий вітвар; але йому заступив дорогу один поважний старець і мовив: “A ktoż cię takowym ranamarem, o człowiecze, postanowił”, що любить красти? Після того роздався брязкіт ланцюгів у вівтварі архангела Михаїла, тоді злодій знепритомнів і впав. Вранці сторожа при обшуку речей виявила у нього за пазухою срібло і привела його до архімандрита Плетенецького. На допиті злодій сказав, що його лихий поплутав. Архімандрит наказав його закувати і спровадити на публічну роботу у Васильківський монастир спокутувати гріхи, але злодій збив кайдани і, не відбувши накладеної покути, побіг додому, де швидко й помер².

У чуді XII, що сталося року 1617, теж згадано про Єлисея Плетенецького: один аріанин, на ім’я Василь, прийшов до ієродиякона Ліверія П’ятницького, прохаючи відкрити труну св. Юліани, княжни Гольшанської, щоб поклонитися її нетлінним мощам. Наслідуючи православних, він поцілував мощі, і влучивши хвилину, коли ієродиякон відвернувся, стягнув з її пальця перстень, але вийшовши за двері, впав за мертво. Коли на місце події прийшов з братією Єлисей Плетенецький, бажаючи довідатися, з якої причини сталася така швидка смерть, наказав перевірити речі небіжчика. Після огляду його речей знайшли в кишені перстень³.

Ще одне чудо (XIX) сталось за життя Єлисея Плетенецького 1621 р. у Великій піст, але він не брав у цьому участі. В описі чуда йдеться про зцілення хворого вином, отриманим від архімандрита⁴.

Отже, сучасники архімандрита Єлисея Плетенецького долучилися до творення його образу як видатного діяча Православної церкви, підкреслюючи його заслуги, вважали його великим подвижником, просвітителем, фундатором першої школи, друкарні і папірні,

¹ Терапоурґица, lubo cuda... С. 114–115.

² Ibid. С. 121–123.

³ Ibid. С. 129–130.

⁴ Ibid. С. 149–151.

засновником “лаврського гуртка”, де зародилась інтелектуальна еліта. Отець Єлисей відстоював ставропігійні права Києво-Печерського монастиря, був причетним до заснування Київського Богоявленського братства і відновлення православної ієрархії в Києві, реставрував і розбудовував храми, примножував лаврські маєтності, впорядкував і поліпшив умови монашого життя, займався проповідництвом і благодійною діяльністю, зокрема влаштував шпиталь для убогих у монастирі і роздавав милостиню.

Якщо з позицій сьогодення переосмислити роль і значення діяльності Плетенецького, то ми зрозуміємо, чому сучасники так прагнули звеличити його заслуги і вважали його святым ще за життя. В роковини смерті Копистенський, підсумовуючи діяння архімандрита зазначив: “він настільки багато зробив для цього святого місця, що хто б після нього при Божій допомозі не працював у монастирі Пречистої Богородиці, він буде все починати і будувати, і завершувати на його основі, на його фундаменті, на його творінні”¹. Саме ці слова вказують на те, що Плетенецький заклав підвалини подальшого розвитку Православної церкви, освіти та культури, які пізніше розвинув Петро Могила.

З ім'ям Єлисея Плетенецького пов'язана наша історична і культурна пам'ять, національна ідентичність, тому для нас так важливе збереження пам'яті про цю непересічну постать. Він назавжди залишив помітний слід в історії Православ'я України і, поза сумнівом, належить до пантеону найвизначніших осіб української історії.

Олександр Пономарьов

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ЛАВРЕНТІЙ ГОРКА, ІГУМЕН ВИДУБИЦЬКОГО СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО
МОНАСТІРЯ: УТОЧНЕННЯ ДО БІОГРАФІЇ**

Лаврентій Горка (при народженні – Андрій) (1671–10(21).IV.1737), ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря був одним з найосвіченіших людей свого часу. Після навчання у Києво-Могилянській академії, під впливом київського митрополита Варлаама Ясинського, Горка прийняв чернечий постриг в Києво-Печерській лаврі (отримавши ім'я Лаврентій) і в сані ієромонаха повернувся до Академії². Він викладав в “alma mater” піітику та риторіку, написав підручники “Idea artis poesos” (1707) та “Rhetorica” (1708). Лаврентій Горка відомий широкому загалу як ігумен Свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві, посаду якого обіймав у 1713–1719 рр.³ за іншими даними у 1710–1720 рр.⁴ Лаврентій під час викладання в Києво-Могилянській академії (прибл. 1706 р.) познайомився Феофаном Прокоповичем і став його послідовником. Дружба між ними тривала довгі роки⁵.

Наприкінці життя Лаврентій Горка мав добірну бібліотеку, яка хоча й поступалася чисельністю бібліотеці Феофана Прокоповича, проте в ній були рідкісні примірники творів Гомера, Горація, Вергілія, Сенеки, Марціала, Ціцірона, Петронія, Данте, С. Пуфендорфа, Т. Кампанелли, Г. Гроція⁶. Загалом з 355 книг, які були в бібліотеці о. Лаврентія, 235 були латинською, грецькою, єврейською мовами.

¹ Голубев С.Т. Киевский митрополит Петр Могила... С. 282.

² Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст.: Енциклопедичне видання. Київ : Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. С. 146.

³ Там само. С. 147.

⁴ Словарь русских писателей XVIII века. Л. : Наука, 1988. Вып. 1 (А – И). С. 219.

⁵ Києво-Могилянська академія в іменах. С. 146.

⁶ Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1 (А – И). С. 219.

Історіографія про першу третину XVIII ст. доволі чітко виписала фактографічну сторону подій в Російській імперії та в Україні-Гетьманщині, в тому числі того, що стосується життєпису видатних осіб. Проте більшість довідкових й енциклопедичних видань, подаючи відомості про о. Лаврентія, оминають або прописують досить побіжно період з 1719 по 1722 рр. Стверджується, що, “можливо, недостатня увага до духовних справ була причиною усунення його з посади ігумена” Видубицького монастиря у 1719 р.¹ Тоді як оприлюднені джерела вказують, що восени 1719 р. у монастиря тривав земельних спір з Києво-Печерською лаврою². Отже численні скарги на Лаврентія Горку до Київської консисторії щодо земельних питань змусили його піти з монастиря, хоча в документах того часу він і після залишення посади все ще згадувався як ігумен. Також зустрічаються поодинокі згадки, що о. Лаврентій мав численні конфлікти з монастирською братією, оскільки ігумен не терпів в монастирі нероб і п'яниць. Дослідники початку XX ст. вказують, що причиною його усунення з ігуменства були невідомі обставини³

Гетьман Іван Скоропадський так описує наслідки цього конфлікту: “не от теперь всечестный отец Лаврентий Горка, игумен монастира Видубицкого Киевского, наваждения ради и преслѣдования, от Лавры Киево-Печерской и барзѣй од власти в ней сущой дѣючагося, лишившись невинне своей обители и до мене в Глухов, аки не имѣяй гдѣ глави поклонити, удавшись, доселе тут не в сых не в тых мешкоту купно с теснотою одправует, котораго напрасное злоключение и неправедный на его честность, от злобы точною нанесенный порок я довольно слышанием и видѣнием узнавши, и з разных очисток, а паче з декрету консисторского митрополии Киевской, совершенно его очищающаго, подлинно вирозумѣвши” вже писав тричі до архієпископа Чернігівського Антонія Стаховського з проханням посприяти в отриманні посади⁴.

Документ, котрий додається в цій публікації, спочатку не давав нам повної впевненості, що в ньому йдеться про український Новгород (Новгородок), а не російський Великий Новгород. Однак інші документи вказують на те, що у листі воронізького сотника І. Холодовича згадується сам сотенне містечко Новгородок Стародубського полку (сучасне м. Новгород-Сіверський Чернігівської обл.).

Повертаючись до протегування Лаврентія Горки на посаду архімандрита Новгородського Спаського монастиря, слід зазначити, що в серпні 1721 р. гетьман Іван Скоропадський клопотався перед Св. Синодом, а фактично звертався до першого віце-президента цієї установи Ф. Прокоповича, аби в порушення церковних порядків єпископ Переяславський Кирило Шумлянський “пречестнаго отца Лаврентиа Кгорку до обители Новгородской, в епархии Чернѣговской обрѣтающейся, на архимандрию тамошнюю своим рукоположением благословил по високому святѣйшества вашего повелѣнью, о котораго неотреченную и незабавную присилку до его преосвященства отца епископа святѣйшества вашего велце прошу и благонадежно оной очекиваю”⁵. Також Іван Скоропадський мав ще альтернативний варіант щодо “працевлаштування” о. Лаврентія. Гетьман знав, що Київська та Чернігівська кафедри є вакантні, то запропонував вислати до Синоду архімандрита Спіфанія Тихорського та ігумена Лаврентія Горку для вирішення питання, хто з них займе Київську, а хто Чернігівську єпископські кафедри⁶.

¹ Києво-Могилянська академія в іменах. С. 147.

² Документальна спадщина Свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві XVII–XVIII ст. / Упорядники: прот. Ю. Мицик (гол. упор.), І. Синяк, І. Тарасенко, П. Яницька. Київ, 2017. С. 181–182.

³ Русский биографический словарь / Под. ред. А.А. Половцова, Н.Д. Чечулина, М.Г. Курдюмова. Т. 10: Лабзина–Ляшенко. СПб., 1914. С. 16.

⁴ Полное собрание постановлений и распоряжений по Ведомству православного исповедания Российской империи. 1721. Т. I. СПб., 1869. С. 175–176.

⁵ Там само. С. 176.

⁶ Там само. С. 177.

На початку жовтня 1721 р. депутація на чолі з Лаврентієм Горкою й у супроводі сотника Івана Холодовича¹ та кількома козаками почту прибула до Новгородок. І. Холодович у своєму листі від 3 жовтня до гетьмана І. Скоропадського яскраво описував події, зазначаючи, що новгородські ченці “аж за браму вийшовши его превелебности особу (Л. Горку. – О. П.) з подобающою честью споткали и в достоинствѣ того сану Архимандрии Новгородской словесную свою учинивши апрекацію (славослів'я, похвалу. – О. П.), провадили его ж превелебность в тамошню церковь Преображения Господня”².

На посаду архімандрита Лаврентія Горку мали затвердити указом щойно створеного Св. Синоду, а також гетьманським універсалом. Проте І. Холодович у своєму листі не говорить про оголошення синодального указу, але побічно вказує про його наявність: “игуменовѣ Видубицкому Киевскому на степень архимандрии Новгородской, з волѣ Святейшаго... Синода наименованному”³.

Це вказує на те, що гетьман не наважився зробити о. Лаврентія архімандритом “де факто”, не очікуючи синодального рішення, бо інакше гетьманський універсал про його призначення не мав би юридичної сили. На це ж вказує синодальна постанова та царський указ (від 15 березня 1721 р.), що не отримавши від Синоду “указу, во архимандриты и во игумены не посвящают и от мѣста на мѣсто переводитъ никого не велено”⁴.

У вказаному храмі Преображення Господнього, “где по достойном пѣнии, когда я пред всѣм духовенством висоцеговажний рейментарским ясневелможности вашей отворчатий унѣверсал о произведении его превелебность отца Кгорку на степень Архимандрии помененной

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 606, арк. 1

¹ Холодович Іван Іванович, воронізький сотник у 1716–1740 рр. Помер на уряді 1740 р. Був наближеним до гетьманів Івана Скоропадського та Павла Полуботка. Відряджався з листами (скаргами) гетьмана Полуботка до Сенату в Петербург (Заруба В. М. Козацька старшина гетьманської України (1648–1782): персональний склад та родинні зв'язки. Дніпропетровськ: ЛІРА. С. 516). Тепер вже можна зазначити, що Холодович їздив до Новгородок для представлення Лаврентія Горки в якості архімандрита Новгородського Спаського монастиря.

² ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 606, арк. 1.

³ Там само.

⁴ Полное собрание постановлений и распоряжений... Т. I. С. 228–229.

Новгородской опублїковалем, теди помянутые законники (монастирська братія. – *О. П.*) внимателно вислухавши оний, его превелебность за совершеннаго обители Святой правителя, як мнѣ здається... приняли вдячне”¹.

Слід зазначити, що І. Холодович, як і переважна більшість козацької старшини в Україні-Гетьманщині був освіченою людиною. Так, сотник, описуючи події знайомства (але ще не висвяти Лаврентія Горки архімандритом), новгородських ченців зі своїм наставником висловлює легку недовіру приязному ставленню монастирської братії до новоприбулого архімандрита, наводячи латинський вислів: “Deus Scit Corda Humana”². Однак документи, які б підтверджували перебування о. Лаврентія на посаді архімандрита Новгородського Спаського монастиря нам виявити не вдалося. Отже це питання залишається відкритим.

Доля Лаврентія Горки була щасливою й нещасною одночасно. Як покажуть подальші події, Горка у 1719–1722 рр. фактично поневірявся Україною-Гетьманщиною, хоча за нього клопоталися можновладці і він отримував різні призначення, але, очевидно, так і не став архімандритом Новгородського Спаського монастиря, незважаючи на зусилля гетьмана І. Скоропадського. Одним з таких було призначення Лаврентія Горки у квітні 1722 р. архімандритом Новоєрусалимського Свято-Вознесенського монастиря під Москвою, але приступити до справ йому не вдалося через відправлення влітку того ж 1722 р. у складі царського почту у Перський похід.

Документ № 1

1721 р., жовтня 3. [Новгород-Сіверський]. – Лист сотника Воронізької сотні Ніжинського полку Івана Холодовича гетьману Івану Скоропадському про прибуття до Новгородського Спаського монастиря Лаврентія Горки, в якості архімандрита цього монастиря

Ясне вельможный пане мой премилостивѣйший и добродѣю

По листовном панском ясневелможности вашей розказану в присутствии висоце в Богу превелебнѣйшому его милости господину отцу Лаврентию Кгорцѣ игуменовѣ Видубицкому Киевскому на степень архимандрии Новгородской, з волѣ Святѣйшаго високоправителствующаго всероссийскаго Синода наименованному, ездилем в обитель тамошнюю Новгородскую, которой превелебный в Богу отец намѣсник зо всею братиею, як скоро възближенюся висоце в Богу превелѣбнейшаго его милости господина отца Кгорки увѣдомился. Так зараз всѣ обще законники, аж за браму вийшовши его превелебности особу з подобающею честью споткали и в достоинствѣ того сану Архимандрии Новгородской словесную свою учинивши апрекацѣю, провадили его ж превелебность в тамошнюю церковь Преображения Господня, где по достойном пѣнии, когда я пред всѣм духовенством висоцеповажный рейментарским ясневелможности вашей отворчатий унѣверсал о произведении его превелебность отца Кгорку на степень Архимандрии помененной Новгородской опублїковалем, теди помянутые законники внимателно вислухавши оний, его превелебность за совершеннаго обители Святой правителя, як мнѣ здається (еднак Deus Scit Corda Humana)³ приняли вдячне.

Доношу ясневелможности вашей назавше полѣцаюся.

З обители Новгор[одской]

Октовр[ия] 3 року 1721

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 606, арк. 1. Оригінал. Підпис-автограф

¹ Полное собрание постановлений и распоряжений... Т. I. С. 228–229.

² “Deus Scit Corda Humana” (лат.) – “Бог знає серця людей”.

³ Дужки в тексті. “Deus Scit Corda Humana” (лат.) – “Бог знає серця людей”.

Ольга Крайня

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ІСТОРІЇ ГОДИННИКІВ ВЕЛИКОЇ ЛАВРСЬКОЇ ДЗВІНИЦІ ТА МАЙСТРІВ-ГОДИННИКАРІВ

У документах часів будівництва Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври є кілька пояснювальних нотаток, які вказують на здійснення основних цегляних робіт (від закладання фундаментів у 1731 р.) за 10 років¹. До 31 травня 1741 р. архітектор Йоган Готфрід Шедель планував “...2: у верхньому житлі [поверсі – авт.], де годинник і менші дзвони будуть, покласти бруси дубові і належним чином замостити, щоб від дощу, який набиватиме склепіння не вчинилося пошкодження, і сходи в тому житлі доробити; 3: де дзвони великі, ще не замощено, і коли дощ буває, то дістає ця мокрота”². Останнє зауваження наведено мною з тієї причини, що дзвони і годинниковий механізм (хоча й у захисному футлярі) і сьогодні перебувають в екстремальних погодних умовах відкритого простору. Це потребує особливої уваги до стану пам’яток, які маємо на верхніх ярусах Великої лаврської дзвіниці, своєчасного ремонту й обслуговування.

Додаткову інформацію про “слабкі місця” дають нам документи про ремонти попередніх механічних годинників. Ретроспектива заміни баштових годинників на Великій лаврській дзвіниці (за 1818 і 1824 рр. є свідчення про функціонування одночасно двох – на другому і на четвертому ярусах³) – це недостатньо вивчена тема. Поглиблення студій має жити інтерес до унікальної пам’ятки історії виробництва і техніки, що зберігається в НЗКПЛ та сприяти пошуку коштів на її реставрацію, адже таких об’єктів культурної спадщини в світі є небагато і, переважно, механічний спосіб їх накручування замінено на автоматичний.

Отже метою дослідження стало висвітлення проблемних вузлів історії годинників Великої лаврської дзвіниці та їхнього технічного стану. Завдання: ретроспективний аналіз історичного матеріалу з підсиленням уваги до особистостей так чи інакше залучених у процес їх створення, обслуговування, заміни, вивчення та популяризації.

Іл. 1. Фрагмент годинникового механізму.
Фото Ю. Коганова. 27.03.2025

Іл. 2. Малі “чверть годинникові” дзвони.
Фото Ю. Коганова. 27.03.2025

Хронологічні рамки – від встановлення першого годинника на Великій дзвіниці (1744) до сьогодні, продиктовані необхідністю акцентувати увагу на поважному віці діючих курантів (1903–2025). Останнє вказує на необхідність посилити догляд за ними, адже

¹ Зупинки в постачанні матеріалів, очікування достатньої кількості вантажників для підйому їх на високу вежу та майстрів для завершення оздоблення тощо затягнули процес аж до січня 1745 р. (втім, на метопі фриза другого ярусу разом з іменем архітектора Готфріда Шеделя була зафіксована дата “1744”).

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 27, ч. 1, арк. 31–32 зв.

³ Там само, оп. 1бух., спр. 3298, арк. 139 зв., 166–166 зв.

попередній годинник майстра Івана Кобиліна прослужив 115 років¹, діючому наразі 122 (при гарантійному терміні 15 років).

Основною джерельною базою дослідження є документи ЦДІАК України та речові і писемні джерела, збережені у НЗКПЛ. Окрім основних методів історичного дослідження, для фіксації і ліпшого розуміння важливих аспектів недавнього минулого та сучасного стану пам'ятки застосовано методи опитування і натурального обстеження. Наприкінці 2024 р. здійснено публікацію дотичних до теми документів в рамках спільного виставкового онлайн-проєкту НЗКПЛ і ЦДІАК України². Так, вперше презентовано малюнок курантів кінця XVIII ст. майстра І. Кобиліна; документи щодо пожежі 1789 р., яка виникла через недогляд за грубкою, що влаштував на дзвіниці годинникар Агапіт, котрий таким чином обладнав комору для тривалого перебування, а, можливо, й проживання на робочому місці; список інструментів годинникаря Ієсея за 1836 р.; прохання послушника І. Гнилицького, котрий здійснював нагляд за годинником та накручував його (тоді, у 1886 р., раз на два дні) про дублікат ключів від дверей дзвіниці, що знаходилися тільки у дзвонаря. Також представлено в оригіналі раніше введені у науковий обіг документи щодо встановлення саксонським підданим Йоганом Соре курантів фірми А. Єнодіна та заміни для цього дерев'яної підлоги четвертого ярусу на цегляну й укріплення шахти, в яку опущені гирі, архітектором Є. Єрмаковим у 1904 р.³

Фахові спостереження за станом діючого годинника Великої лаврської дзвіниці з 1982 р. здійснює майстер-годинникар В'ячеслав Володимирович Продан. Куранти потребують заводу раз на п'ять днів⁴, що є доволі важкою фізичною працею, ще й із урахуванням підйому більш як на 300 сходинок до четвертого ярусу, тож наразі В. Продану інколи допомагає його син Денис.

За наведеними в описі Києва 1868 р. даними “в купол” (очевидно, до хреста) вело 374 сходинки⁵. Пожежа 1941 р. знищила сходи, що поєднували третій і четвертий яруси, годинник зазнав пошкоджень. Додатковим випробуванням став вибух Успенського собору. Годинник зупинився. Але вже у 1947–1949 рр. було зроблено “тимчасові” залізні гвинтові сходи, куранти відреставровано⁶. Після німецько-радянської війни годинниковим механізмом опікувався майстер Іван Меркулов.

Після капітальних післявоєнних ремонтно-реставраційних робіт, які майже безперервно проводили з 1947 до початку 1960-х рр.⁷ наступну масштабну реставрацію було здійснено у 2010–2014 рр. У 2013 р. було здійснено підсилення та реставрацію шахти та футляра годинникового механізму: “замінено металевий дах на мідний, утеплено стіни. Зовні стіни

¹ В архівній справі за 1903 р. зустрічаємо іншу цифру – 123 роки, що невірно, адже є документальні підтвердження встановлення годинника І. Кобиліна у 1788 р.

² До 280-річчя спорудження Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври та першої річниці традиції “Дзвін Пам'яті та Надії”. URL: https://cdiak.archives.gov.ua/v_do_280_DzvinLavra.php

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3298, арк. 70–70зв., 72, 78, 112, 139–140, 166–166зв.; там само, оп. 1 заг., спр. 837, арк. 9–13; там само, спр. 3010, арк. 34–42, 60–60зв., 70, 71; там само, оп. 1 загальночерн., спр. 1443, арк. 16–18зв.

⁴ Після встановлення годинника у 1903 р. його накручували раз на тиждень, але механізм ослаб і потребує частішого заводу. Див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3010, арк. 6, 24.

⁵ Закревский Н. Описание Киева. Т. 2. М., 1868. С. 689.

⁶ Фонди НЗКПЛ, Науковий архів Київського державного заповідника-музея “Києво-Печерська лавра”, оп. 1, од. зб. 45 (“Научная работа. Дела научной части. Экспозиционные и тематические планы выставки “Пещеры и мумификация”, музея “История Киево-Печерской лавры” и рецензии на них. Тексты мемориальных надписей к памятникам архитектуры. 1949 р.”), арк. 64; Приложение. Источники по истории Лавры и заповедника. *Очерки истории Киево-Печерской лавры и заповедника*. Киев, 1992. С. 281. Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії та культури України. Київ, 2006. С. 290.

⁷ Фонди НЗКПЛ, “Смета на ремонт колокольни историко-культурного заповедника “Києво-Печерская лавра”, Київ, 1948 “Отдел охраны и изучения памятников. Киево-Печерская Лавра. 1949. дело 8”; Горбенко Є., Рилкова Л. Велика лаврська дзвіниця. *Звід пам'яток історії та культури України*: Київ: Енциклопедичне видання. Кн. 1, ч. 3. : С–Я / Редкол. тому: Відп. ред. П. Тронько та ін. Упоряд.: В. Горбик, М. Кіпоренко, Н. Коваленко, Л. Федорова. Київ : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2011. С. 1252–1256.

будиночка декоровано дерев'яним брусом”¹. Однак час іде, і з початку 2020-х рр. майстер-годинникар спостерігає утворення здавалося б невеликих щілин в новій столярці (дерев'яних віконницях і зовнішніх дверях), через які всередину потрапляє пил і волога, що загрожує руйнівними наслідками механізму. Потребують уваги деякі складові частини самого механізму, передусім, місця постійного тертя, шахта, що була укріплена в 1904 р. архітектором Є. Ф. Єрмаковим як і футляр “де старим, а де й новим придатним лісом без переробки знов усього футляра дзвонного годинника... по величезності розмірів його” і дорожнечі цієї роботи².

В архіві НЗКПЛ збережено заяву актуального й на сьогодні змісту майстра годинникового механізму В. В. Продана на ім'я генерального директора С. П. Кролевця від 28 березня 1996 р.: “У зв'язку з тим, що куранти на Великій дзвіниці через знос механізмів за старістю потребують більшого обсягу робіт з обслуговування і утримання у справному стані, прошу Вас розглянути питання про введення додаткової штатної одиниці годинникового майстра”. Зі слів В'ячеслава Володимировича, в результаті у штат було зараховано співробітника на ½ ставки, але невдовзі його звільнили.

З початку 1990-х рр. і до 2005 р.³ у Києво-Печерському заповіднику існував окремий науковий сектор Головної дзвіниці. Його співробітники – І. Демиденко, І. Федоряченко, С. Світліючий, Н. Бондаренко, Ю. Сокур здійснювали майже щоденне спостереження за станом дзвіниці та пов'язаних із нею пам'яток, готували матеріали для виставок, проводили авторські екскурсії. І. Федоряченко багато часу присвятив вивченню відповідних архівних матеріалів та речових джерел, залишив кілька наукових публікацій⁴. Власне, завідувачі сектором І. Демиденко, а після нього, з 1996 р. І. Федоряченко своєчасно інформували керівництво тодішнього Музейного об'єднання “Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник” про стан пам'ятки, вносили конструктивні пропозиції щодо протиаварійних заходів та ініціювали реставраційні роботи⁵.

Однак безпосередньо діючому годиннику Великої лаврської дзвіниці присвячено єдину опубліковану в 1999 р. наукову статтю О. Хоменка “Куранти Великої лаврської дзвіниці”. На сьогодні маємо, фактично, її тиражування, часто без вказівки автора. У ній лаконічно згадані виконавці й роки встановлення баштових годинників: першого – Павлом Чернявським у 1744 р., другого – Адамом Левинським у 1758 р., третього – Іваном Кобиліним у 1788 р. Основну увагу автор приділив історії вироблення і монтажу фірмою купця Андрія Єнодіна дотепер діючих курантів маятникового типу. Безпосередньо справу вів компаньйон і зять А. Єнодіна, саксонський підданий Йоган Георгій Соре. Під його наглядом баштовий годинник “остаточно встановлено на підготовленому для нього місці та пущено в хід” 13 грудня 1903 р.⁶

Деякі цікаві деталі додала Л. Рилкова у співавторській з Є. Горбенко статті у “Зводі пам'яток історії та культури України” і в упорядкованому нею біографічному довіднику. Для розвитку студій слід звернути увагу на згадку Л. Рилкової про існування в Лаврі

¹ Овчар А. В., Золотопера Н. Д., Данільонок І. М. Актуальність науково-технічного обстеження та основні етапи проведення науково-реставраційних і консерваційних робіт на дзвіниці Успенського собору. *Досвід реставрації пам'яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника*. Зб. наук. пр. Київ, 2019. Вип. 1. С. 44.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 389, арк. 51; Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 1999. Вип. 2. С. 18.

³ 2005 р. через нещасний випадок, в результаті якого загинула людина, дзвіницю було надовго зачинено.

⁴ Федоряченко І. Д. “Братський” дзвін П. Фінляндського (до річниці встановлення). *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2008. Вип. 20. С. 33–37; його ж. Дзвони Великої лаврської дзвіниці XVII–XX ст. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2012. Вип. 26. С. 56–59; його ж. Дзвони Великої лаврської дзвіниці XVII–XX ст. *Пам'ятки України: історія та культура*. Київ, 2012. № 6 (176). С. 76–79.

⁵ Архів НЗКПЛ, Протокол засідання по Головній дзвіниці від 30.08.1995 р. 2 арк.

⁶ Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 1999. Вип. 2. С. 18–21; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3010, арк. 6зв., 12, 44–46.

годинникової майстерні¹. Також вона дослідила біографію майстра курантів Великої дзвіниці першого десятиліття після встановлення радянської влади – ченця Дисана (в миру Димитрія Павловича Кеби), уродженця с. Бережани Кременецького повіту Волинської губернії, котрий поступив у Києво-Печерську лавру на послух 22 травня 1907 р. Під час Першої світової війни, у 1916 р., його мобілізували. У діючій армії був до 30 квітня 1918 р. Повернувся до монастиря послушником. У 1921 р. прийняв чернечий постриг. Протягом 1920-х рр. він поєднував послух писаря у канцелярії Духовного собору Києво-Печерської лаври із роботою майстром курантів Великої лаврської дзвіниці. 24 лютого 1926 р. у Дисана забрали ключі від дзвіниці й окремі – до годинникового механізму, однак його взяли в штат створеного 29 вересня того ж року Всеукраїнського музейного городка, і він продовжував обслуговувати годинниковий механізм та жити в своїй келії над трапезною палатою. Через це у 1928 р. комісія з перевірки діяльності заповідника зробила письмове зауваження його керівництву. 1930 р. Дисан загинув у віці 46 років: за однією версією, зістрибнув із дзвіниці сам; за міркуваннями Л. Рилкової, його зіштовхнули, адже вона, як віруюча людина, не допускала думки, що ченець міг накласти на себе руки².

Іл. 3. Проект годинника І. Кобиліна. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3298, арк. 78

Поринаючи глибше в історію годинників Великої дзвіниці і людських доль, з ними пов'язаних, згадаємо передостаннього до встановлення Йоганом Соре нових курантів “наглядача за рухом дзвонного годинника”, послушника Івана Гнилицького, котрому доводилось підніматися на дзвіницю для накручування старого годинника Івана Кобиліна раз на два дні. У травні 1886 р. він пропонував Духовному собору замінити два колеса і маятник, щоб подовжити хід годинника хоча б до п'яти днів³. Нарешті, у 1901 р. годинник І. Кобиліна був визнаний аварійним. Зі слів годинникаря Ієрофея, “під час заводу годинника, від несподіваної

¹ Горбенко Л., Рилкова Л. Велика лаврська дзвіниця. С. 1255.

² Рилкова Л. П. Біографічні відомості про братію Києво-Печерської Лаври, що постраждала за Православну віру в 20 столітті. Київ, 2008. С. 261–262; Приложение. Источники по истории Лавры и заповедника. *Очерки истории Киево-Печерской лавры и заповедника*. Киев, 1992. С. 269.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3298, арк. 70–72.

поламки одного або кількох зубців, що стерлися у валових коліщатках є загроза обвалення трьох годинникових гир вагою 70 пудів, ушкодження склепінь”, на небезпеку наражалися також і люди¹. До того ж, останні значні ремонтні роботи на дзвіниці, у т.ч. поновлення годинника здійснювали майже за 40 років до того, у 1860-ті рр. Збереглося недатоване зображення годинникового механізму І. Кобиліна з циферблатом, передбаченим і за початковим проектом, але, як свідчить остаточний контракт 1788 р., циферблат не було зроблено (на це вказує й малюнок початку ХІХ ст. з колекції НЗКПЛ – за підписом на ньому ієромонаха Амфілохія можна зробити висновок, що це той самий ченець, котрий вів справу із майстром І. Кобиліним під час виготовлення годинника)². Так само і під час зведення дзвіниці не було реалізовано проект розміщення циферблату в арочному прорізі – він був зображений на “абрисі”, яким керувався Готфрид Шедель і Павло Чернявський – виконавець годинника, встановленого у 1744 р. Як би гарно це не виглядало на малюнку, приклади інших баштових годинників показують, що циферблати зазвичай закріплені на стіні й тоді вони більш стабільні. В разі використання для розміщення годинника арочного прорізу, сильний вітер призводив би до його частого псування. Це зауваження прозвучало на засіданні Духовного собору 2 липня 1903 р., коли ще тривали дискусії щодо виносного циферблату³. Очевидно, згадане застереження зупинило бажання встановити його в прорізі вежі й під час попередніх проектів.

Уточнити деталі реалізації більш ранніх проектів здавалося майже неможливим. Адже, наприклад, архівна справа “Про виготовлення тульським зброярем годинниковим майстром Іваном Кобиліним у Лавру на Велику дзвіницю полуденного годинника та поладження їх”, що датована 1787 р., зазначена в описі як “Вибула”. Деякі свідчення щодо стану кобилінського годинника збереглися у справі про встановлення Й. Соре нині діючих курантів⁴. Однак все вказує на те, що начебто “зникла” справа кінця ХVІІІ ст. була підшита в в момент удосконалення справ фонду до більш пізніх документів, поєднаних під назвою “Про лагодження Лаврського дзвонного годинника” за 1865 р.⁵ У Лаврі вона проходила по Друкарському відомству (адже саме начальнику друкарні Духовний собор доручив підписання контракту на лагодження годинника І. Кобиліна), а в архіві опинилась у бухгалтерському описі, до того ж першими тепер розміщені документи другої половини ХІХ ст. (до 72-го аркуша, включно). Оригінальні підписи Івана Іванова сина Кобиліна підтверджують, що це саме та, “вибула” справа. Там багато цікавих свідчень. Зокрема майстер називає вагу: “в цьому годиннику буде ваги шістдесят пудів та три гирі чавунні тяглові вагою сорок чотири пуда” (всього 1704 кг)⁶.

Годинник Кобиліна мав певні вади, що спричиняли не такий голосний бій, як було бажано⁷. Він служив довго, але потребував частих ремонтів. До його лагодження і в якості консультантів долучались, переважно, київські майстри – Павло Коробкін (у 1799 р. – очевидно родич відомого українського золоторя Федора Коробки), Шпельницький (1818–1819), Іван (Йоган?) Данзер (1838), Филип Гапченко, Йоган Август Клекер, Г. Крилов (1865–1867)⁸.

Інколи помилково пишуть, що годинник І. Кобиліна спочатку містився на другому поверсі Великої лаврської дзвіниці й був перенесений на четвертий тоді, коли вийшов з ладу механізм роботи майстра А. Левинського⁹.

¹ Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці... С. 18.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3298, арк. 75–78, 83, 85а, 95, 101зв.–102зв., 105; КПЛ-ПЛ-39.

³ Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці... С. 20.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3010, арк. 16, 17, 24зв.

⁵ За нагоди висловлюю щире подяку начальнику відділу давніх актів ЦДІАК України Ользі Вовк, котра допомогла розібратись у деяких нюансах архівної справи і звернула мою увагу на оригінальні документи кінця ХVІІІ ст. всередині справи ХІХ ст.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3298, арк. 84зв., 104–104зв.

⁷ Там само, спр. 3298, арк. 112.

⁸ Там само, спр. 3298, арк. 131–132, 146, 175–194зв.

⁹ Горбенко Є., Рилкова Л. Велика лаврська дзвіниця... С. 1255.

Іл. 4. Проекти Великої лаврської дзвіниці 1720 р. (арх. Ф. Васильєв) і 1731 р. (арх. Г. Шедель)¹

Але документи вказують на те, що годинник Кобиліна одразу був призначений для четвертого ярусу². На другий поверх Великої дзвіниці, за священноархімандрита Лаври Серапіона Александровського, у 1816 р. з Настоятельського саду було перенесено баштовий

¹ Горбенко Е. В. Нове у дослідженні творчості архітектора І. Г. Шеделя. *Вісник Академії будівництва і архітектури УРСР*. № 4. 1960 С. 17, 19; ДНАББ, фонд КК. “Колекція Горбенко Є. В.” Горбенко Е. В. Творчество архитектора И. Г. Шеделя [Текст] : дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.04. Изобразительное искусство. Научный руководитель д. и. н., профессор М. К. Каргер. Киев, 1973.

² ЦДІАК України ф. 128, оп. 1 бухг., спр. 3298, арк. 83.

годинник, який у 1760-х рр. сконструював підданий Києво-Печерського монастиря, майстер годинникових і покрівельних справ Павло Якович Чернявський (за деякими документами йменується Дзигармістром або Зигармістром за родом діяльності, від польського “zegarmistrz” – годинникар). Найчастіше його згадують лише як виконавця першого баштового годинника Великої лаврської дзвіниці. Але, очевидно, цей майстер на всі руки заслуговує не меншої слави, ніж його сучасник, лаврський майстер кам’яних справ Стефан Ковнер, адже саме П. Чернявський зробив перший хрест, який увінчав Велику дзвіницю та чимало інших хрестів та металевих бань на церкві і дзвіниці в маєностях Лаври¹. Його життя забрала епідемія чуми. У документі датованому 30 січня 1771 р. “...про кількість померлих і таких, що залишилися ще здоровими відомства лаврського мешканців на містечку Печерському, слобідці Звіринець, під Рогатками і Нижньої Либеді людях...” є такий запис: “На Грушовику і біля Неводницької пристані, Павел Зигармістр з дружиною, зятем, дочкою і за ними чотирма дітьми померли, а племінник його з дружиною і його племінником у хаті живуть здорові”. За тим самим документом дізнаємось, що в хаті Чернявського проживало разом одинадцять осіб, з яких на початок 1771 р. вісім померло, а троє ще були живі².

Годинник П. Чернявського, який у порівнянні з кобилінським, називали “малим” або “меншим”³ працював на певному етапі одночасно з “великим” на четвертому ярусі. Тим часом, на будинку настоятеля з’явився настінний годинник, який, однак, вже у березні 1824 р. згадується як такий, що, очевидно, не накручували на постійній основі або ж він потребував ремонту. У 1818 р. кобилінський годинник, який тоді вже називали старим (через 30 років від початку функціонування), зупинився. “Малий” не визнали придатним для заміни, адже він був ще старішим, також не вирізнявся справністю, та ще й бій його, казали, можна було почути лише неподалік від дзвіниці. Тож погодили його використання як основного хіба що тимчасово, поки лагодили “великий” годинник. Обізнаному в справі ієродиякону Іесею доручили підготувати розрахунки й винайняти для цього майстрів⁴. У 1824 р. так само, тимчасово використали годинник П. Чернявського на час демонтажу і очищення від пилу курантів І. Кобиліна, які, за донесенням Духовному собору поручика Івановського, знаходились у небезпеці, бо “дерев’яна основа” під ними потребувала негайного ремонту. Останнє доповідач особисто брався виправити, а зняття механізму і його чистку доручили наглядачу годинника, ієродиякону Іесею. Тоді ж розглядали можливість тимчасово замінити “великий” годинник боєм зовнішнього настінного з настоятельських покоїв, для чого мали його завести, але зрештою віддали перевагу “меншому” годиннику з дзвіниці⁵.

З середини ХІХ ст. другий ярус дзвіниці прийшов у занедбаний стан. Тільки в 1895 р. Духовний собор Києво-Печерської лаври запросив архітектора В. Ніколаєва для реконструкції його інтер’єру – перш за все, встановлення вікон, щоб можна було перенести у дзвіницю лаврську бібліотеку. За рапортом економа Феодосія, у бічному “відділенні” другого ярусу знаходився старовинний годинник, полагодити який вже не було ніякої можливості, “тому що залізо поржавіло і зовсім дарма займає у відділенні місце, а під ним є дзвін”, – доповідав ченець, – “і великі сходи до годинника, дзвін хоча й спущений на підлогу, але ще не визначений до місця...”. Отець Феодосій пропонував розібрати вищеозначений годинник і поставити в одній із вільних кімнат у нижньому ярусі тієї ж дзвіниці, а дзвін (тепер добре відомий “Мазепов”) підняти на дзвіницю й повісити там, де для нього буде місце. Сходи ж, як

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 90, арк. 168–170; Корж Л. П. Уточнение датировок отдельных памятников архитектуры Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника на основе архивных и литературных источников. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2008. Вип. 20. С. 136; Крайня О., Крайній К. Чому Південну вежу Києво-Печерської лаври називають “Годинниковою”. *Нотатки з історії лаврської архітектури*. URL: <https://kplavra.kyiv.ua/ua/6-hrudnya-notatky-z-istoriyi-lavrskoyi-arkhitektury-vypusk-7-ukr>; Горбенко Є., Рилкова Л. Велика лаврська дзвіниця. С. 1253.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 412, ч. 1, арк. 239зв.

³ Там само, оп. 1бух., спр. 3298, арк. 139–139зв., 166зв.

⁴ Там само, арк. 139–140.

⁵ Там само, арк. 166–166зв.

непотрібні, розібрати. У резолюції Духовного собору від 16 жовтня 1895 р. було зазначено: “Наказати економу Лаври означений дзвін повісити на лаврській дзвіниці між відповідними за вагою дзвонами, а годинник, після зняття з місця не розбирати на частини, а поставити вниз на підлогу в одному з відділень другого ярусу дзвіниці, де всередині стіни тепер потиньковані і вставлені у вікна рами...”¹. Митрополит Євгеній Болховітинов, котрий у загальному переліку дзвонів головної соборної дзвіниці згадував “Годинниковий”, перенесений з Настоятельського саду, не уточнив, що той має вкладний напис Івана Мазепи. На думку І. Федоряченка – тому, що “митрополит його не бачив”². Однак, у “Метриці для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру 1887 р.”, коли популярність особи гетьмана Івана Мазепи на теренах України й, зокрема, у Лаврі, зросла (значною мірою, завдяки діяльності Кирило-Мефодіївського товариства), у переліку дзвонів соборної дзвіниці з’явився точний опис згаданого митрополитом Євгенієм “Годинникового” дзвону з Південної вежі після свідчення про великий годинниковий дзвін, що на четвертому ярусі: “...Дзвін за назвою “Годинниковий” знаходиться при бойовому годиннику, в який відбивають години, вилитий 1743 року вагою 150 пудів... Дзвін при старому бойовому годинникові з написом навколо: “У літо ЗРЧА (1683) року березня 1 дня надав цей дзвін укладу старанням своїм і по батькам на спомин в Києво Дівоч монастир церкви Вознесіння Господня Іван Стефанов син Мазепа, а ваги в ньому 30 пуд. 25 фунтів”³. Після завершення реставрації, з 25 липня 2023 р. дивом збережений до сьогодні “Мазепин” дзвін є доступним для огляду і подальшого вивчення в межах кампанологічних студій, адже його розміщено на першому ярусі дзвіниці⁴. Замовчування напису на дзвоні Євгенієм Болховітиновим, тоді коли низку інших він докладно занотував для “Опису Києво-Печерської лаври”, можна було б пояснити міркуваннями ідеологічного характеру, однак так само він не навів і напису 1743 р. на “Годинниковому” дзвоні четвертого ярусу – укладу, приуроченому до завершення будівництва Великої лаврської дзвіниці і візиту в Київ імператриці Єлизавети з почтом. Очевидно, справа була все ж таки у проблемі доступу до цих пам’яток ливарного мистецтва, а може й бракувало часу на з’ясування деталей про всі дзвони. У всякому разі, й до сьогодні напис “Годинникового” дзвону на четвертому ярусі Великої дзвіниці не опубліковано, перш за все, через складний доступ до нього.

Євгеній Болховітинов, між тим, вказав приблизну вагу згаданого “Годинникового” дзвону, але разом “із чвертьми” – малими дзвонами, що відбивають гаму (176 пуд. 22 фунта)⁵. Тоді там стояли куранти І. Кобиліна. Однак дата на дзвоні – “1743”, відсилає нас до часів виготовлення першого баштового годинника майстром Павлом Чернявським. Дзвін цей відлив тульський майстер Андрій Маляров. Важливо зазначити, що на початку ХХ ст., коли лаврські ченці замовили нові куранти фірми А. Єнодіна, їм здалося недоцільним витратити кошти ще й на годинникові дзвони. Було використано “Годинниковий” і вісім почвертних з попередніх курантів І. Кобиліна⁶. У контракті, підписаному Соре, вказано, що годинниковий дзвін важить 150 пудів (2457 кг), молоток для нього – 2 пуда 30 фунтів (близько 46 кг)⁷. Зважаючи на датування великого годинникового дзвону (1743) та заощадливість керівництва Києво-Печерського монастиря, така ж історія могла статися у ХVIII ст. Аналіз документів,

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 389, арк. 24–26.

² Болховітинов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва / Упоряд., вст. ст. та додатки Т. Ананьєвої. Київ, 1995. С. 293; Архімандрит Іосиф (Левченко), Дятлов В. А. Найдавніший діючий дзвін Києва – дар Івана Мазепи. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Київ, 2007. Вип. 19. С. 60; Федоряченко І. Д. Дзвони Великої лаврської дзвіниці ХVII–ХХ ст. *Лаврський альманах*... Вип. 26. С. 58; Горбенко Є., Рилкова Л. Велика лаврська дзвіниця, 1731–45. Корпус № 81;

³ Метрика для отримання достовірних відомостей про Києво-Печерську лавру 1887 / Упоряд. Н. Батенко, Г. Полюшко. *Rocznik Bolchowitnowski = Болховітиновський щорічник 2017/2018*. Кіюв, 2019. С. 531.

⁴ Крайній К., Онопрієнко Н., Ралемський В., Андреев О. Дзвін із вкладним написом Івана Мазепи: музеєфікація, реставрація, дослідження. *Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності*. Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конференції 22 вересня 2023р. Київ, 2023. С. 73–84.

⁵ Болховітинов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва... С. 293.

⁶ Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці... С. 19.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3010, арк. 12–12зв., 17–18.

історіографії та візуальне обстеження, здійснене 27 березня 2025 р. автором у присутності Д. Продана, Ю. Коганова, із залученням реставраторів по металу – Н. Онопрієнко і О. Головченко, дозволяє стверджувати, що складовою курантів 1903 р. фірми А. Єнодіна є годинниковий дзвін з першого, виконаного П. Чернявським і встановленого до вересня 1744 р. баштового годинника. Також з попередніх годинників XVIII ст. походять і вісім малих “чвертьгодинних” дзвонів, однак чи є вони комплектом з годинника П. Чернявського, чи пізніші – питання, яке, на думку реставраторів, потребує додаткової експертизи. Нагадаємо, що І. Федоряченко був переконаний у незмінному наборі “дзвонів курантів від 1744 р. й донині... За відсутністю архівних даних, вагу восьми почвертних дзвонів” він подав за митрополитом Євгенієм Болховітіновим – 26 пудів 22 фунти¹. Така уважність до деталей дослідника дає зачіпку на перспективу – в разі здійснення реставраційних робіт, перевірити вагу почвертних малих дзвонів (з урахуванням похибок і розбіжностей в працях митрополита Євгенія навіть “в межах однієї книги”²).

Отже встановлено буквальну технічну спорідненість баштових годинників Великої дзвіниці від першого до діючого тепер.

Результати проведеного дослідження вказують на необхідність замовлення технічної експертизи стану металевих частин діючого годинника, можливо, методом спектрального аналізу. Унікальна пам’ятка історії виробництва і техніки, годинник Великої лаврської дзвіниці, на думку фахівців, потребує комплексних ремонтно-реставраційних робіт ходової частини (деякі деталі, як ходове колесо, втулки, очевидно, замінювали в післявоєнний період, і вони у кращому стані), але ще бажана заміна маятникових пластин, пружин, кріплення молоточків, перевірка тросів (металевих оцинкованих³), які протягом експлуатації стиралися, адже утримують гирі (чавунні розбірні⁴). Хоча в контракті було вказано, що годинник зроблено “в три заводи”⁵, уявлення загалом про цей процес доволі спрощене – як три три оберти ходового колеса. Насправді, за приведенням в дію складного і важкого механізму стоїть багатократне крутіння ручки, що знімається – для окремого накручування ходу годинника, бою великого дзвону і почвертних. Не дарма у світі поширена автоматизація цього процесу, що є технічно можливою, але дороговартісною.

У разі заміни частин механізму, слід урахувати якість матеріалів, з яких вони були виконані на початку XX ст.: “...колеса... з міцної композиції, тяжі, відпори і запори – з доброї сталі; барабани, на які навиваються металеві шнури... чавунні, нарізані гвинтом; заводні колеса і шестерні залізні... пластини, тобто стінки годинника і п’єдестал... чавунні...” та ін.⁶ Але треба зважити й на те, що навіть вироби з найкращих сплавів, які тривалий час щоденно функціонують, втрачають міцність. До того ж, баштовий годинник має багато вузлів, які з’єднують рухливі структурні елементи й, відповідно, є підвищений ризик стирання. Задokumentований досвід експлуатації попередника нинішніх курантів нагадує про необхідність також періодичного очищення механізму від пилу.

Велика лаврська дзвіниця беззастережно є найпомітнішою пам’яткою в архітектурному ансамблі Києво-Печерської лаври, а бій її годинника кияни сприймають як неодмінний музичний супровід життя міста. Це накладає особливе зобов’язання на пам’яткоохоронців – пильнувати технічний стан дивовижного лаврського годинника.

¹ Федоряченко І. Д. Дзвони Великої лаврської дзвіниці XVII–XX ст. *Лаврський альманах*... Вип. 26. С. 59.

² Там само. С. 56.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3010, арк. 24зв.

⁴ Там само.

⁵ Там само, арк. 24.

⁶ Там само, арк. 12, 24–25зв.

Наталія Литвин

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ОБСТАВИН ВСТАНОВЛЕННЯ ГОДИННИКА НА ВЕЖІ ОБОРОННИХ МУРІВ В ЛАВРСЬКОМУ НАСТОЯТЕЛЬСЬКОМУ САДУ

Історія годинників в монастирях несе в собі особливе смислове навантаження, оскільки час в монастирському просторі має сакральний вимір. Функціонально годинники структурували часовий простір монастирського життя означенням часу богослужінь.

Варто зауважити, що у XVIII–XIX ст. монастирські годинники мали і публічне значення. Так, за годинником на Великій лаврській дзвіниці кияни звіряли свої годинники аж до 1848 р., коли київський генерал-губернатор Д. Бібіков наказав звиряти міські годинники, в їх числі й лаврські, за астрономічними хронометрами. Контрольним став годинник, встановлений у майстерні університетського годинникового майстра.¹

Перша згадка про годинник на теренах Києво-Печерської лаври до сьогодні належить львівському купцю Мартину Груневегу, який відвідав Лавру в 1584 р. Йдеться про годинник на дерев'яній вежі поблизу Великої Богородичної церкви, про який Груневег відгукнувся, як про “диво в цій країні”².

Надалі історія годинників у Лаврі переривається і відроджується лише в 1744 р., коли було встановлено годинник роботи лаврського підданого жителя Печерського містечка Павла Чернявського (Дзигармейстера) на четвертому ярусі щойно зведеної Великої лаврської дзвіниці. Згаданий годинник зупинився через 14 років і в 1758 р. його замінили годинником роботи бердичівського годинникаря Адама Левинського (Летинського). В 1788 р. новий годинник на дзвіницю був виготовлений майстром Іваном Кобиліним. За деякий час годинник почав часто виходити з ладу. Відтак велися розмови про те, аби його замінити, втім аж у 1903 р. було встановлено годинник, виготовлений у фірмі Енодіна, який відліковує час у лаврській обителі понині.

Цю історичну послідовність зміни лаврських годинників на Великій лаврській дзвіниці, починаючи з 1744 р., урізноманітнює факт встановлення годинника на Південній вежі в Настоятельському саду, внаслідок чого за вежею закріпилась назва Годинникова.

В переважній більшості досліджень, в якій йдеться про Годинникову вежу, зазначають про встановлення на ній годинника на початку 1760-х рр. і цьому є підтвердження в архівних документах. Згідно з цими ж документами, за описом 1786 р. годинник “мав дзвін вагою понад 30 пудів (відбивав години), та п'ять малих дзвонів вагою 35, 30, 25, 20 та 15 фунтів”³. Годинник був виготовлений лаврським підданим Печерського містечка Дзигармейстером Павлом (Чернявським). Відомий також факт, що 1816 р. годинник з боєм було перенесено на Велику лаврську дзвіницю. Втім, деякі дослідники, не маючи документального підтвердження, висловлюють думку про те, що перший годинник було встановлено на вежі, щойно її побудували. Як відомо вежа була збудована в 1698–1701 рр., тож годинник Павла Чернявського міг бути одним із наступних.

Як до першого твердження, документально підтвердженого, так і до другого, нічим не підкріпленого, виникає однакове запитання, а саме: чим обумовлювалось встановлення годинника на Південній вежі оборонних мурів?

Південна вежа була побудована як частина бойового укріплення. Не виключено, що другий її ярус, як і другі яруси веж Кушника та Онуфрійської за небезпідставним припущенням дослідника В. Лук'янченка могли використовувати для розміщення караулу⁴.

¹ Хоменко К. В. Куранти Великої лаврської дзвіниці. *Лаврський альманах*. 1999. Вип. 2. С. 18–27.

² З подорожніх записок Мартина Груневега. Київ, 1982. С. 113–119.

³ Звід пам'яток історії та культури України: Енцикл. вид. / Гол. ред. В. Смолій. Київ, 2021. Кн. I, ч. 3. С. 1295.

⁴ Лук'янченко В. Деякі невідомі факти еволюції оборонних споруд Верхньої лаври. *Місто: історія, культура, суспільство*: Електронний ж-л. 2018. № 1 (5). С. 9–31.

Зважимо також на те, що на той час поблизу Успенського собору була дерев'яна вежа-дзвіниця, на якій і мав би бути на той час годинник. Ще один годинник на щойно побудованій оборонній вежі на той час не мав жодного сенсу.

Втім потреба встановлення на Південній вежі годинника в 1760-ті рр., якщо був годинник на Великій лаврській дзвіниці, теж малозрозуміла. Тому заслуговують на увагу обставини, за яких ця подія трапилась. В лаврському архіві збереглися документи, що проливають світло на те, яким чином не в 1764 р., як прийнято вважати, а в 1763 р. на Південній вежі було встановлено годинник.

Історія встановлення годинника на Південній вежі, згідно з документами лаврського архіву, розгорталася наступним чином. За свідченням священника Васильківської церкви Св. Антонія та Феодосія, наданого ним до Духовного собору 31 січня 1764 р., архімандрит Лука (Білоусович) замовив Дзигармейстеру Павлу Чернявському зробити годинник з боєм з п'ятьма дзвонами восени 1760 р. Щодо обставин цього замовлення, при яких він особисто був присутній, обіймаючи на той час посаду писаря при архімандритській келії, відгукується так: "...коли дерев'яних справ майстер Марко закінчив облаштування вежі в заупокоєвому задвірку, то покликали Дзигармейстера (Чернявського) до покійного о. Архімандрита для покриття тієї вежі бляхою. І тоді, між іншим, покійний о. Архімандрит, дивлячись на вежу сказав: хочеться мені, щоб на цій вежі добротний годинник з курантами був, тільки ж не хочеться поляка пройдисвіта Адама (Левинського) зачіпати, а Павло Дзигармейстер тоді ж і сказав: я від Адама можу краще зробити, та у мене й заготовки частково є. Покійний за ті слова вхопившись, мовив: вельми, брате, добре, так дороби ти їх: коли будуть хороші, то й гроші дам тобі хороші; тоді так і погодились"¹.

Таким чином, угода про виготовлення годинника на вежу в Покоєвому саду була укладена. Письмово вона не була оформлена. Якщо взяти до уваги подальші свідчення Васильківського священника, то архімандрит Лука користувався усними домовленостями в багатьох справах, а примітки про виплачені майстрам гроші за ту чи іншу роботу, робив "в календарі на чистих аркушах"².

Наведені свідчення були потрібні наступнику архімандрита Луки Зосими (Валкевичу). Саме до нього в 1762 р. звернувся годинникар Павло, оскільки за його словами із обіцяних йому 150 руб. він отримав лише 50, та й годинник мав би бути в належному йому місці, тобто в Лаврі. Сталося так, що на час смерті архімандрита Луки в квітні 1761 р., робота над годинником не була завершена. Про те, аби годинник був прийнятий до Лаври, а йому було виплачено обіцяні гроші, Чернявський в жовтні 1761 р. звертався до лаврського намісника Никифора, але відповіді не отримав.

Архімандрит Зосима у відповідь на клопотання Павла Чернявського прийняв рішення "аби годинник був встановлений на вказане покійним о. Архімандритом Лукою місце; а після встановлення й апробації його, будуть виплачені гроші"³. За свідченням Павла Чернявського, він особисто встановив годинник на Покоєвій вежі в 1763 р., однак станом на липень 1764 р., хоча годинник справно працював, грошей не отримав. На його чергове прохання про виплату грошей за виготовлений і вже встановлений на Покоєвій вежі годинник, в 1764 р. канцелярія Духовного собору почала збирати свідчення тих, хто так чи інакше був обізнаний зі справою, аби переконатись в правдивості слів Павла Чернявського. Очевидно, справа закінчилась задоволенням прохання майстра, оскільки в 1766 р. він лагодив годинник на Лаврській дзвіниці і його запит щодо оплати матеріалів та праці його власної та найнятих ним слюсарів, був без зволікань задоволений згідно з резолюцією архімандрита Зосими⁴.

Постійний особистий нагляд за чіткою і безупинною роботою годинників в Лаврі, а з 1763 р. їх було, як відомо, два – на Великій дзвіниці та Покоєвій вежі – було покладено на о.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг, спр. 228, арк. 63в.

² Там само.

³ Там само, арк. 19.

⁴ Там само, арк. 28.

еклесіарха. Відповідно він мав дбати і про умови утримування годинникаря та послушника при ньому. В 1770-ті рр. за лаврськими годинниками доглядали слюсар мешканець хутору Хотів Антон Коломійченко з послушником. За виконання такої роботи вони отримували одяг та звичайні для послушників їстівні порції¹.

На початку 1780-х рр. цю роботу виконували годинникар монах Агапіт з послушником. Документи лаврського архіву, датовані 1784 р., дають змогу зауважити на зміну деяких умов утримання лаврських годинникарів. На прохання тодішнього епископа соборного старця ієромонаха Іоанафана за резолюцією архімандрита Зосими, як і раніше, грошовому шафарю був зроблений припис "...монаху Агапіту і послушнику, що допомагає йому, видавати потрібний одяг, кожухи, на свити по 90 коп., на сорочки полотна по 24 аршина, на чоботи і на пришити ременю, шапки, пояси та рукавиці"². Щодо кожухів зазначалось, що годинникарю видавати новий кожух на 2 роки, а послушнику щороку ношений.

Якщо ситуація з одягом для годинникарів та їх помічників залишилась в цілому на той час сталою, то ситуація з харчами для них в 1784 р. зазнала змін.

За резолюцією архімандрита Зосими, палатному ієромонаху Герману було приписано видавати монаху Агапіту, зважаючи і на послушника при ньому, порції з Палати. Зокрема по 4 кварта олії в місяці посту і по 2 кварта в звичайні. Отець палатний звернувся до архімандрита за роз'ясненням з цього приводу, нагадуючи про діючий розпорядок, згідно з яким по 4 кварта олії в пісні місяці, а по дві кварта в звичайні належить видавати тільки "отцям соборним не присутнім в Духовному соборі, присутнім по 5 кварт, а напівсоборним по 2 кварта (при яких і послушники є). На іншу рядову братію, до якої і монах Агапіт належить, місячної дачі не передбачено, а належна порція, за діючим приписом без щонайменшої зміни, щоденно відпускається в трапезу, якою і він Агапіт так само, як і інша братія в трапезі спільно з братією або, взявши в келію, може користуватися"³.

Наостанок в рапорті о. палатний просив у архімандрита додаткового роз'яснення щодо видачі годинникарю Агапіту та його помічнику порцій з Палати.

Резолюція архімандрита Зосими, хоча далеко не лаконічна, заслуговує аби навести її в повному обсязі, оскільки в ній архімандрит вказує на важливість та особливості роботи лаврського годинникаря, радикально відхиляючи пояснення палатного, як людини, яка, як не прикро, не зважає на очевидне. Тож дослівно: "...оскільки пояснення ...рапорті палатного ієромонаха Германа вкрай непутяще і по козлячому розуму вчинено, беручи до уваги те, що труд монаха Агапіта полягає в тому, аби не тільки здійснювати нагляд за годинниками на Великій лаврській дзвіниці і на огорожі, але у випадках поломки їх, своїми силами їх ремонтувати, а під час таких ремонтів він відлучається і не встигає в трапезу, тому що ремонт їх (годинників) буває в ковальні, яка знаходиться поза межами Лаври [на Затонському подвір'ї – Н. Л.], крім того його долучають до покриття братерських та інших келій залізною бляхою, тож труди його заслуговують на повагу. Тому найсуворіше приписати ордером... монаху Агапіту разом з послушником на місяць в пісні дні по 4 кварта, а в скоромні по 2 кварта олії, та інших припасів видавати"⁴.

З цієї резолюції архімандрита Зосими можна судити про досить велику завантаженість лаврських годинникарів, а також про те, що їх роботу особливо цінували. Справність лаврських годинників, крім внутрішнього богослужбового значення, як зазначено вище, сприяла також іміджу Лаври, за годинником якої звіряли свої годинники кияни.

Головним був годинник на Великій лаврській дзвіниці. Втім він часто виходив з ладу, тож в 1816 р. на дзвіниці також встановили годинник з Покоєвої вежі, ймовірно для підстрахування.

В 1848 р. годинники в Києві почали звіряти по університетському, тож відповідальність лаврських властей за безперебійну та точну роботу лаврського годинника дещо послабилась.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 525, арк. 2–3зв.

² Там само, арк. 6зв.–7.

³ Там само, арк. 10, 10зв.

⁴ Там само, арк. 10–11зв.

В тому ж році митрополит Філарет (Амфітеатров), всіляко сприяючи утвердженню в Голосіївській пустині братського богослужіння, зокрема спільної трапези та чину Панагії, зробив низку приписів лаврським економому та келарю щодо передачі з Лаври до Голосіївської пустині різноманітного посуду, скатертин, витиральників, а також “Панагиря, Чаші для трисвятого, корця з тарілочкою, рукописної книги з тропорями і чиноположенням”¹.

Якщо чогось не було в Лаврі в наявності, воно мало бути виготовлено для потреб Голосіївської пустині.

Тоді ж, в червні 1848 р., лаврський епископ Мелетій отримав від Духовного собору припис “наказати годинниковому майстру Роману Лазебнікову оглянути Голосіївську дзвіницю на предмет того, чи можна розмістити на ній менший годинник, із тих, що на Великій дзвіниці”².

Йшлося про годинник Павла Чернявського, що раніше був на Годинниковій вежі. Влітку того ж року годинник, виготовлений Павлом Чернявським, як свідчать архівні джерела, було встановлено на дзвіниці Голосіївської пустині.

Осмислюючи дані, вперше наведених архівних документів, маємо змогу датувати встановлення годинника на Покоєвій вежі 1763 р.

Якщо зважити, на ситуацію, що спонукала архімандрита Луку замовити годинник на Південну вежу, не можна ігнорувати питання, чи могло бажання архімандрита Луки встановити на щойно відремонтованій башті годинник виникнути нізвідки? Так би мовити спонтанно. Навряд чи. Ймовірно, споглядаючи відремонтовану башту, він відчував, що для завершеності відновлення башти не вистачає годинника, який на ній колись був. Але коли?

Найімовірніше після пожежі 1718 р., коли згоріла лаврська дерев’яна дзвіниця. Саме тоді і міг з’явитися на досить високій (23,3 м) вежі годинник. Цьому сприяло і розташування вежі: поблизу Успенського собору та Трапези.

Подібний розвиток подій міг спонукати архімандрита Луку забажати аби на Покоєвій вежі був годинник з боєм, адже практичної потреби в такому годиннику на той час Лавра не мала. На Великій дзвіниці в 1758 р. було встановлено новий годинник, виготовлений Адамом Левинським.

Звісно, це лише припущення, яке ще належить підтвердити або спростувати.

Певна іронія полягає в тому, що якби на відремонтовану вежу, в описаний Васильківським священником момент, дивився архімандрит Зосима, за розпорядженням якого там було встановлено годинник, замовлений його попередником архімандритом Лукою, годинник на Покоєвій вежі навряд чи з’явився б. Архімандрит Зосима жодним чином не схильний був до емоційно-ностальгічних поривів. Втім, не виконати волю свого попередника, покійного на той архімандрита Луки, він не міг.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1813, арк. 14–14зв.; 16–16зв.; 21–21зв.

² Там само, арк. 17.

Вікторія Ляшенко

Архівіст I категорії відділу довідкового апарату та обліку документів
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ РІЗДВА СВ. ІОАННА ПРЕДТЕЧІ НА ПОДОЛІ В м. КИСВІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ Ф. 127, КИЇВСЬКА ДУХОВНА КОНСИСТОРІЯ, ЦДІАК УКРАЇНИ

Досліджуючи історію Подільського району міста Києва, в процесі опрацювання архівних документів, мною були виявлені матеріали, які уточнюють історію барокової церкви Різдва св. Іоанна Предтечі з боковим вівтарем св. Бориса і Гліба, що знаходилась на розі вул. Борисоглібської і Братської та була знищена більшовиками у 1930-х рр. Зважаючи на те, що в опублікованих дослідженнях, присвячених цьому храму, виявлені неточності та «білі плями», я вирішила на підставі архівних документів дослідити їх сама.

На початку дослідження точна дата будівництва церкви невідома. В деяких джерелах зазначена дата будівництва 1691 р., в інших – 1692 р. Так, Л. Проценко, помилково називаючи церкву Борисоглібською, зазначає, що вона разом із дзвіницею побудована у 1692 р.¹, а К. Третяк вказує на роки будівництва 1691 (1692)².

Клірові ж відомості церков Києва за 1834 р. свідчать, що церква була освячена на честь Різдва Св. Іоанна Предтечі й побудована у 1691 р.³ Можна припустити, що церква будувалася протягом 1691 р., а освячена була вже в наступному році.

Споруду було зведено коштом київського полковника Григорія Коровченка (Коровки-Вольського), але в різних джерелах написання його прізвища відрізняється. Я встановила 6 варіантів прізвища ктитора: Коровка-Вольський, Волинський, Волоський, Вольський, Коровченко, Коровка-Волинський. Григорій Карпович Коровка-Вольський (Карпенко) обіймав високі посади в Гетьманщині: батуринського сотника (1669–1672), генерального хорунжого (1672–1676), чигиринського полковника і гетьмана наказного (1676–1678), стародубського полковника (1678–1681), київського полковника (1682–1684, 1690), виконував відповідальні дипломатичні доручення.

В процесі дослідження фонду 127 ЦДІАК України було, зокрема, виявлено договір на фарбування Борисоглібського приділу від 24 серпня 1737 р., в якому зазначається, що художник-іконописець Василь Романович зобов'язується за 150 руб. «приділ увесь вимальювати, на вимальювання на стінах апокаліпсису та страшного суду...»⁴.

В іншому документі йдеться про ремонт церкви у 1753 р. Протопоп церков Подолу подав прохання у Київську духовну консисторію щодо дозволу відремонтувати застарілі середній купол церкви та дах⁵.

9 березня 1776 р. ієрей церкви Василь Михайлов звертався у Києво-Подільське духовне правління щодо надання дозволу на оновлення престолу церкви, в якому через вологість церковне облачення зовсім зітліло⁶.

Кілька справ присвячено заміні дерев'яного Борисоглібського приділу на теплий цегляний. Зокрема, зберігся лист купця Тарновського з проханням дозволити будівництво, на яке вже є матеріал⁷. Для виконання будівельних робіт запросили київського губернського архітектора Олексія Єлдезіна. На жаль, через вбивство з необережності на власному подільському подвір'ї якогось п'янички він у 1804 р. за вироком суду був засланий у Сибір. На той час спорудження приділу вже було завершено. 19 вересня 1802 р. протоієрей Йосиф

¹ Пам'ятки Києва, знищені у XX столітті. Мапа / Укладач Л. А. Проценко. Київ, 1991 р.

² Третяк К. О. Втрачені споруди та пам'ятники Києва: Довідник. Київ, 2004. С. 70–71.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1011, спр. 1547, арк. 51зв.

⁴ Там само, оп. 133, спр. 55, арк. 1.

⁵ Там само, ф. 127, оп. 148, спр. 57, арк. 1.

⁶ Там само, оп. 171, спр. 17, арк. 1–8.

⁷ Там само, оп. 193, спр. 68, арк. 1–6.

Сементовський рапортував київському митрополиту Гавриїлу, що кам'яний приділ на честь св. Бориса і Гліба побудований, має іконостас, церковне начиння¹.

У кліровій відомості за 1917 р. зазначено: “Церква Різдва св. Іоанна Предтечі на Подолі була побудована у 1691 р. за допомогою київського полковника Григорія Карпова Вольського, в ній 2 приділи, побудовані у 1904 р. на пожертви”. В церкві на той час були священник та 2 псаломщика. Жалування отримували: священник 400 руб., 1-й псаломщик – 100 руб., 2-й псаломщик – 70 руб. Парафіян було 355 чоловіків та 375 жінок.

Також справи стосувалися питань висвячення у стихар, призначення на посади, рукоположення у диякони, священники; виплату або не виплату прибутків з парафії удовам священників; надання дозволів на проведення богослужінь.

Щодо дати знищення церкви, то станом на сьогодні точна дата невідома, джерела подають різні роки: 1930, 1934, 1936. Відомо, що церкву було знищено на підставі постанови Президії Київської міської ради від 29 червня 1934 р. через те, що вона нібито заважала спорудженню електропідстанції та роботі школи. Теоретично можна припустити, що знищення церкви відбулося між 29 червня 1934 та 1936 рр., але для підтвердження цієї інформації треба опрацювати документи або в Держархіві м. Києва або ЦДАГО України.

Виходячи з викладеного, вбачається, що дата будівництва церкви відома і підтверджується архівними документами, що зберігаються в ЦДАГО України, а дату знищення потрібно встановити, вивчаючи інформацію, яка зберігається в документах Держархів м. Києва або ЦДАГО України.

Лариса Дідора

Аспірантка

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

КНИГИ З БІБЛІОТЕК РЕПРЕСОВАНИХ СВЯЩЕННИКІВ ЛУЦЬКО-ЖИТОМИРСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

На початку ХХ ст. Луцько-Житомирська дієцезія охоплювала території Київської та Волинської губерній Російської імперії. На 1900 р. кількість приходів в дієцезії складала 148, вірних – 429 585 осіб². Після більшовицького перевороту розпочався новий етап у житті Церкви – закриття костелів, переслідування священників, численні конфіскації. 26 жовтня 1917 р. був ухвалений декрет про землю, який був тяжким ударом для Церкви: було конфісковано всю приватну власність. Закрилися усі семінарії, націоналізувалися школи, притулки та лікарні, якими опікувалась Церква. 14 лютого 1919 р. вийшов декрет, який наказував конфіскувати всі предмети із золота, срібла та дорогоцінного каміння. В храмах, окрім сакральних і цінних предметів, вилучали навіть лавки³. Не оминули ці конфіскації і приватні бібліотеки священників, які частково потрапили в бібліотеку створеного в 1926 р. зусиллями українського археолога Теодосія Миколайовича Мовчанівського (1899–1938) Соціально-історичного і економічного музею ім. Ф. Дзержинського. Музей було відкрито у приміщеннях колишнього монастиря Босих Кармелітів в Бердичіві. Так у музейній бібліотеці сформувався корпус книг з теології із приватних бібліотек священників Луцько-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви, які і стали предметом дослідження цієї статті. Це книги з моральної і пасторальної теології, збірники проповідей, молитовники, брєвіарії, Мессали видані польською, латинською і німецькою мовами, які належали

¹ ЦДАГО України, ф. 127, оп. 196, спр. 158, арк. 1–7.

² Білоусов Ю. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія. Історичний нарис. Житомир, 2000. С 110–111.

³ Вишковський П. Переслідувана Церква. Католики України в часи комуністичного режиму. Київ: Католицький Католицький медіа-центр, 2009. С. 46–48.

священникам, що були репресовані у 20–30-х рр. ХХ ст. Варто зауважити, що ці видання, як власне і бібліотека Бердичівського соціально-історичного музею, ще не ставала об'єктом окремого наукового дослідження.

Першим дослідженим виданням стала книга священника, доктора теології, прелата Паризької єпархії Віктора Постеля (1823–1885) “*Thesaurus sacerdotalis in usum pie precandi: Preces, orationes, montis elevationes*” – “Священницький скарб у вжитку благочестивої молитви” видана латинською мовою у Парижі в 1874 р., належала отцю Йозефу Бенецькому (1875–1937). Він закінчив семінарію у Житомирі і був висвячений на священника у 1899 р. З 1899 по 1902 р. був вікарієм кафедрального собору св. Софії у Житомирі¹. Вперше був заарештований у Києві в 1921 р. як настоятель парафії св. Ігнатія за відмову віддати більшовикам книги, які були власністю костела, однак пізніше звільнений. Вдруге був заарештований радянською владою у 1930 р. і засуджений до 5 років позбавлення волі. У 1935 р. був засланий в Архангельськ. 27 липня 1937 р. знов заарештований і засуджений до смертної кари. Розстріляний 5 грудня 1937 р.² На обкладинці видання розміщений суперекслібрис з ініціалами священника: “X[iądz].I[ózef].B[ieniecki]” (іл. 1). На авантажулі видання знаходиться дарчий напис польською мовою: “Drogiemu Księdzu Józefowi Bienieckiemu ofiaruje tę pamiątkę zycz. . . X. T. Czarniecki. D. 29 czerwca 1896 r. M: Bazalia” – “Дорогому отцю Йозефу Бенецькому з найкращими побажаннями дарую цей сувенір. Кс. Теодор Чарнецький. 29 червня 1896 р. м. Базалія” (іл. 2). Книга була подарунком отцю Йозефу від настоятеля костелу Пресвятої Трійці (1895–1897) у містечку Базалія отця Теодора Чарнецького³. На титульному аркуші книги, як і на обкладинці, наявні ініціали “Х.І.В.”, але вже зроблені олівцем. З бібліотеки отця Йозефа походить цікавий стродрук – “*Christophori Longolii. Epistolarvm*” – “Христофор Лонгей. Епістолярій”. У книзі зібрана епістолярна спадщина Христофора де Лонгея (1490–1522) – французького гуманіста, вихователя Франциска Ангулемського, майбутнього короля Франції Франциска I. Книга була видана у 1591 р. в Кельні. На ній знаходиться рукописний екслібрис отця Бенецького – “*Jozephi Bienecki*”.

Наступним дослідженим виданням стала праця професора семінарії у Тарнові Яна Гурки (1864–1917) “*Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny*” – “Хвала Марії. Про мотиви та засоби набожності до Пречистої Діви Марії”, видана у Тарнові у 1907 р. На форзаці видання знаходиться рукописний екслібрис отця Романа Янковського (1889–1987) – “*Ks[iądz]. R[oman]. Jankowsk[i]*” (іл. 3). Отець Роман народився у 1889 р. в с. Ярмолинці Кам'янець-Подільської губернії. Протягом 1910–1915 рр. навчався в семінарії у Житомирі де і був висвячений на священника у 1915 р. У цьому ж році був направлений працювати помічником настоятеля у м. Брацлав. У 1920 р. переїхав до Бердичіва. Заарештований 10 квітня 1927 р. за релігійну агітацію та антирадянську пропаганду. Засуджений на 9 років ув'язнення, яке відбував на Соловках. 4 лютого 1948 р. отримав дозвіл-реєстрацію на душпастирську діяльність у Житомирі. Помер 10 серпня 1987 р. у Житомирі⁴.

Книга французького священника єзуїта П'єра Шеньйона (1791–1883) “*Rozmyślenia dla kapłanów czyli Droga do świętości kapłańskiej przez modlitwę wewnętrzną*” – “Роздуми для священників, або шлях до священницької святості через внутрішню молитву” (1869) походить з бібліотеки отця Франциска Будзінського (1891–1937). Про це свідчить рукописний екслібрис на форзаці видання – “*Ks[iądz]. Fr[anciszek]. Budziński*”. Отець Франциск народився у 1891 р. Був вихованцем Житомирської духовної семінарії (1911–1915). У 1916–1918 рр. продовжує освіту у Петербурзькій духовній академії. Висвячений на священника 22 травня 1916 р. у Житомирі. 15 липня 1918 р. призначений вікарієм кафедрального костелу у

¹ Bieniecki Józef. Biała księga. Martyrologium duchowieństwa, URL: <http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr3535.htm>.

² Dzwonkowski R. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917–1939: martyrologium. Lublin, 2023. S. 162–163.

³ Czyżewski F. Proboszczowie parafii diecezji łucko-żytomierskiej 1801–1920 i kamienieckiej 1868–1919. Lublin, 2023. S. 35.

⁴ Білоусов Юрій. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія. Історичний нарис. Житомир, 2000. С. 249–250.

Житомирі. Період 1918–1920 рр. провів у Житомирі поруч з отцями Антонієм Ставінським та Андрієм Федукевичем. Був енергійним і самовідданим священником, доклав багато зусиль, аби не лише зберегти християнську віру під час наступу атеїзму, а й активізувати релігійне життя у парафіях, де служив. Заарештований 13 вересня 1928 р. в Житомирі за розповсюдження релігійних книжок. Засуджений на 2 роки. Покарання відбував на Соловках. Після звільнення переїздить до Брянська, де знову почав душпастирську діяльність у місцевому приході. Заарештований вдруге у серпні 1937 р. 5 жовтня 1937 р. засуджений до страти. Розстріляний 9 жовтня 1937 р. в Смоленську¹.

Лл. 1. Суперекслібрис з ініціалами о. Йозефа Бенецького

Лл. 2. Дарчий напис о. Йозефу Бенецькому

Наступним дослідженим виданням стала “Theologia moralis” – “Моральна теологія” з бібліотеки отця Казимира Наскреньського (1878–1950). Закреслений штамп його особистої бібліотеки – “Kazimierz Naskręcki” – наявний на авантитуллі видання (іл. 4). Отець Казимир народився 11 червня 1878 р. в Житомирі у родині лікаря. По закінченню гімназії розпочав вивчати медицину у Києві. Однак пізніше залишав навчання, повертається до Житомира, де вступав до духовної семінарії. Був висвячений на священника 28 січня 1902 р. У 1905–1907 рр. був вікарієм у кафедральному костьолі в Житомирі і катехетом у І-й міській гімназії. У 1912 р. став вікарієм, а згодом настоятелем костелу св. Олександра у Києві і адміністратором костелу св. Ігнатія Лойоли. У 1920–1925 рр. був київським деканом. У 1926 р. після арешту отця Теофіла Скальського отримав з Риму призначення на адміністратора Луцько-Житомирської дієцезії. Заарештований 26 липня 1929 р. Під час процесу над священниками, який відбувся у Харкові 21–27 червня 1930 р., засуджений до страти, яка, однак, була замінена на 10 років таборів. Завдяки обміну політичних в’язнів 15 вересня 1932 р. повернувся до Польщі разом з 17 іншими священниками. Помер 4 травня 1950 р.²

Під закресленим штампом бібліотеки отця Казимира знаходиться напис олівцем – “Tadeusz Bączkowski”, а на корінці видання знаходиться суперекслібрис з ініціалами “Ks[siążdz]. T[adeusz]. B[ączkowski]”. Отже, після отця Наскреньського книга перейшла у власність отця Тадеуша Бончковського (1877–1940). Він народився у 1877 р. Закінчив

¹ Білоусов Юрій. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія. С. 164–165.

² Dzwonkowski R. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917–1939: martyrologium. Lublin, 2023. S. 364–366.

духовну семінарію у Житомирі і був висвячений у кафедральному соборі у 1900 р. Близько 1902–1903 рр. служив вікарієм у костелі св. Іоана Хрестителя у Білій Церкві, адміністратором в Ружині, Олиці, Чуднові. З 1921 р. парафіяльний священник і заступник декана у Кафедральному соборі Апостолів Святих Петра і Павла. Після німецько-російського вторгнення в Польщу у вересні 1939 р. і початку Другої світової війни НКВД звинуватило його в участі в “диверсійній групі Католицької дії”. Отець Тадеуш був ув'язнений у Луцьку, звідти в 1940 р. депортований у невідомому напрямку і безслідно зник¹. З бібліотеки отця Тадеуша походить також бревіарій, на форзаці якого наявний його рукописний екслібрис: “Ks[ia]dz Bączkowski”. На нахзаці книги знаходиться овальний червоний штамп 2-ої Київської футлярно-палітурної артілі.

Останнім дослідженим виданням стала книга проповідей священника єзуїта, поета, учасника Листопадового повстання Кароля Антоневича (1807–1852) – “Kazania ks. Karola Antoniewicza” (1890), яка належала отцю Яну Ладиго (1869 – після 1953), чий овальний штамп прикрашає форзац видання: “Z księgozbioru № ____ I[oanny]. Ladygo” (іл. 5). Отець Ян закінчив семінарію у Житомирі. У 1904 р. був вікарієм у костелі св. Олександра і у тому ж році призначений у парафію в Сатанові. Заарештований 3 січня 1930 р. і ув'язнений у Харкові, де 27 червня 1930 р. на груповому процесі 13 священників з України засуджений до смерті, з заміною вироку на 5 років позбавлення волі. Покарання відбував у ізоляторі м. Ярославль над Волгою, де в той час перебувало 30 священників з України. Обміняний 19 жовтня 1933 р. в групі 11 священників на литовських комуністів².

Отже, підсумовуючи усе вищевикладене можемо зробити висновок, що корпус книг духовенства Луцько-Житомирської дієцезії, які збереглися у книгозбірні колишнього Бердичівського соціально-історичного та економічного музею, є унікальним культурним надбанням нашої держави. На виданнях збереглися рукописні екслібриси, дарчі написи, штампи особистих бібліотек священників, багато з яких загинуло під час сталінських репресій. Подальше дослідження видань і розшифрування написів на них дозволить реконструювати склад приватних бібліотек священників. Це, у свою чергу, обумовлює актуальність подальших досліджень.

3

4

5

Іл. 3. Рукописний екслібрис о. Романа Янковського;

Іл. 4. Закреслений штамп особистої бібліотеки о. Казимира Наскренського;

Іл. 5. Штамп бібліотеки о. Яна Ладиго.

¹ Bączkowski Tadeusz. Biała księga. Martyrologium duchowieństwa, URL: <http://www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr0090.htm>.

² Dzwonkowski R. Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917–1939: martyrologium. Lublin, 2023. S. 329–330.

Федір Медвідь

Доктор наук в галузі політології, кандидат філософських наук, доцент

Марія Чорна

Доктор філософії в галузі права, здобувач

Міжрегіональна академія управління персоналом

ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Проблема “безпеки” на початку ХХІ ст. набула універсального змісту, бо окрім традиційної військової та військово-політичної сфери, вона поширилася на області соціальних, економічних, правових, культурних, екологічних та інформаційних відносин. До того ж, існує тенденція до появи різноманітних видів безпеки: енергетичної, продовольчої, демографічної, епідеміологічної, політичної тощо, що зумовлено виникненням відповідних загроз як національного, так і глобального рівнів¹. При цьому безпеку часто розглядають як системне поєднання трьох ключових явищ, а саме: а) відсутність загроз; б) готовність і здатність захищатися або усувати ці загрози і відновлювати статус-кво; в) достатній ступінь стійкості до виникаючих загроз, певний імунітет, запас міцності тих або інших об’єктів². Сам термін “національна безпека” був використаний вперше у 1904 р. в посланні президента Т. Рузвельта Конгресу США, в якому він доводив правомірність підпорядкування зони Панамського каналу інтересам національної безпеки США. Концептуальні засади аналізу національної безпеки України розглянуті авторами³.

Великий юридичний енциклопедичний словник розглядає національну безпеку як стан захищеності суспільства та комплекс ефективних державних заходів, за допомогою яких забезпечується захист національних інтересів, і гарантування безпеки особи, суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності⁴. Відтак, до основних проявів безпеки можна віднести відсутність загроз, почуття впевненості людини та

¹ Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України : аналіт. доп. / О. О. Резнікова, В. Ю. Цюкало, В. О. Паливода, С. В. Дрьомов, С. В. Сьомін. Київ : НІСД, 2015. 58 с.

² Кравчук О. Ю. Загрози та виклики політичній безпеці України в умовах гібридної війни : дис. ... канд. політ. наук. Одеса, 2019. С. 33–34.

³ Медвідь Ф. М., В. Х. Дієго Доносо, Рзаєв Ільхам Сахіб Огли. Національна безпека і національні інтереси України у світі, що змінюється. *Наукові праці МАУП*. 2011. Вип. 3 (30). С. 42–45; Медвідь Ф. М. Інформаційна безпека України: генеза і становлення. *Там само*. 2010. Вип. 2 (25). С. 116–122; його ж. Енергетична безпека України: становлення національної стратегії. *Там само*. 2010. Вип. 1 (24). С. 201–206; його ж. Національна безпека України в умовах формування європейської системи колективної безпеки. *Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку*: зб. наук. пр. за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції, 17 травня 2011 р. Київ, 2011. С. 93–98; Медвідь Ф. М., Біленчук П. Д. Формування стратегії, тактики і мистецтва забезпечення національної безпеки України: національні інтереси, пріоритети, тенденції. *Електронне суспільство. Електронне право. Кібербезпека: стратегія розвитку інноваційної ери*. Монографія. За заг. ред. П. Д. Біленчука і Т. Ю. Тарасевич. Київ : УкрДГРІ, 2020. С. 103–113; Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф., Твердохліб А. І., Шенгеловський В. В. Гуманітарна безпека України в умовах викликів ХХІ ст.: філософсько-правовий вимір. *The 9th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”* (May 13–15, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. С. 697–707; Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф., Давидюк П. М., Шеленговський В. В. Децентралізація публічної влади в умовах становлення національної безпеки України. *The 9th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education”* (May 20–22, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. С. 699–713; Медвідь Ф. М., Урбанський М. В., Кутузов В. А., Марченко Р. О. Екологічна безпека в умовах введення в дію Стратегії національної безпеки України. *The 4th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world”* (November 18–20, 2020) VoScience Publisher, Boston, USA. 2020. С. 734–747; Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф. Гуманітарна безпека України. *Забезпечення національної безпеки за основними напрямками життєдіяльності України*: Навч. пос.: у 2-х ч.: Ч. I. Київ : МАУП, 2021. С. 178–188; Медвідь Ф. М., Твердохліб А. І. Екологічна безпека України. *Там само*. С. 221–229; Медвідь Ф. М. Проблеми децентралізації публічної влади в контексті національної безпеки України. *Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів*: колективна монографія / За наук. ред. проф. О. В. Батанова, доц. Р. Б. Бедрія. Львів : СПОЛОМ, 2021. С. 67–83.

⁴ Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : Юрид. думка, 2007. С. 63.

можливості її вільного розвитку, що перебувають між собою в тісному взаємозв'язку. Тому закономірно, що безпека людини, поряд із її життям і здоров'ям, честю і гідністю, а також людською недоторканністю визнані, зокрема, в Україні найвищою соціальною цінністю на конституційному рівні (ч. 1 ст. 3 Основного Закону України), а реалізація цієї конституційної норми проголошена головною метою державної політики у галузі національної безпеки¹. На думку В. Сокурєнка “питання ... безпеки в усьому цивілізованому співтоваристві держав традиційно розглядаються як неминущі цінності”². Сучасна наука розглядає безпеку в якості тієї універсальної цінності, яка стосується нескінченної кількості суб'єктів, хоча найбільше значення має, безумовно, безпека особистості, соціальних груп, суспільства і держави³. Вона сприймається як така гуманістична цінність, що за сучасних умов в Україні набуває пріоритетного значення разом з іншими фундаментальними суспільними (у тому числі, і правовими) цінностями, зокрема такими, як верховенство права, свобода, рівність, права людини, демократія, національна єдність тощо⁴.

На законодавчому рівні національна безпека України визначається як захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних і потенційних загроз (Закон України “Про національну безпеку України” № 2469-VIII від 21 червня 2018 р.)⁵. У Законі визначені такі фундаментальні національні інтереси держави: державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України; сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави; інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Північноатлантичному альянсі (далі – НАТО), розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами. До загроз національним інтересам віднесено явища, тенденції і чинники, що унеможливають чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України. Також питанням національної безпеки присвячено окремі положення Конституції України, зокрема ст. 32, 34, 36, 39 (інтереси 37 національної безпеки), ст. 44 (забезпечення національної безпеки), ст. 92 (основи національної безпеки), ст. 106 (національна безпека, сфери національної безпеки, небезпека), ст. 107 (Ради національної безпеки і оборони України)⁶.

Ключовою формою безпеки, яка є спільною цінністю людей, які проживають в умовах сучасних державно організованих суспільств, виявляється національна безпека. Законодавством, зокрема, національна безпека України визначається, як “захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз” (пункт 9 частини першої статті 1 Закону України “Про національну безпеку України”).⁷ Її провідними чинниками, через які вона розкривається і характеризується певним змістовним навантаженням, є “національні інтереси”, “небезпеки і загрози”, “захищеність”, “стійкий і прогресивний розвиток” тощо. Означені поняття відображають стан і захищеність суспільства, його динамічні зміни, можливості та здатність суспільства до самозбереження і розвитку⁸.

В умовах мінливого і суперечливого глобального простору, проникливості кордонів і формування нової політичної географії виникли нові суперечності різного характеру між

¹ Конституція України : від 28 черв. 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.

² Сокурєнка В. В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : дис. ... док. юрид. наук. Київ, 2016. С. 30.

³ Волошина Ю. В. Національний суверенітет : праворозуміння та практика забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2015. С. 13.

⁴ Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф. Національна безпека України як цінність. *Актуальні проблеми приватного та публічного права* : Матеріали IV Міжнар. наук.-практичної конф. (21 травня 2022 р.). Харків, 2022. С. 180–184.

⁵ Про національну безпеку України : Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2018. № 31. Ст. 241.

⁶ Конституція України : від 28 черв. 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.

⁷ Про національну безпеку України : Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2018. № 31.

⁸ Кобко Є. В. Сучасна парадигма національної безпеки України : публічно-правовий аспект. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2018. № 2. Серія юридична. С. 33.

окремими державами та регіонами. До цілого ряду гострих конфліктів привели політичні, економічні, конфесійні, етнічні та інші протиріччя, намагання переглянути вже існуючі кордони, перерозподілити сфери впливу. Загрози міжнародній стабільності, як тероризм, контрабанда наркотиків, незаконна торгівля зброєю, організована злочинність набули міжнародного характеру і стали загрозами міжнародній стабільності. Саме за умов сучасних викликів і загроз ХХІ ст. назріла необхідність створення загальнонаціональної концепції розвитку Української держави та поетапної програми її реалізації. За цих умов зміцнення національної безпеки України необхідно розглядати як одну з головних передумов її існування, самозбереження та подальшого розвитку як незалежного та повноправного члена світового співтовариства.

Різні аспекти взаємозв'язку релігії та національної безпеки досліджувала низка дослідників, зокрема, В. Д. Бондаренко¹, А. М. Колодний², Л. А. Маслова і О. І. Предко³, О. Н. Саган⁴, Л. О. Филипович⁵. Проблема духовної безпеки в українській державі набуває все більшої гостроти і стає актуальною у наукових розвідках вітчизняних дослідників, таких як В. Баранівський, В. Кротюк, Р. Михайловський, М. Попович, Н. Скотна, А. Андрущенко, В. Ткаченко, Г. Горак, О. Корбан, В. Ключ, Н. Чупрінова та ін. Опрацювання ролі релігії в політичному житті⁶, взаємозв'язок національної і релігійної ідеї в контексті релігійно-духовного життя України⁷, у політичному аналізі національних і національно-державних інтересів України в релігійно-церковній сфері⁸ належить нам. Особлива роль в духовному житті українського суспільства повинна належати духовним провідникам українського народу, зокрема, Андрею Шептицькому і Йосипу Сліпому⁹.

На сучасному етапі розвитку досить актуальною стає проблема збереження духовно-релігійної, культурної та громадянської самоідентифікації українського народу, яка має спиратися на духовні та моральні ціннісні засади. Саме духовні цінності, функціонуючи як специфічні сенсоутворюючі джерела існування людини та суспільства, набувають значення

¹ Бондаренко В. Д. Державно-церковні відносини: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2011.

² Академічне релігієзнавство. Підручник за ред. проф. А. Колодного. Київ : Світ Знань, 2000. 862 с.

³ Безпека, релігія, церква в сучасному суспільстві. Монографія. Вінниця, 2021. 352 с.

⁴ Саган О. Н. Вселенське православ'я: суть, історія, сучасний стан. Київ : Світ Знань, 2004. 910 с.

⁵ Филипович Л., Горкуша О. Релігійна безпека як складова національної безпеки України: актуалізація проблеми в часи війни. *СХІД*. Т. 6 (2) 2024. С. 73–81.

⁶ Медвідь Ф. М., Коваленко А. І. Роль релігії у політичному житті України. *Київська церква. Альманах християнської думки*. Київ-Львів : Місіонер, 2000. № 2 (8). С. 92–95; Медвідь Ф. М., Коваленко А. І. Інспіруючі роль релігії в політичному житті України. Різдво Христове 2000. Статті і матеріали. Львів, 2001. С. 116–119.

⁷ Медвідь Ф. М. Взаємозв'язок національної і релігійної ідеї в контексті релігійно-духовного життя України. *Вісник УАДУ*. Київ, 2003. № 1. С. 360–363; його ж. Національна і релігійна ідеї в історії релігійно-духовного життя України. *Історія релігій в Україні*. Праці XIII-ї Міжнар. наукової конференції (Львів, 19–23 травня 2003 р.). Додаток. Львів : Логос, 2003. С. 22–28; його ж. Українська національна ідея в контексті релігійного життя періоду політичної модернізації. *Вісник Львівського університету. Філософські науки*. 2003. Вип. 5. С. 346–351.

⁸ Медвідь Ф. М. Національні та національно-державні інтереси України в релігійно-церковній сфері: спроба політико-правового аналізу. *Історія релігій в Україні. Праці XI-ї Міжнародної наукової конференції*. (Львів, 16–19 травня 2001 року). Львів : Логос, 2001. С. 75–81.

⁹ Медвідь Ф. М. Йосиф Сліпий як педагог і мислитель на ниві духовного будівництва української нації. *Історія релігій в Україні*. Науковий щорічник 2005 рік. Книга II. Львів: Логос, 2005. С. 154–160; його ж. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації. *Політичний менеджмент*. 2005. № 4 (13). 2005. С. 167–175; його ж. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий української нації. *Державник, мислитель, богослов, Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю від дня смерті Митрополита Андрея Шептицького*. 2 листопада 2004 р. Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. С. 201–212; Медвідь Ф. М., Медвідь А. М. Митрополит Андрей Шептицький як духовний будівничий Рідної Хати. *Історія релігій в Україні*. Науковий щорічник 2006 рік. Книга II. Львів : Логос, 2006. 175–184; Медвідь Ф. М., Чорна М. Ф. Духовний будівничий української нації (до 150-ліття з дня народження Митрополита Андрея Шептицького). *Національна ідея: Гуманітарно-освітня концепція Митрополита Андрея Шептицького*: 36. праць / Упорядн. І. В. Барановський. Львів : Українська академія друкарства, 2015. С. 50–60; їх же. Духовний будівничий української нації. До 150-ліття з дня народження Митрополита Галицького Андрея Шептицького. *Юридичний Вісник України*. 2015. № 21. 30 травня – 5 червня. С. 14–15.

важливого чинника соціально-політичної стабільності держави та стають провідними критеріями її сталого розвитку¹.

У Конституції України зазначено: “Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культу і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність... Церква і релігійні організації відокремлені від держави... Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова”².

Духовні цінності відповідно до Закону України “Про національну безпеку України” виступають як пріоритети національних інтересів, що є життєво важливими інтересами людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробуту її громадян³.

У Стратегії національної безпеки України зазначається, що “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека – найвища соціальна цінність в Україні. Реалізація цієї норми Конституції України – головна ціль державної політики національної безпеки”⁴. Разом з тим, з нової Стратегії випало у порівнянні з попередньою, що стратегічними пріоритетами політики національної безпеки є досягнення національної єдності та консолідації суспільства шляхом подолання як об’єктивних, так і штучних суперечностей соціокультурного, конфесійного, етнічного, мовного, міжрегіонального та регіонального характеру на основі безумовного додержання конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина⁵. Крім цього, попри нагальну потребу, концептуального осмислення духовно-релігійних засад як чинників забезпечення національної безпеки поки що не відбулося, хоч це нагальна проблема стану українського суспільства.

До основних об’єктів духовно-релігійної складової національної безпеки України вартує віднести: особу, її духовно-релігійні права й свободи; релігійні організації та взаємовідносини між ними; державу, її національно-культурну самобутність, незалежність і територіальну цілісність.

Головним суб’єктом національної безпеки у духовно-релігійній сфері є держава, що разом із релігійними організаціями здійснює цілеспрямовану політику, покликану забезпечити духовну єдність українського народу, стабільність і динамізм прогресивного розвитку суспільства. Результатом такої державної політики має бути реалізація національних інтересів у духовно-релігійній сфері: зміцнення суверенітету й незалежності України, ефективне та соціально орієнтоване державне управління гуманітарними процесами, свобода волевиявлення та реалізація релігійних інтересів окремих людей і груп віруючих, конструктивне розв’язання міжцерковних конфліктів⁶.

При цьому найважливішими чинниками національної безпеки у духовно-релігійній сфері є: внутрішньорелігійна стабільність (міжцерковна та міжконфесійна злагода – здатність до вирішення релігійних конфліктів насамперед ненасильницькими методами); зовнішньорелігійна стабільність (зміцнення міжнародного авторитету України як великої європейської християнської держави, збереження її національно-культурної самобутності та незалежності – наявність для цього ефективного механізму); повне задоволення релігійних потреб, свобода волевиявлення та віросповідання окремих людей і груп віруючих; наявність комплексної стратегії суспільно-політичного і духовного розвитку держави, в тому числі у сфері забезпечення духовно-релігійної безпеки України.

¹ Духовна безпека України. URL: <http://orthodox-lviv.narod.ru/news/conferenc/duhbezu.htm>; Здіорук С. І. Етноконфесійна ситуація в Україні та міждержавні конфлікти. Київ : НІСД, 1993.

² Конституція України : від 28 черв. 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. С.14.

³ Про національну безпеку України : Закон України. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2018. № 31. Ст. 241.

⁴ Указ Президента України №392/2020. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року “Про Стратегію національної безпеки України”

⁵ Про стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 12.02.2007 № 105/2007. *Стратегічна панорама*. 2007. № 1.

⁶ Здіорук С. І. Етноконфесійна ситуація в Україні та міждержавні конфлікти. С. 45.

Отже релігійно-духовна безпека виступає важливою складовою системи національної безпеки України потребує подальшого розпрацювання в окремій стратегії релігійно-духовної безпеки та вдосконалення нормативної бази та системного осмислення на категорійному міждисциплінарному рівнях.

Артем Борисов

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ЕЛЕМЕНТИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

У сьогодишніх умовах насиченого інформаційного потоку та контрверсійної інформації багатьом важко знайти справді авторитетні джерела даних про навколишній світ. Це стосується в першу чергу наших співвітчизників не заангажованих в наукові співтовариства. В умовах інтенсивної військової агресії на нашу державу та суспільство ми перебуваємо під щоденним інформаційним впливом росіян спрямованим на викривлення уявлено про нашу реальність. Така ситуація підвищує рівень відповідальності наукових інституцій та актуалізує завдання з поширення об’єктивних знань. Одним з дієвих інструментів протидії дезінформації і одночасно розбудови дослідницької інфраструктури України є впровадження практик відкритої науки (Open science).

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” як не лише наукова, але й культурно-просвітницька установа повсякчас прикладає зусилля для популяризації наукових знань про об’єкти розміщені на території Заповідника, їхню історію та величезну кількість історичних сюжетів та осіб пов’язаних з цим давнім осердям духовності на Східноєвропейській рівнині. Одним з засобів такого поширення є робота з наповнення та редагування статей на платформу відкритої енциклопедії Wikipedia. Перший етап цієї роботи припав на час ще до повномасштабного вторгнення. На першому етапі було відредаговано/наповнено 61 статтю про споруди на території Заповідника та 66 статей про осіб пов’язаних з ним. Ці редагування статей доповнювались короткими інформаційними довідками на різні теми, що представлені на офіційному сайті Заповідника.

З березня 2025 р. керівництвом Заповідника було реалізовано принципове рішення посилити роботу над протистоянням російським нарративам, пов’язаним з історією Києво-Печерської лаври та Заповідника. У зв’язку з цим рішенням відновлено роботу з перманентного редагування відповідних статей у вікіпедії та посилення їх зв’язку з офіційним сайтом установи та науковими роботами співробітників.

Перший огляд статей вікіпедії присвячених спорудам та персоналіям, що пов’язані з історією Києво-Печерської лаври виявив низку проблем. Більшість статей потребують удосконалення структури, надання їм так званої “вікіпедійності”¹. Наприклад, статті про осіб часто побудовані як переповідання відповідної інформації з джерел, а не в форматі вікіпедійної біографічної статті. Яскравим взірцем є стаття “Шимон Африканович”. Так само статті про споруди часто дублюють інформацію про осіб, одночасно не даючи цілісного уявлення про сам об’єкт. Прикладом такої статті є “Успенський собор (Київ)”. У ній детально переповідається легенда про Шимона Африкановича, проте зовсім побіжно описано історію споруди між часом Русі та руйнуванням. Надзвичайно скромно описано

¹ URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Довідка>.

архітектуру пам'ятки. Ще однією проблемою статей є дуже скромні й часто помилкові або непрацюючі посилання, або покликання на джерела інформації. Часто посилання вказують на вторинні джерела без авторства у формі блогів, що не є джерелами авторитетних даних. Таким прикладом була стаття “Куранти Великої лаврської дзвіниці”. Власне брак у відкритому доступі авторитетних джерел для посилань і підштовхнув до реалізації іншого напрямку роботи.

Новим напрямком роботи з популяризації наукового доробку співробітників Заповідника стало рішення розпочати оприлюднення електронних варіантів видань установи. Йдеться у першу чергу про монографічні дослідження співробітників та періодичні видання Заповідника. Для оприлюднення електронних варіантів публікацій обрано відкритий репозиторій даних Zenodo¹. Це відкритий репозиторій загального призначення розроблений в рамках європейської програми OpenAIRE та використовується CERN. Репозиторій дозволяє вносити різноманітні метадані електронного об'єкта та отримувати цифровий ідентифікатор об'єкта (digital object identifier, DOI), що полегшує пошук та цитування публікації. Цей ресурс якнайкраще відповідає завданням удоступнення досліджень².

Завантаження електронних варіантів видань Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” відбувається у форматі pdf-а файлів у створену на Zenodo колекцію “National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”³. На початок травня 2025 р. до колекції завантажено 131 публікація. З них вісім випусків видання “Лаврський альманах”, 5 монографій співробітників Заповідника, 118 окремих статей, що входять до випусків видання “Лаврський альманах”. Однією з проблем, яку доводиться долати у процесі наповнення колекції, є відсутність видавничих електронних варіантів частини видань. В такому випадку близько половини робочого часу йде на безпосереднє цифрування паперових примірників. У середньому сканування 100 сторінок займає близько години робочого часу. Оскільки процес оцифрування та оприлюднення видань цілком піддається алгоритмізації пропонуємо перший варіант такого алгоритму. Він не є ані остаточним, ані вичерпним, проте надасть певне уявлення про робочі процеси, які здійснюються. Для зручності процес роботи розбито на кілька етапів:

I. Сканування

1. Розшивання, за необхідності паперового примірника на окремі аркуші чи зошити-зшитки.
2. Сканування контактним сканером окремих аркушів. При скануванні важливо отримувати зображення аркуша з краями. Область сканування має бути більшою за площу аркуша. Параметри сканування: 300 dpi, колір, формат файлу tif (отриманий документ є майстер-файлом і підлягає довготривалому зберіганню).
3. Зберігання в папку “скан”.
4. Зшивання видання після сканування.

II. Обробка зображень.

Обробка за допомогою програми FineReader:

1. виправити перекіс, зробити рядки тексту горизонтальними.
2. Обрізати вручну кожен листок під єдиний формат орієнтуючись на формат паперу вказаний у виданні. Якщо це оцифрування окремого примірника або рідкісної книги залишаємо поля як є, щоб було видно краї аркушів.
3. виправити перекіс, зробити рядки тексту горизонтальними.
4. Перевірка чи всі сторінки послідовно відскановані + розставити сторінки таким чином, що б їхня нумерація співпадала з нумерацією у видання (якщо це можливо).
5. Через яскравість/контраст та рівні зробити тло листа білим, якщо це видання на білому папері і здійснюється оцифрування видання, а не окремого примірника.

¹ URL: <https://about.zenodo.org/>.

² Назаровець С. Zenodo для дослідників: як зробити свої дані доступними та корисними. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15089984.

³ URL: <https://zenodo.org/communities/npkpl/records?q=&l=list&p=1&s=1 0&sort=newest>.

6. Якщо здійснюється оцифрування видання на сірому папері чи окремого примірника пункт 5 пропустити. Можливо, лише додаючи контрастності.

7. За допомогою інструменту гумка стерти затемнені краї аркуша + дрібні ганжі сканування чи паперового примірника.

8. виправити переки́с, зробити рядки тексту горизонтальними.

9. Оброблені сторінки імпортуються в окрему папку в png файл.

Обробка в графічному редакторі:

1. Якщо видання на жовтому папері, то в програмі PhotoShop чи іншому графічному редакторі краї сторінки заповнюються на основі навколишнього змісту (shift+F5). Підкреслення та інші позначки на аркушах, якщо такі є, стираються (не робимо цього у разі якщо це рідкісна книга чи сканується конкретний примірник, де важливі провінієнції або сліди використання). Далі здійснюється редагування зображень кольорових сторінок.

2. Якщо є оригінальні ілюстрації в матеріалах до верстки, то вони підставляються замість тих, що вийшли у друці.

III. Виготовлення PDF

1. Завантажуємо оброблені сторінки (png файли) до програми FineReader.

2. Розпізнаємо текст (слідкуємо за правильністю мови розпізнавання, наприклад, наявністю дореформеної російської абетки).

3. Переглядаємо кожну сторінку на адекватність виділення блоків розпізнавання. У виданнях не з білими сторінками видаляємо блоки зображення або розширюємо їх до всього листа (для уникнення білих “рамок” в розпізаному документі). Звертаємо увагу, чи не перевернуло сторінки (так буває, коли на малюнках є багато паралельних не горизонтальних ліній і програма рівняє сторінку за ними). Якщо такі є, то заміняємо їх вихідними png файлами сторінок і виділяємо вручну блоки розпізнавання.

4. Після розпізнавання імпортуємо оброблений файл в PDF-A формат.

IV. Постобробка PDF видання

1. Робимо файл, де описуємо вихідні дані збірника статей та постатейний перелік з зазначенням сторінок, на яких статті починаються і закінчуються. Біля кожної назви статті додаємо текст резюме, якщо він є. Так само робимо з ключовими словами, списком джерел/літератури.

Витягуємо з загального PDF збірника окремі статті. При компонування сторінок, які потрібно витягнути в окремий PDF файл спочатку ставимо інтервал сторінок статті, далі сторінки з описом збірника (титул + другий титул з даними про редколегію та інш.+ зміст + остання сторінка з технічним описом видання+ зовнішня обкладинка).

2. Пишемо ім'я файлу: монографії – прізвище автора першого мовою видання, нижнє підкреслення, рік видання Шляхова_2006; Стаття зі збірника – скорочена назва збірника, номер статті в збірнику, прізвище першого автора, рік видання ЛАН№5_06_козак_2001.

III. Оприлюднення через завантаження файлу та його метаданих на Zenodo.

Окрім безпосередньої доступності оприлюднених наукових робіт така стратегія поширення наукової інформації має низку переваг. Зокрема під час роботи над редагуванням статей вікіпедії з'являється можливість безпосередньо послатись на текст відповідних наукових робіт підсилюючи авторитетність вікіпедійної інформації та одночасно збільшуючи кількість читачів наукової роботи. Це в перспективі збільшить кількість цитувань досліджень співробітників Заповідника. Практики оприлюднення електронних варіантів робіт з відповідними метаданими сприяють розбудові дослідницької інфраструктури української науки. Можливість додавати відкриті списки літератури, анотацій та ключових слів до публікацій на платформі Zenodo у перспективі дасть можливість досліджувати саму структуру української гуманітаристики через вивчення взаємних посилань та наукових зв'язків. Цьому сприятиме масове оприлюднення українських наукових публікацій. За останні десять років значна кількість наукових установ здійснила заходи з оцифрування та оприлюднення наукових видань. Конкретні форми цієї роботи досить різноманітні. Так, національна бібліотека імені В. І. Вернадського створила

свій інституційний репозиторій “eVerLib”¹, як і Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого – відкриту електронну бібліотеку “WEB”². Власну електронну бібліотеку розбудовує Інститут історії НАН України³. Існують і невеликі волонтерські проекти з оцифрування та оприлюднення наукових робіт окремих авторів. Таким є проєкт “Українські археологічні файли”, в рамках якого здійснено оцифрування та оприлюднення повних текстів робіт археологів М. П. Кучери⁴ і Р. С. Орлова⁵. Музейні установи часто пропонують на своїх сайтах завантажити повнотекстові варіанти власних публікацій, проте, ці файли не мають відповідних метаданих. У цьому випадку ми закликаємо колег звернути увагу на наш досвід. Ми готові ділитися досвідом та обговорювати проблеми пов’язані з оприлюдненням наукових публікацій.

Підсумовуючи сказане мусимо констатувати, що робота з публічними ресурсами та опублічнення наукових публікацій – це взаємопов’язаний процес, який потребує діяльного залучення авторів досліджень та керівників установ. У Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” на сьогодні склалась сприятлива ситуація для підсилення такої необхідної стійкості нашого культурного простору.

¹ URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/everlib>

² URL: <https://web.nlu.org.ua/>

³ URL: <http://resource.history.org.ua/e-library>

⁴ URL: https://figshare.com/authors/_/6691097

⁵ URL: https://figshare.com/authors/_/17587569

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

Марина Бардік

Кандидат мистецтвознавства, провідна наукова співробітниця
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ДО ПИТАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ЖИВОПИСУ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Чверть століття минула з благословенного часу, коли був відроджений та освячений Успенський собор Києво-Печерської лаври (2000). Після розпочалися заходи з його живописного оздоблення: створювався комплекс іконостасів та ікон, виконувалися розписи. Багатовікова історія живопису собору вивчалася дослідниками, між тим, вона і сьогодні зберігає широке поле для наукових досліджень. Таким, до прикладу, є часовий проміжок з початку ХІХ ст. до оновленнями живопису інтер'єру в 1840–1843 рр.

У цей час Велику Успенську церкву Лаври прикрашав живопис ХVІІІ ст. у стилі українського бароко, для збереження якого проводилися різні заходи. Серед живописних робіт 1810-х рр. згадувався художник А. Юрін¹: “1810–1819 рр. художник А. Юрін переписав живопис на стінах жертovníка й пономарні, а також зображення святи́телів і ктитарів біля західних дверей”². Зазначені 9 років робіт – термін чималий, тому виникла потреба дізнатися з архівних джерел, який обсяг робіт виконав художник.

Виявилось, що роботам із настінним живописом в інтер'єрі Великої церкви передувала необхідність поновити Великий іконостас³. Він був вирізьблений з липи і позолочений. У грудні 1808 р. епископ Лаври повідомив Духовний собор, що Великий іконостас почорнів від кіптяви, його необхідно почистити та поновити позолоту. Для цього був запрошений художник із Чернігівської губернії Іоаким Федорович Юрін (так він підписувався власноруч). З ним уклали контракт, і роботи за благословення митрополита Серапіона (Александровського) розпочали в грудні 1809 р.⁴

Іконостас належало зняти, очистити, покрити левкасом, позолотити, виготовити втрачені деталі. Ця робота була трудомісткою та копіткою, адже іконостас вирізнявся грандіозними розмірами, великою кількістю деталей, вигадливим різьбленням. Він складався з п'ятиярусної різьбленої позолоченої стіни, яка височіла до купола і тягнулася вздовж усієї середньої частини храму. Нижній ярус відділявся від верхнього антаблементом і різьбленими колонами, розділявся на кілька кіютів. Інші яруси розділялися карнізами та пілястрами. В іконостасі було 64 ікони. Цікаво, що витрати на поновлення перевищили заплановані з причини незвичайної фігури іконостаса та його великого розміру, як зазначалося в доповіді митрополиту Серапіону⁵.

Свідчення архівних документів дозволяють стверджувати, що роботи не вичерпувалися Великим іконостасом. І. Юріну доручили поновити позолоту архімандричної форми (кафедри) біля правого криласа. У храмі було дві дерев'яні різьблені кафедри: праворуч – для лаврського настоятеля, ліворуч – для священника, що читав проповідь. Саме кафедру для настоятеля перезолотив І. Юрін. Він поновив іконостас притвору; очистив, заправив пошкоджені місця, вкрив лаком іконостасні ікони; очистив лицеве письмо ікон у шатах і шати⁶.

¹ Сіткарьова О. В. Успенський собор Києво-Печерської Лаври: До історії архітектурно-археологічних досліджень та проекту відбудови. Київ : Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. 2000. С. 174.

² Сіткарьова О. Історія монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври. *Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини*. 2015. Вип. 11. С. 290.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1234, арк. 21–127.

⁴ Там само, арк. 25, 30–30зв., 125–128зв.

⁵ Там само, арк. 115.

⁶ Там само, арк. 125зв.

Перелік ікон Великого іконостаса та іконостаса притвору Успенського собору відомий з архівних документів¹. У колекції Національного художнього музею України (далі – НХМУ) зберігаються 9 ікон Великого іконостаса, з них 8 – із празникового ряду: “Різдво Христове”, “Стрітіння”, “Хрещення Господнє”, “Вхід Господній в Єрусалим”, “Таємна вечеря”, “Вознесіння”, “Зішестя Святого Духа”, “Успіння” та 1 ікона “Собор преподобних Печерських” з намісного ряду; а також 8 ікон іконостаса притвору, 5 з яких ілюстрували таїнства: “Покаяння”, “Слеосвячення”, “Хрещення”, “Священство”, “Миропомазання”, а 3 – дари Святого Духа: “Пораду”, “Міць” і “Розум”². Ще 2 ікони зберігаються в Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”: “Преображення Господнє” (КПЛ-Ж-2149) (іл. 1) з празникового ряду та “Жертвоприношення Ноя” (КПЛ-Ж-2245) з цокольного ряду³.

Іл. 1. Невідомий художник. Преображення Господнє. Ікона празникового ряду Великого іконостаса Великої церкви (Успенського собору) Києво-Печерської лаври. Кінець 1720-х рр.. Дерево. Олія. З колекції НЗКПЛ (КПЛ-Ж-2149)

Іл. 2. Захарія (Голубовський). Настоятелі Печерського монастиря Іоаннікій Сенютович і Афанасій Миславський. Розписи Великої церкви Києво-Печерської лаври. 1772–1777 рр.. Олія. Фото. 1893. З колекції НХМУ (ДАФ-179)

Ікони написані олією на липових дошках. Зображення на іконах побудовано за принципом станкових картин із розробленими трьома планами, складними ракурсами фігур, виписаними у подробицях архітектурними і рослинними елементами пейзажу, декоративними ефектами в трактуванні освітлення, великою кількістю персонажів та побутових деталей. Скрупульозно прописані людські фігури на ближньому та дальньому планах, особливості вбрання, меблів, посуду. Велика кількість деталей у зображеннях, тонке лєсирування вимагало уважної, копіткої поновлювальної роботи та високого професійного рівня.

Майстерності потребувало і поновлення декоративного обрамлення ікон, відзначене вибагливістю та витонченістю різьблення. Воно посилювало декоративний ефект, відіграло вагомий роль у загальному ансамблі іконостасів, що можна бачити в іконах притвору, які збереглися у фігурних картушах, утворених вишуканим орнаментальним плетивом зі стилізованого листя аканта. Юрину та його помічникам необхідно було поновити лєвкас і позолоту, виготовити втрачені дерев'яні деталі та закріпити їх.

¹ ІР НБУВ, ф. І, № 5412, арк. 1а зв.–3а, 19а–21.

² Белікова Г. Ікона “Собор преподобних Печерських”. *Пам'ятки України*. 2007. № 1. С. 69–75.

³ Литвиненко Я. В. Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: матеріали Чотирнадцятої Міжнар. наук. конф.* (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. Київ, 2016. С. 54–57.

Митець був відомий іншими роботами в Лаврі. Приміром, для Аннозачатіївської церкви "...майстер Я[ким] Юрін виготовив дерев'яний одноярусний іконостас у вигляді передвітарної огорожі, який створив ілюзію великого простору усередині порівняно невеликого храму"¹. З Іоакимом Юріним в Успенському храмі працювали художники, імена яких уточнюємо: Василь Онуфрієв, Василь Савицький і Влас Михеев².

Зміст робіт із монументальним живописом у Великій церкві зафіксований в окремому контракті, укладеному Лаврою з І. Юріним у липні 1810 р.³

Вивчення змісту контракту дозволяє зробити висновок, що живописні роботи охоплювали інтер'єр храму (без бічних приділів): головний вівтар, жертвник, Михайлівський вівтар, центральна частина, притвор і західні хори.

У цих компартиментах виконали поновлення стінопису. Його очистили, заправили втрати, вкрили оліфою, причому в контракті обумовлювалося, щоб поновлені фрагменти були непомітними та не було неузгодженості в кольорі; побілили та позолотили ліпні прикраси. Ці заходи мали реставраційний характер.

Поновленням живописні роботи не вичерпувалися. Низку композицій Іоаким Юрін оновив, тобто написав заново. Атрибуція оновлених Юріним розписів вимагає комплексного аналізу різних джерел⁴. У вівтарі архангела Михаїла слід було наново написати святих і преподобних. Тематика декорації вівтаря була присвячена світу сил безплотних, діям ангелів та архангелів, явленням їх людям, апокаліптичним видінням. Сюжети розташовувалися на склепінні, стінах та арках вівтаря. У нижньому регістрі, про який ішлося в контракті, знаходилися зображення святих, чия святість була подібна до ангельської.

Зіставлення архівних джерел дає можливість атрибутувати зображення, оновлені в Михайлівському вівтарі⁵. На північній стіні І. Юрін написав апостолів Павла і Тимофія, священномучеників Діонісія Ареопагіта та Ієрофея, які тримали розкриті книги з написами. Навпроти, на південній стіні, були заново написані ктитори Печерської обители – святі князі схимонахи Феодосій, Стефан, Сава і Филип. Скоріш за все, апостоли, священномученики і ктитори зображувалися на повний зріст, фронтально або в невзначних ракурсах. Біля входу до головного вівтаря містилася оновлена сцена "Явлення ангела святому Пахомію в образі схимницькому", де був зображений Пахомій, засновник чернечого життя, який тримав таблицю з написами про чернецтво.

Аналогічним чином атрибутуємо оновлені І. Юріним композиції у жертвнику⁶, де провідною була тема жертвності, смирення, покаяння. За контрактом художнику належало переписати живопис ліворуч через його потемніння та лущення, а в нижній частині праворуч – для колірної узгодженості. Юрін написав заново на північній та південній стінах 12 сцен "Страстей Христових", які ілюстрували уривки з 12 Страсних Євангелій.

"Страсний цикл" на північній стіні розпочинався композицією "Нині прославиться Син Людський", в якій був зображений Христос з учнями [Ін, 13]. У другій сцені зображувалися зрадницький поцілунок Іуди і взяття Христа під варту [Ін, 18]. Подальші сцени ілюстрували засудження Христа фарисеями [Мф, 26], суд Пілата, побиття й наругу над Ісусом [Ін, 18]. Окремо ілюструвався епізод, коли Іуда прийшов у зібрання книжників і фарисеїв, кинув тридцять срібняків і, пішовши, удавився [Мф, 27]. Останньою на північній стіні була сцена опльовування Христа [Мк, 15].

Композиції на південній стіні, оновлені І. Юріним, ілюстрували події, пов'язані з розп'яттям. Це – скорбна путь Ісуса на Голгофу [Мф, 27], розп'яття Христа між двома

¹ Бруснікіна Г. П., Ващенко О. В., Візір О. П., Коваль О. П., Кочубинська Т. В. та ін. Києво-Печерська лавра – пам'ятка історії і культури України. Київ : СПД Пугачов, 2006. С. 371.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1234, арк. 86.

³ Там само, арк. 65–66, 74, 126–127.

⁴ ІР НБУВ, ф. І, спр. 5412; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1234.

⁵ Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині XIX століття : монографія. Київ, 2019. С. 85–86.

⁶ Там само. С. 86.

розбійниками [Лк, 23]. Кульмінацією страсного циклу стала дев'ята сцена – зображення моменту, коли Христос віддав дух, і сонце померкло [Ін, 19]. У наступних сценах послідовно розкривалися події після смерті Христа: візит Іосифа Аримафейського до Пилата і прохання поховати тіло Ісуса [Мф, 15], зняття з хреста [Ін, 19]. Завершувало цикл зображення архієреїв і фарисеїв, які поставили сторожу біля гробу і запечатали його печатками [Мф, 27].

Нижче “Страсного циклу”, на південній стіні, І.Юрін оновив композицію, де зображувалось, як Христос умивав ноги своїм учням [Ін, 13]. Вона розкривала тему смирення і жертвовного служіння людям.

За архівними документами визначаємо датування оновлених композицій: у Михайлівському вівтарі та жертovníку – 1810 р. У західних компартиментах – 1811 р.¹ Роботи з монументальним живописом тривали в 1810–1811 рр. Весь комплекс робіт у храмі був завершений у лютому 1812 р.² У західних компартиментах були зображені ктитори: благодійники, Печерського монастиря та його настоятелі: ігумени й архімандрити. Портретна галерея була оригінальною частиною живописного оздоблення Великої Успенської церкви і справляла яскраве враження.

3

4

5

Іл. 3. Іоаким Юрін. Оновлена галерея ктиторів Печерського монастиря. Київські князі Володимир Всеволодович Мономах та Мстислав Володимирович. Розписи Великої церкви. 1811. Олія. Фото. 1893 р. З колекції НЗКПЛ (КПЛ-Ф-5632)

Іл. 4. Фото фрагменту копії зображення гетьмана Богдана Хмельницького (1835) з оновленої Іоакимом Юріним у 1811 р. галереї ктиторів Печерського монастиря у Великій церкві Києво-Печерської лаври. Початок ХХ ст. З колекції НЗКПЛ (КПЛ-Ф-9416)

Іл. 5. Невідомий художник. Копія зображення гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського з оновленої Іоакимом Юріним у 1811 р. галереї ктиторів Печерського монастиря у Великій церкві Києво-Печерської лаври. 1835 р. Полотно. Олія. З колекції НЗХ (1022/Ж-9)

За контрактом Іоаким Юрін поновив пошкоджені місця зображень настоятелів, а галерею ктиторів написав заново³. Отже, галерея ктиторів – це розписи І. Юріна, виконані в 1811 р. Вивчення історичних джерел надає змогу спростувати помилкову атрибуцію (1886) всієї портретної галереї Успенського собору як живопису Захарії (Голубовського) (1772–1777)⁴. Авторство Захарії (Голубовського) зберігається в галереї печерських настоятелів, яку Іоаким

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1234, арк. 126–126зв.

² Там само, арк. 108–110зв.

³ Там само, арк. 126–126зв.

⁴ Щодо прикладів такої атрибуції див.: Бардік М. А. Вказ. праця. С. 48–50, 87.

*Юрін поновив*¹ (можна сказати реставрував з урахуванням тодішньої технології). Зауважимо, що помилкове датування XVIII ст. зображень ктиторів до сьогодні зустрічається в публікаціях².

Живопис основного об'єму інтер'єру храму, зокрема галерея настоятелів та благодійників, був знищений у 1893 р. під час капітального ремонту. Перед знищенням з деяких композицій зробили фотознімки. Інколи їх чомусь датують не вказаним роком, а пізнішим часом, наприклад, початком ХХ ст.³

У колекціях НЗКПЛ і НХМУ зберігається 26 фотографій, зокрема 18 – в НКПКЗ: ктитори (КПЛ-Ф-2038, 2040, 2041, 2045, 5631, 5632, 5633, 5635, 5636, 5637, 9416, 11229) і настоятелі (КПЛ-Ф-2037, 2039, 2042, 2044, 2046, 5634), а також 8 – у НХМУ: ктитори (ДАФ-176, 177, 178, 182, 184) і настоятелі (ДАФ-179, 180, 181) (іл. 2, 3). Низка фотографій – знімки з одних композицій. Зображення ктиторів на фотографіях визначені частково: в публікаціях названі княжі родини Сангушків, Острозьких, Вишневецьких; у музейних картотеках – князі Володимир Мономах і Мстислав Володимирович, узагальнено – князі Олельковичі та Ольшанські, гетьман Богдан Хмельницький, а також царі. Для уточнення атрибуції корисними є відомості, наведені в архівній справі, пов'язаній з указом Св. Синоду від 30 листопада 1832 р. і розпорядженням митрополиту Євгенію (Болховітінову) про те, щоб у церквах не було будь-яких зображень, окрім святих образів⁴. Був складений список світських зображень у церквах Лаври (стінопис та станковий портретний живопис). Серед них названа галерею в розписах Великої Успенської церкви, наведено перелік написаних на стінах ктиторів і настоятелів⁵. Цей перелік зображень у документі, датованому березнем 1833 р., є свідомо оновлених і поновлених І. Юріним портретних образів.

Отже в 1811 р. Юріним були заново написані благодійники Печерського монастиря. Це – київські князі Ізяслав Ярославич, Святослав Ярославич, Всеволод Ярославич, володимирський і случький князь Ярополк Володимирович Мономах, київський князь Михайл Святополк Ізяславич; київські князі Володимир Всеволодович Мономах і Мстислав Володимирович; князі київські Гліб Всеславич та Георгій Володимирович, князь київський і смоленський Ростислав Мстиславич, князь Андрій Боголюбський; князі київські і случькі Симеон Олелькович та Василій Симеонович Олелькович. Князь Симон, син Африкана, князя варязького. Русько-литовські князі: Георгій та Борис Ольшанські; Володимир Ольшанський, Федір Сангушко, Андрій Сангушко, Олександр Сангушко, Костянтин Іванович Острозький, Василій (Костянтин) Костянтинович Острозький, Іоанн Острозький, Михайл Корибут Вишневецький. Зображення царів-жертвувателів. Окремим пунктом у цьому почесному ряду виділимо зображення українських гетьманів.

У колекції НЗКПЛ зберігається архівна фотографія портретного зображення Богдана Хмельницького (КПЛ-Ф-9416) (іл. 4), яке свого часу згадував П. Жолтовський. Описуючи галерею ктиторів Лаври в контексті українського монументального живопису XVIII ст., він зазначав, що портрет Богдана Хмельницького в 1834 р. зафарбували, а перед тим з портрета зробили копію; копія портрету Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського зберігалась у Львівському історичному музеї⁶. Зараз ця копія входить до колекції Національного заповідника “Хортиця” (далі – НЗХ) (1022/Ж-9) (іл. 5), її презентували у виставковому проєкті НЗКПЛ і НЗХ: “...Бо ми браття козацького роду” (козацькі ктитори Києво-Печерської лаври)” (2023–2024).

У переліку композицій Великої Успенської церкви лаври, написаних наприкінці 1720-х рр. і оновлених у 1770-х рр., серед ктиторів Печерського монастиря гетьманів немає⁷. А в списку, складеному “за наявністю” в 1833 р., названі *Іоанн Мазепа, Іоанн Скоропадський та Зиновій*

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1234, арк. 126–126зв.

² Наприклад, див.: Сіткарьова О. Історія монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. 2015. Вип. 11. С. 279.

³ Там само. С. 279, 281, 283.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1824.

⁵ Там само, арк. 4–6.

⁶ Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1988. С. 22, 28–31.

⁷ ІР НБУВ, ф. І, № 5412, арк. 22а–23.

*Богдан Хмельницький*¹. І це означає, що автором портретів гетьманів був Іоаким Юрін, який працював із благословення лаврського керівництва. Вони пам'ятали лаврських благодійників! Копія портрета Б. Хмельницького, написаного І. Юріним, дозволяє чітко визначити, що основою для художника слугувала репродукція широко відомої гравюри В. Гондіуса.

У березні 1835 р. (а не в 1834 р.) за резолюцією митрополита Євгенія із зображень гетьманів зробили копії, щоб після розмістити в митрополичих покоях², а настінні зображення зафарбували. Доволі сміливим невиконанням указу було збереження портретів інших благодійників, а також настоятелів.

Уточнені за архівними документами обставини створення і зникнення зображень гетьманів у Великій церкві надають, у свою чергу, можливість уточнити датування згаданої вище картини з колекції НЗХ: *Невідомий художник. Копія зображення гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського з оновленої Іоакимом Юріним у 1811 р. галереї ктиторів Печерського монастиря у Великій церкві Києво-Печерської лаври. 1835. Полотно олія. З колекції Національного заповідника "Хортиця"*.

Після ліквідації розписів у 1893 р. і створення нового живописного оздоблення в академічній традиції прихильники національної самобутності мистецтва Степан Яремич та Євген Кузьмін заявили у статтях про цінність втрачених розписів Великої Печерської церкви. Їхня увага насамперед була прикута до галереї ктиторів. На сторінках періодичних видань розгорнулася гостра полеміка, хоча поціновувачі і критики цього живопису помилково вважали галерею ктиторів живописом Захарії (Голубовського).

Іоаким Юрін створював не історичний груповий портрет, а художній образ влади – земної опори православної церкви. Він підпорядкував зображення тематичній концепції – зобразити правителів, завдяки яким серед історичних потрясінь і колізій було збережено православну віру.

Портретна галерея концептуальна, тому всі її персонажі єдині в головних характеристиках: вони монументальні, богатирської статури. Усі зображені на повний зріст й однакові заввишки, що підкреслює рівність перед Богом. Князі вдягнені в плащі, оздоблені хутром, здебільшого горностаєвим, вони увінчані коронами й тримають скіпетри. Іконографія образів має витoki в українському портретному мистецтві XVII – початку XVIII ст. та польському портреті межі XVI–XVII ст. Від них походить історичний костюм – довгий жупан, широкий пояс на талії, чоботи, плащ-делія, лицарські обладунки, а також своєрідне трактування шляхетності в кремезності чоловічої статури, зазвичай виявленої в повороті торса в три чверті, статичності пози, серйозності обличчя. Це – образи правителів, що перебувають із народом своїм, тому в їхніх поглядах немає суворості і пихатості, фігури князів огрядні. У зображеннях присутнє суміщення різних ракурсів для досягнення виразності.

Художник міг використовувати як замальовки первинних композицій, так і гравюри царських портретів. Від парсунного портрета І. Юрін зберіг умовне (фронтальне і статичне) трактування фігури та більш реалістичне лицеве письмо – голови показані в легких поворотах, форма облич та кисті рук модельовані м'якою світлотінню. Маючи за взірць гравійовані портрети, він не копіював їх, а надавав образам власне трактування, збагачував новими деталями, використовував особливості техніки олійного живопису, зокрема, у передачі фактури тканин і коштовностей. Навпроти галереї ктиторів містилася галерея ігуменів і архимандритів Печерського монастиря, яку в 1811 р. І. Юрін поновив, тобто виконав комплекс робіт реставраційного характеру.

Фотографії з музейних колекцій надають змогу усвідомити, що портретна галерея Великої церкви була диптихом, побудованим за єдиним композиційним принципом. Поєднував зображення ктиторів і настоятелів репрезентативний характер композицій. Духовні особи, як і можновладці, були представлені на повний зріст, у легких розворотах, замість скіпетрів тримали посохи, були вдягнені в мантиї та клобуки. Специфіка зображення настоятелів зумовила стриману колористичну гаму. Основний акцент був зроблений на

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1824, арк. 6.

² Там само, арк. 9–9зв.

виразних поглядах, жестах рук, що виявляли багатство внутрішнього життя ченців, розкривали тему співбесіди святих отців, ідею їхньої духовної єдності.

Іконографія галереї настоятелів пов'язана з мистецькими традиціями лаврських стародруків, з гравюрою майстра Іллі в Києво-Печерському патерику (1661). Зображення собору преподобних отців Печерських – однакових на зріст, у чернечому одязі, з посохами, наче духовне військо, – використане в композиції Великої Успенської церкви. А принцип диптиху, в якому преподобні представлені двома групами на чолі з преподобними Антонієм і Феодосієм, став композиційною основою для всієї портретної галереї. У декорації собору це був наочно явлений союз влади духовної та світської, скріплений благодаттю Києво-Печерської лаври.

Іоаким Юрін органічно поєднав поновлену галерею настоятелів і заново написану галерею ктиторів у цілісний художній твір, який навіть фахівці помилково датували одним часом і вважали роботою одного художника. Він виконав умову контракту, досяг узгодженості первинного та оновленого живопису. Комплекс проведених І. Юріним робіт став важливим етапом в історії живопису Успенського собору, а з'ясовані факти доповнили й уточнили один із періодів цієї історії.

ERC- грант TYPARABIC

Аліна Кондратюк

Кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник
Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської академії (Бухарест)
Докторант

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У ДОСЛІДЖЕННІ ЦЕРКОВНИХ ЕМБЛЕМАТИЧНИХ І ГЕРАЛЬДИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Це дослідження здійснено в межах проєкту, який фінансується Європейською дослідницькою радою за програмою Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Horizon 2020” (грантова угода № 883219-AdG-2019 – проєкт TYPARABIC). 2020 р. Інститут досліджень Південно-Східної Європи Румунської академії (м. Бухарест) отримав грант для виконання проєкту під назвою “Початок друкарства арабською для арабів-християн. Культурний трансфер між Східною Європою та Османським Близьким Сходом у XVIII ст.” (“Early Arabic printing for the Arab Christians. Cultural transfers between Eastern Europe and the Ottoman Near East in the 18th century”) (скорочена назва – TYPARABIC)¹.

Вивчаючи в його рамках емблематичні й геральдичні композиції в друкованих виданнях ранньомодерної доби, члени дослідницької групи зіткнулися з низкою питань. Серед найактуальніших постала проблема термінології. В окремих випадках не було змоги з певністю визначити чим є зображення, вміщене поряд із друкованим текстом: гербом, емблемою або ж воно просто може бути означене терміном “композиція”².

¹ Кондратюк А., Петрова Ю. Міжнародний академічний проєкт Turparabic як інструмент промоції арабо-християнської культурної спадщини. *Пам'ятники писемності та культури. Вивчення, збереження, популяризація*. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Одеса, 11–12 грудня 2024 р. / Одес. націон. наук. б-ка; упор. Г. М. Шпак. Одеса, 2025. С. 93–96.

² Kondratiuk A. A graphic enigma: on the issue of attribution of the so-called emblem of patriarch Sylvester from a unique edition of the Arabic Akathist of 1747”/ Графічна загадка: до питання атрибуції так званої емблеми патріарха Сильвестра з унікального видання Арабського Акафісту 1747 року. *Пам'ятники писемності та культури. Вивчення, збереження, популяризація*. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Одеса, 11–12 грудня 2024 р. / Одес. націон. наук. б-ка; упор. Г. М. Шпак. Одеса, 2025. С. 49–57 [Eng., Ukr.].

З метою глибшого аналізу проблеми був залучений український контекст, адже видання українських друкарень ранньомодерної доби перебувають у сфері досліджень проекту TYPARABIC. Але й тут ми зустрілися з подібною ситуацією. З'ясувалося, що питання термінології емблематичних і геральдичних зображень дуже мало розроблене у вітчизняній гуманітаристиці. Ще донедавна ці зображення не були предметом вивчення мистецтвознавців, і лише останнім часом з цієї теми з'явилися окремі мистецтвознавчі публікації¹. До того часу герби найчастіше розглядалися в контексті проблематики спеціальних історичних дисциплін, тоді як емблеми здебільшого були сферою дослідження літературознавців. Вважаємо, що міждисциплінарний підхід у цій сфері дуже на часі. Тим більше, що наразі триває перегляд і переосмислення цілої низки світоглядних питань, серед яких першочергове значення має питання стилю (або стилів) українського мистецтва ранньомодерної доби.

З кінця XVI ст. західноєвропейські видання широким потоком ринули в Україну. Ми маємо відомості про склад особистих бібліотек Петра Могили², а також інших відомих церковнослужителів доби – Антонія Тарасевича³, Стефана Яворського⁴ та ін. Описи свідчать про наявність великої кількості західноєвропейських друкованих книг, у тому числі й ілюстрованих.

Поза сумнівом, в ранньомодерній Україні були добре знайомі з західноєвропейськими емблематичними збірками. Зокрема, важають, що тут була поширена емблематична збірка Андреа Альчіаті⁵. З книгою “Емблемата” Андреа Альчіаті (перше видання – Аугсбург, 1531)⁶ пов'язують становлення емблематичної літератури як жанру. Ця книга швидко набула популярності й зазнала численних перевидань, епігонських та творчих модифікацій. Але й інші емблематичні видання, що передували збірнику Альчіаті, й ті, що з'явилися після нього, швидко поширилися в Польщі та в Україні. Своєрідним підсумком у цій царині була книга “Іконологія” Чезаре Ріпи. Найраніше видання цієї збірки емблем вийшло 1593 р. без ілюстрацій (*Iconologia overo descrizione dell'Imagini universali cavate dall'Antichità... Rome, 1593*). Перше ілюстроване видання опубліковано в Римі 1603 р.⁷ Багаточисленні гравюри цієї книги були іконографічними взірцями для художників впродовж наступних двох століть. Цим виданням керувалися, зокрема, виконуючи зображення алегорій і персоніфікацій.

Бібліотеки церковних ієрархів Стефана Яворського та Феофана Прокоповича містили емблематичні колекції Дієго де Сааведра Фахардо, Германа Гуго та ін.⁸ Однією з найпопулярніших колекцій емблем, яка мала значний вплив на українську культуру, була “Symbolorum et emblematum” Йоахіма Камераріуса (1590)⁹.

Книга, подібна до західноєвропейських емблематичних збірок, вийшла друком в Києво-Печерській лаврі в 1712 р. Її назва “Іфіка ієрополітика...”¹⁰. Саме слово “Іфіка” походить від двох грецьких слів: “ἰθικός”, що означає “стосовний моралі” і “ἱερός” – “великий, священний”. Автор книги невідомий. Існує припущення, що ним був лаврський архімандрит

¹ Заваринська Х. Панегіричні топоси в гравюрах київських геральдично-емблемних стародруків першої половини XVII ст. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. 2011. № 22. С. 236–248; Жмурко О. Герби духовних осіб у кирилических стародруках Галичини XVII століття: художні особливості зображення. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. 2016. № 28. С. 205–222.

² Голубев С. О составе библиотеки Петра Могилы. *Труды III Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года*. Т. II. Киев, 1878. С. 257–268.

³ Истомин М. П. Обучение живописи в Киево-Печерской лавре в 18 в. *Искусство и художественная промышленность*. 1901. № 10. С. 293. сн. 2.

⁴ Маслов С. И. Библиотека Стефана Яворского. *ЧИОНЛ*. 24/1, 1914. Ч. 2. С. 99–162; Ч. 3. С. 17–102.

⁵ Міненко Ю. В. Емблематичний та панегіричний струмені української геральдичної поезії. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка*. 2010. № 51. С. 206.

⁶ Alciati Andrea. *Andrea Alciato's Emblematum liber*. Augsburg: Heinrich Steyner, 1531 (1-е видання).

⁷ Ripa Cesare. *Iconologia*. Roma: presso Lepido Faci, 1603.

⁸ Міненко Ю. В. Емблематичний та панегіричний струмені... С. 206.

⁹ Там само. С. 206.

¹⁰ [Миславський Афансій(?)]. *Ифика иерополитика или Философия нравоучительная символами и приподоблени изъяснена к наставлению и пользе юным*, Київ: друкарня Києво-Печерської лаври, 1712.

Афанасій (Миславський)¹. В тексті книги вміщено 67 алегоричних гравюр на міді, виконаних виконаних Никодимом Зубрицьким.

Ця збірка моралізаторських проповідей свідчить про добру обізнаність її авторів із західноєвропейськими емблематичними виданнями й західноєвропейською графікою в цілому. Сюжети гравюр і текстів були алегоричними, запозиченими з античної історії та міфології, біблійних книг, з популярних байок – усіх тих джерел, якими користувалися вчені того часу².

Наприклад, ілюстрація “Хибна надія життя” (іл. 1) з цього видання презентує добре відомий сюжет про абсурдну смерть грецького філософа Есхіла. Європейський прототип – це малюнок з відомої ренесансної графічної збірки “Флорентійські хроніки” (іл. 2). Цей альбом малюнків, виконаних чорною крейдою, а потім тушшю та пензлем з розмиттям, є незвичайною та амбітною спробою створити “живописну історію світу”. Авторство цих малюнків приписують Мазо ді Фенінгуерра³. В європейській графіці сюжет смерті Есхіла внаслідок падіння черепахи йому на голову набув значного поширення. У лаврському виданні “Іфіки” прототип добре впізнаваний.

Іл. 1. Хибна надія життя. Гравюра Никодима Зубрицького. З книги: Іфіка Ієрополітика.. Київ: друкарня Києво-Печерської лаври, 1712.

Іл. 2. Есхіл і падіння черепахи. Малюнок Мазо Фенінгерра. Флорентійська ілюстрована хроніка XV ст. Відтворено з оригіналу, що зберігається в Британському музеї. Див.: *A critical and descriptive text by Sidney Colvin, M. A. Keeper of the prints and drawings of the British Museum. New York, Benjamin Blom Inc. 1970. URL: https://chronologia.ru/florentine_chronicle/im/DSC00801.JPG. Image © Public domain*

“Іфіку” тричі перевидавали у Санкт-Петербурзі (1718, 1728, 1729), у Львові (1760), у Москві (1796) та Відні (1790)⁴. Гравюри для петербурзьких видань були скопійовані з київського видання, деякі у дзеркальному відображенні. Зображення гравірували в майстерні

¹ Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. Київ : Наукова думка, 1983. С. 24–25.

² Там само. С. 24.

³ Colvin S. A Florentine picture-chronicle; being a series of ninety-nine drawings representing scenes and personages of of ancient history, sacred and profane by Maso Finiguerra. Reproduced from the originals in the British Museum by the Imperial Press, Berlin. With many minor illustrations drawn from contemporary sources and a critical and descriptive text by Sidney Colvin, M.A, keeper of the prints and drawings in the British Museum. London, 1898.

⁴ Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. С. 24.

Пітера Пікарта (1668–1737), голландського майстра, який працював у Санкт-Петербурзькій друкарні. Різні видання “Іфіки...” налічують від 64 до 70 гравюр із супровідними віршами¹. Іконографія “Іфіки...” широко використовувалася для розпису будинків і церков. Типовим прикладом був розпис будинку парафіяльного священника в селі Курашівці (Україна, Вінницька обл.). Цей розпис існував ще на початку ХХ ст., але нині втрачений².

Але навіть раніше виходу “Іфіки...” під впливом західноєвропейських видань в Україні з’являються різні типи церковної панегіричної літератури, побудованої за тією ж схемою, що й світська етикетна поезія. Поняття герб, стемма, емблема, імпреза стають звичними для ранньомодерної української культури. Всі ці поняття пов’язані між собою. І часто одне з них визначається через інше, що ускладнює розуміння відмінностей й призводить до плутанини.

Наприклад, коли ми говоримо про геральдичні композиції, ми можемо уявити такі варіанти: традиційні малюнки гербів, складні геральдичні композиції, символи та елементи гербів у графічних ілюстраціях тощо³. Те ж саме відбувається, коли ми намагаємося визначити поняття “емблема” – можна уявити багато випадків використання цього терміну. Проілюструємо це на прикладах.

Відповідно до словника Меріам-Вебстер⁴, визначення поняття “емблема” є наступними: 1) зображення з девізом або набір віршів, призначений для морального уроку; 2) предмет або зображення предмета, що символізує і вказує на інший предмет або ідею; 3) символічний предмет, що використовується як геральдична схема; 4) схема, символ або малюнок, що прийняті й використовуються як ідентифікаційний знак.

Значна кількість цих визначень свідчить про те, що самий термін не є чітко визначеним. Тим не менш, емблема – це поєднання символічних візуальних зображень і тексту, яке широко використовувалося в ранньомодерній Європі для різноманітних цілей. Це тип геральдичного знака, що вказує на приналежність або право власності приватної особи, сім’ї або юридичної особи. У XVII ст. столітті емблема була також літературним жанром, що складався з символічного зображення, супроводжуваного девізом і віршем. Емблеми мали алегоричне значення або ж їхньою метою було донести моральні уроки.

У ранньомодерній Україні, як і в Західній Європі, захоплення емблемами було повсюдним. Використання емблем відображало інтелектуальні та естетичні потреби того часу, любов до головоломок та символічних зображень держав та подій. Поряд з емблемами, геральдичні композиції були невід’ємною частиною ранньомодерних європейських (включаючи українських) церковних видань. Ці композиції склалися з герба та епіграми, а їхня структура нагадувала структуру емблем. З епохи Відродження на їх створення впливала геральдика⁵. Під час пізнього Відродження та бароко, зі зростанням ролі емблеми в мистецтві, цей вплив змінився на протилежний, і саме емблема почала впливати на геральдику. Стемми та емблеми використовувалися для побудови панегіричних концепцій на основі геральдичних знаків. Герби церковних ієрархів та їх елементи включалися до складних композицій так званих “творів з нагоди”, що поєднували зображення та тексти⁶.

Самий термін “герб” також належить до сфери розпізнавальних знаків⁷. Герби – це постійні емблеми осіб, родин, офісів або компаній, дизайн яких відповідає певним формальним правилам. Зазвичай вважалося, що їхня функція полягала в тому, щоб у якості візуального засобу вказувати на їхнього власника, ідентифікувати його⁸. Існує також безліч інших визначень.

¹ Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. С. 24.

² Там само. С. 29, 32–33.

³ Заваринська Х. Панегіричні топоси в гравюрах київських геральдично-емблемних стародруків... С. 237.

⁴ Merriam-Webster’s Dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/emblem> (Доступ: 01.05.2025).

⁵ Заваринська Х. Панегіричні топоси в гравюрах київських геральдично-емблемних стародруків. С. 236–237.

⁶ Там само.

⁷ Clarke M. The Concise Dictionary of Art Terms. Oxford, 2010 (2nd ed.). URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199569922.001.0001/acref-9780199569922> (Доступ: 01.05.2025).

⁸ The Oxford Companion to Family and Local History, (ed. by D. Hey). Oxford, 2009. URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199532988.001.0001/acref-9780199532988> (Доступ: 01.05.2025).

Ті, хто знайомий з українськими виданнями XVII ст., усвідомлюють ту важливу роль, яку відігравали в них герби, їхній опис та тлумачення. С. Т. Голубев був першим серед вітчизняних дослідників, хто присвятив цій темі окрему розвідку¹. Гравійовані герби та пояснювальні епіграми розміщувалися на звороті, а іноді й на титульних аркушах майже кожної книги, що виходила в той період, незалежно від її змісту. Тлумачення герба як одного з обов'язкових елементів містилося в панегіриках, іноді в присвятах, що вшановували магнатів у книгах, а також в епітафіях та деяких інших невеликих за обсягом творах. Проповідники часто згадували герб покійного і тлумачили символічне значення його елементів та атрибутів у проповідях, виголошених на шляхетських похоронах. Характерним прикладом цього є видання Києво-Печерської лаври “Стоп цнот” 1658 р. (*Стоп цнот знаменитых в Богу зешлому яснепревелебного его милости господина отца и пастыра Сильвестра Коссова...*)², епіцедій на смерть Сильвестра Косова, митрополита Київського³.

Українська геральдика ранньомодерної доби розвивалася в контексті геральдичної традиції Речі Посполитої і мала суттєві відмінності від західноєвропейської, однак в дечому можемо спостерігати спільні риси. В згаданій вище праці С. Голубева було розглянуто це питання. Однак ми не вважаємо, що тема вичерпана. Тож, необхідно виділити кілька загальних ознак, які ми спостерігаємо повсякчас, аналізуючи герби українських церковних ієрархів, які зближують українську геральдику із західноєвропейською.

Відомо, що переважна більшість представників української церковної еліти належала до аристократичних родин. Після отримання сану, вони, зазвичай, не змінювали герб, а лише додавали до щита атрибути церковної влади – посох, хрест або митру. Одним із найвідоміших і найвпізнаваніших гербів, безперечно, є герб київського митрополита Петра Могили, архімандрита Києво-Печерської лаври. Різні модифікації його герба можна побачити в декількох київських та львівських виданнях першої половини XVII ст. Вичерпний опис цих варіантів подала у своїй публікації Іоана Федоров⁴. Композиція герба Петра Могили варіюється від видання до видання. Та в усіх випадках представлено герби Молдавії та Валахії, родовий герб родини Могили, а також родин, з якими вони були пов'язані. У гербі Петра Могили іноді містяться елементи, запозичені із західної геральдики. Зокрема, в окремих виданнях замість єпископської митри представлено капелюх-галеро характерної форми зі стрічками – атрибут, типовий для гербів католицького духовенства (іл. 3).

Однак певні запозичення із західноєвропейської традиції ми бачимо в гербах інших українських церковних діячів того часу. Зокрема, для гербів українських митрополитів та єпископів був характерний поділ щита на частини. У верхній частині зазвичай представлено атрибути влади – архієрейський посох і митру, які в геральдичних композиціях вказують на корпоративну приналежність. Нерідко з обох боків щита розміщували скорочену формулу титулів власника.

Слід також зазначити, що не було принципової різниці в характері композицій гербів українських православних і греко-католицьких церковних ієрархів. Розглянемо, наприклад, герби православних церковнослужителів Арсенія Желіборського, єпископа Галицького (вміщений у виданні “Апостола” друкарні Михайла Сльозки 1654 р.) (іл. 4) і Йосипа Тризни, архімандрита Києво-Печерської лаври (вміщений у “Тріоді” друкарні Києво-Печерської лаври 1648 р.) (іл. 5). Ці герби мало відрізняються від гербів греко-католицького духовенства. Наприклад, дуже показовий в цьому плані герб Лева Шептицького, єпископа

¹ Голубев С. Т. Описание и истолкование дворянских гербов южнорусских фамилий в произведениях духовных писателей XVII в. *Труды Киевской духовной академии*. 1872. № 10. С. 295–382.

² Стоп цнот знаменитых в Богу зешлому яснепревелебного его милости господина отца и пастыра Сильвестра Коссова, архієпископа митрополита Київського, галицького и всея Росіи, екзархи святійшого апостол[с]кого Константинопольского трону, з свѣтом раздѣленнаго, на подѣленіе жалю, през музы коллектіум Києво-Могилянського раздѣленые. На раздѣленіе Косовіанських гербов. Київ: друкарня Києво-Печерської Лаври, 1658.

³ Голубев С. Т. Описание и истолкование дворянских гербов... С. 295.

⁴ Feodorov I. Peter Movila's Portraits Preserved in Museums and Collections of Kiev. *Revue des Études sud-est européennes*. 2016. 54 (1–4). P. 171–188.

Львівського, Галицького і Кам'янецького, вміщений на звороті титульного аркуша видання “Літургікон сі єсть служебник” друкарні львівського братства 1759 р.

Лл. 3. Герб Петра Могилы. З книги: Авва Дорофей. Повчання. Київ: друкарня Києво-Печерської лаври, 1628.

Лл. 4. Герб “Прус II” Арсенія Желиборського, єпископа Галицького. З книги: Апостол. Львів: Друкарня Михайла Сльозки, 1654.

Лл. 5. Герб Йосипа Тризни, архімандрита Києво-Печерської лаври. З книги: Тріодіон... Київ: друкарня Києво-Печерської лаври 1648.

Наступний термін, який потребує нашої уваги – це імпреза. Словник Мерріам-Вебстер містить коротке визначення: це певне знаряддя з девізом, що набуло поширення в XVI–XVII ст.¹

“Короткий словник мистецьких термінів” (*The Concise Dictionary of Art Terms*) подає таке визначення: “Імпреза – це емблема, яку використовували в Італії в епоху Відродження як особистий знак князі, вчені та інші видатні особи”².

В “Оксфордському словнику доби Відродження” (*The Oxford Dictionary of Renaissance*) зазначено, що імпреза відрізнялася від інших емблем тим, що “вона перебувала під контролем академій”³. Однак всі ці визначення не дають змогу чітко розрізнити поняття емблеми й імпрези.

У ранньомодерній Європі колекції імпрез були так само популярні, як і колекції емблем. Однією з найпопулярніших була книга Паоло Джовіо “*Dialogo dell’impresa militari et amorose...*” (опублікована посмертно в Римі в 1555 р., згодом неодноразова перевидана). Джовіо сформулював тут п’ять правил імпрези й представив численні зразки. Вважаємо, що цю книгу знали і використовували в Києві у XVI–XVII ст., про що свідчать деякі аналогії між виданнями Джовіо та зображеннями в українських панегіричних гравюрах.

Зокрема, ми вважаємо, що фігура Муція Сцеволи, легендарного предка Петра Могилы, представлена у виданні Києво-Печерської лаври “Свхаристеріон” (1632) Софронія Почаського⁴, була натхненна гравюрою саме з цієї книги Паоло Джовіо (див. титульний аркуш перед розділом “*Imprese Heroiche et Morali...*” на с. 168 у ліонському виданні 1574 р.)⁵.

¹ Merriam-Webster’s Dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/emblem> (Доступ: 01.05.2025).

² Clarke M. *The Concise Dictionary of Art Terms*, 2nd ed. Oxford, 2010. URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199569922.001.0001/acref-9780199569922> (Доступ: 01.05.2025).

³ Campbell G. *The Oxford Dictionary of Renaissance*. Oxford, 2005. URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780198601753.001.0001/acref-9780198601753> (Доступ: 01.05.2025).

⁴ Почаський Софроній. Евхарістиріон, або вдячність... Петру Могилі: од спудеов Гимназіум его милости з школы реторіки. Київ : друкарня Києво-Печерської лаври, 1632.

⁵ Giovio Paolo. *Dialogo dell’impresa militari et amorose...* in Lyon, Appresso Guglielmo Rouillio, 1574. P. 168.

У лаврському виданні Муцій Сцевола зображений як лицар в обладунках і шоломі. Він кладе праву руку на палаючий вівтар. У книзі Джовіо 1574 р. римський бог Меркурій зображений у лицарському вбранні. У витягнутій правій руці він тримає жезл-кадуцей. На київській гравюрі у правому верхньому куті зображено хмару. З хмари виходять дві руки, які тримають скіпетр, корону та хрест. На гравюрі в книзі Джовіо також зображено хмару вгорі, яка вкриває голову Меркурія, а в правому нижньому куті зображено шолом лицаря. Хоча тут немає буквального запозичення, пози, жести та елементи одягу обох фігур схожі. Ми знаємо, що лаврські гравери були добрими компіляторами і цілком могли використати лише ті деталі композиції іншого майстра, які відповідали їхньому задуму.

Існує також певна плутанина з терміном “стемма” або “стеммата”. В італійській мові слово “stemma” означає, власне “герб”. Це також назва одного з найпопулярніших панегіричних жанрів у Речі Посполитій. Відтак, у ранньомодерну добу він набув популярності й на українських землях.

На нашу думку, найбільш детальний аналіз особливостей цього жанру здійснив польський дослідник Бартломеї Чарський¹. Він зазначив, що подібно до емблем, стемми склалися з ілюстрації із зображенням герба та епіграми, яка часто з’являлася на звороті титульного аркуша в текстах, надрукованих у старопольській період. Іноді під впливом емблем до структури стемми входили девізи (або лемми). Б. Чарський також вказав, що стемми, як правило, не були самостійними творами, а функціонували як один з елементів більшого цілого. Вони могли, наприклад, входити до збірників різних панегіриків².

Ці твори могли бути присвячені як живим, так і померлим особам. Прикладом стемми в Україні ранньомодерної доби є, на нашу думку, вже згадуваний “Стовп цнот” на смерть Сильвестра Косова. Цей твір крім панегіричного тексту включає в себе цикл графічних ілюстрацій, що містять елементи герба митрополита. Ці елементи є складовими частинами алегоричних композицій складного змісту. У розгорнутому тексті твору представлено пояснення елементів герба митрополита. Як це було властиво для жанру стемми, ці ілюстрації – не самостійні твори, а цілий цикл, що підпорядкований одній концепції.

Все вищесказане свідчить про перспективність дослідження емблематичних і геральдичних зображень в контексті української культури ранньомодерної доби. Ранньомодерний Київ був своєрідною передавальною ланкою в трансляції ідей і образів із Заходу на Схід. Розвиток книгодрукування, заснування Київського колегіуму, просвітницька діяльність лаврських архімандритів та українського духовенства в цілому, наявність особистих і типографських бібліотек – ось ті чинники, які сприяли проникненню в українську культуру різноманітних західноєвропейських ідей і концепцій.

Вплив емблематики на всі сфери культурного й духовного життя був надзвичайно великий. Однак нинішній стан розробленості термінології в цій сфері як у вітчизняній, так і в зарубіжній гуманітаристиці не можна вважати задовільним. Термінологія не відзначається точністю, формулювання здебільшого передбачають варіативність тлумачень. Мусимо також чіткіше окреслити сферу застосування кожного терміну. Дана праця є, власне, спробою означити цю проблему й передбачає подальші ґрунтовні дослідження.

¹ Czarski B. Lemmas in the Old-Polish Armorial Poetry. *Terminus*, 21/Special Issue 1, 2019. P. 53–80.

² Ibid. P. 56.

Ярослав Литвиненко

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Роман Качан

Начальник науково-дослідного відділу історії Києво-Печерської лаври та мейніцтва
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ГЕРАЛЬДИЧНІ ЗНАКИ НА ПОХОВАЛЬНИХ ПЛИТАХ З НЕКРОПОЛЯ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ

В колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” зберігається значна кількість поховальних плит з геральдичними знаками, яких наразі налічується 21. Всі плити датуються XVI ст.: найраніша 1502 р., найпізніша – другою половиною століття.

Необхідно відмітити, що всі поховальні плити виготовлялися з пірофілітового сланцю – матеріалу, раніше існуючого, оскільки його видобули й обробили у великокнязівську добу (XI–XIII ст.). Обстеження плит підтвердило це припущення, яке висловлювалося різними авторами¹. Відомо, що овруцький кар’єр, де видобували пірофілітовий сланець, після монгольської навали припинив своє існування, тому для виготовлення плит використовували відповідні будівельні матеріали зі зруйнованих споруд, а також від саркофагів великокнязівського часу. Ця гіпотеза отримала підтвердження: нами було знайдено принаймні дві плити від саркофагів і одну плиту, яка раніше слугувала карнизом.

Збереженість поховальних плит не дуже гарна. Внаслідок численних перебудов собору та його знищення 3 листопада 1941 р. більшість плит зазнала значних пошкоджень. Ідентифікувати кому саме або якому роду належала плита за відсутності напису достатньо складно. Тому саме геральдичні знаки можуть допомогти дослідникам у подальшому вивченні надгробків з некрополя Успенського собору.

Зупинимося докладніше на кількох поховальних плитах з геральдичними знаками.

Плита № 1.

На поховальній плиті зберіглася епітафія, що виконана по периметру, але прочитується лише частково: “В лето 7017 (1509) индикта 11 преставися па[ни] [да]нила дедовича жена” (іл. 1).

Дідовичі – шляхетський рід в Україні, відомий з самого початку XVI ст. Його засновником вважається Данило Дідович, чие ім’я накреслене на плиті. Зазначимо, що 18 березня 1500 р. Данилі Дідовичу листом великого князя литовського і короля польського Олександра було надано право власності на Трипільля². З того часу представники цієї родини почали йменуватися Дідовичами-Трипільськими. З архівних джерел дізнаємось, що першою дружиною Данила була Марія (вдова Степана Мутишича)³. Як вказано на поховальній плиті, померла вона 1509 р. Чи були у Данила та Марії спільні діти – невідомо. З тестаменту Данила Дідовича від 5 січня 1519 р., дізнаємось, що він був у другому шлюбі з княжною Пронською й мав сина Василя.

Повертаючись до надгробку пані Марії, відзначимо, що на ньому зберігся її родовий герб у вигляді двох трираменних літер “Т”, розташованих у стовпчик. Як зазначає Олег Однороженко, подібний герб належав роду Киркорів та Толкачів-Жукинських⁴. Вірогідніше за все пані Марія належала до одного з цих родів. Подальше вивчення цього геральдичного знаку підтвердить або спростує гіпотезу.

Плити 2, 3, 4, 5.

Наступні чотири плити, про які піде мова, поєднує те, що всі ці надгробки належали до поховань одного роду, а саме – Полозовичів.

¹ Архипова Е. И. Резной камень в архитектуре древнего Киева (конец X – первая половина XIII вв.). Киев : ИД “Стилос”, 2005. С. 108.

² Клепатській П. Очерки по истории Киевской земли. Т. 1. Литовский периодъ. Одесса, 1912. С. 361.

³ Lietuvos Metrika (1427–1506). Užrašymų knyga 5..., nr 187. S. 115.

⁴ Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі XV – першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих. *Сфрагістичний щорічник*. Вип. II. Київ, 2012. С. 245.

Полозовичі – давній український шляхетський рід, який панував на землях Пінщини, Київщини та Волині. Полози разом з Дідовичами, Химськими, Слущькими, Горностоями, Кропивницькими, Шашкевичами, Сльцями, Олізарами, Немиричами, Кмітами, Лозками, Проскурами протягом 200 років представляли українську шляхту південно-західного та південно-східного литовського прикордоння.

Перша плита – з поховання Анастасії Федорівни Полозович. Неповністю збережена епітафія прочитується наступним чином: “...(прест)авися раба божия Анастасия, дочка Федора Пол(озовича)” (іл. 2).

Федір Полозович – один з перших відомих представників роду. Походив з Пінського повіту. З історичних джерел відомо, що у Федора Полозовича було три сина – Семен, Іван та Щастний, які вже мали відношення до Київщини. Найвідомішим був Семен Федорович, активний учасник боїв з кримськими татарами. У 1510–1524 рр. був козацьким ватажком. За перемоги над татарами у 1508 і 1511 рр. Децій називав його “славним руським вояком”, а Бельський – “Полозом Русаком славним козаком”.

Дата смерті Анастасії, доньки Федора Полозовича, в епітафії не зберіглася, скоріше за все, вона померла в молодому віці й була незаміжною. На це побіжно вказується в епітафії, де підкреслюється її статус як доньки. Сама ж подія, ймовірно, трапилася в 20-х рр. XVI ст. Так, у Введенському поменнику, в його ретроспективній частині, записаний рід Річицького – старости Семена Федоровича Полозовича¹. Серед десяти вписаних імен на сьомому місці поминається Анастасія. Семен Полозович був Річицьким старостою з 1522 по 1529 р.

Іл. 1

Іл. 2

Друга плита має безпосередній стосунок до роду Полозовичів. У збереженій частині епітафії читаємо: “РАБ БОЖИЙ ВАСИЛЕЙ ПОЛОЗОВИЧ ЩАСТНЫЙ ПОЛОЖЕН”. Напис цікавий тим, що в ньому фігурують відразу два імені – Василей та Щастний (іл. 3). Зазначимо, що в XVI ст. ім’я Щастний було досить розповсюджене, батьки часто нарекали їм дитину. Воно означало щасливий і мало супроводжувати людину впродовж життя, в повсякденні людину саме так і звали. Але в святках такого імені не існувало, тому дитині при хрещенні давали інше, християнське, ім’я. В нашому випадку християнське ім’я Щастного було Василій. В епітафії воно написано одразу після “Раб Божий”, що відповідало церковним канонам. Ім’я ж Щастний додано після прізвища.

З Литовської метрики дізнаємося, що Щастний Федорович Полозович у 1505 р. отримав від короля Олександра Ягелончика маєток Жаховичі. Король Сигізмунд I Старий затвердив йому це надання в 1507 р. Дата смерті в епітафії не зберіглася через пошкодження плити, тому датувати, коли сталася ця подія, можемо лише приблизно.

¹ Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам’ятки другої половини XVII ст. / Упоряд. О. Кузьмук. *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*: Зб. наук. праць. Вип. 18, спецвип. 7. Київ : Видавництво “Фенікс”, 2007. С. 38.

В “Давньому поменнику Києво-Печерської монастиря” записаний рід пана Семена Полозовича, в якому поминаються десять осіб: “Род пана Семена Полозовича: Василя, Елтоуфия, Феодора, инокоу Анну, Ирину, Елиазара, Димитрея, инокоу Евпраксию, Агафию, Михаила”¹. Першим записаний Василій. Виходячи з того, що Давній поменник датується 1483–1526 рр., можемо стверджувати, що Щастний Федорович Полозович скінчив своє земне життя в проміжок часу з 1514 по 1526 рр.

Іл. 3

Іл. 4

Іл. 5

Третя плита також відноситься до поховання з родини Полозовичів. В епітафії читаємо: “ПРЕСТАВИСЯ РАБ БОЖИЙ ІАКОВ ПОЛОЗОВИЧ И ПОЛОЖЕН БЫСТЬ ЗДЕ В ДОМУ ПР(ЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ)” (іл. 4). Напис на плиті виконаний по периметру, що одразу відносить датування до XVI ст. По середині поховальної плити прочитується родинний герб Полозовичів. У відомих нам поменниках ім'я Іакова не фігурує. У даному випадку можемо припустити, що помер Іаков Полозович після 1526 р. Вивчаючи Литовські метрики, ми потрапили на один цікавий документ за 1499 р., в якому фігурує дворянин Яцко (Іаков) Полозович. Вище відзначалося, що засновником роду Полозовичів був Федір, який мав трьох синів. Так, віднайдений документ засвідчує про ще одного сина – Яцка (Іакова), який був похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Зазначимо, що в епітафії наголошується, де саме був похований Іаков Полозович – “в дому Пресвятої Богородиці”. Можливо, що всі поховання Полозовичів дійсно відбулися в середині Успенського собору, а не поза його стінами.

Четверта плита, безсумнівно, належить до ще одного поховання представників роду Полозовичів, на це вказує родинний герб. Через погану збереженість тексту епітафії ідентифікувати, кому саме належала поховальна плита неможливо. З впевненістю прочитуються тільки два слова: “ЛЕТО ...ИНДИКТ” (іл. 5), далі по периметру плити фіксуються лише окремі літери, які, на жаль, в слова не складаються. Тому, лише як припущення, можемо віднести це поховання до першої третини XVI ст.

Ризикнемо припустити, що дана плита могла належати похованню Семена Федоровича Полозовича, який помер після 1531 р., або його брату Івану (помер після 1517 р.).

Звернемося до герба, що розташований посередині плити. В щиті зображена шестипроменева зірка з двічі перехрещеною стрілою. З публікацій Олега Однороженка нам відомі зображення трьох печаток представників роду Полозовичів – Семена, Щастного та Івана Федоровичів (іл. 6, 7, 8)². Всі три зображення однотипні: в полі печатки іспанський

¹ Древний Помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI столетия). *ЧИОНЛ*. Кн. 6. Отд. 111. Киев, 1892. С. 33.

² Алфьоров О., Однороженко О. Українські особові печатки XV–XVII ст. за матеріалами київських архівосховищ. Харків, 2008. С. 123, 124.

щит, на якому знак у вигляді шестипроменевої зірки. Довгий час вважалося, що родовим гербом Полозовичів була зірка. Тут треба пояснити, що зображення на печатках – сфрагістичних пам'ятках – могло відрізнятися від родинного герба. В печатках, як в нашому випадку, Полозовичі використовували спрощене зображення свого герба – лише шестипроменеву зірку.

Іл. 6

Іл. 7

Іл. 8

Плита № 6.

Ще одна плита з геральдичним знаком, на жаль, зберіглася не повністю. Частково втрачена епітафія, вцілила частина складається з двох фрагментів. При з'єднанні цих фрагментів більша частина епітафії прочитується наступним чином: “В лето 7062 (1554) прес[тавился] ...пани Ивановая Скобейковая... месяца февраля 27” (іл. 9).

Цікаво, що напис виконаний не по периметру плити, що було характерно для XVI ст., а в три горизонтальних рядки. Ризикнемо припустити, що поховання було здійснено біля північної стіни Успенського собору і поховальна плита була покладена впритул до нього. Якщо ця версія вірна, стає зрозумілим накреслення епітафії по рядках. Особливість плити полягає в тому, що вона була виконана з колишнього карнизу, тобто архітектурної деталі. На це вказує скошена верхня частина плити та характерний жолоб вздовж всього надгробку.

Повертаючись до епітафії, відмітимо збереженість дати смерті, що важливо: 27 лютого 1554 р. Також подається додаткова інформація, що пані Скобейкова була дружиною Івана. З різноманітних джерел дізнаємося, що Скобейкови були споріднені з іншим відомим родом – Немиричів. Один із відомих представників цього роду Івашка Немирич (державний діяч, урядник часів Великого князівства Литовського) за своє життя був тричі одружений. І третьою дружиною була Йордана Скобейкова¹. Цікаво, що Йордана Скобейкова була останнім представником свого роду, переживши свого бездітного брата та чоловіка Івашку Немирича. І хоча від браку з Немиричем у них був єдиний син Єсиф, але він вже не належав до роду Скобейкових.

Родовий герб Скобейкових до сьогодення залишався відомим лише з опису. Н. Яковенко відмічає, що це був знак у вигляді хреста з подвійним розгалуженням здолу². Насправді (як ми можемо розглядати на поховальній плиті), родовий герб виглядав дещо інакше. Він мав знак у вигляді Х зі загнутими у бік кінцями над трираменною літерою Т.

Іл. 9

Наприкінці зазначимо, що завдяки прочитанню епітафій на поховальних плитах з некрополя Успенського собору Києво-Печерської лаври та зіставленню геральдичних знаків з епітафіями на цих надгробках вдалося уточнити, як саме виглядали родові герби родів, а також уточнити їх генеалогічні дерева. Подальші дослідження у цьому напрямку, безсумнівно, дадуть інші позитивні результати.

¹ Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст.: (Волинь і Центральна Україна). Київ : Наук. думка, 1993. С. 199.

² Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі... С. 198; Яковенко Н. Витоки роду Немиричів. *Мара Mundi*. Зб. наук. праць на пошану Я. Дашкевича з нагоди його 70-річчя. Львів ; Київ ; Нью-Йорк, 1996. С. 170–171, 176–177.

Олена Лопухіна

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ХУДОЖНИКИ ФЕОДОСІЙ КОЗАЧИНСЬКИЙ (1862–1922) ТА ІВАН ЇЖАКЕВИЧ (1864–1862). СПІЛЬНИЙ ПОЧАТОК ШЛЯХУ

Ім'я Івана Сидоровича Їжакевича стало символом лаврської живописної школи початку ХХ ст. Життєвий і творчий шлях митця нерозривно пов'язаний з Києво-Печерською лаврою, де він навчався, розписував храми і викладав у живописній школі. Ім'я Феодосія Софроновича Козачинського є майже невідомим у лаврському контексті¹. Обидва художники були ровесниками, лаврська живописна школа відкрила їм шлях у світ мистецтва, де перші кроки вони пройшли плече в плече. Дивна схожість початкового етапу їх творчої біографії при несхожості художнього таланту є темою даної розвідки.

У лаврській живописній школі навчалися троє братів Козачинських, сини стихарного дьячка Софронія з с. Глодоси Новоукраїнського району сучасної Кіровоградської області². Невеликий пейзаж Ф. Козачинського 1911 р. з панорамним видом рідного села за широкою заплавою річки Сухий Ташлик, з куполами Покровської церкви вдалечині на пагорбі, зберігається у Кропивницькому музеї мистецтв. Прокопію, найстаршому з братів Козачинських, Києво-Печерська лавра у 1877 р. надала свідоцтво для вступу в Академію мистецтв і 45 руб. – нагороду за працю і допомогу на проїзд до Петербургу³. Його учбовий етюд “Драпіровка” в числі кращих студентських робіт зберігається в Науково-дослідному музеї Академії мистецтв.

Феодосій Козачинський був прийнятий до лаврської живописної школи по контракту 11 грудня 1874 р. на семирічний термін. Навчався він у 1875–1881 рр. одночасно з Іваном Їжакевичем. Як і інші учні школи, виконував деякі художні роботи в Києво-Печерській лаврі. Ім'я Феодосія Козачинського написано на звороті ікони з пророчого ряду невідомого іконостасу, що зберігається в колекції НЗКПЛ⁴. Напис зроблено олійною фарбою: “*Эти рипії (тобто ікони круглої форми – О. Л.) поновлены альфрейщиками Феодосием Козачинским и Иваном Капустиным, 1879 года июля 1-го окончены*”⁵.

Провчившись сім років, 8 лютого 1882 р. Ф. Козачинський отримав свідоцтво про закінчення живописної школи Києво-Печерської лаври і грошову нагороду за успіхи 40 руб. Невідомі раніше факти подальшої біографії Козачинського були встановлені краєзнавцем та мистецтвознавцем Володимиром Босько на основі знайдених архівних документів⁶.

¹ Ф. Козачинський народився в 1862 р., як виходить з архівних джерел. Дата 1864 р., що вказується в більшості публікацій, є помилковою.

² Шиденко В. А. Вибрані праці з історії Києво-Печерської лаври. Київ, 2008. С. 53.

³ Там само. С. 56.

⁴ Ікона “Пророки Захарія, Іаков і Моїсей”, інв. КПЛ-Ж-1994.

⁵ Альфрейщик – спеціаліст з розпису по вологій штукатурці.

⁶ Босько В. М. Феодосій Козачинський: талановитий, але безталанний. Начерк життя елисаветградського художника. *Історичний календар Кіровоградщини. Люди. Події. Факти. 2022 рік*. Нариси та розвідки з історії художнього життя краю. Кропивницький, 2021. С. 209–218.

Влітку 1882 р. Феодосій Козачинський прийнятий вільним слухачем до Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. Як свідчить екзаменаційний лист за серпень 1882 р., він отримав дві незадовільні оцінки з математики й словесності при трьох задовільних із Закону Божого, церковної історії та загальної історії (після переекзаменування). Для вступу до академії вимагалось отримати не менше 3-х балів з кожного предмета¹. Осіб, які витримали художній екзамен, але не мали потрібного загальноосвітнього цензу, до академії приймали вільними слухачами. Художній академічний курс навчання Ф. Козачинський проходив протягом 1882–1887 рр. в майстерні історичного живопису Іллі Рєпіна. Двома роками пізніше до Академії мистецтв на правах вільного слухача був прийнятий І. Їжакевич. У 1884–1888 рр. він також відвідував заняття в Іллі Рєпіна, де навчалося багато українських студентів – Олександр Мурашко, Микола Пимоненко, Фотій Красицький та ін.

Феодосій Козачинський протягом п'яти років отримував безкоштовний квиток на відвідування класів у академії. Квіток видавався на підставі “Свідоцтва про бідність” за підписом градоначальника. Подібне “Свідоцтво про бідність” надали також вільному слухачу Івану Їжакевичу².

Для обох лаврських вихованців роки навчання в Санкт-Петербурзі були нелегкими через матеріальні нестатки і необхідність заробляти на життя. За успіхи в рисувальних класах Рада академії нагородила Ф. Козачинського трьома срібними заохочувальними медалями і відзначила його роботи трьома похвальними відгуками. Однак у 1887 р. він змушений перервати навчання. Наступного 1888 р. І. Їжакевич, не пройшовши повного курсу, теж залишив Академію мистецтв. Козачинський та Їжакевич, йдучи крок у крок, наприкінці 1880-х рр. починають співпрацювати як художники з “Нивою”, іншими популярними ілюстрованими журналами (“Север”, “Живописное обозрение” та ін.). Офіційний документ Академії мистецтв про художню освіту вони отримали значно пізніше. Відсутність загальної освіти була перешкодою в отриманні академічного диплому. Звання художника вільним слухачам надавалось тільки після здачі екзаменів по спеціальним і загальноосвітнім предметам. Рада академії постановою від 26 травня 1892 р. задовольнила клопотання Ф. С. Козачинського, що завершувалося словами “Пильно прошу не відмовити в моєму проханні, оскільки знаходжуся в жахливому стані”³. Враховуючи незаперечну обдарованість прохача, Академія мистецтв надала Феодосію Козачинському звання вчителя рисування та креслення, зазначивши при тому, що звання художника він не має. Івану Їжакевичу Академія мистецтв за його проханням у січні 1896 р. надала Свідоцтво на право викладання рисування в середніх учбових закладах⁴.

Наприкінці XIX – початку XX ст. Їжакевич і Козачинський активно співпрацювали з “Нивою”. Ілюстративний ряд цього найпопулярнішого

¹ Босько В. М. Феодосій Козачинський: талановитий, але безталанний... С. 211.

² Сторчай О. Подобиці з творчого життєпису Івана Їжакевича (за архівними джерелами). *Студії мистецтвознавчі*. Київ : ІМФЕ, 2018. Число 4. С. 102.

³ Босько В. М. Феодосій Козачинський: талановитий, але безталанний... С. 213.

⁴ Сторчай О. Подобиці з творчого життєпису Івана Їжакевича... С. 103.

журналу тижневика став його своєрідною візитною карткою. Твори української тематиці розміщували майже в кожному номері, український життєстверджуючий живопис приваблював читачів на просторах імперії. Жанрові замальовки Їжакевича і Козачинського з життя українського села – свята, народні звичаї, праця і розваги, у сукупності створювали ілюстровану енциклопедію народного життя. Тематика виконаних для “Ниви” рисунків визначалася річним колом церковних свят та народних звичаїв (іл. 1, 2).

„Гопак”, малоросійській танець. Ориг. рис. (робота „Ниви”) Козачинського, граф. Шабель.

Іл. 1. Ф. Козачинський. Гопак. 1889 р.

Богоявлення Господнє. Йордань в Малоросії. Ориг. рис. (робота „Ниви”) Козачинського, граф. Шабель.

Іл. 2. І. Їжакевич. Богоявлення Господнє. Йордань. 1889 р.

На початку 1900-х рр. у стилі журнальних ілюстрацій двох митців стає відчутною різниця їх характеру та темпераменту. Рисункам Козачинського притаманна експресія: художника приваблює емоційна заостреність сцен і виразність персонажів. Оригінальне звучання мають його рисунки: “Тяжкий гріх” зі страшним обличчям грішника на сповіді і “За обітницею” з похмурим поглядом спідлоба послушниці в чернечій келії (іл. 3). Відчувається щось невловимо тривожне в обличчі дівчинки посеред темряви, що з запаленою свічею вийшла з храму після читання Євангелій Страстей Христових (“Від 12-ти Євангелій”, 1901 р.). Передача гострого психологічного стану персонажів притаманна книжковим ілюстраціям Козачинського до творів Ф. Достоевського і Л. Толстого. Натомість, зовсім іншими є побутові жанрові сцени авторства Козачинського, що увійшли до ілюстрованого подарункового видання “Мертвих душ” Гоголя 1901 р.

М’якому, лагідному та стриманому, за словами М. А. Прахова, характеру І. С. Їжакевича відповідає спокійний настрій виконаних ним емоційно врівноважених сцен (іл. 4). Селянські типажі Їжакевича часто забарвлені гумором автора (“Усе продав з прибутком”, 1889 р.).

Останнім проектом, у якому разом брали участь Козачинський та Їжакевич, були художні роботи початку ХХ ст. на землях Донського козацького війська. Його мешканці здавна мали історичні зв’язки з Києво-Печерською лаврою як прочани, шанувальники святинь і вкладники монастиря. У 1902 р. Феодосій Козачинський у складі великої групи художників працював у Вознесенському соборі Новочеркаська. Відповідно своїй спеціальності історичного живописця, він написав серію картин з історії донського козацтва,

що розміщувалися на хорах собору¹. Оригінал твору “Збори Єрмака в похід на Сибір у 1580 р.” експонується в Новочеркаському музеї історії Донського козацтва, а зменшена його копія – у Вознесенському соборі². Ескіз картини разом з іншими роботами Козачинського виставлявся на Першій художній виставці в Єлисаветграді в 1913 р. Про причетність І. С. Їжакевича до даного художнього проєкту свідчить твір тієї ж тематики “Поход Єрмака в Сибір” з колекції Старочеркаського музею-заповідника³.

Тяжкий гріх. Рис. Ф. Козачинського, лит. «Наша».

Іл. 3. Ф. Козачинський. Тяжкий гріх. 1903 р.

У причасті. Ориг. рис. (собств. «Наша») І. І. Іжакевича, лит. «Наша».

Іл. 4. І. Їжакевич. У причасті. 1902 р.

Шляхи двох вихованців лаврської живописної школи розійшлися на початку ХХ ст., коли вони покинули Петербург. Їжакевич, приїхавши до Києва, став працювати над розписами храмів Києво-Печерської лаври і викладати в лаврській школі. Козачинський в 1904 р. повернувся до рідного Єлисаветграду, де залишався до кінця життя. Родинні клопоти, одинадцять дітей в сім'ї, примусили талановитого художника осісти в провінції вчителем.

Талант педагога – ще одна загальна риса обох митців. У 1906 році, коли Їжакевич викладав у лаврській живописній школі, Козачинський очолив вечірні Рисувальні Класи в Єлисаветграді. Вони стали справжньою школою мистецтв, де розкривалися таланти учнів. Феодосій Софроневич став першим учителем таких своєрідних і талановитих художників як Олександр Осмьоркін⁴, Амшей

¹ Прутяну Д. І. Собор в честь Вознесения Господня в Новочеркаске: концепция росписи соборного храма войска Донского. *XI Филевские чтения*. Материалы научной конференции. М., 2012. С. 68–71.

² Босько В. М. Земська рисувальна школа в Єлисаветграді та Вознесенський патріарший собор *Історичний календар Кіровоградщини. Люди. Події. Факти. 2022 рік*. Нариси та розвідки з історії художнього життя краю. Кропивницький, 2021. С. 203.

³ Їжакевич І. С. Поход Єрмака в Сибір. Полотно, олія. 114×85 см. Старочеркаський історико-архітектурний музей-заповідник.

⁴ Художньо-меморіальний музей О. О. Осмьоркіна відкритий в Кропивницькому.

Нюрнберг, Петро Покаржевський, єврейський художник Іссахар-Бер Рибак, заслужений діяч мистецтв Молдови Олександр Фойницький.

Переконаючи батьків художньо обдарованих дітей у необхідності подальшого їх навчання, незважаючи на бідність, Козачинський казав: “Я син дячка. Батько не міг мені дати ніякої освіти. Я – живий приклад того, як, не маючи ніяких коштів, можна вчитися і домогтися того, щоб стати художником”¹.

Товариш О. Осмьоркіна – поет і перекладач А. Арго, писав: “Я згадую першого вчителя Олександра Осмьоркіна – Ф. С. Козачинського, передвижника другого призову, який “закис” у провінції. З найкращими учнями він ходив на етюди. Я теж примазався до них, тому що любив живопис безмежно. Це були уроки живопису з натури, які супроводжувалися вудінням риби, варенням юшки. Все це було дуже тепло і сердечно”.

У пейзажних творах, слідуючи віянням сучасності, Козачинський звертався до пленерних мотивів. Написаний в рідній Новоукраїнці етюдний твір “Хазяїн” (1899) передає атмосферу спекотного дня в українському степу з вигорілою травою і маревом вдалечині. Авторський задум забарвлений легкою іронією – осадкувата постать хазяїна з червцем контрастує з його аристократичною підтягнутою гончою (іл. 5).

За свідченням учня художника П. Покаржевського, Козачинський розписав елісаветградський Покровський храм на Ковалівці, поруч з яким він мешкав. Розписи Козачинського “в нестеровській манері”, але було “багато свого, зовсім нового: всі його роботи були виконані в прозорих блакитнуватих тонах, що створювало враження чистоти і гармонійності його картин”². На фоні цієї ж Покровської церкви зображені персонажі картини “Бабуся з онукою” (1917). Стара жінка в чорному і маленька дівчинка в білій сукні уособлюють ранок і вечір життя.

Феодосій Козачинський брав активну участь у художньому житті міста. Митець експонував 21 роботу на Першій Єлісаветградській художній виставці 1913 р. За часів нової влади в 1921 р. Козачинський став одним з фундаторів картинної галереї в Єлісаветграді та її першим завідувачем. На основі галереї був створений сучасний Кропивницький Музей мистецтв, де нині зберігаються сім картин художника³.

Своєрідною візитною карткою Кропивницького музею став невеликий камерний портрет “Гімназистка” (1910), виконаний в чорно-бузкових тонах (іл. 6). У дивному хвилюючому погляді дівчини ніби відчувається тривожне передчуття її долі. Перша красуня Єлісаветграда, в образі якої художнику вдалося передати легкий подих юності, несподівано померла через декілька років від туберкульозу. З образом юної красуні з чорними локонами, виразними очима і ніжним рум’янцем контрастує “Портрет горбатої дівчинки” 1912 р. з головою, втягнутою у вузькі плечі, жалібним виразом обличчя і сльозами на

¹ Босько В. М. Феодосій Козачинський: талановитий, але безталанний... С. 210.

² Босько В. М. Земська рисувальна школа в Єлісаветграді... С. 204.

³ Реєстр музейного фонду України. URL: <https://museum.mcsc.gov.ua/authors/kozachinskiy-feodosiy-safonovich>.

очах. Портрети митця приваблюють глядача розкутою живописною манерою і психологічними нюансами образів.

Лл. 5. Ф. Козачинський. Хазяїн.
Полотно, олія. 1899 р.

Лл. 6. Ф. Козачинський. Гімназистка. Полотно, олія.
1910 р.

Мистецтвознавець Валентина Рубан, яка після довгого забуття відкрила живопис Ф. Козачинського, так характеризувала його портретну творчість: “Він писав упевнено і темпераментно, створюючи ефектні поєднання, з обмеженою, але гармонійною колірною гамою. Камерна композиція і густий пастозний живопис невеличких портретних полотен, що будувався на холоднуватостриманих чорно-бузкових, коричнювато-вохристих тонах, позначені відчутною традиційністю – вони наслідують психологічні портрети другої половини ХІХ ст.”¹.

Творчість Феодосія Козачинського – оригінальне явище в історії українського мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ ст. Життєвий шлях художника обірвався в липні 1922 р., коли йому було 60 років. Тому творчий спадок Ф. Козачинського є незрівнянно меншим і не настільки відомим, ніж у І. Їжакевича, який помер 40 роками пізніше. Обидва художники були митцями – універсалами: живописцями, графіками, книжковими ілюстраторами. Не тільки їх творчість, а й педагогічна діяльність мала вплив на українське художнє життя. Імена Феодосія Козачинського та Івана Їжакевича посідають беззаперечно високі місця в почесному списку вихованців живописної школи Києво-Печерської лаври.

¹ Рубан В.В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Київ, 1986. С. 158.

Олена Пітатєлева

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ХРАМОВІ РОБОТИ І. С. ЇЖАКЕВИЧА У 1910-ті рр.: КАТЕРИНОДАР

Безперечною сферою наукового інтересу для дослідників творчості І. С. Їжакевича представляються ті монументальні роботи, які виконувались художником за межами Києва. Для І. С. Їжакевича, живописця, в першу чергу, храмового, важливим етапом у становленні зрілого стилю стало друге десятиліття ХХ ст.: у статусі представника Київського товариства художників релігійного живопису Іван Сидорович відправляється на південь Російської імперії з метою розписати декілька церковних інтер'єрів на Кубані та Катеринославщини. Участь українського майстра в оформленні 7-престольного Катерининського собору в Катеринодарі, знакового проєкту 1910-х рр., є темою даної статті.

Засноване в XVIII ст. непримітне спочатку місто Катеринодар до ХХ ст. перетворюється у своєрідну “художню Мекку”, куди часто приїжджають відомі художники. “Трад Катеринодар – столиця Кубанського козачого Війська – справедливо вважався привабливим культурним центром художнього життя Півдня Росії”¹. Тут побував український художник С. І. Васильківський, двічі приїжджав академік І. Ф. Цюнглінський. В 1912 р. прибуває ще один “прочанин” – І. С. Їжакевич, який виконав серію ескізів священних зображень і розписав нижню церкву Катерининського собору.

Над проєктом собору, що споруджувався на згадку про порятунок у залізничній катастрофі імператора Олександра III, працював місцевий архітектор І. К. Мальгерб. Будівництво грандіозного за розмірами храму, здатного вмістити 4 тисячі осіб, почалося в 1900 р., а закінчилося тільки в 1914 р. Розписати склепіння запросили Івана Їжакевича з Києва. Справедливою видається думка катеринодарців, що “майстер, який навчався в майстернях Києво-Печерської лаври та в Петербурзькій академії мистецтв, прославив себе вмінням створювати великі композиції всередині храмових куполів”².

У ЦДАМЛМ України зберігається низка ескізів І. С. Їжакевича³, які мають безпосередній стосунок до інтер'єрів Катерининського собору. На підписному листі “Проєкт розпису собору в Катеринодарі” у техніці акварелі художник представив майбутній інтер'єр східної частини храму. Знайомство зі стінописом Києво-Печерського монастиря на початку ХХ ст. дозволяє нам відзначити в катеринодарському ескізі виразні риси художньої подібності з однією з лаврських церков – Всіхсвятської⁴. На аркуші проєкту бачимо, що на центральній стіні вітваря Катерининського собору І. С. Їжакевич має намір написати 5-ти купольну церкву. Таку ж церкву, увінчану п'ятьма лукоподібними куполами, художник зобразив кількома роками раніше у вітварі церкви Всіх святих. У живописній системі двох храмів, лаврського, вже існуючого, і Катерининського, що на той період завершувався, простежуються й інші спільні риси. Одну з них, наприклад, можна позначити як авторську пристрасть до певного колориту. Іншою рисою, безперечно, для двох творів ідентичною і помітною в ескізі-проєкті, ми вважаємо мотиви орнаменту. Їх І. С. Їжакевич трактує, виходячи з особливостей загальноєвропейського стилю модерн (ар нуво), багато в чому засвоєної українським майстром завдяки визначному архітектору-художнику, автору декорації лаврської Трапезної О. В. Щусеву. Серафими та херувими, що розміщуються на тлі зоряного неба, в катеринодарському проєкті декоративні і нагадують затребувані у мистецтві початку століття хитромудрі візерунки (нагадаємо: цей мотив був вдало використаний у підкупольних частинах церкви Всіх святих).

¹ Бардадым В. П. Кисть и резец. Художники на Кубани. Краснодар: “Сов. Кубань”, 2003. С. 11.

² Бондарь В.В. Екатеринодарский Семипрестольный собор Святой Екатерины – памятник архитектуры византийского стиля. Наследие веков. 2015. №3. С. 132–133. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2015/10/2015_3_Bondar.pdf.

³ ЦДАМЛМ України, ф. 58, оп. 1, спр. 29; спр. 20; спр. 19.

⁴ Пітатєлева О.В. Художнє вбрання лаврської церкви Всіх Святих. Київ : Фенікс, 2024. 112 с.

Одне з питань, яке хвилювало Будівельну комісію в період завершення оформлювальних робіт, полягало “в красивой росписи храма”¹. Що означала ця фраза? На остаточному етапі інтер’єрного оформлення комісією приймається рішення використовувати на стінах і на внутрішніх поверхнях куполів лише “частичную роспись”, оскільки, на думку експертів, в соборі “достаточно семидесяти картин из Святого Письма”². Орнаменти рекомендувалося робити “простые, без позолоты”³, а решту простору “покрыть одноцветной масляной краской”⁴. Крім того, окрему увагу комісією було приділено спорудженню мармурового іконостасу, який “должен отличаться большой роскошью и изяществом”⁵. Аналізуючи перелічені рекомендації можна дійти до невтішного, хоча й закономірного висновку: декоративне мислення, орієнтоване на стилістику ар нуво (те, чого добивався свого часу від членів своєї команди і, зокрема, від І. С. Їжакевича дизайнер лаврської Трапезної О. В. Щусев), отримати відгук у Катеринодарі вже не могло. Вкраплення сяючих, позолочених деталей, самих по собі дуже декоративних; живопис, що покриває стіни у вигляді панно; не врахований в ескізі І. С. Їжакевича розмір іконостасу і той його вигляд, якому члени комісії віддали би перевагу – все це робило проєкт інтер’єру Катерининського собору неактуальним. (За ескізом можна зрозуміти, що більшу частину вітварного стінопису І. С. Їжакевич залишав доступним для очей глядача, тобто незакритим іконостасом). Між тим часи наставали інші: у другому десятилітті ХХ ст. стиль модерн йде з православних інтер’єрів, замість нього де-не-де з’являється неокласицизм. Головне ж: у церковну декорацію поверталися традиціоналізм і канонічність (втім, вони ніколи і не залишали храмового мислення).

У кафедральному Катерининському соборі є “підклітні” приміщення з окремим входом, збудовані для здійснення богослужінь у зимовий час. З метою додаткового залучення коштів за пропозицією автора храмового проєкту І. К. Мальгерба на нижньому, криптовому, поверсі вирішено було влаштувати усипальниці для продажу права поховання в кожній з них за тисячу рублів. Першою в 1911 р., у стіні біля солеї, поховали дружину катеринодарського купця Варвару Олексіївну Добровольську. Облаштувати криптовий поверх собору взявся її чоловік, купець другої гільдії. Нижній престол на честь Варвари Великомучениці, небесної покровительки покійної, був названий Варваринським. На жаль, у дореволюційний період оздоблення підземної частини будівлі, площа якої складала 900 кв. м, закінчено не було. Отже, криптове (підвальне) приміщення Катерининського собору – це велика усипальниця, де і зараз спочивають останки понад ста людей. У радянські часи великий простір був зайнятий складами торгуючих організацій, засолювальним пунктом заготівельних контор Краснодару, свічковою фабрикою. Зокрема у Варваринському приділі склад галантерейних товарів та паперу⁶.

Відновлювальні та реставраційні роботи ХХІ ст. повністю перетворили підземний поверх (іл. 1): були знесені цегляні перегородки, які розділяли крипту на відсіки, звільнено від штукатурки настінні та стельові розписи, оновлено Варваринський вітвар⁷. Про розписи та ескізи для Варваринського вітваря, зроблені на початку другого десятиліття ХХ ст., і йтиметься зараз. Попереджаючи цю частину дослідження, зазначимо, що безперечним везінням для себе автор вважає знахідку на електронних ресурсах Краснодару ілюстрованих журналістських репортажів за 2021–2024 рр.⁸ За ними вдалося отримати нову для теми інформацію, а головне – зафіксовані на фотографіях соборні розписи І. С. Їжакевича, які навряд чи досі були відомі українським дослідникам художника.

¹ Александр Селиверстов. О захоронениях в соборе Екатерины великомученицы г. Краснодар. URL: https://rkuban.ru/archive/rubric/na-perekrestkah-istorii/na-perekrestkah-istorii_3697.html.

² Там само

³ Там само

⁴ Там само

⁵ Там само

⁶ Кадочникова Оксана. Роспись учеников Васнецова и могилы без имен: какие тайны хранит старый храм Краснодару. URL: <https://www.kuban.kp.ru/daily/27357.5/4538264>.

⁷ Селиверстов А. В. О захоронениях в кафедральном соборе вмц. Екатерины города Краснодару. Вестник церковной истории. 2023. № 3–4. С. 206–217.

⁸ Блокнот Краснодару. URL: <https://bloknot-krasnodar.ru/news/v-podzemnoy-chasti-kafedralnoho-sobora-krasnodara>.

Іл. 1. Підземний (криптовий) поверх Катерининського собору. Сучасний вигляд на початку реставрації

Іл. 2. Фрагмент композиції “Страшний суд”.
Архангел Михаїл

Іл. 3. Фрагмент композиції “Страшний суд”.
Праведники

Коли в ХХІ ст. реставратори почали очищати стіни і стелю в усипальниці, тут виявився живопис, оскільки у післяреволюційні роки стінописні композиції не знищили, а лише закрили кількома шарами фарби, завдяки чому розписи й змогли зберегтися. Так на стелі можна розглянути картину Страшного суду з фігурою Ісуса Христа, з образами святих і душ померлих (іл. 2, 3); нижче, на стінах представлені відлюдники (іл. 4, 5). Серед сучасних краснодарських священнослужителів нещодавно існувала думка, що розписи створили представники школи В. М. Васнецова, оскільки криптовий живопис нагадує розписи знаменитого художника у Володимирському соборі Києва. Проте ті фахівці, які з 2021 р. займаються професійними реставраційними роботами, із цим судженням не погоджуються. Один з них, Євген Хом’яков, вважає, що криптове приміщення Катерининського собору розписували зовсім не учні Васнецова*, а український живописець І. С. Іжакевич. За словами реставратора, поки що важко сказати остаточно, чий руці належить той чи інший сюжет, оскільки “за довгі роки все намішано”. Тому, швидше за все, до розписів причетні різні автори. “Тут повна еkleктика та суміш канонів”¹.

Незважаючи на те, що живопис вдалося побачити лише на короткому відео, яке ми перетворили на скріншоти, з упевненістю стверджуємо, що образи відлюдників на стінах

* Учні В.М. Васнецова, Сафонов і Стрелков, працювали двома роками раніше в іншому соборі Катеринодара, Троїцькому.

¹ Кадочникова Оксана. Роспись учеников Васнецова и могилы без имен...

крипти належать саме пензлю І. С. Їжакевича. Характерні для стилістики І. С. Їжакевича, яку він виробив за багато років, “портретні” типажі старих (їх художник знаходив у житті); властиві лаврським персонажам (його преподобним, пророкам, святителям з стінопису Трапезної) нахили голів; жести зчеплених у хвилюванні рук, пальці, стиснуті в молитовному пориві, сумніву в авторстві українського живописця при атрибутуванні відлюдників практично не залишають.

Іл. 4, 5. Фрагмент композиції “Страшний суд”. Відлюдники

Іл. 6. Ескіз композиції “Воскресіння Лазаря” з підписами членів комісії Іл. 7. Фрагмент композиції “Різдво Христове”.

У ЦДАМЛМ України зберігаються олівецькі малюнки І. С. Їжакевича “Воскресіння Лазаря” (іл. 6) і “Зцілення розслабленого”, які художник у 1912 р. планував використати як підготовчі ескізи для криптових композицій Катерининського собору. Разом із фотографіями картонів “Хрещення”, “Різдво Христове”, “Благовіщення”, “Різдво Богородиці”, “Введення Богородиці до храму”, “Стрітєння” (ці фото зберігалися в особистому архіві Н. М. Кочережка – племінника І. С. Їжакевича), написаних олією, малюнки можна з’єднати в серію. Групувати подібним чином образотворчі джерела дозволяє напис, який без змін повторюється і в нижній частині ескізів, і на картонах: “Одобряем. 18.07.1912. Голова Комиссии по строительству Екатериноградского 7-ми престольного храма Городской Голова Дицман, члени комиссии” (підписи). (Хоча прізвище міського голови написано нерозбірливо і прочитати його важко, нами встановлено, що саме Іван Миколайович Діцман обіймав цю посаду у 1912 р.). Ясно прочитується прізвище купця Добровольського, на чий кошти, як згадувалося вище, обладнали в Катерининському соборі криптову Варваринську церкву.

¹ Романенко П. П., прот. Катерининський кафедральний собор Краснодар на рубежі 40–50-х років ХХ століття за матеріалами регіональних архівів. *Церковний історик*. 2022. № 1 (7). С. 163–175.

Розглянемо деякі живописні композиції, що відкрилися під вапняною побілкою в усипальниці катеринодарського собору. В сцені “Різдво Христове” (саме для неї, як тепер стало зрозуміло, і був створений на попередньому етапі роботи ескіз, що зберігається в київському Музеї-архіві літератури і мистецтва) художник-оповідач звертається до подробиць, які посилюють враження від його розповіді. У лівій частині “Різдва” чітко проглядається голова бика, з правого боку сцени промальована розписна посудина з тонкою шийкою і великий коровай хліба (іл. 7).

Інакшою була композиційна канва “Різдва” для лаврської Трапезної церкви (1905–1906). Там І. С. Їжакевич намагався утримуватися від зайвих деталей, оскільки стінописні подробиці у церковному інтер’єрі, якщо дивитися на них зі значної відстані, розрізняються оком не дуже чітко. Тому для автора вони не були першорядними. Наявність просторової дистанції між глядачем та настінною композицією вимагає від художника лаконічності, узагальненості, необхідності акцентувати у сюжеті лише головне – його смислову квінтесенцію. Ситуація в усипальниці Катеринодарського собору, для якої через шість років після Лаври створювався стінопис, інша. Приміщення тут не настільки велике: простір крипти значно менший, ніж простір лаврської Трапезної церкви. Тому для І. С. Їжакевича у 1912 р. немає сенсу відмовлятися від тих “дрібниць”, які він мав у своїй творчій “скарбничці”. (Саме про наявність у художника такої “скарбнички” свідчить, зокрема, ілюстрація “Різдво Христове” в журналі “Нива” за 1911 р., де художник-оповідач для посилення враження від євангельської історії зобразив на далекому плані караван верблюдів та фігурки вершників-вохлівів).

Іл. 8. Фото картону до композиції “Стрітєння”

Іл. 9. Фрагмент композиції “Воскрєсіння Лазаря”

Зіставлення двох інших композицій, які стоять одна від іншої на шість-сім років, на перший погляд, стосується дрібниць. Ми знов порівнюємо картон для собору в Катеринодарі: це “Стрітєння”, зі стінною картиною “Стрітєння” в лаврській церкві (нагадаємо, що фотографія цього картону, так само, як і попереднє фото “Різдво Христове”, а також олівцевий малюнок “Різдво” з підписами членів приймальної комісії датуються 1912 р.) (іл. 8). При уважному розгляді більш ранньої сцени “Стрітєння” зі стінопису Трапезної церкви під склепінням Єрусалимського храму, на карнизи, ясно розпізнавався напис давньоєврейською мовою. В ескізі для Катеринодара, який І. С. Їжакевич виконував пізніше, на місці слів, раніше писаних біблійним івритом, прочитується російське слово “Стрітєння”. Далі: у композиції Трапезної церкви орнаментальні мотиви, що містяться поруч з написом, були складені з маленьких ромбів, зібраних між собою парами чи четвітками. У катеринодарському ескізі ромби перетворилися на чітко виписані хрести. Крім того численні дрібні візерунки-хрестики з’явилися і в тих місцях, де їх раніше взагалі не було (наприклад, на манжетах пророкиці Анни).

Іл. 10. Фото ікони “Георгій Переможець”

Іл. 11. Фото картону до композиції “Страта св. Варвари”

Зміни торкнулися й зовнішності персонажів. Круглішим і миловиднішим тепер виглядає обличчя Богоматері. У жесті рук Марії художник зняв відтінок схвильованості, насамперед глядачем ясно відчутний. Складені разом долоні надають її образу спокій, стриманість і віру. В очах Анни (у храмовій картині Трапезної вони виглядали надмірно розширеними – така “тенденція” вписувалася в ідейно-мистецьке русло сучасного того часу символізму) зник відтінок шаленості, який образу біблійної пророчиці надавав риси казкової чаклунки. Не так експресивно і не так високо, як це було у лаврській картині, до небес, підносить свій погляд Симеон: на ескізі втомлений погляд старця тепер опустився нижче. По-людськи просто Симеон висловлює вдячність Богові за кінець життя, який очікував він так довго. Відчутні зміни можна відзначити і в зображенні малечі Ісуса. У стінній картині Трапезної церкви немовля з дорослими серйозними очима і надто великою головою виглядало старшим, майже дорослим. В катеринодарському ескізі щокатий малюк, якого тримає на руках Симеон, нагадує звичайну здорову дитину.

Таким чином, ми бачимо, що результатом повторного після Києво-Печерської лаври звернення І. С. Їжакевича до євангельського сюжету “Стрітення”, який мав розміститися на стінах усипальниці Катерининського собору, стала спрощена, дещо розсудлива за своїм втіленням, але більш доступна для звичайної людини версія. В її аранжуванні живописець залежить переважно від вимог часу, що за кілька років змінилися, а також від специфіки замовлення. Все це є цілком природним. В ескізі-версії для катеринодарського храму Їжакевич втрачає ту свіжість світосприйняття та інтуїтивність роботи думки, які зробили його натхненні картини у Трапезній церкві органічною частиною синтетичного цілого у найбільш видатному київському інтер’єрі початку ХХ ст.

При розгляді стінописних картин І. С. Їжакевича з соборної крипти особливу увагу привертає “Воскресіння Лазаря” (іл. 9). Порівняно з підготовчим ескізом, поданим художником на розгляд комісії, тут встигли відбутися певні зміни (і пов’язані вони не лише з колоритом). У стінописному “Лазарі” І. С. Їжакевич за рахунок трохи помітних зрушень в контурах фігур досягає відчуття дива, яке захоплює кожного з присутніх. Якщо в малюнку персонажі переднього плану у нетерплячому очікуванні здавалися спрямованими вперед, то на картині вони, вражені побаченим і відсахнувшись, ніби застигли. Різниця в інтерпретації обох версій стане особливо помітною, якщо порівняти фігуру головного персонажа, Ісуса Христа.

Ймовірно для підземного Варваринського вівтаря призначався й іконний образ “Георгія Переможця” (іл. 10). При збільшенні фотографії на іконі чітко проглядаються капелюшки болтів. Вони були потрібні для кріплення металевої пластини, на якій писалася ікона. (Саме матеріал основи, метал, більш довговічний, ніж дерево, дозволяє припускати, що образ призначався для підземного, вологішого приміщення). Доречним буде в нашому дослідженні трохи зазирнути уперед: приблизно в ці самі роки І. С. Їжакевич пише ідентичний образ “Св. Георгія” на металі, розмістивши його у ряду інших ікон на фасадному іконостасі

Георгіївської церкви у волинському м. Берестечко. Й у катеринодарському, й у волинському сюжеті, що оповідає про чудо святого Георгія Переможця, який вбив страшного змія-згубника, живописцю в іконі стає потрібною казкова інтонація. Для того, щоб вона з'явилася, автор майстерно використовує виразні ритмічні та декоративні прийоми, властиві для стилістики модерну. У зображенні окремих деталей (наприклад, черепа вола, що лежить на землі) І. С. Їжакевич наближається до гротеску, що нерідко займав уяву представників ар нуво. Як зазначав Г. Островський, “Плідний ілюстратор... І. С. Їжакевич за складом свого обдарування завжди був жанристом, цікавим оповідачем. Але героїчний епос, психологічна драма, казка, легенда, світ вигадки та фантастика – ці межі художньої творчості лежали, мабуть, поза сферою його таланту”. На наш погляд, погодитися з цією тезою можна лише з застереженнями. Малювальник-реаліст, журнальний та книжковий ілюстратор – тільки одна з іпостасей митця І. С. Їжакевича. Художник-монументаліст, який творив у перші десятиліття ХХ ст. – вже інша. У дослідженнях попередніх років ми не одноразово могли відчувати цю різницю, зіставляючи підготовчі ескізи олівцем для лаврської Трапезної і написані на їх основі в інтер'єрі Трапезного храму композиції, що були створені з орієнтацією на стиль модерн або ар нуво. У дореволюційні роки релігійне храмове мистецтво ставило перед І. С. Їжакевичем завдання і відповідно формувало художній підхід, докорінно відмінний від оповідального – тобто, камерного. З огляду на особливості характеру І. С. Їжакевич не прагнув пафосу і героїчності, проте, втілюючи образи Священного писання, впритул підходив у своєму мистецтві до портретності та психологічного драматизму.

Іл. 12. Фрагмент ікони Г. І. Попова “Вознесіння” і фото картону до композиції “Вознесіння”
І. С. Їжакевича

До серії підготовчих робіт для крипових приміщень Катерининського собору належать ще три сюжети з архіву-музею. Це виконаний олією картон “Страта св. Варвари” (іл. 11) і два парних малюнки олівцем “Покликання апостола Павла” і “Останні хвилини апостола Павла”. У правому нижньому кутку “Варвари” ясно прочитується підпис художника та слово “Катеринодар”. Олівцеві малюнки мають низку особливостей, які поєднують їх із картоном “Страта св. Варвари”. Так, під одним і тим же кутом зображуються голова уклінної Варвари і голова Павла, смиренно готового прийняти смерть. Також в обох сценах кат перед тим, як завдати мечем фатального удару, діловито і навіть буденно засукає до ліктів рукави своєї сорочки. Ідентичним у роботах можна вважати пейзаж: це місто в низині, оточене фортечними стінами. Нарешті й у “Варварі”, і в обох олівцевих ескізах художник, не вдаючись до будь-яких суттєвих композиційних змін, на дальньому лівому плані поміщає декілька розп'ять, які споруджені для майбутніх страт християн.

Своєрідним імпульсом на початку другого десятиріччя для творчих пошуків І. С. Їжакевича стала ікона “Вознесіння”, яку ще в 1908 р. для іконостасного кіоту лаврської Трапезної створив найближчий колега українського митця Георгій Іванович Попов. В ескіз стінної композиції на сюжет “Вознесіння” для катеринодарського собору, практично без

змін, І. С. Їжакевич переніс з роботи Г. І. Попова фігуру Христа, а також повторив вдало знайдений ним плавний і мелодійний “З”-подібний абрис, яким Г. І. Попов оточив небесні сфери в іконі (іл. 12). (Це “запозичення-знахідку” І. С. Їжакевич знову буде використовувати і в Белгороді, у стінописній композиції Архієрейських покоїв, яка має назву “Іоасаф Белгородський, Антоній та Феодосій Печерські”). Отже ми можемо спостерігати у живописця процес запозичень із певних зображальних джерел, що, треба зазначити, завжди було поширеним явищем серед православних живописців, які виконували церковні замовлення. Для І. С. Їжакевича це вміння стало природним і у великій мірі трансформувалось у творчий процес.

На лаврські твори соратника по Трапезній Г. І. Попова були зорієнтовані катеринодарські образи “Богоматір з немовлям” і “Христос Вседержитель” (зараз нам доступна лише фотографія їх підготовчих картонів). Проте вже при побіжному погляді помічаєш відмінність. У лаврських іконах Г. І. Попова орнамент, який імітував дорогоцінні каміння, був значно багатшим і витонченішим, ніж у катеринодарських роботах І. С. Їжакевича. Суттєвіша відмінність, однак, полягає в іншому. Лики Марії та Ісуса в І. С. Їжакевича виявляються менш поетичними, навпаки: вони “по-земному” реалістичні, майже звичайні. В І. С. Їжакевича обличчя Христа виглядає старшим, в ньому навіть вбачається відтінок втоми. В Г. І. Попова ж лик Спасителя “блискучий” – він ніби сяє вищою, небесною благодаттю. Прийомом, безсумнівно запозиченим І. С. Їжакевичем у Г. І. Попова, можна вважати фіксацію краю одягу Богоматері, що звисає на підлогу, її торкаючись (іл. 13, 14). (У лаврських творах Г. І. Попова, наприклад, “Таємної вечері” у вітварі Трапезної, цей прийом сприймався як безумовно оригінальна, авторська знахідка).

Такі спостереження за методом І. С. Їжакевича аж ніяк не зменшують цінності його творів. Невеликі й непринципові композиційні запозичення іноді допомагали живописцю глибше розкрити головне в його роботі над образом. Щодо реалізму: це одна з головних рис стилю І. С. Їжакевича, яка, хоч часом і вимушена була ховатися “під спудом” стилізації модерну, але щоразу пробивалася в творчості митця, тільки-но з’являлася така можливість.

Підсумовуючи дослідження в історію створення І. С. Їжакевичем ескізів та розписів для Катеринодарського храму зазначимо, що вивчення графічних робіт українського художника, які зберігаються в київському Архіві-музеї літератури та мистецтва, не можна вважати вичерпаним. Ціла низка композицій з “фонду І. С. Їжакевича” в Архіві-музеї ще очікує на скрупульозну наукову увагу, тому ми впевнені: катеринодарська “ескізна папка” українського митця набуде в майбутньому значно більшого обсягу.

Іл. 13. Фото картону до образу “Богоматір з немовлям” І. С. Їжакевича

Іл. 14. Ікона Г. І. Попова “Богоматір з немовлям”.

Ірина Шульц

ХОЛМСЬКА ЗБІРКА У ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”. ПІДСУМКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАМ’ЯТОК

В багатогранному за своїм складом зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” гідне місце за історичним і художнім значенням посідає збірка мистецьких творів з Холмщини – українських етнічних земель, що лежать поза межами території сучасної України і є одним із регіонів Польщі. Найцінніша частина холмської збірки та найбільша за обсягом й розмаїттям представлених в ній пам’яток потрапила до заповідника після Другої світової війни. Вона складається з творів сакрального мистецтва від XVI до XIX ст. й містить старовинні ікони, царські врата, дерев’яну скульптуру та зразки різьблення, хоругви.

Найдавніші пам’ятки широко відомі, давно введені до наукового обігу, втім їх приналежність до мистецької спадщини Холмщини не була зафіксована належним чином в обліково-фондовій документації, як і час, спосіб та джерело надходження до заповідника, не відомою була й загальна кількість творів.

З плином часу українськими і польськими дослідниками було встановлено провенанс низки пам’яток, які з кінця XIX ст. входили до складу колекції Холмського церковно-археологічного музею при Свято-Богородицькому братстві, а в період між Першою світовою війною, коли місто Холм перейшло до Польщі, та Другою світовою війною пам’ятки знаходилися у Музеї землі Хелмської при гімназії імені Стефана Чарнецького.¹

Ще одну важливу ланку з провенансу мистецьких творів вдалося з’ясувати трохи більше десяти років назад. Завдяки знайденим у Держархіві м. Києва документам 1945 р. було встановлено, що історія надходження холмської збірки пов’язана з депортацією українців з Польщі, які заради порятунку національної культурної спадщини Холмщини, привезли до Києва сто два музейних предмети з Холмського єпархіального музею у жовтні 1945 р. й передали до Києво-Печерського заповідника².

¹ Mart K. Na szachownicy dziejow. O ikonach z Muzeum Chełmskiej w zbiorach museum w Kijowie. *Księga Pamiątkowa Czarniecczyków*. Chelm, 2000. T. 3. S. 81–100; Eadem. Narodziny muzealnej kolekcji sztuki sakralnej w Chełmie i jej rozproszenie. Losy ikon XVI–XVIII wieku ze zbiorów muzeum ziemi chełmskiej w latach 1919–1945. *Wielkie powroty*. Tom rozpraw międzynarodowej konferencji Naukowej Wielkie powroty. O zielach sztuki, zbiorach biblioteczných, archiwalnych i świętościach polskiego prawosławia utraconych i wywiezionych w czasie I i II Wojen Światowych .15–17 października 2021 roku. Monaster Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Jabłeczna, 2021. S. 356; Шульц І. В. Пам’ятки Холмського церковно-археологічного музею в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження. *Церква-наука-суспільство: питання взаємодії*. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29–31 травня 2013). Київ, 2013. С. 94–96; Sygowsky P. Zabytki malarstwa w rosyjskim museum cerkiewno-archeologicznym w Chełmie (1882–1915). *Zбереження і дослідження історико-культурної спадщини у музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності*. Доповіді та матеріали. Львів, 2013. С. 526–535.

² Шульц І. В. Новий документ з історії надходження пам’яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії*. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.). Київ, 2016. С. 91–94; Ї ж. “Холмська колекція” у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Ще один архівний документ до історії надходження пам’яток. *Волинська ікона: дослідження та реставрація*: збірник наукових праць за матеріали XX Міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 24–25 жовтня 2019 р. Луцьк, 2019. Вип. 26. С. 18–25; Києво-Печерська лавра у часи Другої світової війни. Дослідження. Документи / Упорядники: Т. М. Себта, Р. І. Качан. Київ, 2016. С. 935–940; Michalczuk W. Atrybucja XVI-wiecznych ikon wywiezionych z Chełma do Muzeum Ławry Kijowsko-Peczerskiej w okresie II Wojny Światowej – scalenie i rekonstrukcja zespołu najstarszych ikon klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. *Wielkie powroty*. Tom rozpraw międzynarodowej konferencji Naukowej Wielkie powroty. O zielach sztuki, zbiorach biblioteczných, archiwalnych i świętościach polskiego prawosławia utraconych i wywiezionych w czasie I i II Wojen Światowych 15–17 października 2021 roku. Monaster Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Jabłeczna, 2021. S. 182; Шульц І. В. Від Холму до Києва. Збереження національної культурної спадщини українцями Холмщини під час Другої світової війни. *Могиланські читання 2022*. Зберегти пам’ять: українське музейництво у вирі лихоліть. Зб. наук. праць. Київ, 2023. С. 125–146.

Незважаючи на одночасне надходження усіх холмських пам'яток, при взятті на облік виникла плутанина, що ускладнило пошук та проведення ідентифікації пам'яток, пов'язаних з Холмщиною, з поміж інших музейних предметів, що зберігаються у зібранні заповідника.

Ідентифікація проходила із залученням як обліково-фондової документації заповідника, так і за комплексом інших доступних джерел. Так завдяки опублікованим світлинам з виглядом окремих мистецьких творів та експозиційних залів Музею землі Хелмської 1920–1930-х рр. було ідентифіковано 35 пам'яток, зокрема низка ікон та 3 царських врат, а також 14 дерев'яних скульптур.¹

Суттєве значення для проведення ідентифікації пам'яток холмської збірки мала інформація, що міститься в архівному документі – Описі музейних речей Холмського єпархіального музею, складеному членами української переселенської комісії 3 жовтня 1945 р. у Холмі, який зберігається в Держархіві м. Києва. Завдяки опису, за яким 27 жовтня 1945 р. приймали пам'ятки до фондів заповідника, вдалося залучити до корпусу холмських пам'яток нові твори, а, також, підтвердити або, в окремих випадках, навпаки спростувати приналежність музейного предмету до холмської збірки. Серед них ікона “Св. Іосафат Кунцевич” ХІХ ст., дерево, олія, 104×65 см, КПЛ-Ж-1399, записана в інвентарі як така, що надійшла з Холму у 1948 р.; фрагмент барельєфа “Сон Іакова” ХVІІІ ст., дерево, різьблення, поліхромія, 46×23 см, КПЛ-СК-22, що надійшов з Холмського музею у 1946 р.; статуетка “Св. Христофор” ХVІІІ ст., тонований гіпс, 51×17 см, КПЛ-СК-202, яка потрапила з Холмського музею у 1945 р.

За нашими дослідженнями, на сьогодні в фондах заповідника із 102 музейних предметів з Холмського єпархіального музею, які надійшли внаслідок Другої світової війни, після уточнень та співставлень ідентифіковано 90 мистецьких пам'яток, для визначення ще 12 творів поки не вистачає аргументації.

Підсумки проведеної ідентифікації пам'яток викладено у зведеній таблиці. Її основу становить Опис 1945 р. Текст опису подано згідно оригіналу документа, без адаптації до норм і вимог сучасної української мови. Задля наочності результату, до таблиці додано ще один стовпчик, де міститься стисла інформація про виявлені холмські музейні предмети у збірці заповідника та вказані час та джерела надходження за обліковою документацією – за чинними інвентарними книгами. В окремих випадках, коли виникали розбіжності в записах про музейні предмети, додатково подано інформацію з інвентарів, заведених після Другої світової війни (в таблиці позначені: *ст. інв. кн.*). Деякі музейні предмети у таблиці промарковані знаком питання у зв'язку із сумнівами щодо приналежності до холмської збірки та відсутністю достатніх підстав для підтвердження ідентифікації.

Низка мистецьких пам'яток з порядковими номерами за описом № 7; 9; 14; 25; 29; 46; 53; 56; 95; 96; 99; 101 поки що не виявлена в колекції НЗКПЛ, що зазначено у таблиці.

Зведена таблиця результатів ідентифікації пам'яток, як надійшли з Холмського єпархіального музею у жовтні 1945 р.

<i>Число порядкове</i>	<i>Назва речі</i>	<i>Час походження</i>	<i>Розмір у см</i>	<i>Уваги</i>	<i>Холмські пам'яток наявні у збірці НЗКПЛ (Назва, датування, матеріал і техніка, розміри, інв. №, час і джерело надходження за інв. книгами)</i>
1.	Образ Богоматері			На звороті № 139/1910	Ікона “Богородиця Казанська” ХІХ ст.; дерево; темпера; 107×85 см; КПЛ-Ж-117; з Холму, 1948 р.
2.	Образ плачущої		89×67	На полотні	Ікона “Богородиця скорботна”

¹ Mart K. Do piękna nadprzyrodzonego. Wystawa sztuki sakralnej XVI–XX wieku ze zbiorów muzeum chełmskiego i swiatyn dawnych diecezji chełmskich. Katalog. Chełm : Muzeum Chełmskie, 2003. T. 2. S. 21–28, f. 1–24; Eadem. Narodziny muzealnej kolekcji sztuki sakralnej... S. 362–376; Michalczuk W. Atrybucja XVI-wiecznych ikon wywiezionych z Chełma... S. 205; Шульц І. В. Мистецькі пам'ятки з Холмщини у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Етапи надходження. *Могилянські читання 2020*. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи. Зб. наук. праць. Київ, 2020. С. 263–270.

	Богоматері			в дерев'яній рамі	кін. XVIII – поч. XIX ст.; полотно, олія; 92×66 см; КПЛ-Ж-1156; з Холмського музею, 1948 р.
3.	Деїсус Пантократор	– XVI	120×93	На дереві	Ікона “Спас у Славі” XVI ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу; 124×93 см; КПЛ-Ж-113; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
4.	Христос сходячий до аду		109×76	[На дереві]	Ікона “Зішестя в ад” XVI ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу; 114×77 см; КПЛ-Ж-1850; з Музею українського мистецтва, 1948 р. (у кн. вступу під №1 – по акту з реставрації 10.06.1948 р.; в ст. інв. кн. записана 02.07.1948 р. без вказівки джерела надходження)
5.	Апостол Симон		110×33	На звороті: 747/1899	Ікона “Св. Апостол Симон” XVI ст.; дерево, темпера; 112×33 см; КПЛ-Ж-1785; записана в інв. кн. у 1948 р. (без вказівки звідки надійшла)
6.	Спаситель	II полов. XVII в.	87×60	На дереві	Ікона “Христос Вседержитель” XVII ст.; дерево, темпера, тиснення по левкасу; 87,5×62,5 см; КПЛ-Ж-1794; з Холму, 1947 р.
7.	Спаситель		65×55	На полотні у дерев'яній рамі	Не виявлено
8.	Юрій Побідоносець		125×93	На дереві з написом на звороті: “Холмськ[ий] музей”	Ікона “Чудо Юрія Зміборця” XVIII ст.; дерево, темпера; 130×91,5 см; КПЛ-Ж-1718; записана в інв. кн. у 1976 р. (без вказівки звідки надійшла)
9.	Богоматір Остробрамська		90×66	На полотні	Не виявлено
10.	Архистрат[иг] Михаїл (північн[і] двері іконостасу)		167×72	На дереві	Ікона “Архистратиг Михаїл” на дверях кін. XVII – поч. XVIII ст.; дерево, темпера; 170×72 см; КПЛ-Ж-179; з Холму, 1948 р.
11.	Св. Онуфрій		97×68	На дереві	Ікона “Св. Онуфрій” 1725 р.; дерево, олія; 95×69 см; КПЛ-Ж-1712; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
12.	Спаситель		160×100	На дереві	Ікона “Деїсус” XVII ст.; дерево, темпера; 163×102 см; КПЛ-Ж-127; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
13.	Уніятський архиєрей		42×83	На полотні в дорогій рамі	Ікона “Невідомий святий” XIX ст.; полотно, олія; 80×56 см; КПЛ-Ж-489; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
14.	Богоматір		100×65	На дереві у рамі; 1853 р., відновл[ено]	Не виявлено

Двадцять третя Міжнародна наукова конференція

15.	Архистр[атиг] Михаїл		86×62	На полотні в рамі; на звороті № 2280	Ікона “Св. Архангел Михаїл” XIX ст.; полотно, олія; 83×65 см; КПЛ-Ж-1375; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
16.	Пророк Ілля		87×80	На звороті № 5116; на дереві	Ікона “Вогненне сходження Іллі Пророка” 1743 р.; дерево, темпера, олія; 88×82 см; КПЛ-Ж-1872; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
17.	Св. Параскевія		110×54	На дереві	Ікона “Св. Параскева” XVII ст.; дерево, темпера; 109×53 см; КПЛ-Ж-1848; з <i>Музею українського мистецтва, 1947 р.</i>
18.	Пророк Ілля		82×46	На дереві в вирізах	Ікона “Вогненне сходження Іллі Пророка” II пол. XVIII ст.; дерево, олія; 43×80 см; КПЛ-Ж-2079; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
19.	Хрещення Ісуса Христа		119×92	На дереві на золот[ому] тлі	Ікона “Хрещення” XVIII ст.; дерево, темпера, тиснення по левкасу; золочення; 112×92 см; КПЛ-Ж-1722; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
20.	Св. Трійця з Богоматіррю		118×95	На полотні в рамі	Ікона “Св. Трійця з Богоматір’ю” I пол. XIX ст.; полотно, олія; 118×91 см; КПЛ-Ж-1322; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
21.	Богоматір		26×32	На дереві	Ікона “Богородиця” XIX ст.; дерево, темпера; 31×26 см; КПЛ-Ж-1006; з <i>Холму, 1947 р.</i>
22.	Благовіщення Божої Матері		23,5× 28,5	На дереві	Ікона “Благовіщення” кін. XVIII – поч. XIX ст.; дерево, темпера; 28×23 см; КПЛ-Ж-1221; з <i>Холмського музею, 1948 р.</i>
23.	Невідомий святий; угорі на рамці нерукотв[орний] образ Спасителя з метал[евим] вінч[иком]		28×31,5	На дереві	Ікона “Мученик Микита” XVIII ст.; дерево, темпера, срібло; 32×28,8 см; КПЛ-Ж-209; з <i>Холму, 1947 р.</i>
24.	Свят[ий] Миколай і ап[остол] Яків Алфеєв		28,5× 33,5	На дереві	Ікона “Св. Миколай та апостол Іаков” кін. XVIII ст.; дерево, темпера; 33×28 см; КПЛ-Ж-1017; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
25.	Розп’яття – образ з предстоящими		101,5× 56	На дереві у рамі	<i>Не виявлено</i>
26.	Св. Миколай являється плаваючим на кораблі		121×81	[На дереві у рамі]	Ікона “Явлення св. Миколая потопаючим на морі під час бурі” поч. XIX ст.; дерево, олія; 97×137 см; КПЛ-Ж-1681; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
27.	Божа Матір з		64×81,5	На полотні;	Ікона “Мадонна з дитиною”

	дитятком І[сусом] Хр[истом]			з лат[инсь- ким] надписом; у рамі	XIX ст.; полотно, олія; 79×62 см; КПЛ-Ж-1505; з Холмського музею, 1948 р.
28.	Б[ожа] Мат[ір] з І[сусом] Хр[истом] у весь зріст в оточенні 4- х херувимів стоїть на місяцеві		117×89	На полотні у рамі	Ікона “Богородиця Цариця неба і землі” I пол. XIX ст.; полотно, олія; у рамі; 133×101 см; КПЛ-Ж-1320; з Музею українського мистецтва, 1948 р
29.	Праведная Анна з дитиною – Божою Мат[ір’ю]		67,5× 103	[На полотні у рамі] дерев’яній]	Не виявлено
30.	Св. Трійця з написом на відвороті: “M-wo Szt. i Kult. muz. Chelm № 92”		61×65	[На полотні у рамі дерев’яній]	? Ікона “Свята Трійця” XIX ст.; полотно, олія; 75×73 см; КПЛ-Ж-1079; з Холмського музею, 1948 р. Розміри не співпадають
31.	Моління о чаші		56,5×70	[На полотні у рамі дерев’яній]	? Ікона “Моління про чашу” XIX ст.; полотно, олія; 85×69 см; КПЛ-Ж-1374; з Музею українського мистецтва, 1948 р. (за ст. інв. кн. з Холмського музею, 1948 р.). Розміри не співпадають
32.	І[сус] Хр[истос] у гробі		95×71	[На полотні у рамі дерев’яній]	Ікона “Христос у труні” XIX ст.; полотно, олія; 70×94 см; КПЛ-Ж-2194; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
33.	Св. Трійця		75×93		Ікона “Св. Трійця Новозавітна” XIX ст.; полотно, олія; 95×74 см; КПЛ-Ж-1311; з Холмського музею, 1948 р.
34.	Воздвиження Креста з написом на відвороті: “M- wo Szt. i Kult. muz. Chelm № 57”		49×85		Ікона «Воздвиження Хреста» кін. XVII – поч. XVIII ст.; дерево, темпера; 86×49 см; КПЛ-Ж-2087; з Холму, 1947 р.
35.	Бігство св. Родини до Єгипту – на долі – ізбієніє младенців		76×101	На дереві з дерев’яною рамою	Ікона “Втеча до Єгипту” XVII ст.; дерево, темпера; 101×75 см; КПЛ-Ж- 202; записана в інв. кн. у 1976 р. (без вказівки звідки надійшла)
36.	Господь Вседержитель на троні – по бокам 2 янголи; на чеканному посеребраному тлі		81×113	На дереві з дерев’яною рамою	Ікона “Спас на престолі” XVII ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу; 114×83 см; КПЛ-Ж-131; з Музею українського мистецтва, 1947 р.
37.	Діва Марія з Младенцем – Ченстоховська		49×63	На понищен[ім] полотні; у рамі	Ікона “Богоматір з немовлям” XIX ст.; полотно, олія; 62×53 см; КПЛ-Ж-755; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
38.	Божа Матір з Младенцем		56×78	На полотні; у рамі	? Ікона “Богородиця з немовлям” кін. XVIII ст.; полотно, олія; 118×78 см; КПЛ-Ж-1301;

					<i>з Холмського музею, 1948 р. Розміри не співпадають</i>
39.	Ап[остол] Петро (з боку – півень)		122×80	[На полотні; у рамі]	Ікона “Апостол Петро” поч. XIX ст.; полотно, олія; 130×80 см; КПЛ-Ж- 1646; з <i>Холмського музею, 1948 р.</i>
40.	Архистр[атиг] Михаїл – на відвор[оті] напис № 105-1910		55×74	[На полотні; у рамі]	? Ікона “Архангел Михаїл” початок XIX ст.; полотно, олія; 78×54 см; КПЛ-Ж- 1258; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
41.	Покрова Пресвят[ої] Богородиці		70×91	На дереві, з рамою по 3- х боках	? Ікона “Покров Богородиці” XIX ст.; дерево, олія; 98×69 см; КПЛ-Ж-265; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
42.	Образ Пресвятої Трійці		79×96	На полотні з підрамни- ком	? Ікона “Св. Трійця” XIX ст.; полотно, олія; 76×68 см; КПЛ-Ж-2222; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р. (За ст. інв. кн. надійшла з Холмського музею). Розміри не співпадають)</i>
43.	[Образ] Воскресення Христового		65×76	[На полотні] з дерев’ян[о ю] рамою	? Ікона “Воскресіння” XIX ст.; полотно, олія, 87×76 см; КПЛ-Ж-1080; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р. (За ст. інв. кн. надійшла з Холмського музею, 1948 р. Розміри не співпадають)</i>
44.	[Образ] Вознесення Госп[однього] – золоч[ене] чек[анне] тло		89×111	[На] дереві; з рамою	Ікона “Вознесіння” XVII ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу; 111×88 см; КПЛ-Ж-132; <i>записана в інв. кн. у 1976 р. (без вказівки звідки надійшло)</i>
45.	[Образ] Воздвиження Хреста		95×188	[На] полотні; з рамою	Ікона “Воздвиження хреста” кін. XVIII ст.; полотно, олія; 180×95 см; КПЛ-Ж-1418; з <i>Холму, 1947 р.</i>
46.	[Образ] Спасителя у весь зріст		69×43	[На полотні]; у багат[ій] золоч[еній] рамі	<i>Не виявлено</i>
47.	[Образ] Преображення Господнього		134×98	[На] дереві; чеканка по гіпсові	Ікона “Преображення” кін. XVII – поч. XVIII ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу, срібло, карбування; 133×98 см; КПЛ-Ж-217; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
48.	Царські двері з Євангелистами; грецьк[ого] письма	XVI			Царські врата XVI ст.; дерево, темпера, різьблення; 138×34, 137×35 см; КПЛ-Ж-121; <i>Повернуто з евакуації у 1945 р.</i>
49.	Царські двері з Благовіщенням угорі			Золоте чеканне тло	Царські врата XVII ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу, золочення; 169×43, 169×46 см; КПЛ-Ж-1723; з <i>Музею</i>

					<i>українського мистецтва, 1948 р.</i>
50.	Царські двері – половина – правий бік	2-га полов. XVI в.			Стулка царських врат, XVII ст.; дерево, левкас, різьблення, темпера; 146×45 см; КПЛ-СК-378; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
51.	Царські двері – дерев'яна плетінка виноградної лози				Царські врата кін. XVII – поч. XVIII ст.; дерево, різьблення, олія, золочення; 165×81 см; КПЛ-СК-375; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
52.	Царські двері без образів	2-га половина XVIII віку			Царські врата, II пол. XVIII ст.; дерево, різьблення, левкас, золочення; 217×59, 204×57 см; КПЛ-СК-226; з <i>Холму, 1948 р.</i>
53.	Образ Господа Саваофа – на відвороті напис: “M-wo Szt. i Kult. Chelm № 113”		18×38	На полотні, прибитім до дерева	<i>Не виявлено</i>
54.	Дівочий образ (виносний); на одному боці – Д[іва] Марія з Младенцем; на другому – св. Онуфрій			На полотні в дерев'яній рамі-кіоті для переносу	Ікона двобічна. На одному боці – Богородиця з немовлям, на іншому – св. Онуфрій, поч. XIX ст.; полотно, олія, дерево, різьблення; 101×84 см; КПЛ-Ж-1339; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
55.	Образ 2-ох невідомих святих: один – з копієм у руці; другий – з пасторалом; обидва по пояс; на другому боці напис: “M-wo Szt. i Kult. w Chelmi № 112”			На дереві з фігуровими берегами	Ікона “Св. Ісайя” (?) XVIII ст. (?); дерево, полотно, олія, різьблення; 95×86 см; КПЛ-Ж-1902; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
56.	Дерев'яний кіот з вклесним образом розп'яття на папері зеленого тла				<i>Не виявлено</i>
57.	Д[іва] Марія відвідує св. Єлисавету		92×114	Дерев'яний барельєф	Барельєф “Зустріч Марії та Єлисавети” XVIII ст.; дерево, різьблення, левкас, золочення; 110×90 см; КПЛ-СК-218; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
58.	Статуя Д[іви] Марії з Младенцем на лівій руці; в ногах Спасителя голова херувима		93	Дерев'яна з дерев'яною дошкою-підставкою	Статуя “Богородиця з дитиною” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 96 см; КПЛ-СК-24; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
59.	Статуя святого в мітрі з довгим розпущеним		74	Дерево	Статуя “Невідомий святий (Св. Казимир)” XVIII ст.; дерево. різьблення, поліхромія; h 74 см;

	волоссям				КПЛ-СК-3; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
60.	Статуя І[суса] Христа		64	Дерево; верх від кіота	Статуя “Ісус Христос” XVIII ст.; дерево, різьблення; h 66 см; КПЛ-СК-242; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
61.	Статуя: 2 жіночі фігури у весь зріст; одна тримає руку на голові дитини		99	Дерево; золочене	Статуя “Св. Ганна та Марія з дитиною Ісусом Христом” XVIII ст.; дерево, різьблення, золочення; 100×82×19 см; КПЛ-СК-228; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
62.	Статуя римськ[ого] вояка без рук		74	[Дерево; золочене]	Статуя “Цар Давид” XVIII ст.; дерево, різьблення, золочення, h 72 см; КПЛ-СК-301; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
63.	Статуя – жіноча постать у терн[овому] вінкові		80		Статуя “Невідома свята” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 93 см; КПЛ-СК-5; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
64.	Фігури 6 апостолів; над ними в кружочках 5 фіг[ур] пророків; все в дерев’ян[ому] кіоті		30×38	Мальоване дерево	Барельєф “Вибрані святі” кін. XVIII – поч. XIX ст.; дерево, різьблення, поліхромія; 32×41 см; КПЛ-СК-238; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
65.	Чоловіча постать у зеленій одежі з накинутим помальов[аним] на червоно[му] плащем (без рук)			Мальоване дерево; пара до № 79	Статуя “Св. апостол Андрій (?)” початок XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 92 см; КПЛ-СК-302; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
66.	Фігура І[суса] Хр[иста] в терновому вінкові		67	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Христос у терновому вінці” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія, h 67 см; КПЛ-СК-33; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
67.	Жіноча постать; права рука відбита в рамені, ліва без кісти		56	Дерево з слабими слідами позолоти	Кругла скульптура “Невідома свята” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення, золочення; h 51 см; КПЛ-СК-9; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
68.	Подібна (як 67) фігура з 2-ма руками		56	[Дерево з слабкими слідами позолоти]	Кругла скульптура “Невідома свята” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 53 см; КПЛ-СК-68; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
69.	Фігура молодої істоти в позолоченій накидці з зеленим поясом; права рука (без кисти) до гори; ліва – напівдонизу. На дерев’яній підставці		46	Помальоване золочене дерево	Кругла скульптура “Невідома свята (Янгол?)” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія, золочення; h 44 см; КПЛ-СК-20; (парна до КПЛ-СК-307); з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>

70.	Моїсей зі скрижалями в лівій руці, права відбита; на дерев'яній підставці		98	Мальоване дерево	Статуя “Пророк Мойсей”, початок XVIII ст.; дерево, різьблення; h 86 см; КПЛ-СК-304 (парна до № КПЛ-СК-306); з <i>Холмського музею, 1946 р./</i>
71.	Фігура невідом[ого] святого з розпущеним довгим волоссям; через праве рамя й ліве бедро опаска, котру підтримує ліва рука; права рука відбита; бороди нема		70	Мальоване дерево без підставки	Кругла скульптура “Невідомий святий”, початок XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення; h 47 см; КПЛ-СК-308; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
72.	Аврам приносить в жертву сина		75	Помальоване дерево	Кругла скульптура “Принесення жертви Авраамом” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; H 72 см; КПЛ-СК-4; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
73.	Фігура молодої істоти; руки до молитви		68	[Помальоване дерево]	Кругла скульптура “Янгол” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 66 см; КПЛ-СК-17; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
74.	[Фігура] напівлежачої жіночої істоти; права рука піднесена		52	Золочене дерево	Кругла скульптура “Невідома свята” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення, золочення; 27×47 см; КПЛ-СК-25 (парна до № КПЛ-СК-26); з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
75.	Фігура пророка Іллі (пара до Моїсея зі скрижалями під ч[ислом] 70) з дерев'яною підставкою		96	Мальоване дерево	Статуя “Невідомий пророк (Ілля?)”, початок XVIII ст.; дерево, різьблення; h 92 см; КПЛ-СК-306 (парна до № КПЛ-СК-304); з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
76.	Фігура напівлеж[ачої] жінки[,] права рука донизу, ліва відбита (пара до № 74)				Кругла скульптура “Невідома свята” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення, золочення; h 39 см; КПЛ-СК-26 (парна до № КПЛ-СК-25); з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
77.	Фігура архиєрея западн[ої] церкви в облаченні		93	Мальов[ане] дерево, золочене на дерев[']яній підставці	Статуя “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 92 см; КПЛ-СК-1; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
78.	Фігура архиєрея зап[адної] церкви з бородою		80	Мальов[ане] золоч[ене] дерево	Статуя “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 80 см; КПЛ-СК-16; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
79.	Фігура невід[омого] святого в синій		100	Мальоване дерево	Статуя “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 92 см; КПЛ-СК-307

	одежі, поверх накинутий застебнутий на грудях плащ				(парна до КПЛ-СК-302); з Холмського музею, 1946 р.
80.	Фігура архиєрея західн[ої] церкви з крестом на грудях (подібний до ч[исла] 77)		94		Статуя “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, різьблення; Н 78 см; КПЛ-СК-309; з Холмського музею, 1946 р.
81.	Постать дитини без правих ноги й руки; ліва рука приведена наперед, зігнута в ліктеві в напрямку до правого уха				? Кругла скульптура “Янгол-путто” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія, h 90 см; КПЛ-СК-381; з Холмського музею, 1947 р.
82.	Жіноча постать anfase, руки відбиті, відгнилі ноги, очі підмальовані на синьо		68	Повапноване дерево	Статуя “Невідома свята” кін. XVIII – поч. XIX ст.; дерево, різьблення; h 70 см; КПЛ-СК-212; з Холмського музею, 1946 р.
83.	Дит[яча] постать (янгол?) без рук й правої ступні		90	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Янгол” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 83 см; КПЛ-СК-383; з Холмського музею, 1947 р.
84.	Голова янгола, помальов[ано] на рожево; крила бронзовані поламані		36	Дерево	Кругла скульптура “Голова янгола-путто” XVIII ст.; дерево, різьблення, олія, поліхромія; h 38 см; КПЛ-СК-6; з Холмського музею, 1946 р.
85.	Голова янгола з напівобламаними крилами		34	Мальов[ане] дерево; фарба облуплена	? Кругла скульптура “Голова янгола-путто” XVIII ст.; дерево, різьблення; 47×34 см; КПЛ-СК-НДФ-19; з Холмського музею, 1946 р.
86.	Фігура молод[ої] істоти (янгол?); ліва рука нижче ліктя відламана; права, зігнута в лікті, напівпіднесена догори, обидві ступні знищені		98	Мальоване дерево	? Кругла скульптура “Херувим” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення, поліхромія; h 59 см; КПЛ-СК-19; з Холмського музею, 1946 р. (Розміри не співпадають)
87.	Дитяча постать		29	Мальов[ане] дерево. Фарба біла, блискуча; волосся чорне	Кругла скульптура “Херувим” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення, поліхромія, золочення; h 26 см; КПЛ-СК-21; з Холмського музею, 1946 р.
88.	Сидяча молода істота, руки частинно відбиті		41	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Херувим, який сидить” XVIII ст.; дерево, різьблення; h 40 см; КПЛ-СК-244;

					з Холмського музею, 1946 р.
89.	Фігура молод[ої] істоти (янгол?); ліва нога повище коліна й обидві руки відламані		89	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Янгол-путто” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія, h 86 см; КПЛ-СК-2; з Холмського музею, 1946 р.
90.	Колінопреклонена фігура (стоїть на лівому коліні); через ліве рам’я навскіс до правого бедра опаска, гола, на животі опаска		63	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Янгол” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 48 см; КПЛ-СК-310; з Холмського музею, 1946 р.
91.	Молода істота (янгол) з відбитими руками й ногами		64	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Янгол-путто” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 65 см; КПЛ-СК-382; з Холмського музею, 1946 р.
92.	Патріарх Яків лежить на камені		118	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, різьблення; 32×118×16 см; КПЛ-СК-229; з Холмського музею, 1946 р.
93.	Фігура расп’яття; обидві руки відбиті		50	Дерево, фарба облізла	Скульптура “Фігура Христа з Розп’яття”, кін. XVIII – поч. XIX ст.; дерево, різьблення; h 51 см; КПЛ-СК-23; з Холмського музею, 1946 р.
94.	Фігура західн[ого] святого; ліва рука притримує книжку; обличчя знищене		110	Дерево	Статуя “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення; h 96 см; КПЛ-СК-303; з Холмського музею, 1946 р. (Розміри не співпадають)
95.	Дерев’ян[ий] хрест, різблений з дерева; на перехресті округл[ий] отвір зі вставкою різ[ь]би ініціалу Б.М.		71×42	Дерево	Не виявлено
96.	Залізн[ий] хрест, чотирма кінцями прибитий до крестовидної дошки з написом: “G.V.433.II”		63×49	Заліза (бондарка)	Не виявлено
97.	В’язь різана з дерева (грона винограду); 2 образки з написом: “Хрест несе на гору” і “Молення в огородці”		55×33	Золочене дерево, мальовила – фарба	Фрагмент різьблення зі сценами у медальйонах “Несення хреста” та “Моління про чашу” кін. XVIII – поч. XIX ст.; дерево, різьблення, олія, золочення; 56×34 см; КПЛ-Ж-1676; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
98.	Жіноча постать у весь зрієт в одезі,		237	Бляха	Залишилось

	мальований червоною, блакитною та зеленою фарбами				
99.	Хрест з расп'яттям І[суса] Хр[иста]		180×50	Мальоване дерево	<i>Не виявлено</i>
100.	Хрест різаний з дерева; до нього прибита фігура расп'ятого Спасителя, різана з дерева. На відвороті напис "B. Brandt"		37×19	Дерево	Хрест дерев'яний різьблений кін. ХІХ – поч. ХХ ст.; дерево, різьблення; 37×19 см; КПЛ-СК-35; з <i>Музею західного мистецтва, 1947 р.</i>
101.	Хоругов на полотні; на одному боці – жіноча постать у повн[ий] зріст з 12-ма зірками навкруги голови; на друг[ому] боці – 2 фігури доросл[их] людей і дитина поміж ними; горі – Св. Дух	1792		Полотно на дерев'яном у валочкові	<i>Не виявлено</i>
102.	Хоругов на полотні, обшитому іншим матеріалом; з одного боку – св. Онуфрій, що його годує янгол; з другого боку – образ архиєрея			Полотно та інший матеріал	Хоругва. На одному боці – св. Онуфрій, на другому – св. Іосафат Кунцевич (?) ХІХ ст.; полотно, олія, дерево; 179×80 см; КПЛ-Ж-1365; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
103.	Хоругов. На одному боці – хрест з расп'яттям І[суса] Хр[иста]; у підніжжя хреста – геєнна огненная; на відвороті – смерть з коп'єм та якийсь чоловік з кієм у лівій руці			Полотно	Хоругва. На одному боці – Розп'яття, на другому – зображена смерть з косою, ХІХ ст.; полотно, олія, дерево; 125×73 см; КПЛ-Ж-1363; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>

Археологічні та пам'яткознавчі дослідження

Юлія Василюк

Зберігач фондів I категорії

Олексій Зажигалов

Провідний інженер

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

МОНЕТНІ ЗНАХІДКИ З КЕЛІЙ СОБОРНИХ СТАРЦІВ (КОРПУС № 4) НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"

Археологічне вивчення території Києво-Печерської лаври має багаторічну історію¹. Протягом 2014–2015 рр. окрім звичних для заповідника робіт охоронно-рятувального спрямування, співробітники установи здійснили комплексні архітектурно-археологічні дослідження у приміщеннях східної секції корпусу № 4 (Келії соборних старців). Одним з важливих відкриттів археологічних сезонів 2014–2015 рр. стала кам'яна вимостка, розчищена у площині приміщення. У контексті вимостки виявлено три дрібні монети 2–3 чверті XVII ст. – драйпелькер 1624 р. Георга Вільгельма пруського карбування, ризький солід Христини Августи 1633–1654 рр. та польській солід (боратинка) 1659–1668 рр. У 2015 р. у заповненні сміттевої ями, насиченої відходами поварні і рештками кількох виробничих процесів, зокрема чинбарного та, можливо, склоробного, вперше для території Києво-Печерської лаври знайдено уламок кам'яної ливарної форми, вірогідно, ювелірного призначення. У цьому об'єкті також виявили дві дрібні монети XVII ст.

Метою розвідки є детальний опис та контекстуальний аналіз нумізматичних знахідок, виявлених під час археологічних досліджень 2014–2015 рр. в інтер'єрі Келій соборних старців (корпус № 4).

Драйпелькер брандербурзького маркграфа, курфюрста Священної Римської імперії Георга-Вільгельма (1620–1640) (іл. 1).

У XVII ст. драйпелькери (у Польщі – полтораки) карбували у містах Краків, Бидгощ, Вільно, Рига, а також на монетному дворі у Львові, який з перервами функціонував упродовж 1656–1663 рр. Зазвичай на аверсі монети внизу вміщувалася цифра "3", що означала її вартість – 3 півгроші, які на той час майже не карбувалися, а на реверсі – традиційна цифра "24", що вказувала на колишню вартість талера – 24 гроші. На теренах України драйпелькери, що одержали назву "чехи", були найпоширенішою розмінною монетою у XVII–XVIII ст.² У корпусі № 4 виявили драйпелькер пруського герцога Георга Вільгельма (1649–1668), викарбований із білого металу (срібла) 1624 р. Діаметр добре збереженої монети становив 2,0 см.

Драйпелькер виявили трохи нижче рівня цегляної вимостки, з її західного боку, в контексті дерев'яної конструкції вимостки. Щодо нумізматичної знахідки вжито реставраційно-консерваційних заходів³. До інвентарної книги заповідника музейний предмет внесено із наступною атрибуцією: "Монета Драйпелькер 1625 р. Бранденбург в унії з Прусією, Георг-Вільгельм (1619–1640). Аверс: зображення держави з цифрами 24 2 5 легенда навкруги майже стерта. Реверс: зображення герба з двома орлами, легенда навкруги майже стерта"⁴.

Солід (боратинка) короля Речі Посполитої Яна II Казимира Ваза (1649–1668) (іл. 2).

¹ Детальніше див.: Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Зажигалов О. В. Археологічна карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2019. 172 с.

² Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник. Тернопіль, 1998.

³ КПЛ-А-НДФ-730, Балакін С. А., Зажигалов О. В., Фінадоріна Д. В. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2014 р.

⁴ КПЛ-М-11134.

Коронні, тобто польські, соліди масою близько 1,35 г карбували на монетних дворах у Кракові (1663), Уяздові (1659–1666), литовські (для Великого князівства Литовського) емітували у Вільно (1665, 1666; нині Вільнюс), Ковно (1665, 1666; нині Каунас), Мальборк (1666), вони відрізнялися зображеннями та легендами на реверсі. Назва монет походить від прізвища ініціатора емісії – орендаря монетних дворів італійця Тіта Лівія Боратині (1617–1681). У писемних джерелах українських земель другої половини XVII ст. боратинки згадуються під назвами “боратинчаки” (“boratynczaki”), “шеляги боратинчики” (“szelagi boratynczyki”), “монета боратинська” (“moneta boratiniana”) та ін. Примітивна техніка виготовлення боратинок призвела до появи на грошовому ринку значної кількості фальшивих монет – так званих клепаців. Монету вилучили з обігу 1765 р.¹

Іл. 1. Драйтелькер Георга-Вільгельма

Іл. 2. Солід (боратинка) Яна II Казимира

Добре збережений мідний литовський солід (боратинку) діаметром 1,6 см, карбований у 1659–1668 рр., виявили трохи східніше (0,9 м) тимчасового вівтаря, у жовтому піску (грунтова основа вимостки?). Виріб відреставрували². До колекції заповідника нумізматична знахідка надійшла як “монета солід (боратинка) литовська, 1660-ті рр. Річ Посполита, Ян II Казимир (1649–1668). Аверс: профіль короля Яна II Казимира, навкруги легенда IOAN CAS... *T*L*B (Тім Лівій Боратині). Реверс: герб Погонь, навкруги I...I DVC LIT I...I, під Погонь герб СЛЕПОВРОН”³.

Солід королеви Швеції Христини Августи Ваза (1644–1654) (іл. 3).

Ризькі соліди/шеляги шведської королеви Христини Вази (1632–1654) були однією із найпоширеніших монет середини XVII ст. на українських теренах. Крім того існувала чимала кількість імітацій даної монети, які карбували на монетному дворі в Сучаві (1661–1662) і, можливо, в інших містах. Час карбування ризьких солідів Христини умовно поділяють на два періоди. Перший – час регентства, коли правив регент граф Аксель Густафссон Оксінштерн, до осені 1644 р. Другий період самостійного правління королеви Христини.

В перший період до 1635 р. Ризький монетний двір продовжував карбувати монети Густава II Адольфа, який загинув ще 1632 р. Від 1635 р. починається карбування монет Христини. На аверсі солідів Христини першого періоду була монограма королеви – літера С з гербом Ваза всередині і короною зверху, а також вензель оточений легендою CHRISTINA D G D R S (Christina Dei Gratia Designata Regina Sveciae) – Христина Божою Милістю Майбутня Королева Швеції).

У другий період з легенди зникає слово “Designata” (“Майбутня”). Використовується два типи легенди CHRISTINA D G R E S і CHRISTINA D G R S. З 1645 по 1647 р пробілі у легенді від зниклої D заповнили буквою E. Від 1647 р. до самого зречення у 1654 р. соліди карбували з легендою останньої версії без E.

На реверсі солідів зображено герб міста Рига, схрещені ключі та легенда навколо. На відміну від легенди лицьової сторони, абрєвіатури слів на легенді реверсу були досить різноманітні, їх налічується більше 25, але, починаючи з 1646 р. використовували тільки один тип легенди реверса SOLIDVS CIVI RIG (Solidus Civitatis Rigensis/Солід міста Рига) і дві останні цифри дати. Цей тип використовували до кінця правління Христини, і взагалі до

¹ Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник. Тернопіль, 1998.

² КПЛ-А-НДФ-730.

³ КПЛ-М-11135.

кінця випуску солідів на магістратському ризькому монетному дворі у 1665 р. Існують також монети (1648, 1650) із гербом Лівонії на звороті – грифон тримає два мечі. Легенда – SOLIDVS LIVONIAE [дві останні цифри року] (“Солід Лівонії”)¹.

Легенди піддроблених сучасвських солідів часто містять фіктивні дати, які не належать до правління Христини. Наприклад: “1”, “5”, “6”, “12”, “14”, “15”, “16”, “18”, “21”, “55”, “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “166”, “1616”².

Лл. 3. Солід Христини Августи Ваза

Лл. 4 Тернарій Сигізмунда III

Доброї збереженості ризький (шведський) солід, карбований з білого металу (білону) у Ризі (?) діаметром 1,6 см було виявлено у контексті дерев’яної конструкції (південно-східний кут) вимостки. Нумізматичну знахідку відреставрували³. До колекції заповідника артефакт надійшов із атрибуцією: ‘Монета солід. Прибалтійські володіння Швеції, Христина Ваза (1632–1654). Аверс: зображення герба ‘Ваза’, навкруги CHRIS...*R*S. Реверс: майже стертий зображення герба, навкруги SOLIDVS’⁴.

Серед індивідуальних знахідок із розкопок комплексу 2015 р. на увагу заслуговують передусім дві монети – тернарій Сигізмунда III 1624 р. карбування (білон) та срібна копійка Михайла Федоровича (1613–1645). Обидві монетні знахідки відносяться до категорії монет дрібного номіналу (визначення – Ю. Г. Козубовський) і з доволі високим ступенем вірогідності їх потрапляння до культурного шару можна датувати інтервалом 30–40-х рр. XVII ст.⁵

Тернарій Сигізмунда III Ваза короля Речі Посполитої (1587–1632) і Шведського королівства (1592–1599) (іл. 4).

Тернарій або третяк польська срібна монета, що карбувалася у Кракові за правління короля Казимира III протягом XIV ст. В наслідок реформи 1623 р. карбування тернара відновили – тепер коронний третяк важив 0,57 г срібла, але проба була знижена до 78. У 1623–1628 рр. та 1630 р. третяки карбували на приватному монетному дворі в Лобжениці. На аверсі монети в центрі викарбувана монограма S, напис по колу SIG 3 D G REX PO M D L, на реверсі – у центрі – в лівому полі – коронний орел, а в правому – литовський герб “погонь”, напис по колу TERNARIVS 1624⁶. У приміщенні корпусу № 4 виявили доброї збереженості тернарій Сигізмунда III (1587–1632), карбований з білону в Лобжениці 1624 р.⁷

Московська срібна копійка царя Михайла I Федоровича (1613–1645) (іл. 5).

Копійка – дрібна монета, назва якої походить від російського слова “копье” – спис, оскільки на монеті містилося зображення царя у вигляді вершника зі списом у руці. В українській мові ця назва набула вжитку після поширення на українських землях грошей Московської держави. Московські срібні копійки запровадили після грошової реформи

¹ Староверов Д. До питання ідентифікації ризьких солідів королеви Христини. *Праці центру пам’яткознавства*. Київ, 2010. Вип. 18. С. 125–142.

² Шуст Р., Шлапінський В. Карбування та розповсюдження фальшивої монети на території Руського воєводства в XV–XVII ст. *Вісник Львівського університету. Серія історична*. Львів, 2002. Вип. 37. 4.1. С. 95–102.

³ КПЛ-А-НДФ-730.

⁴ КПЛ-М-11136.

⁵ Балакін С. А., Жажигалов О. В. Дослідження у корпусі “Соборних старців” Києво-Печерської лаври у 2012–2015 рр. *Галич і Галицька земля. Матеріали міжнародної наукової конференції*. Галич, 2016. С. 103–113.

⁶ Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник.

⁷ КПЛ-А-НДФ-731, Балакін С. А., Жажигалов О. В., Фінадоріна Д. В. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2015 р.

1534 р., а закінчили карбування цієї монети 1718 р. На аверсі зображений цар на коні зі списом в руці, під конем – знак монетного двору. Реверс копійки – напис у кілька рядків із іменем та титулами царя. Від 1584 р. на копійках монетних дворів Новгород та Пскова стояв рік карбування¹.

Іл. 5. Московська срібна копійка Михайла I

Виявлені протягом 2014–2015 рр. в інтер'єрі Келій соборних старців монети збережені у доброму стані, що дало змогу їх консервувати й ідентифікувати. Також дані знахідки досить чітко ілюструють, що за відсутності карбування в Україні власних грошей, у Києві XVII ст. в обігу були монети майже всіх сусідніх держав – ВКЛ, Польщі, Швеції, Московської держави. Виявлені нумізматичні знахідки суттєво доповнили колекцію Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” й мають чималий експозиційний потенціал.

Іван Зоценко

Молодший науковий співробітник

Всеволод Івакін

Кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва
Інститут археології НАН України

ЗНАХІДКИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА КИЇВСЬКОМУ ПОДОЛІ (результати археологічних робіт в будинку де мешкав В.В. Хвойка).

Взимку 2024 р. співробітники Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України провели розвідувальні науково-рятивні археологічні дослідження у зв'язку з реставраційними роботами у будинку за адресою: м. Київ, вул. Братська, 1/9 (літера А) (іл. 1, 2), що є пам'яткою історії національного значення.

Ділянка досліджень розташована в межах кількох охоронних зон, головною з яких є пам'ятка археології місцевого значення “Культурний шар Подолу IX–XVIII ст.” Археологічні дослідження київського Подолу розпочалися в 1920-х рр. і тривають до сьогодні, переважно в рятивному режимі. Наймасштабніші розкопки здійснені в 1970-х рр. під час прокладання Подільської лінії київського метрополітену. У різні роки над пам'яткою працювали такі дослідники, як В. Богусевич, П. Толочко, К. Гупало, Г. Івакін, М. Сагайдак, В. Зоценко, С. Тараненко, В. Івакін, Д. Бібіков, В. Баранов та І. Зоценко.

¹ Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник.

Пам'ятка розташована в заплавної частині правого берега р. Дніпро, у підніжжі Старокиївського плато та в прилеглих ярах (Гончарному й Кожум'яцькому). Низинне положення Подолу зумовило його розвиток як торгово-ремісничого посаду стародавнього Києва. *Історія садиби*. Будинок споруджений за проектом архітектора В. Ніколаєва наприкінці XIX – на початку XX ст. Це єдина споруда, що збереглася від наріжної садиби, яка належала К. Сорокіній. Огорожа по вул. Ігорівській датована тим самим періодом.

Будинок двоповерховий, цегляний, з підвалом, Г-подібний у плані; коридорно-анфіладне планування. Фасади асиметричні, наріжжя виділено розкріповкою і завершено декоративним наметом, не передбаченим первісним проектом. На розі розміщувався вхід до крамниці (пізніше дверний отвір перетворили на вікно). Оздоблення фасадів і окремих інтер'єрів у стилі ренесанс збереглося дуже добре. У 1898–1914 рр. у цьому будинку з невеликими перервами (1908 – вул. Братська, 14; 1909 – вул. Іллінська, 1) жив видатний археолог Вікентій В'ячеславович Хвойка (1850–1914).

В. В. Хвойка, уродженець Чехії, викладав у київських гімназіях з 1876 р. У 1890-х рр. він розпочав системні археологічні розкопки в Києві. У 1893–1903 рр. досліджував пізньопалеолітичну стоянку на Кирилівській вулиці; 1894 р. розкопки проводив на горі Киселівці, 1896 р. – знову на Кирилівській. Саме тоді він відкрив перші трипільські пам'ятки (IV–III тис. до н. е.) у Середній Наддніпрянщині. У 1899–1901 рр. вивчав пам'ятки давньослов'янської доби, відкрив зарубинецьку (II ст. до н. е. – II ст. н. е.) та черняхівську (II–V ст.) культури. Вчений відстоював концепцію автохтонного походження слов'ян Середньої Наддніпрянщини. На початку XX ст. В. В. Хвойка досліджував пам'ятки східних слов'ян VII–X ст., проводив розкопки в Білгороді, на Витачеві, старожитностях Старих Безродичів та Шарках. Ініціював вивчення пам'яток середньовічного Чигирини. У 1907–1914 рр. дослідник працював на Старокиївській горі. Він є автором понад 200 праць, багато з яких створено між 1898 і 1907 рр. 1899 р. став одним із засновників Київського міського музею старожитностей та мистецтв, а також був хранителем його археологічного відділу. Власну колекцію Хвойка відкрив для широкої публіки в своєму помешканні.

1967 р. на фасаді будинку встановлено гранітну меморіальну дошку з зображенням амфори (архітектор М. Говденко) на пошанування вченого.

За картографічними та археологічними джерелами відомо, що забудова ділянки почалася ще за давньоруського періоду. На картах Києва 1780, 1799 і 1803 рр. (тобто до великої пожежі на Подолі 1811 р.) на цій території вже позначені садибні забудови. На карті 1925 р. ділянка вже зайнята сучасним будинком.

Під час нинішніх робіт було закладено 16 шурфів. Через попереднє бетонування підлоги підвалу верхні шари у всіх шурфах склалися з нашарувань XX ст., пов'язаних із будівництвом і пізнішими перебудовами. Культурних нашарувань виявлено не було, проте цікавість становлять деякі артефакти доби Київської Русі – висла печатка та скляний браслет та артефакти трипільської культури, які ми логічно пов'язуємо із діяльністю В. В. Хвойки.

Катерина Ільчишина
Лаборант 1 категорії
Інститут археології НАН України

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОЦИФРУВАННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ КОЛЕКЦІЙ КИЄВА

Умови повномасштабної війни спричинили реальну загрозу втрати археологічної спадщини – через бойові дії, пошкодження музеїв. За даними МКСК¹ постраждали або знищені вже близько 1000 об'єктів культурної спадщини (на 2024 р.)². В умовах постійної загрози для культурної спадщини цифрові технології стають ключовим інструментом її збереження та популяризації.

Археологічна спадщина міста Києва має виняткову наукову та історичну цінність, тому її цифрове документування є пріоритетним завданням. Для оцифрування колекцій артефактів, виявлених під час розкопок у Києві та збережених у фондах Інституту археології НАН України, було обрано метод фотограмметрії (іл. 1) – методику створення тривимірних моделей об'єктів або територій на основі звичайних фотографій, зроблених з перекриттям з різних ракурсів³. Цей метод широко використовується для фіксації археологічних об'єктів *in situ*, зокрема, стратиграфії стінок шурфів або розкопів, для опису культурних шарів, подальшого графічного аналізу, вимірювання та реконструкції.

Один з підходів використання фотограмметрії для фіксації великих за площею археологічних об'єктів і ландшафтів вже успішно застосовано в українській практиці, зокрема, під час досліджень городищ Феськівка та Зарічне I, де на основі фотограмметричної зйомки створено цифрові моделі, ортофотоплани та карти висот, топографічні плани з нанесенням ізоліній і маркерів, а також виконано просторовий аналіз об'єктів⁴.

Також метод фотограмметрії застосовується для 3D-моделювання архітектурних об'єктів і їх залишків (фундаменти або ж печі). Це було продемонстровано під час створення тривимірної моделі Вежі Вітовта в с. Веселе (Херсонська обл.) – пам'ятки оборонної архітектури XV ст., дослідженої Національним заповідником “Хортиця” у 2017 р.⁵ На основі знімків побудовано 3D-модель, яку надалі було проаналізовано. Результати моделювання дозволили з високою точністю визначити параметри споруди, виявити зміни товщини стін між ярусами, реконструювати розташування балкових отворів, вікон і входів. Методика перепроєктування хмари точок на циліндр і розгортка моделі надала змогу виконати детальні лінійні вимірювання внутрішніх та зовнішніх поверхонь стін. Це дозволило припустити наявність п'яти поверхів за чотирьох видимих ярусів, а також простежити відмінності в будівельних техніках різних періодів.

Ще одним варіантом застосування фотограмметрії є її використання для фіксації поховань. Показовим прикладом є створення цифрових моделей під час розкопок на чернігівському передгородді по вул. Чернишевського, 33, проведених Лівобережною експедицією Інституту археології НАН України у 2018 р. під керівництвом О. П. Моці⁶. Одне з досліджених поховань – поховання 3 – мало прямокутну могильну яму з дерев'яною домовиною. Незважаючи на погану збереженість органіки та металів через агресивні ґрунти, завдяки фотограмметричній зйомці вдалося створити 3D-модель цього поховання з

¹ Реєстр пошкоджених та зруйнованих об'єктів культурної спадщини. URL: <https://mkip.notion.site/7be52d2803994651a23a220a8ed85f1c?v=6ea517f19a8944f9a902a50156656ee>.

² Через російську агресію в Україні постраждали 945 пам'яток культурної спадщини. URL: <https://mcs.gov.ua/news/cherez-rosijsku-agresiyu-v-ukrayini-postrazhdaly-945-pamyatok-kulturnoyi-spadshhyny/>.

³ Photogrammetric Applications for Cultural Heritage. Guidance for Good Practice. Swindon : Historic England, 2017. S. 19.

⁴ Жигола В. С., Скороход В. М. Фотограмметрична топографічна основа археологічної пам'ятки. *Археологія і давня історія України*. 2022. Вип. 3 (44). С. 458–459. URL: <https://adiu.com.ua/index.php/journal/article/view/521/507>.

⁵ Никоненко Д. Д., Радченко С. Б., Волков А. В. Вітовтова вежа за даними сучасних фотограмметричних досліджень. *Археологія*. 2017. № 4. С. 127–128.

⁶ Жигола В. С. Цифрова фіксація поховання X ст. *Археологія і давня історія України*. 2020. Вип. 2 (35). С. 321–322.

автентичними розмірами. Це дозволило зберегти важливу інформацію про розташування кісток і супровідний інвентар – сережки, ніж, підвіску, гончарний горщик та дерев'яне відро, сліди якого також зафіксовано цифровим методом.

Найпопулярнішим способом застосування фотограмметрії є створення точних копій знайдених предметів. Отримані моделі використовуються для дистанційного аналізу, віртуальних експозицій і виготовлення копій на 3D-принтерах.

У 2024 р. співробітники Інституту археології також долучилися до вивчення методів цифрової фіксації в рамках міжнародного проєкту “Ukrainian Heritage Digitization and Dissemination Initiative” (UHDDI)¹, реалізованого за підтримки Програми Фонду Посольства США. Проєкт має на меті захист і поширення української культурної спадщини шляхом застосування цифрових технологій. У межах ініціативи було проведено спеціалізоване навчання з фотограмметрії та 3D-документування. Практичне навчання здійснювалося у співпраці з міжнародною організацією СуArk (США) та українською командою “Архаїка”, яка спеціалізується на цифровому документуванні археологічної та архітектурної спадщини. Завдяки цій співпраці вдалося створити цифрові копії десятків артефактів, зокрема, з розкопок у Києві та на його околицях.

Іл. 1. Загальний процес створення фотограмметричних зображень

Іл. 2. 3D-модель іконки св. Георгія опублікована на сторінці Архаїки на Sketchfab

Іл. 3–4. Фотограмметрична 3D-модель хреста-енколпіона

Серед оцифрованих матеріалів – іконка св. Георгія² (іл. 2) (стеатит, позолота), рідкісний імпорт з Константинополя XII ст., знайдена на території західного князівського палацу в

¹ Ініціатива з оцифрування та поширення культурної спадщини України: нові підходи та міжнародна співпраця. Інститут археології НАН України. URL: <https://iananu.org.ua/novini/mizhnarodna-spivpratsya/1401-initsiativa-z-otsifruvannya-ta-poshirennya-kulturnoji-spadshchini-ukrajini-novi-pidkhodi-ta-mizhnarodna-spivpratsya>

² Icon of the Saint George from 12th Century. *Sketchfab*. URL: <https://sketchfab.com/3d-models/icon-of-the-saint-george-from-12th-century-cde54bb4321146fd87b8531c4fb9a71d>

Києві. Образок діаметром 6 см із рельєфним зображенням святого вершника частково зберіг сліди позолоти й фарби. На лицьовому боці зображено Георгія-змієборця. Навколо голови зберігся напис грецькою: “Святий Георгій”. Його краї пошкоджені, ймовірно, ікона колись була вставлена в оправу з дорогоцінного металу, з якої її пізніше вилучили¹. Завдяки 3D-моделі можна детально дослідити ікону без ризику для оригіналу, провести аналіз техніки виконання та реконструювати втрачені фрагменти.

Також у межах проєкту цифрової фіксації було створено 3D-модель енкалпіона (іл. 3–4), знайденого у 2016 р. під час археологічних досліджень у Феофанії (м. Київ). Це нагрудний хрест-релікварій із зображенням святого князя Бориса в центрі. Знахідку датовано кінцем XII – початком XIII ст.² Завдяки цифровій моделі можна детально вивчати технічні особливості артефакта, зокрема, погрудні зображення інших святих, виконані в техніці гравіювання з чорнінням на кінцях хреста, а також точно визначити його пропорції та форму.

Ще один із предметів – медальйон давньоруського часу із зображенням святого Луки, знайдений на Подолі по вул. Щекавицька, 46 у 2019 р. На лицьовому боці збережено іконографічне зображення святого, тоді як зворотна сторона містить напис. Модель дає змогу ретельно досліджувати іконографічні деталі та написи без потреби фізичного втручання, такий формат дозволяє багаторазово повертатися до аналізу зображень або масштабувати окремі елементи.

Застосування фотограмметрії для оцифрування археологічних артефактів дозволяє не лише створювати високоточні 3D-моделі, але й сприяє збереженню наукової інформації про об'єкти, які можуть бути втрачені через війну, руйнування або інші фактори ризику. Такі цифрові копії стають цінним ресурсом для досліджень, музейної репрезентації та освітніх цілей. Сучасні технології забезпечують не тільки точне документування об'єктів *in situ*, а й створення відкритих архівів, що дають змогу аналізувати матеріали навіть у разі їхньої фізичної втрати. Досвід реалізації міжнародного проєкту UHDDI продемонстрував ефективність інтеграції цифрових методів у практику археологічних досліджень, відкриваючи нові можливості для збереження й популяризації спадщини Києва. Поєднання фотограмметрії з іншими технологіями (лазерне сканування, GIS-фіксація) дозволить створювати інтерактивні цифрові архіви, відкриті для міжнародного наукового обігу та віртуальних музеїв. Це дає шанс зберегти нашу спадщину навіть у разі фізичної втрати – у цифровій, доступній і довговічній формі.

¹ Козловський А. О., Ієвлев М. М., Крижановський В. О. Дослідження у Києві по провулку Десятинному, 3 А/Б, 5 Д. *Археологічні дослідження в Україні 2008*. Київ : ІА НАНУ, 2009. С. 143.

² Ивакин Г. Ю., Ивакин В. Г., Баранов В. И., Зоценко И. В. Крест-реликварий из раскопок 2016 г. в Феофании (г. Киев). С. 203–204. URL: <https://www.academia.edu/31294229/>.

Андрій Приступа

Лаборант I категорії

Інститут археології НАН України

ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПОДОЛУ НА ДІЛЯНЦІ ЗА АДРЕСОЮ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 21 У 2024 році

В листопаді–грудні 2024 р. співробітниками Архітектурно-археологічної експедиції, відділу археології Києва ІА НАН України було проведено науково-рятивні дослідження за адресою вул. Набережно-Хрещатицька, 21. Ділянка розташована на північно-східній, прибережній околиці київського Подолу, на розі вулиць Почайнинської та Набережно-Хрещатицької, напроти Свято-Іллінської церкви.

Поділ почав археологічно досліджуватися ще з середини ХХ ст. (В. Богусевич – розкоп за адресою вул. Волоська, 17). Район досліджується Київською постійнодіючою експедицією, на базі якої згодом утворилася Подільська постійнодіюча експедиція. У 2007 р. на базі Подільської постійнодіючої експедиції для оперативнішого здійснення значного обсягу рятувальних новобудовних робіт був створений Центр археології Києва Інституту археології НАН України. Сьогодні в цьому столичному районі працюють фахівці Архітектурно-археологічної експедиції.

Місцевість, що прилягає до ділянки досліджень, археологічно вивчена досить добре. Зокрема, археологічні дослідження проводилися за тією ж адресою в 2007 р. співробітниками Подільської постійнодіючої експедиції під керівництвом М. Сагайдака, М. Сергєєвої та Д. Пефтіця¹. В результаті багаторічних археологічних досліджень прибережної частини Київського Подолу виявлено, що ця територія у давньоруський період заселялася нерівномірно, при цьому значна її частина – особливо вздовж сучасної Набережно-Хрещатицької вулиці – функціонувала як виробничо-торгівельна зона з осередками гончарного, металургійного та склоробного ремесел, без ознак масової житлової забудови. Цей факт свідчить про її спеціалізований, економічно орієнтований характер у структурі середньовічного Києва. Слід зазначити, що культурні нашарування на ділянці 2024 р. становили лише 1,5 м, ґрунтові води почали поступати з глибини 4 м, тоді як з 1,5 м до 4 м не простежено жодних нашарувань.

В результаті науково-рятивних робіт 2024 р. на площі 158 м² вдалося зафіксувати 11 об'єктів давньоруського часу та 21 об'єкт XVII–XVIII ст. У якості попередніх результатів робіт можна говорити про виявлення на цій ділянці сталої вулично-садибно-будови з об'єктами XI–XII, XVII–XVIII ст. як господарсько-виробничого, так і житлового призначення. Наявність в шарі та деяких об'єктах знахідок свинцевих оплавків та шлаків від скловиробництва може вказувати на те, що населення, яке мешкало в цій частині Подолу, могло бути в різні часи задіяне в виробництві скла (що підтверджується результатами археологічних досліджень 2007 р.).

Серед цікавих об'єктів варто відмітити об'єкт 17, а саме надвірну піч значних розмірів, в тілі якої знайдено велику кількість керамічних виробів, що згодом дозволить досить точно встановити час її створення – попередньо XI–XII ст. Варто також згадати об'єкт 26, який, можливо, є заглибленням під житло давньоруського часу.

Серед індивідуальних знахідок на розкопі виявлено три свинцеві торгові пломби XI–XII ст. з тамгами, два натільні хрестики того ж часу. Загалом матеріальна культура жителів цієї частини Подолу відображена достатньо стандартним речовим комплексом, характерним для рядового ремісничого населення м. Києва.

Таким чином, наше дослідження дещо розширює кордони давньоруського Подолу XI–XII ст., окреслені в монографії 2017 р. С. Тараненка². Ділянка дослідження розташована

¹ НА ІА НАН України. 2009/[б. н.] Сагайдак М. А., Сергєєва М. С., Пефтіць Д. М., Гречко Д. В. Звіт Центру археології Києва ІА НАНУ про археологічні дослідження у Києві по вул. Набережно-Хрещатицька, 9 у 2008 р., т. 1.

² Тараненко С. П. Планувальна структура давньоруського Подолу Києва: формування та розвиток. Вид. 2, виправлене. Київ, 2017. С. 48, рис. 23.

безпосередньо в береговій зоні й очевидно найбільш зазнавала впливу розливів Дніпра. Це пояснює невелику потужність та насиченість давньоруського шару і малу кількість об'єктів.

Об'єкти ранньомодерного часу співпадають з картографічними джерелами, зокрема з картою Києва А. Меленського 1803 р., а саме вулично-садибною забудовою цієї частини Подолу. Отож, наше дослідження доповнює археологічну карту Подолу XI–XII, XVII–XVIII ст.

Місцезоташування ділянки дослідження на супутниковому знімку "Google Earth Pro"

Місцезоташування ділянки досліджень на карті Печерська, Верхнього Міста та Подолу А. Меленського 1803 р.

Анатолій Ізотов

Кандидат архітектури, старший науковий співробітник
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”**КАПЛИЦЯ З УСИПАЛЬНЕЮ РОДУ МАНЬКОВСЬКИХ ГЕРБУ ЗАРЕМБА:
АРХІТЕКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТА АТРИБУЦІЯ ПАМ'ЯТКИ
В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ**

Досліджуваний об'єкт розташований в селищі Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області (іл. 1). Найважливішої інформації про нього не так вже багато і вона “заплутана”. Тому в даній науковій розвідці вирішуються кілька питань: архітектурний аналіз та атрибуція пам'ятки на основі виявлених матеріалів¹: архівних документів про рід Маньковських гербу Заремба, а також результатів натурних досліджень (листопаді 2018 р.), які виконувались в рамках розробки науково-проектної документації, спрямованої на реставрацію пам'ятки, частина креслень якої у спрощеному вигляді подана у даній статті.

Іл. 1. Аналіз історичних об'єктів селища Чернівці. Схема. Фрагмент. Архітектор А. О. Ізотов: 1) храм римо-католицький Св. Миколая (1640, 1728, 1823); 2) каплиця з усипальницею Маньковських (1820-ті рр.); 3) каплиця (II чв. XIX ст.); 4) храм православний Успіння Пресвятої Богородиці (1854); 5) храм православний Св. Миколая (1856); 6) каплиця (храм) Рівноапостольної Марії Магдалини (1868); 7) храм православний на честь Св. Миколая (1991)

Спочатку спростуємо кілька хибних тверджень щодо пам'ятки.

Твердження № 1. Пам'ятка “кирпичная”². Цю інформацію дублюють й облікові картки, складені В. І. Курмаковою³. В процесі натурних досліджень (іл. 2–5) та інженерно-геологічних вишукувань (іл. 6) було встановлено, що цегла в пам'ятці застосована лише у пілястрах приміщення ротондного об'єму і в усипальниці. Весь інший об'єм пам'ятки мурований: з “вапняку-дикуна” та ракушняка, а фундаменти з оолітово-мушляного вапняку з включенням глинистого вапняку (іл. 6).

Твердження № 2. “Ротонду перекрито напівсферичним куполом на низькому циліндричному підбаннику”⁴, у той час як у виданні 1988 р. зазначається, що “план здания

¹ Матеріали Вінницького обласного відділу у справах архітектури, які стосуються пам'ятки див.: Держархів Вінницької обл., ф. р-4510, оп. 1, спр. 447, 37 арк.

² Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: (ил. справ.-каталог): В 4 т. Т. 2. Київ: Будівельник, 1983. С. 22.

³ Церква-ротонда Марії Магдалини. Перша половина XIX ст. Облікова картка / Курмакова В. І., 19.04.1989, арк. 1зв.; Церковь ротонда Марии Магдалины. Перша половина XIX ст. Облікова картка / Курмакова В. І., 19.04.1989, арк. 1зв.

⁴ Церква-ротонда Марії Магдалини. Паспорт / Курмакова В. І., 15.05.1987, арк. 3.

подчеркнут сферическим куполом, посаженным без барабана прямо на стены”¹.

В результаті натурних досліджень встановлено, що підбанник наявний і візуально відмежований від площі стіни вінчаючим карнизом (Рис. 3).

Крім того, застосування у назві слова “ротонда” є невірним, оскільки не відповідає типологічно наявній архітектурі пам’ятки. До ротонд відносять об’єкти, у плані яких покладено лише коло, або ж у випадках, коли основна частина споруди має в плані коло, що виражено як в інтер’єрі, так й в екстер’єрі об’єкту. В даному випадку це неможливо, оскільки пам’ятка у плані є прямокутною, із заокругленою апсидою в південно-західній частині і наявність замкненого кола в плані лише в інтер’єрі, не дає підстав визначати його за ротонду. Тому лише для опису частини об’єкту прийнято словосполучення “ротондний об’єм”.

Наближеними до первісного об’єму об’єкту дослідження, тобто до видозмін початку ХХ ст., й такими, що знаходяться в близьких архітектурних та хронологічних межах є: невідомий храм з іонічним портиком архітектора Джакомо Кваренгі (кін. XVIII – поч. XIX ст.), мавзолей “Супругу-Благодетелю” архітектора Жан-Франсуа Тома де Томона (Павлівський парк, район Нової Сільвії) (1805–1808) і каплиця Свейковських (м. Тетіїв Білоцерківського району Київської обл.). Щодо архітектури пам’ятки, слід зазначити, що на фото 1970–1980-х рр. баня завершувалась хрестом, відмінним від нинішнього. При цьому хрест також містився на завершенні фронтону пам’ятки. Всі три версії хрестів є православними й влаштовані за часів використання пам’ятки релігійною громадою православного віросповідання. Зважаючи, що пам’ятка первісно належала до римо-католицького віросповідання, баня мала завершуватись хрестом, який відповідає саме цій церковній традиції.

Ще двома питаннями щодо первісного вигляду пам’ятки є наявність (відсутність) рустування поверхні фасадів, притаманних періоду класицизму та ампіру, а також наявність (відсутність) гербу Заремба у фронтоні споруди. Якщо перше питання є дискусійним, з урахуванням даних результатів лабораторних досліджень, то наявність первісно на фронтоні гербу Заремба більш можливе з урахуванням аналізу ідентичних споруд в римо-католицькій традиції, а також розташування гербів та інших зображень в історичному регіоні “Поділля” і на палацах польської шляхти.

Щодо атрибуції пам’ятки, то варто почати з того, що 6 вересня 1979 р. об’єкт дослідження було взято на державний облік, як пам’ятку архітектури національного значення – Церква-ротонда (охоронний № 972)² із датуванням її першою половиною XIX ст.³

У виданні 1983 р. зазначається вже назва “*Марии Магдалины церковь-ротонда, первая половина XIX в.*”⁴ В паспорті, складеному 1987 р. мистецтвознавицею Інституту “Укрпроектреставрація” В. І. Курмаковою значиться назва об’єкту “*Церква-ротонда Марії Магдалини*”. Олівцем, у невстановлений період, над назвою зазначено: “Мавзолей Маньковських”⁵. У паспорті в списку джерел зазначені два видання: вже згадуване вище 1983 р. та 1901 р.⁶

В облікових картках, розроблених тією ж В. І. Курмаковою 1989 р., також подана назва “*Церква-ротонда Марії Магдалини*”⁷ і “*Церковь-ротонда Марии Магдалины*”⁸. Бібліографічним джерелом для складання картки знову було видання 1983 р.⁹

У путівнику 1988 р. подана назва “*Церковь Марии Магдалины*”¹⁰.

¹ Малаков Д. В. По Восточному Подолью (от Жмеринки до Могилева-Подольского). М. : Искусство, 1988. С. 127.

² На час взяття на державний облік об’єкт перебував у складі Могилів-Подільського району. З 1991 р. – Чернівецький район.

³ Постанова Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 р. № 442 “Про доповнення списку пам’яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави”.

⁴ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Т. 2. С. 22.

⁵ Церква-ротонда Марії Магдалини. Паспорт. 4 арк.

⁶ Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета. Вып. 9: Приходы и церкви Подольской епархии / Подъ ред. Ефимия Съцинского. Каменець-Подольськ, 1901. С. 1011–1013.

⁷ Церква-ротонда Марії Магдалини. Перша половина XIX ст. Облікова картка, арк. 1–13в.

⁸ Церковь ротонда Марии Магдалины. Перша половина XIX ст. Облікова картка, арк. 1–13в.

⁹ Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Т. 2. С. 22.

¹⁰ Малаков Д. В. По Восточному Подолью (от Жмеринки до Могилева-Подольского). С. 126.

Ці твердження щодо атрибуції побутують і в наш час. Так, у статті 2015 р. було подано наступні інформацію щодо пам'ятки: *“В класичному стилі, цегляна, двочасна, однокупольна церква-ротонда Марії Магдалини у Чернівцях. Побудована, ймовірно, в 1867–1868 рр. коштом священника Тимофія Піліна в пам'ять про передчасно померлу доньку Марію. Існує ще версія про спорудження цієї будівлі як усипальниці родини Маньковських, яка не знаходить підтвердження”*¹. При цьому авторка посилається як на згадану вище працю Дмитра Васильовича Малакова (1988), так і на статтю у часописі “Подольскія епархіальныя вѣдомости” (1868). При цьому власного аналізу авторкою зроблено не було, що й призвело до хибних висновків та тверджень. У виданні 1999 р. загалом вказано, що це *“Каплиця-мавзолей Маньковських поч. 19 ст.”*².

Беручи до уваги викладене можна зробити висновок, що власне з видання 1983 р. до назви “Церква-ротонда” стали додавати “Марії Магдалини”, не вдаючись в детальний аналіз.

Для розуміння того, звідки взялась приставка “Марії Магдалини”, слід звернутись до тексту видання 1901 р., в якому зазначається: *“1303. Успенскій приходъ м. Черновець..., восточная сторона мѣстности представляет покатую возвышенность, нижній конецъ которой оканчивается плотиною на р. Мурафъ, а противоположный – приходскимъ кладбищемъ, на которомъ возвышается каменная кладбищенская церковь... Церковь Успенская сооружена въ 1742 г. на средства прихожанъ, о трех куполах, деревянная, съ отдѣльною колокольнею; въ таком видѣ существовала она 112 лѣтъ. В 1854 году, по Высочайшему повелѣнію, помѣщикомъ Мечиславомъ Комаромъ она была перестроена въ крестообразную, обь одномъ куполѣ, съ новою колокольнею, покрыта листовымъ железом и обшита шалевками. Съ 1854 по 1866 г., стараніемъ священника Тимофея Пилина, она прихожанами окрашена внутри и снаружи, обогащена утварью, ризницею, бібліотекою и обведена каменною оградю. Ремонтъ въ церкви производился въ 1876 г., 1884 г. и въ 1894 г. Въ приходѣ есть кладбищенская церковь, каменная, въ честь Маріи Магдалины, сооруженная на средства священника Тимофея Пилина въ память единственной дочери Маріи, умершей въ раннемъ возрастѣ”*³. Тобто у тексті зазначається храм (!) на честь Марії Магдалини, а не будь-будь-яка інша споруда, як-то усипальня або перетворена на храм усипальня. Прояснення надає текст у часописі 1868 р.⁴, що присвячений цвинтарній каплиці, влаштованій священником Тимофієм Піліним: *“...освещенія часовни, послѣ окончанія ея ...”*⁵. Окрім того, *“...часовня не болѣе какъ въ год своего существованія достигла вполне благоустроеннаго состоянія, такъ что нынѣ... разрѣшено устроить изъ нея кладбищенскую церковь”*⁶. Тобто цвинтарна каплиця зведена у 1867 р., а в 1868 р. перетворена на цвинтарний храм. Далі в статті 1868 р. йде опис тоді вже цвинтарного храму: *“Часовня эта, по внѣшнему и внутреннему виду своему настоящая церковь и притомъ церковь весьма приличная. Она вся сдѣлана изъ камня съ деревяннымъ куполомъ и колокольнею, покрыта вся листовымъ желѣзомъ и выкрашена масляными красками зеленаго цвѣта, имѣють олтарь, отдѣльный отъ прочихъ частей храма двумя арками, за которыми будетъ стоять иконостасъ въ 400 руб. сереб. снабжена приличною утварью и ризницею, вмѣщаетъ въ себѣ до ста человекъ”*⁷. Тобто ані архітектура, архітектура, ані розміри описаної вище каплиці, перетвореної на храм, не співпадають з дотичними критеріями пам'ятки, яка досліджується. *“Кромѣ того, часовню эту братство*

¹ Шароварська Світлана. Сакральна архітектура міст і містечок Поділля. Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст.: матеріали наукової конференції 24–25 вересня 2015 р. Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛГД”, 2016. С. 296.

² Державний реєстр національного культурного надбання: пам'ятки містобудування і архітектури України (проект). Пам'ятки України: історія та культура. 1999. № 2–3.

³ Труды Подольскаго епархіальнаго историко-статистическаго комитета. 1266 с.

⁴ Торжество въ Свято-Успенскомъ приходѣ м. Черновець Ямпольскаго уѣзда по случаю празднованія годовщины новоустроенной кладбищенской часовни во имя Св. Равно-Апостольной Маріи Магдалины, 22 июля сего года. Подольскія епархіальныя вѣдомости. 1868. 1 дек. № 23. С. 778–783.

⁵ Там само. С. 779.

⁶ Там само.

⁷ Там само. С. 779–780.

*желаеть разширить до такихъ размѣровъ, чтобы из нея со временемъ была приличная приходская церковь, так как настоящая начинаетъ уже ветшать*¹. Таким чином каплиця відносилась до парафії з ще одним храмом, який на 1868 р. *“начинаетъ уже ветшать”*.

Зі статті 1868 р. слід згадати слова, що *“...весь крестный ходъ двинулся на приходское кладбище, на которомъ красовалась, такъ сказать, виновница самага торжества-часовня...”*². На карті єдиною каплицею на православному (!) цвинтарі була каплиця на Мазурівському цвинтарі (іл. 1 № 6). Це відповідає й локації Успенської парафії, поданій в праці 1901 р.. Базуючись на картах XIX–XX ст. виконана локалізація храму Успіння Пресвятої Богородиці (іл. 1 № 4), рівно як й місце розташування православного храму Святого Миколая (іл. 1 № 5). Таким чином, зведення каплиці відбулось на православному цвинтарі Успенської парафії в межах тодішнього передмістя Мазурівка.

Щодо датування пам'ятки 1868 р., коли в постанові Ради Міністрів УРСР вказаний початком XIX ст., то виникають суперечності навіть в межах одного документу: на лицьовому боці облікових карток вказана дата *“перша половина XIX ст.”*, а на зворотній стороні – 1868 р.

Виходячи з аналізу наявних матеріалів, підкреслимо, що за виданнями 1868 і 1901 рр. каплицю зведено у 1867 р., а 1868 р. перетворено на храм в честь Рівноапостольної Марії Магдалини. Посилаючись на ці дані, дослідники другої половини XX – початку XXI ст. не взяли до уваги, що навіть у виданні 1901 р., де чітко зазначено будівництво каплиці за часів священника Тимофія Піліна³, також вказується, що той був переміщений на службу у Чернівці після 1846 р.⁴ При цьому перші поховання у пам'ятці, яка досліджується, датуються датуються 1828 р., що набагато раніше часу прибуття о. Тимофія до Чернівців. Крім того, на карті, виконаній до 1854 р. кам'яна каплиця вже позначена як існуюча.

Остаточну крапку у цьому питанні має поставити рукописний опис, складений 1859 р., тобто за 9 років до документально підтвердженої дати будівництва каплиці на Мазурівському цвинтарі. Це *“Списокъ насленнымъ мѣстностямъ Ямпольскаго уѣзда Подольской губернии”*⁵, в якому чітко зазначається *“римо-католическій каменный Костель, и каменная таковая же каплица”*⁶, тобто римо-католицька каплиця.

Крім того, слід розрізняти кілька типів цвинтарних споруд: каплиця, меморіальна каплиця, склеп, усипальня, мавзолей. Кожен з них має свої відмінності. Виходячи з визначень названих термінів, пам'ятку слід відносити до каплиці з усипальнею. Зважаючи на це, ми маємо кам'яну родинну каплицю з усипальнею роду Маньковських на римо-католицькому цвинтарі римо-католицької парафії Святого Миколая, зведену у 1820-х рр. (до 3 липня 1828 р.), коли, відповідно до метричних даних, тут було поховано Северина Маньковського.

Вирішивши питання атрибуції пам'ятки, перейдемо до її аналізу. Однак на самому початку слід підкреслити, що об'єкт дослідження складається з двох об'ємів: північно-східного прямокутного з портиком та південного – *“ротондного”* (іл. 2–іл. 4). При цьому наземна частина південно-західного об'єму, за візуальними характеристиками, перебудовувалась (надбудовувалась). На це вказує наявність перев'язки у муруванні фундаментів на стику цих об'ємів і відсутність перев'язки в межах карнизу, а штукатурний та фарбовий шари разом з проробленим в кам'яному блоці профілем прямокутного об'єму заходять за мурування південно-західного об'єму, при цьому самі профілі є різними.

¹ Торжество въ Свято-Успенскомъ приходѣ м. Черновець. С. 782.

² Там само. С. 779–780.

³ Там само. С. 781.

⁴ Помер тут же у м. Чернівці “23 апрѣля 1889 года въ санѣ протоіерея... Извѣстенъ, как усердный проповѣдникъ слова Божія, памятникомъ чего служитъ напечатанный сборникъ поученій подъ названіемъ “Сельскій проповѣдникъ”. Див.: Труды Подольскаго епархіальнаго историко-статистическаго комитета. Вып. 9. С. 129.

⁵ Труды Подольскаго епархіальнаго историко-статистическаго комитета. Вып. 9. С. 129.

⁶ РГИА, ф. 1290, оп. 4, д. 98, л. 297–322об.

⁷ Там само, л. 298.

Іл. 2. Плани. Обмірні креслення. Архітектор А. О. Ізотов: А – суміщений план на відмітці +1.500 та відм. -1.500; Б – план склепінь та стелі портику на відм. +1.500

При цьому у шурфі № 3 знайдені сліди розчину, який витік у ґрунт, в той час як сам масив ґрунту, представлений міцною й твердою чорною глиною, не порушений. Це свідчить про те, що підземна частина як південно-західного, так й північно-східного об'ємів будувались одночасно, шляхом влаштування котловану, в якому стійкі стінки ґрунтового масиву слугували за зовнішню частину опалубки. Зазначимо, що лише у цьому випадку ґрунт ззовні міг залишатись не порушеним, у той час як розчин, який витікав ззовні, було не можливо очистити.

Про зміни в архітектурі пам'ятки на початку XX ст. є згадка в родинних матеріалах роду Маньковських. Зокрема, вказується ім'я та прізвище архітектора – Юзефа Запаснік-Радзимінського. На різні хронологічні етапи наземних частин вказує й пластика декору у вирішенні фасадів пам'ятки: на фоні більш стриманого північно-східного об'єму сильно контрастує оздоблений дрібним ліпленням та горельєфними херувимами на нижній площині вінчаючого карнизу південно-західний об'єм (іл. 3). Завершуючи це питання, слід зазначити, що підземна мурована частина, яка нині слугує фундаментом південного об'єму, первісно, вірогідно, відігравала роль захисної стінки для унеможливлення просочення поверхневих вод до цегляної кладки власне усипальні (іл. 6). Аналогом може слугувати ряд прикладів, одним з яких є тераса палацу комплексу міської садиби Воронцових в Одесі, глибина залягання фундаментів якої від денної поверхні відповідає глибині залягання фундаментів самого палацу. Слід також вказати на ще одну схожість у закладанні фундаментів цих двох різно регіональних об'єктів: фундаменти під колонами зимового саду палацу комплексу міської садиби Воронцових в Одесі стрічкові та залягають на глибину фундаментів основного об'єму палацу. Такий саме принцип виявлено й на об'єкті дослідження. Таким чином вирішувалось два завдання: збільшити стійкість цих двох самостійних частин каплиці з усипальнею (прямокутного об'єму та колонади портика) та унеможливити потрапляння водянних мас до кладки підземної частини споруди з північно-східного боку.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тріщини

Іл. 3. Фасади. Обмірні креслення. Архітектор А. О. Ізотов: А – південно-східний; Б – північно-східний; В – північно-західний; Г – південно-західний

Тепер, окресливши будівельну історію, наведемо коротку характеристику самого об'єкту, проаналізувавши питання, пов'язані з пізнішими історичними нашаруваннями, що визначені завдяки натурним дослідженням.

Споруда, дводільна, одноверха. Весь об'єм, окрім усипальні, який викладено з червоної обпаленої цегли, мурований з блоків оолітово-мушляного вапняка. Споруда дводільна, одноверха. З північно-східного боку до первісного прямокутного об'єму примикає чотириколонний портик тосканського ордера, завершений трикутним фронтоном з тягами нескладного профілю. Південний, ротондний об'єм, перекритий напівсферичною банею на низькому циліндричному підбаннику. Стіни пам'ятки завершені спрощеним антаблементом. В межах карнизу ротондного об'єму вміщено ліплених херувимів, а четвертий вал прикрашений іоніками (іл. 3). В інтер'єрі, на висоту до карнизу, влаштовані цегляні пілястри, які завершуються херувимами (іл. 4). В підземній частині споруди розташована усипальня з локулами (іл. 2-А, іл. 4), викладеними, як і стіни та склепіння підземної частини, з червоної обпаленої цегли.

Вхід до усипальні веде з північно-західного об'єму каплиці.

Іл. 4. Перерізи. Обмірні креслення. Архітектор А. О. Ізотов: А – переріз 7-7; Б – переріз 1-1; В – переріз 8-8; Г – переріз 2-2

За аналізом іконографічних матеріалів і натурних досліджень, ротондний об'єм мав більші вікна, які були частково закладені, ймовірно, під час виконання робіт з підсилення споруди (?). Вірогідно, у цей же час були закладені й віконні прорізи північно-східного об'єму та пофарбовано гладкі поверхні підбанника, фронту та колон (іл. 2-А, іл. 3).

В процесі поточного ремонту 1979 р.¹, пам'ятка набула й нового колористичного

¹ Церква-ротонда Марії Магдалини. Паспорт, арк. 1зв.

вирішення. При цьому були демонтовані пояски на стовбурах колон. Підтвердженням цьому може слугувати й те, що це відбулось в процесі перетинкування поверхонь, бо пофарбування між поясками та капітелями на фото 1979 р. на фото з видання 1988 р. відсутнє. Були перетинковані й фасади. Про останнє свідчить шар тиньку, який зображено на фото 1979 р. (ще видно контур закладеного віконного прорізу В2 та В4), в той час як на фото 1989 р. вже наявна перемичка підсилення та відсутні сліди контуру частково закладеного віконного прорізу В2 (іл. 2-А). Змінилась й архітектура пояска, який в результаті накладення нових шарів цементної штукатурки “позбавився” своєї пластичності.

Станом на 1979 р. пам'ятка була обладнана пічним опаленням. Сліди печі спостерігаються в особливостях укладених дерев'яних дошок підлоги. Зокрема, в межах ніші (Н4) зафіксовано інший напрям та розмір укладання дошки підлоги, що поряд з аналізом історичної іконографії дає можливість встановити наявність в цьому місці печі, яка після 1989 р. була розібрана, а підлогу вкрито дошками (іл. 2-А).

Щодо цегляних пілястр в інтер'єрі, які завершуються херувимами, важливо відзначити, що їх цегляна кладка на міцному цементному розчині, а перев'язка пілястр з об'ємом мурування стін відсутня, що ймовірно свідчить про те, що пілястри з'явилися в період повоєнного використання пам'ятки церковною громадою Успенської церкви с. Чернівці Могилів-Подільського району. Питання щодо первісності херувимів на даних пілястрах залишається відкритим.

Іл. 5. Зондажі № 4 та № 7. Обмірні креслення.
Архітектор А. О. Ізотов

Іл. 6. Інженерно-геологічний переріз суміщений з повздовжнім перерізом пам'ятки. Архітектор А. О. Ізотов, інженер-геолог І. А. Черевко

Інтер'єри розписано олійним (?) живописом, який також потребує атрибуції та, в першу чергу – датування. Для з'ясування цього в даному випадку важливими є особливості виконання розписів та граматика тексту. Так, на існуючому написі на Покрові з акафісту Богородиці текст такий: “РАДУЙСА, БЛАГОДАТНАА БОЭ ДВО, ПОКРЫЙ НАС ОТ ВСАКОГО ЗЛА ЧЕСТНЫМ СВОИМ ОМОФОРОМ” (іл. 2-Б). Зазначимо, що оригінальний текст Акафісту є наступним: “Радуйся, **Радосте наша**, покрый нас от всякого зла **Честным Твоим** омофором”. Тобто словосполучення “Радосте наша” замінено на “Боѣ Дво” (“Богородиця Діва”), а слово “Твоим” на слово “Своим”. Крім того, скорочення слова “Богородиця” та “Діва”, позбавлені титулу, а самі ці два слова, в літерному скороченні, не є загальноприйнятими, оскільки в старослов'янській мові вони скорочуються не як “Бое” та “Дво”, а як “Гѣца” та “Дѣла”. Відсутній знак “Ъ” (ер) наприкінці слів “НАС”, “ОТЪ”

“ЧЕСТНЫМ” та “АМОФОРМ”, а також застосування літери “и” замість “і” у слові “своим” (а в оригіналі – “Твоим”), позбавляє можливості датувати текст періодом до 1917 р., коли напис звучав би наступним чином: “РАДУЙСА, РАДОСТЬ НАША, ПОКРЫЙ НАСЪ ОТЪ ВСАКАГО ЗЛА ЧЕСТНЫМЪ ТВОИМЪ ОМОФОРМЪ”. Таким чином граматика написання дає можливість попередньо віднести наявний живопис до часів після Другої світової війни, а за технікою й манерою виконання – до роботи місцевого майстра. Наявність на живописному пояску нижнього шару, з іншим малюнком, дає можливість припустити частковий перепис живопису або ж його поновлення. Опосередкованим свідченням належності живопису до повоєнного періоду є й використання об’єкту дослідження церковною громадою Успенської церкви, що також відбилося на тематиці живопису внутрішньої площині сфери бані.

Щодо виявленого під шаром існуючого живопису, на ділянках лущення фарбового шару, ранішнього ґрунтового шару під живопис іншого малюнку, то враховуючи це, а також попередній аналіз, наведений вище, в процесі виконання реставраційних робіт запропоновано виконати додаткові дослідження живопису з метою з’ясування ансамблю ранішнього/первісного живопису з відбором зразків та надання рекомендацій щодо можливості відновлення ранішнього/первісного живопису.

В результаті землетрусів 1970–1990-х рр. на пам’ятці з’явилися та, з кожним новим землетрусом, розширилися тріщини у муруванні стін та склепінь (інформація надана служницею католицької парафії смт. Чернівці). За аналізом фотографічного матеріалу можна зробити висновок, щодо постійної зачеканки тріщин по мірі розширення старих або появи нових.

Викладене вище дає підстави стверджувати наступне:

1. Об’єкт дослідження зведено у 1820-х рр. (до 3 липня 1828 р.).
2. На початку ХХ ст. відбулась видозміна наземної частини північно-східного об’єму.
3. Пам’ятка ніколи не була храмом, й тим більше на честь Рівноапостольної Марії Магдалини. Дана пам’ятка від спорудження і до 1944 р. слугувала каплицю з усипальною роду Маньковських.
4. З 1944 до 1991 р. пам’ятка використовувалась як православний храм, в цей час, вірогідно, було розписано інтер’єри та виконані інші зміни в її первісному (попередньому) вигляді.
5. Аналіз будівельної еволюції та особливості виявлених будівельних технологій дає змогу визначити програми наступних науково-дослідних, науково-проектних та ремонтно-реставраційних робіт з метою збереження унікального об’єкту на теренах історичного Поділля.

Ірина Черевко

Кандидат геологічних наук, заступник начальника відділу
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Щербіна

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Інститут геофізики ім. Субботіна НАН України

Тетяна Кріль

Кандидат геологічних наук, старший дослідник, завідувач відділом інженерної геології
Інститут геологічних наук НАН України

Анатолій Феценко

Провідний інженер
Інститут геофізики ім. Субботіна НАН України

Костянтин Ярошенко

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут геологічних наук НАН України

ОЦІНКА РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ВОЄННИХ СЕЙСМІЧНИХ ПОДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВИННОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ

Сучасні геополітичні умови, воєнні конфлікти створюють пряму загрозу збереження об'єктів історико-культурної спадщини України та Світу. Головними викликами є якісна, в режимі реального часу оцінка стану будівель та споруд при повітряних атаках та вироблення відповідних управлінських рішень для їх підсилення та мінімізації фізичного зношення матеріалів конструкцій.

Відділом моніторингу територій та нерухомих пам'яток НЗКПЛ було імплементовано методи неруйнівного моніторингу окремих будівель Києво-Печерської лаври (КПЛ) на основі сучасних світових підходів Structural Health Monitoring. Дослідження започатковано в рамках грантового проекту НФДУ № 2022.01/0209 “Комплексне дослідження геоекологічного стану збереження об'єктів історико-культурної спадщини Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” в умовах воєнних дій”¹. Використання високоточної віброметричної апаратури стало можливим завдяки партнерській підтримці Інституту геологічних наук НАН України. Записи доступні в режимі online на сайті Інституту². У 2024 р. за історичним статусом, актуальним станом інженерних конструкцій, а також інженерно-геологічними умовами обґрунтовано розташування вимірювальних комплексів на наступних об'єктах:

- корпуси К-3 та К-4 оснащені акселерометричними комплексами (сейсмореєстраторами) для спостереження за динамікою тріщиноутворення та впливу вибухів під час військових дій;
- Велика лаврська дзвіниця К-81 – магнітометричним комплексом для інклінометричних спостережень за динамікою висотної споруди;
- Онуфріївська вежа К-83 – 4-х компонентною GPS системою для збору даних про динаміку вертикальних та горизонтальних зміщень.

Геологічний розріз ґрунтових основ даних споруд в цілому притаманний інженерно-геологічним умовам Верхньої лаври. Ґрунтовою основою пам'яток Верхньої лаври є лесоподібні супіски та суглинки. Рівні першого від поверхні ґрунтового водоносного горизонту залягають переважно на 0,5–4,0 м нижче подошви лесових просідних (1-й тип) відкладів.

Коротка характеристика та принцип роботи обладнання. В даній роботі представлено результати опрацювання лише акселерометричних комплексів. Спеціалізований чотириканальний сейсмореєстратор АС-4 №1 забезпечує реєстрацію мікросейсмічної і

¹ Комплексне дослідження геоекологічного стану збереження об'єктів історико-культурної спадщини Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Науковий звіт про результати реалізації проекту 2022.01/0209 НФДУ, номер держ. реєстр. 0123U103454

² Комплексне дослідження геоекологічного стану збереження об'єктів історико-культурної спадщини Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. URL: <http://lavra.igs-nas.org.ua/>

сейсмічної активності техногенного і природного походження, призначений для вимірювання швидкості (м/с) і прискорення (м/с²) мікросейсмічних і сейсмічних коливань як з поверхні ґрунту, конструктивних елементів будівель і споруд, так і з інших точок прояву даних подій на території НЗКПЛ. В діапазон потужності вимірюваних явищ входять утворення нових та поведінка існуючих мікротріщин; вибухи, що відчуються на території НЗКПЛ і навколо; інші події техногенного характеру тощо.

Трьохканальний велосиметр і одноканальний акселерометр з вбудованими підсилювачами вихідного сигналу передають зареєстровані сигнали на блок чотирьохканального 24-бітного аналогово-цифрового перетворювача з мінікомп'ютером для забезпечення роботи технічного первинного програмного забезпечення і з міжнародною системою синхронізації часу GPS і мережевою системою передачі даних. Вбудоване програмне забезпечення дозволяє зберігати записи вимірювань на зовнішньому носії і передавати їх по мережі Інтернет на сервер обробки даних статистичними методами. Це дозволяє ідентифікувати зареєстровані геофізичні явища, визначати статистичні і просторові характеристики мікросейсмічної і сейсмічної активності в зоні дії приладу, оцінювати фактичний рівень концентрації небезпечних подій різного типу, визначати рівень активності пустот, контролювати рівень безпеки та видавати попереджуючі сповіщення.

Спеціальне програмне забезпечення дозволяє оцінювати в числовому вираженні фактичний рівень запасу стійкості ґрунтового масиву та історичних споруд, зокрема і в зонах поширення підземних пустот, провалів, в місцях проривів мереж. За результатами первинної обробки записів у формах швидкості і прискорення мікросейсмічних коливань, вибухів, а саме по їх амплітудних, частотних, часових і інших характеристиках можливо проводити ідентифікацію типів цих явищ, визначати зони розташування можливих пустот, визначати оцінку рівня безпечності/небезпечності явища, стійкості конструктивних елементів споруд історико-архітектурного значення.

Результати спостережень. Результати аналізу роботи пристроїв різного призначення при їх тестуванні під час налаштування у 2023–2024 рр. – від фіксації сейсмічно-акустичних хвиль, які мають високу частоту власних коливань, до низькочастотних, які фіксуються лазерним інклінометром наведені у статті¹. Існує чимало підходів до сучасної автоматизованої обробки даних різними методами – від спектрального метода розпізнавання сигналу до метода сучасного автопікера часу визначення вступу хвиль АІС (Akaike Information Criterion)². Саме АІС дає змогу чітко визначати час вступу вібраційних хвиль різного походження – від утворення тріщин у історичних спорудах Києво-Печерської лаври до вібраційних хвиль технічного і природного походження.

Автоматизація процесу виявлення тріщин у будівлі К-3 на основі використання АІС автопікера дозволила виділити і класифікувати різні типи тріщин:

- слабкі, з амплітудою на фоні шуму від 0,5 до 1,0 (іл. 1а);
- середні, з амплітудою, що не перевищує рівень 0,3 в області нормованих АІС значень від 0,0 до 1,0 (див. іл. 1в);
- міцні, які мають нормовану амплітуду від 0,05 до 1,0 в області значень АІС (див. іл. 1б);
- подвійні різних типів класифікації (див. іл. 1в, г) – подвійні слабкі, подвійні середні, або подвійні міцні, або інші їх комбінації – подвійні слабкі і міцні, та ін.

Окрім того, спеціальна аналітика автопікера АІС за формою зростання його значень дозволяє визначати природу сигналів різного типу – повільні, різкі або ударно-миттєві, які мають форму різкого зростання першого вступу сигналу з тривалістю до 0,01 с.

¹ T.V. Kril, I.A. Cherevko, S.V. Shcherbyna, O.O. Chaliy. Modern risk assessment of the effects of natural and military man-made factors on the state of the historical buildings of the Kyiv-Pechersk lavra. Geophysical Journal. 2024. Vol. 46. No 5. DOI: 10.24028/gj.v46i5.309056

² Quansheng Liu, Qi Liu, Yucong Pan, Xuewei Liu, Xiaoxuan Kong Penghai Deng. Microcracking Mechanism Analysis of Rock Failure in Diametral Compression Tests Civ. Eng., 2018, 30 (6) DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002251; Sugiura N. Further analysis of the data by akaike's information criterion and the finite corrections: Further analysis of the data by akaike's. Communications in Statistics-theory and Methods, 1978, Taylor & Francis.

Зафіксовані тріщини є результатом впливу як природних так і техногенних факторів. Інтенсивність прояву мікротріщин внаслідок природних факторів зумовлено в першу чергу просідними властивостями лесоподібних суглинків, незначне перезволоження яких призводить до активізацій деформацій конструкцій.

Іл. 1. Виділення різних типів мікротріщин за величиною амплітуди (графік синього кольору) у будівлі К-3 за методом корисного сигналу автопікера АІС (графік червоного кольору): а – слабкий повільний; б – міцний миттєвий; в – слабкий різкий і середній різкий; г – слабкі повільні

Встановлені сейсмометричні комплекси фіксують безліч подій, як то вибухи під час збиття дронів та ракет, влучання ракет, проїзд потягів метро, великогабаритного транспорту, проліт астероїда. На іл. 2 представлені загальні форми записів процесів типу “воєнні події” та “вибух”, що відповідають сейсмо-акустичним навантаженням під час відбиття повітряних атак Києва, зафіксованих на території Києво-Печерської лаври з січня 2025 р.

Іл. 2. Фіксація кількох вибухів у м. Київ, що сталися 18 січня 2025 о 05:51:39 (час місцевий) сертифікованим акселерометром, встановленим у корпусі К-4

На загальних формах запису іл. 3 чітко видно, що конструктивні елементи та матеріали будівлі К-3 мають більшу реакцію на сейсмо-акустичні події ніж К-4.

Іл. 3. Загальні форми записів прискорення та трьох компонентів швидкості (ННУ, ННУ та ННУ) сейсмометричними комплексами небезпечних подій типу “вибух” у корпусах К-3 (а) та К-4 (б) при повітряній атаці Києва 6 квітня 2025 р., о 05:55:20

В даній роботі виконано вибірку оцінку рівня небезпеки воєнних (техногенних) сейсмічних подій типу “вибух” на території НЗКПЛ та навколо.

Оцінка рівня небезпеки визначалась за прийнятими нормативними документами України для промислових вибухів¹ та методичних рекомендацій².

Рівень небезпеки від вибухів оцінювався з урахуванням:

- характеристики ґрунтів (дисперсні, скельні тощо), що залягають в основі об’єкту, а саме допустимої величини одиниці прискорення g , яка для дисперсних ґрунтів в основі пам’яток заповідника становить 0,15. Імовірнісний зв’язок між сейсмічною інтенсивністю в балах шкали MSK і максимальним прискоренням в коливаннях частинок ґрунту. іл. 4³. N – кількість сейсмограм землетрусів, використаних для побудови віток графіків для різної бальності.

- відстані між об’єктом та епіцентром вибуху двома базовими методами – PGA (Peak Ground Acceleration – пікове наземне прискорення), яке дорівнює амплітуді найбільшого абсолютного прискорення, зафіксованого на акселерограмі на місці під час конкретного землетрусу та за шкалою сейсмічної інтенсивності (MSK), в основу якої покладені побутові наслідки землетрусу⁴.

При аналізі доцільності використання традиційних методів, представлених в публікаціях⁵ відносно пошуку наукової можливості і коректності їх використання для проведення аналізу подій типу “вибухи”, що відбулись в Києві, але на значних віддальх від території Заповідника було встановлено, що описані методи не підходять для вирішення цих проблем через наявність невідповідності рівня частот подій типу “вибух” частотам подій типу “землетруси”. Відомо, що дуже небезпечні землетруси мають низькі значення частот на рівні максимальних значень PGA і MSK в діапазоні 0,7–0,1 Гц. З точки зору фізичних процесів, події, які ми класифікуємо

¹ ДСТУ 4704:2008 Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки. Дійсний з 01.01.2009.

² Параметры ударных воздушных волн и методы их снижения при массовых взрывах на карьерах. Кривой Рог, НИГРИ, 1984. 75 с.; Методичні рекомендації за курсом “Прикладна геофізика” для студентів спеціальності 184 “Гірництво” / Уклад.: В. Г. Кравець, В. В. Бойко Київ : Інформаційний ресурс. 2018. 54 с.

³ Сейсмічна небезпека. URL: <http://wdc.org.ua/uk/book/export/html/178>

⁴ ДСТУ Б В.1.1-28:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності. Київ, Мінрегіонбуд України, 2011.

⁵ Daniel Schuler. Building Damage due to Explosions in Urban Environment. *15th International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures*. Germany, Potsdam, Sept 16–20, 2013; Teguh Hariyanto, Filsa Bioresita, Cherie Bhakti Priyadi and Chomia Nilam Safitri. Determination Of Earthquake Intensity Based On PGA (Peak Ground Acceleration) Using Multi-Event Earthquake Data. IOP Conf. 2021. Ser.: Earth Environ. Sci. 731 012027. DOI 10.1088/1755-1315/731/1/012027; Constantin A. P., Moldovan I.-A. Partheniu R., Grecu B. & Ionescu C. Relationships between macroseismic intensity and peak ground acceleration and velocity for the Vrancea (Romania) subcrustal earthquakes. *Annals of Geophysics*, 2021. 64(4), SE432. <https://doi.org/10.4401/ag-8448>; P.-S. Lin, C.-T. Lee. Ground-Motion Attenuation Relationships for Subduction-Zone Earthquakes in Northeastern Taiwan. *Bulletin of the Seismological Society of America*. Vol. 98, No. 1, p. 220–240, February 2008, doi: 10.1785/0120060002; Linkimer L. Relationship Between Peak Ground Acceleration and Modified Mercalli Intensity in Costa Rica. *Revista geológica De América Central*. 2007. 38. <https://doi.org/10.15517/rgac.v0i38.4218>.

як “вибухи” на достатній відстані від об’єкта спостережень, радше пов’язані з хімічними реакціями в зонах високошвидкісного формування високочастотних газових ударів. В той же самий час події типу “вибух” у безпосередній близькості до місця спостережень провокують значні пошкодження навколишніх об’єктів у випадках їх потраплянь поблизу (від 100 до 300 м) або прямо в самі об’єкти.

Іл. 4. Імовірнісний зв’язок між сейсмічною інтенсивністю в балах шкали MSK і максимальним прискоренням в коливаннях частинок ґрунту

Попередні результати проведених досліджень з метою правильного вибору методу оцінки рівня сейсмічної небезпеки при проявах подій типу “вибухи”, необхідно провести уточнення саме значень PGA. Для цього С. В. Щербіною запропонована наступна формула:

$$PGA = k * \left(\frac{W}{d^3}\right)^{1/2}$$

W – маса вибухівки в TNT еквіваленті; d – відстань від точки вибуху до точки спостережень; k – специфічна константа, яка береться з геологічних даних у точці спостережень. Для визначення значень сейсмічної інтенсивності MSK за розрахованими значеннями PGA, які вимірюються в одиницях вимірювань як g або м/с² Щербіною С.В. запропоновано наступну формулу:

$$I_{MSK} = [1 + 2.7 * \log_{10}(PGA)]$$

Використання цієї формули дозволяє визначити значення MSK та PGA для різних типів ракет з різними масами вибухової речовини, результати наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Розраховані значення PGA і MSK при влучанні ракет на відстані до 300 м від об’єктів на рівні денної поверхні в залежності від типу ракет та маси вибухівки

№ n/n	Назва та тип ракет Distance = 0.0	Маса вибухівки ракеті, кг	Величина Магнітуди	Peak Ground Acceleration м/с ²	Бальність MSK
1	Тактична балістична ракета Fath-360 (Іран)	150	3,15	0,18161	4,57661
2	Крилата ракета “Калібр”	200	3,20	0,18671	4.60140
3	Аеробалістична ракета X-47M2 “Кинджал”	240	3,24	0,19083	4,62143
4	Керована авіаційна ракета X-59	310	3,31	0,19829	4,65769
5	Керована авіаційна ракета X-69	310	3,31	0,19829	4,65769
6	Крилата ракета 3M22 “Циркон”	400	3,40	0,20829	4,70640

7	Крилата ракета Х-101	400	3,40	0,20829	4,70640
8	Балістична ракета “Іскандер-М”	480	3,48	0,21760	4,75179
9	Крилата ракета Х-22	600	3,59	0,23241	4,82401

Оскільки потраплянь ракет у безпосередній близькості від Заповідника не було зареєстровано, нами методами опитування проаналізовано та описано результати обстрілу 21 березня 2025 р,¹ у Святошинському районі міста Києва в міжнародних формах PGA та MSK після вибуху ракети масою близько 500 кг з урахуванням значень встановлених параметрів PGA і MSK (табл. 2).

Таблиця 2. Розрахункові значення прискорення за PGA та MSK для аналізованих споруд

Об'єкт	Відстань від місця вибуху, м	PGA, g	MSK, бали
Станція метро, підземна частина	226	5,75	5,4
Житловий будинок, вул, Вернадського -рівень денної поверхні (I поверх)	112	16,49	6,52
- III поверх			6,8
Житловий будинок, вул, Доброхотова	582	1,39	3,83

Отримані результати нами використано для визначення рівня сейсмічної небезпеки історичних споруд КПЛ при ймовірному влучанні ракети, з масою вибухівки до 500 кг,:

- критичного значення рівень небезпеки для споруд заповідника набуває влучання на відстані від 200 до 300 м в залежності в геологічній будови (в т, ч, наявності/відсутності пустот в місцях розташування пам'яток);
- при прямому влучанні ракет рівень глибини пошкодження історичних споруд КПЛ буде залежати від маси вибухівки (див, табл. 1);
- рівень бальності на верхній точці Дзвіниці може досягати значення до 6,891 балів при наявності вибухової події на відстані до 300 м з масою вибухівки 150 кг та до 7,139 балів з масою до 500 кг,

Всі проведені розрахунки для оцінки рівня небезпеки різних історичних споруд Києво-Печерської лаври при вибухах на різних відстанях мають приблизні значення з точністю до $\pm 0,23$ одиниць шкали MSK та $\pm 0,0017g$ PGA, Дані поправки необхідно враховувати при уточненні геологічної будови основ під кожною конкретною пам'яткою.

Нами також виконано апроксимацію до пам'яток Заповідника значень бальності по шкалі MSK у відношенні до прискорення PGA (табл. 3).

Таблиця 3. Зв'язок відношень прискорення PGA до значень бальності за шкалою MSK.

№ п/п	Інтенсивність	Характер відчуття	PGA
1.	I	Не відчувається	0,01g
2.	II	Відчувається кількома людьми	(0,01 - 0,02)g
3.	III	Відчувається багатьма, але без пошкоджень	(0,02 - 0,05)g
4.	IV	Відчувається в приміщенні, без пошкоджень	(0,05 - 0,10)g
5.	V	Відчувається на вулиці, пошкодження будівель	(0,10 - 0,20)g
6.	VI	Пошкодження будівель	(0,20 - 0,30)g

За визначеними значеннями прискорення та бальності відповідно до шкали MSK для споруд заповідника (див. табл. 1, 2, 3) і максимальному значенню прискорення можна зробити висновок, що значення прискорення 0,038g, яке було зафіксоване на території Лаври від віддаленої сейсмічної техногенної події типу “вибух” (див. іл. 2) потрапляє під п. 3 таблиці 3 – могло відчуватися кимось, хто міг знаходитися у точці реєстрації (корпус К-4), але не є небезпечним.

Після визначення необхідних параметрів для оцінки рівня небезпеки воєнних подій різного типу (вибухи та влучання дронів, ракет тощо) представлений вище метод оцінки

¹ Атака на Київ 21 березня: що відомо про вибухи в місті та наслідки ракетної атаки. URL: <https://novy.tv/ua/news/2024/03/21/ataka-na-kyiv-21-bereznia-shho-vidomo-pro-vybuhy-v-misti-ta-naslidyky-raketnoyi-ataky/>

рівня їх небезпеки використано для низки подій¹, які сталися у Києві у січні-березні 2025 р, (табл. 4, іл, 5, 6)

Таблиця 4. Факти фіксації воєнних подій різного типу, на території Києво-Печерської лаври з 10 січня по 18 березня 2025 р.

№	Дата події (UTC+0)	Тип ворожої зброї	Відстань до точки спостережень, м	PGA (g) Тривалість
1	2025-01-10 (00:09)	Дрон-камікадзе	≈ 8900,0	0,000457 ≈ 2 сек
2	2025-01-18 (03:50)	Ракета типу “Іскандер”	≈ 6600,0	0,005702 ≈ 6 сек
3	2025-01-29 (03:30)	Дрон-камікадзе	≈ 11500,0	-
4	2025-02-12 (02:30)	Ракети типу “Іскандер”	≈ 7400,0 ≈ 7200,0	0,001360 ≈ 5 сек
5	2025-03-18 (07:00)	Дрон-камікадзе	≈ 9700,0	-

Іл. 5. Запис вибуху дрону-камікадзе на відстані приблизно 8900 м від точки спостереження

Іл. 6. Запис вибуху ракети типу “Іскандер” на відстані приблизно 6600 м від точки спостереження

Попередні висновки. Встановленим на об’єктах НЗКПЛ сейсмометричним обладнанням були зареєстровані різні воєнно-технічні події, Оптимальним вибором із цього набору різноманітних подій може бути зосередження лише на нестандартних подіях, які відсутні в класичній сейсмології, походження яких конкретно пов’язане з оцінкою їх рівня небезпеки для конструкцій споруд Києво-Печерської лаври.

В роботі було визначено рівень сейсмічної небезпеки для історичних споруд Києво-Печерської лаври при ймовірному влучанні ракети, з масою вибухівки до 500 кг, в залежності від відстані (методами PGA та за шкалою сейсмічної інтенсивності MSK) від точки фіксації до точки події: критичного значення рівень небезпеки для споруд Заповідника набуває влучання на відстані до 300 м з урахуванням геологічної будови основ пам’яток.

Нами також виконано апроксимацію до пам’яток заповідника значень бальності по шкалі MSK по відношенню до прискорення PGA

Визначені значення прискорення та бальності за шкалою MSK для споруд Заповідника і максимальним значенням прискорення, яке було зафіксоване на території Заповідника від віддаленої сейсмічної техногенної події типу “вибух” вказують на те, що наразі всі воєнні події, зафіксовані встановленою апаратурою не є небезпечними.

¹ Обстріли Києва. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0#2025_%D1%80%D1%96%D0%B

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025